

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ЛЮДИНА. ДІАЛОГ. ЦИФРОВА КУЛЬТУРА

Збірник матеріалів
круглих столів та конференції

2021 рік

(у 3 частинах)

УДК [008 + 130.2] (082)

Л93

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол № 6 від 28.09. 2021)

Здійснено в межах фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: “Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики” (керівник Берегова О.), “Культурна антропология в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід” (керівник Причепій Є.), “Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли” (керівник Чміль Г.).

Л93 ЛЮДИНА. ДІАЛОГ. ЦИФРОВА КУЛЬТУРА: 36. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: “КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ”, 20.05.2021 р., “ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ СУЧАСНОСТІ, 27.05.2021 р. та Всеукраїнської наук.-практ. конф. “ЛЮДИНА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва”, 04.06.2021 р. — К.: ІК НАМ України, 2021. — 384 с.

ISBN 978-966-2241-65-5

Науково-редакційна колегія

Чміль Г. П. — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор; **Сидоренко В. Д.** — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор; **Бітаєв В. А.** — віце-президент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор; **Берегова О. М.** — заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор; **Зубавіна І. Б.** — учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор; **Кузнецова І. В.** — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с.; **Чібалашвілі А. О.** — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с.н.с.; **Олійник О.С.** — завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології (модератор круглого столу: “Діалог культур у полікультурному просторі сучасності”); **Демещенко В. В.** — завідувач відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України, кандидат історичних наук, доцент (модератор круглого столу: “Культурна антропология: предмет і основні проблеми”).

Упорядники : Зубавіна І. Б., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
Кузнецова І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва”, проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 04.06.2021 р. та матеріалами круглих столів “Культурна антропология: предмет і основні проблеми” та “Діалог культур у полікультурному просторі сучасності”, проведених Інститутом культурології НАМ України 20-27.05. 2021 р. Збірник містить три розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції та наукових круглих столів.

УДК [008 + 130.2] (082)

ISBN 978-966-2241-65-5

© Інститут культурології НАМ України, 2021;
© Автори, 2021;

ЧАСТИНА I

Круглий стіл

“КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ”

Здійснено в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
“Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики:
комунікативні технології, соціокультурні трансформації,
міжнауковий підхід”

Керівник теми —
доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ Є. М.

20 травня 2021 року.
Київ

ДОПОВІДІ

ЗМІСТ

Балінченко С. П. Мнемонічне розщеплення індивідуального та колективного (на прикладі внутрішнього переміщення осіб в Україні)	7
Більченко Є. В. Християнська антропологічна модель у світлі діалектики й семіотики постлаканівського психоаналізу: “П’ятниця”, “Субота”, “Неділя”	10
Берегова О. М. Трансформація культурних практик і виконавських шкіл в умовах глобалізації (на прикладі фортепіанного виконавства)	14
Гаєвська Т. І. Святкові практики в контексті культурологічних досліджень	18
Гончаренко Н. К. Полісферична модель культурного простору та перспективи дослідження ідентичностей сучасної України	22
Демещенко В. В. Витоки філософської антропології: європейський контекст	25
Зіневич А. С., Рейдерман І. І. Культура як основа буття особистості	29
Кохан Т. Г. “Кінематографічна антропологія” в контексті міжнаукового підходу	32
Лукашенко М. В. Феномен лідерства в умовах сучасних соціокультурних трансформацій	35
Лях В. В. Щодо філософських засад гуманізму Ніцше	38
Міщенко М. О. Культурні цінності в системі символічних форм сучасної культури	42
Миропольська Є. В. Опанування студентами театральних спеціальностей системою архетипів культури	45

Отрешко Н. Б. Інтеркультура та транскультурність у сучасному культурологічному дискурсі	47
Олійник О. С. Переосмислення уявлень про культурний продукт в умовах глобальних соціокультурних трансформацій	50
Причепій Є. М. Культурна антропологія: предмет і основні проблеми	52
Судакова В. М. Індивідуалізація культурних практик як фундаментальна проблема	56
Ситніченко Л. А. Феномен людської гідності в сучасній політичній антропології	61
Чміль Г. П. Екран як “антропологічний протез” сучасної людини	65
Шалапа С. В. У фокусі культурної антропології ретроспектива техніки руху Марти Грехем	69

Балінченко Світлана Петрівна
*кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та культурології
Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці*

Мнемонічне розщеплення індивідуального та колективного (на прикладі внутрішнього переміщення осіб в Україні)

Через масове внутрішнє переміщення населення внаслідок анексії Криму та російської агресії на сході країни, що триває з 2014 р. (1 464 171 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), станом на березень 2021 року; кілька зон тимчасово окупованих територій (ТОТ)), в Україні відбувається масштабна реструктуризація соціокультурного простору. На перебіг адаптації ВПО впливають трансформації життєвого світу, визначення приналежності до спільноти переміщення чи спільноти попереднього проживання, відновлення чи розбудова соціальних зв'язків та ідентичності.

Невизначеність сценаріїв розвитку ситуації та темпоральних обмежень поточного конфлікту, що викликав переміщення, створюють небезпеку дезадаптованого “життя на паузі” для ВПО. За даними звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, станом на червень 2020 року 25 % респондентів не визначились, чи планують повернутись до полишених у ТОТ домівок навіть після завершення конфлікту [3, 29].

За таких умов, актуальності набуває дослідження особливостей формування індивідуального, соціального та культурного рівнів пам'яті про доконфліктний соціокультурний простір, як з боку переміщених осіб, так і з позиції спільнот переміщення, які зазнали соціокультурних змін унаслідок названих демографічних перетво-

рень. Водночас, колективна пам'ять в умовах вимушеної міграції та подвійної інакшості переміщених осіб залишається проблемним питанням.

Критично розглядаючи категорію колективної пам'яті як, імовірно, “категорію-зомбі”, О. Леві ставить під сумнів існування “колективів, що пам'ятають” у ситуації глобальної безхатності, де аісторичні індивіди збирають спогади з медіаповідомлень, наче переглядаючи величезний супермаркет [2, 23–24]. Відтак, зазначає дослідниця, медіа нагадують, що наша ідентичність не вичерпується історіями, які ми самі собі розповідаємо, оскільки “навіть споглядач, що відмовляється ідентифікуватись з “чужими” історіями, вимушений певною мірою з ними рахуватись” [переклад мій — С. Б.] [Ibidem].

В умовах внутрішнього переміщення внаслідок конфлікту відбувається мнемонічне розщеплення на “свої” і “чужі” спогади про доконфліктний соціокультурний простір, причини й етапи ескалації конфлікту. Відтак, наявність несумісних імпринтів подій у індивідуальній і колективній пам'яті сприяє здійсненню рефлексивного контролю як семіотичної маніпуляції з інтенціями споживачів інформації, широко використовуваної агресором у ситуації гібридної війни, з метою отримання стратегічних, оперативних та тактичних переваг [4, 5].

Варто згадати в контексті названої мнемонічної вразливості концепцію індивідуальної, комунікативної та культурної пам'яті, запропоновану Я. Ассманом, а саме: зв'язок між пам'яттю, часом та ідентичністю в соціокультурному просторі. Індивідуальна пам'ять є структурованою внутрішнім часом і співвідноситься з комунікативною пам'яттю, сформованою під впливом соціального часу та ідентичності в групі, наприклад, соціальних ролей. Своєю чергою, культурна пам'ять, пов'язана з історичним, міфологічним і культурним вимірами часу, є формою колективної пам'яті — саме вона об'єднує групи через культурну ідентичність [1, 109–110].

Відтак, мнемонічне розщеплення в ситуації внутрішнього переміщення відбувається, коли індивідуальна пам'ять про події і соціокультурний простір вступає в конфлікт з комунікативною та/або культурною пам'яттю спільноти походження і спільноти попереднього проживання. Наприклад, у зв'язку з обмеженнями й привілеями, що асоціюються з реєстрацією осіб у спільнотах переміщення як ВПО, останні екзотизуються і потрапляють у дезаптаційне поле інакшості, пов'язане з незбагненим персональним досвідом виживання, противу й трансформації життєвого світу. Також мне-

монічне розщеплення може бути викликане конфліктом індивідуальної пам'яті, наприклад фактичного досвіду білінгвальності, та культурної пам'яті спільноти попереднього проживання, у якій існують міфологеми стосовно мови та культури регіону (наприклад, уявлення про тотальність Руського миру).

Отже, наведений кейс внутрішнього переміщення в ситуації незавершеного конфлікту дозволяє сформулювати замість висновку дискусійне дослідницьке питання для подальших студій: чи співвідносний мнемонічний потенціал спільнот з резистентністю до рефлексивного контролю?

Література:

1. **Assmann J.** Communicative and cultural memory. In *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook*. Astrid Erll, Ansgar Nünning (Eds.). Berlin, New York, 2008. P. 109–118.

2. **Levy A.** Promoting Democracy and Denazification: American Policy-making and German Public Opinion. *Diplomacy & Statecraft*, 2015. No 26 (4). P. 614–635.

3. National Monitoring System Report on the Situation of Internally Displaced Persons. 2020. Report. URL: https://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_17_eng_web.pdf.

4. **Timothy L. Th.** Russia's Reflexive Control Theory and the Military. *Journal of Slavic Military Studies*, 2004. No17. P. 237–256.

5. **Чижевский Я. А.** Основные тенденции трансформации природы и характера современных военно-политических конфликтов. *Военная мысль*, 2020. № 6. С. 6–24.

Більченко Євгенія Віталіївна

*доктор культурології, доцент,
провідний науковий співробітник
відділу екранної культури та інформаціоналізму
Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

**Християнська антропологічна модель у світлі
діалектики й семіотики постлаканівського психоаналізу:
“П’ятниця”, “Субота”, “Неділя”**

Криза постмодернізму викликала до життя необхідність переосмислення глобального цифрового світу ризомі, з її плинністю, мінливістю, дифузністю, на користь реконструкції класичної моделі суб’єкта на базі неомодерну. Постструктуралістська школа, сформована Товариством теоретичного психоаналізу в Люблянах, через синтез позитивної етики І. Канта та негативної етики Ж. Лакана здійснила революційний поворот у розвитку критичної теорії сьогодення у бік суб’єктності на базі прочитання німецької класики крізь лаканізм. Репресивна естетика споживання поступово змінюється на визвольну етику служіння. Люблянська школа, незважаючи на постмодерний стиль репрезентації своїх текстів, за змістом є феноменом відродження сакрального досвіду в культурі через повернення існуванню його онтологічних адекватцій “присутності” (Dasein), які завжди відрізняли традиціоналістське й модерне світовідчуття, включаючи християнську парадигму персоналізму.

Утім, повернення “присутності” в ХХІ ст. відбувається не у формі класичної метафізики М. Гайдеггера, тотальність якої була спочатку гуманно порушена концептуалізацією понять часу та Іншого як інструментів звільнення в Е. Левінаса, а потім — антигуманно (у значенні не лише гуманізму як ідеології, але й гуманності як людяності) — деррідіанською рецепцією левінасізму до чистої “відмінності”. Але нині не Відмінне, а “Те ж Саме” в образі універсального “Ми” як формули солідарності набуває все більшої значущості, отримавши нові трактовки: не екзистенції, а персони, не буття, а Реального, “Повнота” якого (надлишок) є одночасно “Пустотою” (нестачею) і противиться будь-якій символізації, номінації, апропріації з боку репресивних соціальних сил [1]. Цей вакуум у символічній структурі і є мовою, закладеною в наше позасвідоме як у Символічне Реальне, єдиною формою знання про яке є незнання того, що ми насправді про себе знаємо.

Людина як суб’єкт мови є тим самим вакуумом, зянням, по-

рознечею, здатною до етичного вчинку — радикального розриву з суспільними кліше, мужності бути собою, здатності брати участь у здійсненні істинних подій у історії та нести за них особисту відповідальність через солідаризацію з Іншим як з Близнім (у біблійному сенсі — “братом”). Саме такий ідеал людини містить Новий Завіт, зокрема Нагірна Проповідь та послання апостола Павла, сповнені не лише релігійного, але й поетичного, політичного та психоаналітичного змісту. Християнська людина Павла — це той самий “розколотий суб’єкт” Ж. Лакана, який знайшов у собі сили відновити свої есенціалістські характеристики (сутність, походження, безперервність, цілісність) без будь-якої допомоги референтних груп від Символічного — свого зовнішнього соціокультурного оточення. “Гра з нуля” як “велика відмова” суб’єкта від участі в уявному виборі “між гіршим і ще гіршим” або “між єдино наявним і начебто відсутнім” складає водночас як поетичний Міф Христа в релігійній катафатичній теології, так і фрейдомарксистський Логос С. Жижєка та А. Бадью в секулярній апофатичній теології постлаканівського фрейдомарксистського психоаналізу.

Ключовий метод дослідження суб’єкта шляхом діалектики, запроваджений С. Жижєком [2] ґрунтується на повному запереченні конспірології: не треба шукати таємного, невидимого, внутрішнього за явним, видимим, зовнішнім, якщо всі деструктивні закономірності розвитку суспільства й особистості лежать на поверхні капіталу, що засобами децентрованої, горизонтальної, “цинічної” цензури “відкритого шва” не збирається “зашивати” правду брехнею (приховувати “рану”), але грає з “раною” (“розчісує” її), естетизуючи травму через насолоду (“постправду”). Хіба не такою ж “постправдою” виглядає звинувачення ортодоксами Христа в тому, що він начебто бажав зруйнувати “Храм” [Мт. 24:1]? Насправді, малася на увазі не архітектурна споруда Бейт а-Мікдаш, фізична руйнація якої справді була б кримінальним злочином, а моральна трансформація старої моноетнічної традиції Закону під впливом духовного універсалізму Благодаті як над-Закону.

Згідно з сучасною психоаналітичною діалектикою, у єдину, але водночас легітимовану “розколоту”, герменевтичну парадигму “надлишку” (“підозри”, “очуднення”) синтезуються внутрішньо суперечливі погляди великих філософів: Ж. Лакана як негативіста, Г. В. Ф. Гегеля як позитивного ідеалістичного діалектика, К. Маркса як позитивного матеріалістичного діалектика, Ж. Дерріда як негативного діалектика. Парадоксальна комбінація парадоксальних мислителів стає тим концептуальним прийомом, який надає

можливість відтворити діалектику розвитку суб'єкта від архаїки до постсучасних реалій. Ця діалектика носить нелінійний характер подвійної деконструкції, слідуючи правилу про те, що кожен Інший є Іншим, і рухаючись від першої думки як тези через перший сумнів (у першій думці) як другої думки (антитези) до третьої думки — другого сумніву, сумніву в самому сумніві й поверненні до першої думки на новому витку (синтезу). На рівні хронотопу така тріада проявляє себе як “минуле — теперішнє — майбутнє” (у часі) та “нижнє — середнє — верхнє” (у просторі); на рівні мономіфу про героя — як “вихід — ініціація — повернення”; на рівні епосу — як “зачин — кульмінація — розв'язка”; на рівні семіозису — як “текст/форма — підтекст/зміст— текст/форма”; на рівні ідеології — як “дуалізм — плюралізм — монізм”; на рівні соціуму — як “першо-едність — роз'єднання — возз'єднання”; на теологічному рівні — як неоплатонічна тріада “Єдине — Розум — Душа” або догмат Святої Трійці (“Бог-Отець — Бог-Син — Бог-Дух Святий”); на рівні кілець Борромео Ж. Лакана — як “Символічне — Уявне — Реальне”.

Як висновки нас цікавить не нарощування синонімічних рядів тріад, а розгортання сучасної діалектичної подвійної деконструкції в еволюції суб'єктності та інтерсуб'єктивності в прадавні часи, коли індивід переходить від стану сліпого злиття з Великим Іншим як з Батьком (тези, Символічного) через стан усвідомлення своєї нестачі й розчарованого розриву з Іншим як з “байдужим” Батьком (антитеза, Уявне) до стану усвідомленого злиття двох нестач — своєї та чужої — у любові до Іншого як до Того ж Самого, Ближнього (синтез, Реальне). У докладанні до антропологічної моделі життя Христа тезою є, на наш погляд, сцена таємної вечері, коли учні до кінця не розуміють справжньої суті істини-події, що відбувається, наївно слідуючи за своїм учителем [Лк. 22: 14–30], а потім навіть засинаючи [Мф: 14: 36–46] під час його молитви в Гетсиманському саду. Антитезу складає сцена звернення Христа до Отця в Гетсиманії (знаменита молитва про чашу) зі словами: “Отче мій! якщо можливо, хай мине мене ця чаша” [Мт. 26:39] — та Його легендарна репліка вже на хресті (у кенозисі): “Боже мій, Боже мій! Для чого Ти мене залишив?” [Мт. 27:46]. Синтез, безумовно, складає Воскресіння — подолання смерті через любов, реальна єдність суб'єктів поза символічними означниками, перехід у місце, де смерть не має локації, радикальний розрив з грою заради істинної події. Навіть семіозис передпасхальних днів тижня (п'ятниця, субота, неділя) умовно виражає діалектичну тріаду класичної та нової антропології переходу від тимчасового життя через смерть до

вічного життя, від цілісного суб'єкта через розколотого суб'єкта до суб'єкта любові.

Література:

1. **Badiou A.** Logics of Worlds: Being and Event II. London-New York: Bloomsbury Academic, 2019. P. 640.
2. **Zizek S.** The sublime object of ideology. London-New York, 1989. Verso. URL: <https://altexploit.files.wordpress.com/2017/09/slavoj-zizek-the-sublime-object-of-ideology-second-edition-the-essential-zizek-2009.pdf>.

Берегова Олена Миколаївна

доктор мистецтвознавства, професор,

провідний науковий співробітник

відділу теорії та історії культури

Інституту культурології НАМУ, м. Київ

Трансформація культурних практик і виконавських шкіл в умовах глобалізації (на прикладі фортепіанного виконавства)

В останні десятиліття спостерігається зростання фестивально-конкурсної активності серед мистецьких спільнот у всьому світі. Постійно збільшується кількість як учасників творчих змагань, так і самих конкурсів. Цю тенденцію фіксує, зокрема, асоціація міжнародних музичних конкурсів Алінк-Аргеріх Фундація (Alink/Argerich Foundation), яка щороку відстежує інформацію про понад 300 міжнародних фортепіанних конкурсів у всьому світі.

У сучасних виконавських практиках, зокрема у фортепіанному виконавстві, намітилися дві взаємопов'язані тенденції: з одного боку — формування стандартного, уніфікованого виконавського стилю, до якого схиляється більшість учасників і членів журі фортепіанних конкурсів, з іншого — нівеляція особливостей національних виконавських шкіл.

Підтвердженням є дослідження В. Коцяна, І. Рябова, Н. Бажанова та інших науковців, а також висловлювання відомих у світі музикантів.

Польський піаніст і культуролог Войцех Коцян [5], досліджуючи виконавські стилі учасників Міжнародного фортепіанного конкурсу Ф. Шопена, виявляє тенденції певної еволюції виконавського стилю в ХХ–ХХІ ст. Своє міркування вчений підкріплює відеозаписами переможців конкурсу Шопена — володарів першої премії різних років та декількох інших видатних виконавців (Maurizio Pollini, Rafal Blechacz, Ivo Pogorelich, Nelson Goerner, Martha Argerich, Krystian Zimerman, Dang Thai Son, Garrick Ohlsson).

Порівнявши виконання творів Шопена на конкурсі його імені за останні 50 років, дослідник відзначає, що відмінності між нинішніми виконавцями не такі яскраві, як між деякими відомими піаністами минулого, констатує значну уніфікацію артистичного стилю і приходиться до висновку про існування певного стилю, який постійно пропагувався і підтримувався членами журі багатьох проведень цього конкурсу. В. Коцян називає цей добре зрозумілий,

прийнятний та уніфікований стиль виконання музики Шопена “золотим стандартом”. Також дослідник відзначає протилежні тенденції у сфері світового фортепіанного виконавства стосовно музики Шопена, яке завдяки прогресу фортепіанної педагогіки стало більш об’єктивним і досконалим за технічними характеристиками, збагаченими останніми відкриттями музикознавства, які дали йому історичні знання та глибше розуміння. Водночас, цей стиль виконавства “...став більш глобалізованим, менш оригінальним і менш пов’язаним із національними школами, а отже, менш упізнаваним” [5].

Стурбованість щодо подібних тенденцій висловлюють і інші дослідники фортепіанного конкурсного виконавства. Зокрема, український піаніст і культуролог Ігор Рябов, проаналізувавши репертуарні списки чотирьох проведень Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Володимира Горовиця з 6-го по 9-е (2005–2012 роки), отримує беззаперечні факти щодо типологічної та стильової спрямованості сучасних піаністів. Дослідника непокоять уніфікований виконавський стиль, основу якого становить віртуозний репертуар і популярні “хіти” фортепіанної літератури, які в середовищі конкурсантів розцінюються як найбільш ефектні, здатні вразити журі та публіку й принести виконавцям жадану перемогу на конкурсі. Усе менше учасники конкурсів прагнуть душевної, відвертої і проникливої “розмови” зі слухачем, радше, помітні протилежні тенденції — тяжіння до шоу, бажання вразити, приголомшити публіку. Саме цим, на його думку, пояснюється величезний інтерес конкурсантів до віртуозних творів Ференца Ліста та Сергія Прокоф’єва, сонат Доменіко Скарлатті, Великого етюд за Каприсом № 3 Нікколо Паганіні — Ференца Ліста, “Аппассіонати” Людвіга ван Бетховена та Концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського. Усі ці тенденції І. Рябов пов’язує з надзвичайним поширенням у світі фортепіанних конкурсів і зростанням їхньої кількості, стандартизацією критеріїв оцінювання виконавців, а вихід бачить “у перегляді парадигми розвитку студентів-піаністів, які спрямовані на конкурсну кар’єру, а також у створенні конкурсів, умови яких націлені на розширення репертуару учасників у бік творів, насичених глибоким філософським та гуманістичним змістом” [2, 163].

Н. Бажанов також звертає увагу на появу й розвиток у останні десятиліття так званого “конкурсного” стилю виконання музичних творів, основними рисами якого є загальна вузькість репертуару учасників фортепіанних конкурсів, схильність конкурсантів до дублювання творів у конкурсних програмах і модних виконавських

тенденцій, перевага ідеалів змагальності над змістовною стороною виконання, засилля усереднених безликих інтерпретацій тощо. Водночас дослідник констатує в сьогоденнішому музичному виконавстві таку тенденцію, як перфекціонізм, тобто прагнення не просто до хорошого рівня виконання музики, а до абсолютної якості, якої лише можна досягнути. Отже, на думку Н. Бажанова, “виконання конкурсної програми має бути бездоганим, відповідати ідеалам перфекціонізму сучасної культури” [1, 7].

Неухильне збільшення кількості конкурсів та їхніх учасників призводить до того, що виконавцям навіть найвищого рангу, котрі мають численні нагороди й лауреатські звання, стає дедалі важче виділитися серед колег по цеху, втримати увагу публіки, критики, імпресаріо, знайти адекватну модель концертних виступів і гастрольних поїздок та отримати престижні ангажементи. Коментуючи цю ситуацію, один із найбільш перспективних молодих українських піаністів Роман Лопатинський у одному з інтерв'ю заявив, що найбільш прийнятним для нього шляхом є “продовжувати розкривати і надалі індивідуальні якості, шукати осібне творче начало у кожному виконуваному творі... Важливим зовнішнім фактором є сприятливий випадок — потрапити у хвилю, сподобатися комусь, хто тобі допомагатиме, підтримуватиме” [4].

На прикладі творчої діяльності цього піаніста, уже досить відомого у світі завдяки численным успіхам на престижних міжнародних змаганнях, можемо проілюструвати ще одну тенденцію в сучасних виконавських практиках, пов'язану з нівеляцією поняття виконавської школи в глобалізованому світі. Р. Лопатинський навчався в Київській середній спеціальній школі-інтернаті ім. М. В. Лисенка (нині — Київський музичний лицей імені М. В. Лисенка) та Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського в Сергія Рябова — представника славетної фортепіанної династії Рябових. По завершенні навчання в українських музичних навчальних закладах Р. Лопатинський понад 10 років удосконалював майстерність у Міжнародній піаністичній академії *Incontri col Maestro* (Зустрічі з Маестро) у місті Імола, Італія. Його педагогом був Борис Петрушинський — представник московської фортепіанної школи, один із останніх учнів видатного радянського піаніста Генріха Нейгауза. Отже, формування Р. Лопатинського відбувалося в атмосфері плідної взаємодії київської та московської фортепіанних шкіл, від кожного педагога він брав те, що було йому найближчим, творчо переосмислював і втілював у власних виконавських інтерпретаціях класичного піаністичного репертуару. Водночас перебування в

конкурентному мистецькому середовищі під час численних міжнародних конкурсів піаністів, творче спілкування з представниками інших виконавських шкіл також впливають на його світогляд і виконавську манеру. Сам піаніст стверджує, що “на власному досвіді переконався, що поняття фортепіанної школи у глобалізованому світі, де ми спілкуємося з різними музикантами і зазнаємо впливу інших виконавських шкіл, дуже важко ідентифікувати і визначити”.

Таким чином, вище зазначене дає підстави стверджувати, що глобалізація стирає відмінності не лише між соціальними стратами та національними кордонами, а й творчими школами — виконавськими, мистецькими, науковими. Відбувається трансформація культурних практик і виконавських стилів у бік певної стандартизації, уніфікації, меншої оригінальності та впізнаваності за національною приналежністю. Водночас новою реальністю стає глобальна відкритість до світу, узаємообмін народів і націй своїми найкращими культурними надбаннями, переосмислення їх на новому етапі цивілізаційного розвитку.

Література:

1. **Бажанов Н.** Фортепианне конкурсы и современное исполнительское искусство. Вестник музыкальной науки. 2016. №3 (13). С.13–25.
2. **Рябов І.** Виконавський тип як феномен фортепіанної культури (на матеріалі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті В. Горовиця). Дис...канд. мист. К., 2017. 288 с.
3. **Сподаренко В.** Роман Лопатинський, піаніст: “Для мене важливо розказати історію звуками музики”: інтерв'ю 5 травня 2019 р. URL: <https://rozmova.wordpress.com/2019/05/05/roman-lopatsynskyi/> (дата звернення: 14.05.2021).
4. **Пальцевич Ю.** Роман Лопатинський: “В нашому світі, де конкуренція надзвичайно сильна, важливо потрапити у потрібне русло”. Всеукраїнський Інтернет-журнал “Музика”, 23 грудня 2015 р. URL: <http://mus.art.co.ua/roman-lopatsynskij-v-nashomu-sviti-de-konkurenciya-nadzvyčajno-sylna-vazhlyvo-potrapyty-u-potribne-ruslo/> (дата звернення: 14.05.2021).
5. **Косман W.** The evolution of performance style in the history of the International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw. The Chopin Review. 2019. Issue 1. URL: <http://chopinreview.com/pages/issue/7/1> (Accessed on 18.07.2019).

Гаєвська Тетяна Іллівна
доктор філософії (Ph.D., теорія та історія культури), старший науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМУ, м. Київ

Святкові практики в контексті культурологічних досліджень

На рубежі XX–XXI століть фундаментальні питання культурології, філософії, соціології і загалом усього гуманітарного знання набувають прикладних властивостей. Проектування/конструювання святкових подій у сучасному соціокультурному просторі актуалізують вивчення святкових практик у руслі символічно організованих дій. Виробництво нових свят/подій створило в сучасній культурі “івент-індустрію”, що, своєю чергою, актуалізує вивчення такої діяльності в контексті практичної культурології.

У сучасній міжнародній і вітчизняній діяльності святкові практики в основному направлені на досягнення широкого спектру геополітичних, економічних, соціальних і культурних цілей. Розвиток відбувається у декількох напрямках, по-перше, організація святкових подій у межах розвитку брендингу країн або територій, історичних подій, об’єктів культури тощо. По-друге, організація конференційної і виставкової діяльності, організація суспільних та корпоративних заходів.

У сучасних дослідженнях у сфері аналізу, історії, ролі, функцій свята і святкової культури існує досить велика мережа концепцій, ідей і поглядів, завдяки яким склалися його стійкі компоненти. Серед яких вирізняємо такі: міф, час або ритми, ритуальна дія, колектив.

На сьогоднішній день дослідження культури, особливо культури традиційної, через призму міфу й міфотворчості — досить популярне явище. Міфологічна концепція свята, у якій свято розуміється як культурна модель, що репрезентує міф, представлена в низці робіт відомих вчених, як-от: О. Афанасьєв, Ф. Буслаєв, О. Веселовський, О. Лосєв, О. Потебня, М. Єліаде, Б. Малиновський, Г. Лозко, В. Курочкін.

Центральне місце у святі займає проблема співвідношення мирського й сакрального у сфері людської екзистенції. Свято — абсолютно особливий період безпосереднього інтенсивного контакту цих аспектів, протилежний цим будням, коли прямого контакту не

спостерігається. Водночас це стосується будь-якого свята, також і, здавалося б, суто світського або навіть родинного, обмеженого інтимним колом близьких людей. На цю особливість свята як феномена культури звертало увагу чимало мислителів і дослідників (Е. Дюркгейм, М. Еліаде та ін.).

Дослідження в області святкового часу або ритміки й диференціації фаз праці та свята в суспільстві представлені в роботах таких авторів, а саме: В. Пропп, С. Токарев, В. Чичеров, Г. Зіммель. Категорія часу виступає центральним елементом свята, це відбивається і в етимологічній інтерпретації слова, і в практичному побутуванні свята.

В антропологічних дослідженнях свято й час прийнято пов'язувати з чергуванням у святі двох фаз — праці та відпочинку. У такій площині час об'єднує соціальний та індивідуальний аспект свята. Людина робить основний ціннісний вибір — на користь порядку, сенсу, насамкінець — життю, творчого початку світобудови й, відповідно, проти хаосу, розпаду, смерті, ентропії. Думка про те, що “утвердження життя” є одним з найбільш істотних моментів “святкової події” (Х. Кокс) підкреслювалася багатьма видатними дослідниками, як зарубіжними, так і вітчизняними (М. Еліаде, Х. Кокс, А. І. Мазаєв та ін.).

Ритуальна або обрядова концепція свята, у якій свято розуміється як символічний продукт культури, за допомогою якого вибудовується символічна ідеальна картина світу. Роль і місце ритуальних церемоній у святковому дійстві широко досліджували такі автори: А. Байбурин, І. Суханов, В. Топоров, Д. Угринович, А. ван Геннеп, Е. Дюркгейм, Е. Тайлор, В. Тернер, Дж. Фрейзер. Під яким би кутом не розглядалося свято, у ньому завжди є обряд — необхідність виконання певної послідовності дій, які сприяють легітимності проведення свята відповідно до законів природи, життя, соціуму. Людина в святі виконує певні дії, що пов'язані зі створенням свята. У цьому випадку, на наш погляд, працює закон заперечення заперечення діалектики Г. Гегеля. Людина у святі заперечує дію, але сама ж таки й виступає тією дією, заперечуючи її.

Ритм святкових ритуалів у культурі циклічний. Актуально звучить тема “вічного повернення”, як ритму відновлення пам'яті культури. Переривання ритму спогадів призводить до забуття і втрати культурних смислів і цінностей, до втрати культурної ідентичності як спільнот, так і окремих індивідумів. Циклічність, повторюваність символічних подій у історичному контексті обумовлює спадкоємність традицій і аксіологічну цілісність соціального організму.

Символічні дієства є способом збереження, акумулювання і трансляції соціального й культурного досвіду від покоління до покоління, що сприяє збереженню культурної пам'яті про цінності, норми й певні культурні зразки. Проблематика культурної пам'яті розроблена в дослідженнях Я. Ассмана, П. Нора, А. Мегілла, М. Хальбвакса.

Соціальною концепцією свята є така, де свято є соціально-художнім явищем, покликаним відображати, зберігати й тиражувати колективні цінності, норми й установки соціальної групи. Детально розроблений соціальний концепт феномену свята розглядали дослідники: М. Бахтін, Д. Генкін, А. Коновіч, А. Мазаєв, К. Жигульський, Б. Малиновський, К. Маркс, М. Мосс, А. Радкліфф-Браун.

Поняття, уведені представниками філософської думки, використовуються і набувають нового змісту. Поняття “подія”, тематизоване М. Хайдеггером у сучасному тезаурусі філософії культури і філософських теоріях комунікацій, розширює спектр значень [3].

Сьогодні “подію” можна назвати актуальним концептом філософсько-культурологічного дискурсу. Концепт не обмежується локальною фіксацією сенсу, характерного для поняття, радше претендує на виявлення комплексу значень, асоціацій, уявлень, пов'язаних з поняттям як словом [2, 40]. Тому можна говорити про широкі можливості використання поняття, а також про нові сфери його застосування в соціокультурній практиці.

У кінці ХХ століття в структурі соціальної теорії свята починають з'являтися розгалуження в дослідженнях. Так, свято розглядається в контексті проблем суспільства споживання. У постіндустріальних суспільствах з'являються і масово тиражуються численні комерційні свята. А повсякденність стає безкінечним святкуванням. Розповсюдження “повсякденної святковості” привертає увагу вчених до дослідження нових тенденцій: вивчається гедоністичний аспект свят, святкове споживання. У цьому напрямі можна вирізнити ідеї і погляди таких учених, як-от: Ж. Бодріяра, П. Бурдьє, Т. Веблена, Ж. Дювіньо, Х. Кокса, Ф. Мюре.

У посткласичній ситуації контекст свят змінюється. Трансцендентне втрачає свій статус, і починається гра у виробництво й споживання знаків, що симулюють реальність [1, 20]. У таких умовах відмінності й суперечки стають частиною гри. Наприклад, Новий рік усе більше стає проведенням часу й комерційним підприємництвом, День Святого Валентина виявляється прихованим способом нав'язування чужої стилістики поведінки, свято Хелуїн ніяк не вписується в нашу культуру, але експлуатується промисловістю і тор-

гівлею. У світі симуляції протест проти цього світу стає частиною такого світу. Засобом підтримки такого світу є засвоєння і породження “нових супротивників і критиків”, оскільки реальність — це лише гра знаків.

Усі вище названі фактори дають можливість спостерігати тенденції в сучасному суспільстві інтенсивної комерціалізації святкових практик. У цьому напрямі з’являються дослідження з теорії маркетингу, маркетингових комунікацій, зв’язків з громадськістю, реклами, брендингу. Основними зарубіжними авторами, що висвітлюють таку проблематику, є К. Аакер, У. Ф. Арені, К. Арені, М. Вейголд, В. Зирянов, Х. Кафтанджизев, Ф. Котлер, А. К. Нордстрем, Х. Прингл, Й. Риддерстрале, М. Томсон, Д. Траут.

Сутнісними характеристиками святкових практик ХХІ століття стають віртуальність, інтерактивність, ризомність, приналежність до Мережі та мережеві форми самоорганізації, креативність, евристичність, маргінальність, перфомансність, концептуальність і гра. Зазначені риси інтегруються, зливаються, доповнюють, обумовлюють, підсилюють одна одну та в підсумку сприяють виникненню і розвитку нових форм.

Сучасна епоха фіксується і описується в поняттях “інформаційної цивілізації”, “постіндустріального суспільства” (П. Бергер), “глобального села” (М. Маклюен), “мережевого суспільства” (М. Кастельс), “суспільства ризику” (У. Бек, Е. Гідденс). Сучасний соціум постає як суспільство відкритої перспективи, де можливість події моделюється в перспективі необхідності глобальної загальнолюдської взаємодії. Конструювання, самоорганізація стають головними способами творення соціокультурного простору, способом соціально буття.

Література:

1. **Байбури А. К.** Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993. 253 с.
2. **Степанов Ю. С.** Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект, 2001. 824 с.
3. **Хайдеггер М.** Бытие и время. М.: Республика, 1993. 503 с.

Гончаренко Надія Кузьмівна
*старший науковий співробітник відділу
культурної спадщини та
пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

Полісферична модель культурного простору та перспективи дослідження ідентичностей сучасної України

Ситуація в культурному просторі України, дискурси та ідентичності ключових публічних сфер, твореного й поширюваного ними контенту, культурні практики впливових дієвців — усе це є важливими чинниками суспільного розвитку. У сучасних умовах інформаційної гібридної війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України, — це також чинники національної безпеки України, які, зрештою, усвідомило найвище керівництво держави [4], і вжило деякі заходи з протидії цим загрозам, створивши дві нові державні інституції: Центр протидії дезінформації при РНБО і Центр інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Утім, для якісного аналізу процесів, що відбуваються в культурному просторі України необхідно застосовувати новітній аналітичний інструментарій, що допоможе визначати явища, загрозливі для соціокультурного розвитку, зберігаючи водночас демократичні права і свободи, не порушуючи свободу слова й самовираження та інші невід'ємні, гарантовані Конституцією громадянські права.

Такий інструментарій розробив і представив у книжці “Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування” Олександр Гриценко [1], запропонувавши визначення полісферичної моделі культурного простору та розглядаючи проблему ідентичності його елементів. На погляд О. Гриценка, культурний простір країни — це не лише фізичний простір національної держави, охоплений її юрисдикцією, а й сукупність публічних сфер (“публічна сфера”, за визначенням Джона Кіна, — це “особливий тип просторових відносин між багатьма людьми, зазвичай поєднаними певними засобами комунікації” [3, 161]), різного масштабу, від глобального до локального й нішевого, котрі своєю дією, тобто поширюваним у їхніх межах культурним контентом, охоплюють її територію й суспільство.

Публічна сфера — сукупність різнорідних елементів, поєдна-

них культурною комунікацією і організованих навколо центрального елемента — осередку-генератора культурного контенту. А осередок-генератор — це певний засіб масової інформації зі своєю аудиторією, або визначний культурний, науковий чи громадський осередок (творчий колектив) зі своєю публікою, або популярний ьписьменник (художник, блогер) зі спільнотою своїх шанувальників, який є істотним чинником формування колективної ідентичності [1, 66].

Відтак аналіз соціокультурних процесів, зокрема — формування і функціонування ідентичностей, яким у сучасних умовах притаманна плинність, повинен передбачати визначення осередків-генераторів, середовищ їхнього впливу та взаємодії (співпраці, конкуренції, ворожнечі) між цими осередками й середовищами.

О. Гриценко зауважує істотну роль ідентифікаційного чинника, “коли в культурному просторі країни діють впливові публічні сфери, що їхні ідентичності та ідеологічне спрямування контенту підважують або заперечують існування самостійної національної ідентичності та національної культури тієї країни, що в її просторі вони діють” [1, 55].

Приклад того, як легко поширюється дезінформація і пропаганда в сучасному світі та як на це впливають осередки-генератори замовника, подає фахівець з інформаційної безпеки Дмитро Золотухін, зауважуючи: “Сенаторка Наталі Гуле голосно обурюється “неонацизмом” і “антисемітизмом” в Україні, хоча помилки в її заявах свідчать, що французька політикиня зовсім не розуміється на тому, про що говорить”, показуючи, що “сенаторка вже не вперше стає знаряддям у руках російських пропагандистів” [2].

Отже, розроблена О. Гриценком полісферична модель культурного простору та “характеристики, що визначають поширені дискурсивні ідентичності в суспільстві та культурному просторі України” [1, 80] надають аналітичний інструментарій, що може бути використаний і науковими інституціями, і органами державної влади для окреслення та вирішення проблем у гуманітарній царині.

Література:

1. **Гриценко О.** Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування. К.: ІК НАМ України, 2019. 256 с.

2. **Золотухін Д.** “Рабинович напел”. Французькі сенатори проводять пропагандистську спецоперацію Кремля проти України. URL: <https://detector.media/infospace/article/189368/2021-06-21-rabynovych-napel->

frantsuzki-senatory-provodyat-propagandystsku-spetsoperatsiyu-kremlya-proty-ukrainy/ (дата звернення: 21.06.2021).

3. **Кін Дж.** Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. Пер. з англ. О. Гриценка. К.: К.І.С., 2000. 192 с.

4. **Рябоштан І.** Міжнародний центр протидії дезінформації запустять на базі РНБО. URL: <https://detector.media/infospace/article/185715/2021-03-11-mizhnarodnyu-tsentri-protydii-dezinformatsii-zapustyat-na-bazi-rnbo/> (дата звернення: 10.05.2021).

Демещенко Віолета Валеріївна

*доктор філософії (Ph.D., теорія та історія культури), доцент, провідний науковий співробітник відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

**Витоки філософської антропології:
європейський контекст**

Філософська антропологія виникає наприкінці 1920-х рр. у Німеччині, а потім поширюється в інших країнах, перш за все, в Австрії і Швейцарії. Загальноновизнаними класиками в цій галузі знання були М. Шелер, Х. Плеснер і А. Гелен. У цей період науковцями створюються фундаментальні роботи: “Положення людини в космосі” М. Шелера (1928 р.), “Сходінки органічного і людина” Х. Плеснера (1928 р.) і два трактати А. Гелена: “Людина. Її природа і становище у світі” (1940 р.) та “Первісна людина і пізня культура” (1956 р.). До цих базисних творів доєднуються дослідження П. Ландсберга “Введення у філософську антропологію” (1934 р.), Л. Бінсвангера “Основні форми і пізнання людського буття” (1941 р.), К. Льовіта “Від Гегеля до Ніцше” (1939 р.), Г. Ліпса “Людська природа” (1941 р.), О. Больнова “Сутність настроїв” (1941 р.), Е. Ротхакера (“Проблеми культурної антропології” (1942 р.) та ін.

Загальним для всіх названих мислителів є розуміння філософської антропології як науки, це також відмова від таких традиційних для філософії людини концептів, як “дух” і “екзистенція”, оскільки як ідеалізм, так і екзистенціалізм перешкоджають вірному розумінню сутності людини.

Найбільш розгорнута типологія осягнення людини в європейській філософії належить М. Шелеру. Він стоїть біля витоків антропологічного повороту у філософії не тільки як основоположник сучасної філософської антропології: у ширшому сенсі він може розглядатися як ініціатор переорієнтації філософії на антропологічний спосіб мислення. Уже в межах феноменології він створив особливий напрям — прикладну феноменологію (*angewandte Phänomenologie*), у якій феноменологічний підхід застосовується до аналізу ціннісних феноменів і феноменів релігійної свідомості в аспекті їхнього освоєння людиною, залучення до них і перетворення їх на “факти” людського світу. З цих позицій розгортається і шелерівська соціологія знання, що висуває в центр дослідження фактори соціально-антропологічної зумовленості пізнавальної діяльності. Тема людини роз-

гортається в Шелера в багатьох аспектах. Так, ще в нарисі “До ідеї людини” мислитель писав про те, що за таких умов усі центральні проблеми філософії можна звести до питання: чим є людина і яке метафізичне місце й становище вона займає в загальній сукупності буття, світу і Бога.

Робота М. Шелера “Положення людини в космосі” започаткувала антропологічну тематику у філософії ХХ століття. Філософ намагається дати визначення людини, з’ясувати її відмінність від усіх інших живих істот, він намагається виробити нове бачення сутності людини, надати новий досвід для філософської антропології. Зокрема автор звертав увагу на таке:

- по-перше, на (юдейське та християнське) трактування людини;
- по-друге, акцентував увагу на античній концепції “людини розумної”, що виражена в Анаксагора, а в Платона й Аристотеля набула статусу філософської категорії;
- по-третє, філософ вирізняє натуралістичні, позитивістські й прагматичні вчення, які тлумачать людину як *homo faber* (“людина діяльнісна”);
- по-четверте, людина є, на його думку, божевільною мавпою, схибленою на “дусі”;
- по-п’яте, він говорить про те, що людина та її самосвідомість оцінюються надмірно захоплено, і це притаманне філософії ХХ ст. [2, 31–95].

В еволюції філософських поглядів Шелера вирізняються два періоди: класичний (тобто період створення аксіології) і пізній період, що отримав назву “антропологічний поворот”. У класичний період Шелер виступав як ідеолог неокатолицизму, причому в центрі його філософських інтересів були феноменологія цінностей і феноменологія актів релігійної свідомості. У пізній період, ознаменований відходом Шелера від теїзму і переходом на пантеїстичні позиції, він виступив як основоположник сучасної філософської антропології. Сама проблематика цього періоду заснована на створеній філософом новій теорії реальності та подана в іншому проблемно-теоретичному ключі, цілком імовірно, що вона вже не могла розгортатися в координатах строго феноменологічного методу філософствування. Більш того, свого часу М. Шелер у праці “Філософський світогляд” вводить у обіг термін “метаантропологія”. Виникнення цього терміна було пов’язане з невдоволенням науковця старою метафізикою, а отже, і теологічними поясненнями щодо виникнення людини.

Філософ намагався розробити загальну космологічну струк-

туру. На його думку, те, що робить людину людиною, є принцип, протилежний усьому життю взагалі. Греки назвали його “розумом”, пізніше він отримав назву духу. Дух як принцип протилежний життю, здатний на безмежну свободу як стосовно до зовнішнього світу людини, так і до її внутрішнього світу.

У першій чверті ХХ-го століття 1920-х рр. виникає особливий напрям у філософії, до якого належали М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер. Ці філософи не тільки намагалися за І. Кантом вирізнити й представити в якійсь цілісності накопичені філософією знання про людину, вони безпосередньо звернулися до проблеми людини як космічної істоти й протиставили цей напрям іншим напрямам тогочасної філософії. Цей момент вважається початком класичного періоду в розвитку філософської антропології.

У філософській антропології ХХ століття можна простежити дві основні парадигми: парадигму “життя” і парадигму “існування”, або “екзистенції”. Перша належить Ф. Ніцше, друга — С. К’еркегору. Парадигма життя пов’язана з тими обставинами, що людина є вітальною істотою, тобто вона є складовою частиною життєвого процесу. У межах цієї парадигми розвиваються досить різні антропологічні концепції: від спіритуалістичного віталізму А. Бергсона й біологістського віталізму Л. Клагеса до механістичного еволюціонізму Г. Спенсера й соціал-дарвінізму (на основі теорії Ч. Дарвіна), від філософськи орієнтованої біології Я. Іксюльє до біологічно орієнтованої філософії (віталізм) Г. Дріша.

Як відомо, соціокультурна антропологія вивчає людину в контексті культури певної спільноти, саме таке спрямування вирізняє її серед інших наук, що досліджують людину. Специфіка такого антропологічного підходу, перш за все, полягає в тому, щоб розкрити родову сутність людини як соціокультурного суб’єкта світу й істоти, яка творить саме себе чи, радше, вибудовує. Головна теза антропологічного повороту в соціальному знанні була сформульована ще І. Кантом, який акцентував увагу на вільному “самобудівництві” людини. Йому належить важлива заслуга в обґрунтуванні такого підходу, як автору праці “Антропологія з прагматичної точки зору”. Кант уважав, що існує принципова відмінність фізіологічного й прагматичного аспектів знання про людину: “Фізіологічне людинознавство має на увазі дослідження того, що робить з людини природа, а прагматичне — дослідження того, що вона, як вільно діюча істота, робить, або може і повинна робити себе сама” [1, 351].

Тому сьогодні, на думку багатьох вчених, сенс культури полягає в тому, що людина здійснює акт самотворення, вільно і свідомо

конструює сама себе в суспільстві й за допомогою суспільства, тут хочеться згадати тезу К. Маркса, що жити в суспільстві та бути вільним від нього неможливо — це і є основний інтерес антропологів та предмет їхнього наукового дослідження.

За період свого наукового формування понад століття антропологія опрацювала свою методологію та категоріальний апарат. Як наука, що викликала широкі дискусії й диспути, вона неодноразово змінювала наукові теорії, концепції, бачення. Видається, що динаміка цього процесу буде продовжуватись і далі, бо людство не стоїть на місці, з новою історією з'являться нові концепти, ідеї, наукові відкриття, а отже, і культурні парадигми.

Література:

1. **Кант І.** Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. 743 с.
2. **Шелер М.** Положение человека в Космосе. Перевод Филиппов А. Проблема человека в западной философии. Переводы. Сост. и послесл. П. С. Гуревича; общ. ред. Ю. Н. Попова. Москва: Издательство “Прогресс”, 1988. С. 31–95.

Зіневич Анастасія Сергіївна

*кандидат філософських наук,
екзистенційний психолог, лектор,
“Вільна школа філософії і
культури”, м. Одеса та*

Рейдерман Ілля Ісакович

*магістр філології, культуролог,
поет, літературний критик, лектор,
Одеський художній фаховий
коледж ім. М. Б. Грекова, “Вільна
школа філософії і культури”,
м. Одеса*

Культура як основа буття особистості

Автори розглядають культуру як відносно автономну духовну сферу, що є надбіологічною і надсоціальною, бо виходить за межі вузьких вимог цього соціуму в його історичній обмеженості. Культура з її цінностями, ідеалами, значенневими інтенціями, голосами, що кличуть і звертаються особисто до людини, — це сфера, усередині якої людина здатна духовно жити, спілкуватися, визначати себе, шукати свій “людський образ” не шляхом довільного вибору, а як “людина людства”.

Сьогодні, коли культура втратила ідеологічну авторитетність загальноприйнятого великого метанаративу, культура стає особистим екзистенціальним вибором.

Культура жива, поки вона й у релігійному, і у світському інваріанті спонукає людину піднятися над емпірією її життя, подивитися на неї з висоти можливого, належного, ідеального й зробити відповідний учинок. Це бажання бути вищим і кращим від себе, ця спрага досконалості і є “прихованим двигуном” культури. Намагаючись зрозуміти, на чому заснована потреба в перевершенні себе і світу, якими вони є самі по собі в їхній емпіричній даності, ми з неминучістю прийдемо до думки про подвійну онтологію” людської реальності: і людина, і світ одночасно дані й у їхній безумовній необхідності, і в їхній можливій свободі. Другу, вільну людську реальність ми бачимо “духовними очима” в ідеальному “дзеркалі” культури. Між наявним і відбитим у культурі маємо асиметрію, що носить онтологічний характер. Наявне, що дане в емпіричній дійсності, існує пасивно. Того ж ідеального, більш досконалого світу

не існує об'єктивно, він існує за межами світу речей, у нашому “умогляді”. Незважаючи на онтологічну недосконалість ідеальної реальності, ми визнаємо саме її за справжню реальність.

Особистістю ми називаємо людину, здатну втримати ідеальні вимоги культури і дотримуватися їх там, де це явно не вигідно й навіть небезпечно. За Кантом: “Я повинен діяти так, ніби живу у світі, де здійснений моральний порядок” [1, 104–122].

Міркування Канта про людину як “моральну істоту”, здатну до самодетермінації, підводять до думки, що в людині як особистості не одне, а щонайменше два “я”, і варто розрізнити “я емпіричне” (“феноменальне” Канта) і “я духовне” (“ноуменальне” Канта) як “людину людства”, “ідеальну особу”, “уповноваженого суддю совісті” (Кант). Перше “я” “довірене” другому й відповідає перед ним, як перед Богом [2, 377].

Наша теза полягає в тому, що зародження цього другого “я” в людині можливе тільки в культурі, як особливій символічній реальності. На рівні фізичному людина є природною істотою, представником біологічного виду. На соціальному — вона є прагматиком, що переслідує свої цілі, ігноруючи вимоги культури. І тільки на рівні культури вона стає представником людства.

Духовний рівень особистості пов'язаний з культурою. Людині дане “подвійне буття” — буття у світі вона повинна опосередковувати буттям у культурі. Буттям як екзистенційним актом самовіддачі, як повноцінним проживанням-переживанням іншої реальності, де можливе спілкування з великими співрозмовниками. Людина, що живе в культурі, усвідомлює і відчуває її як поле високої духовної напруги, у якому з'являються метафізичні питання про граничні сенси й засади людського буття. Тільки в “полі культури” в людині народжується її духовність. Ми входимо в емпірію, уже перетворені культурою, зі здатністю перетворювати, тобто робити культурною саму цю емпірію. Колективна суб'єктивність духу культури перетворюється на дух моєї особистості.

Особистістю ми називаємо єдність універсального й одиничного, унікального. Світ культури й виявляється “лоном”, у якому виринає дух особистості, а останній, своєю чергою, виявляється джерелом універсалізуючих інтенцій, звернених і до Еґо, і до екзистенції. У технізованому, раціоналізованому світі універсальне підмінюється абстрактно-загальним, а одиничність і унікальність живого життя редукується.

Особистість складається з духовного “я”, “центру” розвинутої особистості, що усвідомлює себе, екзистенції та Еґо. Еґо, як ми вже

говорили, пов'язане з біосоціальним рівнем існування. Людина — ще до розвиненої свідомості — ніби кричить про себе: “Я!” І це ірраціональне, досвідоме й докультурне “я” жадає самоствердження — нескінченного й беззаконного. У процесі соціалізації воно входить до складу Его-Свідомості, яка живе в соціумі, уживаючи для самоствердження всі сили свого розуму. Свідомість соціального функціонера переважно розумова, у неї не входить усе, що не проходить крізь фільтри понять панівної раціональності, а саме: одиначне, унікальне в людині, її суб'єктивність, життя душі, “внутрішньої людини”, яку Ясперс і Хайдеггер назвали “екзистенцією”.

Екзистенціальна рефлексія можлива лише в союзі екзистенції з духовним Я. Цей потік душевного життя протікає як би “між” Его й духовним “я”. Залишаючись у владі Его, ми “не станемо собою”, не збережемо “душу живу”, не зуміємо зсередини осягти-пережити задаток Цілого в нас. Екзистенція тут даремно розтрачується на все те, що дозволене соціумом чи робиться поται. Усупереч Фрейдю, у реальному сьгоднішньому житті придушенню і витисненню в не-свідоме підлягають не біологічні й сексуальні імпульси, а життя екзистенції, сама можливість інтимного, довірливого переживання світу.

Ми впевнені, що культура як “друга реальність” надає нам змогу усвідомити свою потенційну людяність. Без неї людина виявляється бранцем “першої реальності”, що перетворилася на матрицю, закриту систему, заради комфорту вона відмовляється від свободи. Єдність духу й екзистенції, життя і культури, трансцендування Его, що виражає інтереси біології й соціуму, дається ціною постійної боротьби, діалогу, компромісів, але й раз у раз виникаючих моментів цілісності, інтенційної спрямованості й почуття Шляху. Тільки на цьому шляху людина стає цілком людиною, унікальною істотою, що поєднує в собі й універсальне (людяність), й унікальне (екзистенцію).

Література:

1. **Гутнер Г.** Концепции личности и коммуникативные универсалии. Богословие личности. Под ред. А. Бодрова, М. Толстолуженко. М.: ББИ, 2013. С. 104–122.

2. **Кант И.** Метафизика нравов в двух частях. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 377.

Кохан Тимофій Григорович

кандидат мистецтвознавства, доцент,

завідувач відділу екранної культури

та інформаціоналізму

Інституту культурології НАМУ, м. Київ

“Кінематографічна антропологія” в контексті міжнаукового підходу

Поняття “кінематографічна антропологія” є, як відомо, теоретичним надбанням перших десятиліть існування кінематографу — принципово нового виду мистецтва, що органічно поєднав науково-технічний та естетико-художній виміри. Окрім цього, використовуючи засади колективного типу творчості, воно постійно фокусувало увагу на конкретних “персоналіях” — представниках специфічних кінематографічних професій: сценарист, кінорежисер, оператор, монтажер та ін.

З огляду на час, варто високо оцінити ті зусилля, що були витрачені, аби розкрити суперечливість ситуації, яку змушене було враховувати перше покоління кінематографістів. Зрештою, саме їм довелося гармонізувати “колективний” і “персоналізований” чинники задля успішної реалізації кінопроцесу. Означений аспект є одним з тих, що актуалізував інтерес як до історії кіномистецтва, так і до використання кінотеорії в процесі його становлення.

У логіці означеного доцільно звернутися до історико-культурного досвіду самого кінематографу. На нашу думку, принципово важливим є факт досить активного обговорення, починаючи від середини 10-х років ХХ ст., концепції “кінематографічної антропології”. Ця сукупність ідей викликала значний інтерес на теренах як європейської, так і американської “кінотеорії”, оскільки “кінознавство” — структурна складова мистецтвознавства — в означений період ще не було сформоване, знаходячись у зародковому стані.

На межі ХІХ–ХХ ст. значний обсяг питань “антропології” — це поняття, як відомо, утворилося внаслідок поєднання грецьких означень “людина + слово” — активно увійшов у контекст європейської гуманістики, зосередивши увагу на, так би мовити, природній історії людини та її походженні. Так само пріоритет щодо “антропологічного знання” було закріплено за археологією та етнографією. Від кінця 20-х — початку 30-х років ХХ ст. про себе заявляють його філософська та історична гілки, помітно розширюючи як кількість наук, що ним займаються, так і насиченість наукових розвідок. На-

слідком означених процесів стала концептуалізація “антропологічної проблематики”, зокрема через введення сегменту “культурної антропології” та “антропології права”. Це призвело до того, що до низки наук, які вивчали широкий комплекс питань, пов’язаних з “людиною”, додалися культурологія та науки юридичної галузі. Відвертий інтерес до “антропології”, що був продемонстрований у працях і європейських, і американських науковців, згодом трансформувався в площину кінознавства, розширивши міжнауковий простір проблеми, яку ми аналізуємо.

Так, кінознавець О. Рутковський високо оцінював наголоси, зроблені кінотеорією 10-х років ХХ століття щодо актуалізації антропологічних принципів у логіці розвитку кінематографу. Саме вони, на його думку, “здатні окреслити мету і завдання кіномистецтва, які полягають у репрезентації людської природи, духу, внутрішнього світу свідомого та підсвідомого, чуттєвого та інтелектуального”.

Оскільки одним з аспектів наших наукових інтересів є реконструкція “персоналізованої” історії європейського кінематографу, ми вважаємо за необхідне наголосити на напрацюваннях італійця Р. Канудо та американця Г. Мюстенберга, у монографії якого “Фотоґеса: психологічне дослідження” (1916) особливу увагу було приділено режисеру фільму, котрий протягом творчого процесу “самовиявляється”, стимулюючи також пам’ять та уяву глядача. Водночас, на нашу думку, варто підкреслити значення теоретичної спадщини французького кінознавця Е. Морена, котрий у своїх працях “Кіно або уявна людина” (1956) та “Дух часу” (1962) передбачав, що кінотвори — як наслідок складного творчого процесу — можуть “злитися” з людським буттям, руйнуючи межі реальності й мистецтва, а науку про кіно називав “антропологією”, оскільки її серцевиною є людина.

Концепція “кінематографічної антропології”, виявлення її потенціалу актуалізовано в наукових розвідках О. Мусієнко, пов’язаних з аналізом теоретичної спадщини Бели Балаша. Високо оцінюючи професійний рівень розвідок угорського кінознавця, дослідниця підкреслює його інтерес, з одного боку, до “ліризму крупного плану”, у якому “знаходить свій вираз емоційний і поетичний дар режисера”, а з іншого — визнання ним особливої ролі “прямого жесту”, що є “первісною матерією, поетичною субстанцією фільму”.

“Крупний план”, на думку Б. Балаша, варто інтерпретувати як своєрідний привілей кожного фільму. Саме ця теза стимулювала його інтерес до питань “фізіономіки” та можливості фіксувати глядацьку увагу на “деталях”, унаслідок чого речі “забарвлюються”

людськими якостями. Таким чином, “кіноантропология” набуває рис “антропоморфізму”, розширюючи наявний дослідницький простір.

Оскільки сучасна українська гуманістика дає можливість окреслити “концептуальне перехрестя” культурології та кінознавства, застосування міжнаукового підходу — наріжного принципу культурологічного аналізу — до “кінематографічної антропологии” дозволить спиратися на цю концепцію задля більш глибокого виявлення специфіки кінотворчості на межі XX–XXI століть.

Лукашенко Марина Володимирівна
*кандидат філософських наук,
доцент кафедри теорії та історії держави
і права та філософії права
Донецького національного університету
ім. Василя Стуса, м. Вінниця*

Феномен лідерства в умовах сучасних соціокультурних трансформацій

Сучасне соціокультурне буття часто закликає людину розглядати себе крізь призму лідерства, до якого вона наче покликана. Значне збільшення кількості наукових досліджень за цією темою, їхніх популярних інтерпретацій та поширень рекомендацій щодо розвитку лідерських якостей інспірує у свідомість пересічних громадян ідею якщо не про покликання кожного до лідерства, то хоча б можливості розвинути потрібні навички в кожного. Завданням цієї розвідки є прослідкування зв'язків між історичним соціокультурним контекстом та трансформаціями уявлень про сам феномен лідерства.

Для початку порівнюємо феномен лідерства в домодерних, модерних та постмодерних суспільствах. Так, у домодерних суспільствах, укорінених у вищі сакральні смисли, трансльовані до кожної людини через більш або менш симфонічну владу, яка структурувала сакральне й профанне буття, вона мала ієрархічний характер. Лідерство в таких суспільствах було одноосібно-ієрархічним. Влада була в тих, за ким спостерігала більшість, у тих, хто був у центрі уваги. Зміни типів суспільств проходили через етап зростання революційних сил мереж та посилення їхнього впливу, проте навіть у таких збурень були одноосібні лідери, які підіймали маси на боротьбу. Легітимним лідером був той, хто мав таке призначення, яке передавалося по крові або таке покликання, яке визнавалося іншими як обраність Богом.

У модерних суспільствах, які переструктурували соціальні інститути, надавши їм в новостворених соціальних тиглях особливої монолітної специфікації, також зберігалося одноосібне лідерство. Проте таке лідерство вже було вкоріненим не в сакральне, а в смисли великих проєктів певного "світлого" майбутнього. Влада вже концентрувалась у тих, хто спостерігав за більшістю, синхронізуючи та концентруючи великий "організм" модерного суспільства в часі та просторі. Легітимним лідером визнавався той, хто мав необхідні

харизматичні риси та ознаки відповідності структурі нових лігатур, найбільш ефективно транслиував смисли великих наративів та дієво їх втілював у сьогоденні. Про завдання саме таких лідерів говориться в загально відомій цитаті Г. Кіссінджера, що вони мають доставити своїх людей з того, де вони є, туди, де вони не були.

Для мережевих постмодерних суспільств уже застарілою стає модель лідера-героя, який одноосібно власними вольовими рішеннями розв'язує проблеми та змінює ситуацію на краще. Стає притаманною інша форма лідерства — командного. За словами голови СЕО корпорації ІВМ С. Палмісано, “ієрархічні, командно-адміністративні підходи вже не працюють. Вони перешкоджають потокам інформації всередині компаній, рівномірному та спільному характеру роботи сьогодні” [2, 134]. Для суспільства, у якому людина стає вузлом соціальності, кожний може стати лідером, самостійно визначаючи масштаб системи, у якій він буде виконувати таку роль, починаючи від власного блогу, закінчуючи місцем у світовій корпорації. Враховуючи, що влада сьогодні належить і тим, хто спостерігає, і тим, за ким спостерігають, кожний має шанс так чи інакше відчувати себе у владній лідерській позиції. Пануючий плюралізм дозволяє створювати ризомні смисли, які вже не мають бути обов'язково вкорінені в сакральному часі чи в певних великих проєктах майбутнього, а можуть організовувати системи навколо певної ідеї. Уже сама ця ідея та сформовані навколо неї семантичне, етичне та інші поля, а не харизма лідера та вкорінена історія підтримують мережу.

Тому сьогодні все більше й більше досліджень підтверджують ефективність змішаних та мережевих зв'язків лідерів. Прикладом збалансованого поєднання централізації та децентралізації в управлінні компанією є модель “спіральної організації”, що нагадує ДНК, за якої існує дві різні, але рівні за значенням і повноваженнями паралельні лідерські лінії: “спроможностей” та “створення цінності” [1]. Дослідження Р. Торрес ефективності світового досвіду лідерства в ХХІ ст. свідчать про особливу важливість різноманітності мережі, уміння передбачати та викликати зміни майбутнього, пластичності та мужності відмовитися від практики, яка була успішною в минулому. Такі лідери будують “нейронну мережу” комунікації, що дає можливість в умовах довіри більш точно передавати інформацію і швидко змінювати напрямок. Адаптивні команди сьогодні мають розподілене керівництво, оптимальну суміш талантів, чітку хартію, взаємну довіру, пластичність границь, коли налагоджені горизонтальні й вертикальні контакти, а члени команди можуть замінити один одного [3]. Означені властивості лідерства максимально від-

повідують плинності сучасності та дають можливість мінімізувати ризики індивідуалізованого суспільства.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про важливість впливу соціокультурних трансформацій на уявлення про лідерство, його ефективність та основні властивості.

Література:

1. Модель для балансу. OPEN інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. 8 жовтня, 2019. URL: <http://open.kmbs.ua/helix-organization/>.
2. ***Palmisano S. J.*** The Globally Integrated Enterprise. *Foreign Affairs*, 2006. Vol. 85, №3. P. 127–136.
3. ***Torres R., Nneka R.*** The Five Traits of Highly Adaptive Leadership Teams. BCG. 2011. URL: <https://www.bcg.com/publications/2011/people-organization-five-traits-highly-adaptive-leadership-teams>.

Лях Віталій Васильович

доктор філософських наук,

професор,

завідувач кафедри історії

зарубіжної філософії

Інституту філософії

ім. Г. С. Сковороди НАНУ, м. Київ

Щодо філософських засад гуманізму Ніцше

Хоча ідеї гуманізму мали поширення ще з часів античності, однак підстави щодо його розбудови і формування можуть бути різними, залежно від нашого розуміння, що визначає людяність людини і яким чином ця людяність набувається. У період Відродження відбулося переосмислення місця і ролі людини як у суспільстві, так і у світі в цілому. Зазвичай, гуманізм цієї доби тлумачать лише як зміну предмету філософських досліджень: появу нової тематики, зосередження уваги на людині (антропоцентризм), піднесення її ролі в суспільному й соціокультурному середовищі тощо. Утім, водночас відбувся також перехід від статичного набору гуманістичних цінностей до динамічного, який передбачає, що потрібно ще віднайти ті цінності, які сприяли б розвитку людини в належному напрямі. Тобто йдеться про формування гуманізму, який ґрунтувався б не на сталому наборі якихось моральних чеснот, а який передбачав би розвиток людини в певному напрямі.

Одна з таких спроб пізніше була представлена в працях Ф. Ніцше, який уважав, що в розумінні людини варто виходити з того, що в ній запрограмована певна визначальна інтенція (стати “надлюдною”), яка згодом була втрачена людством. “Надлюдина — це сенс світу” [1, 11], — писав Ніцше. Людина несе в собі цей імпульс до преображення. Однак соціальні форми життя заглушили справжню природу людини. Тому потрібна неабияка праця для відновлення цього первісного імпульсу. Ніцше говорить про три перетворення духу: “дух стає верблюдом, левом верблюд і, нарешті, дитиною лев” [1, 24]. Дух у першій іпостасі уособлює собою набір зобов’язань людини, те, що виражає максима — “Ти повинен”. Зрозуміло, що такий дух не спроможний до перетворень, він змушений постійно відтворювати вже встановлений регламент. Наступна іпостась духу (у вигляді лева) насмілюється на самостійний вчинок, на внесення змін до наявної дійсності. Однак, оскільки “лев” обтяжений попередніми соціальними установками й цінностями, то його діяльність

може мати не позитивний, а деструктивний характер. (“Творити нові цінності — це й левові ще не до снаги, але творити собі свободу для нового творення — на таке левова сила спроможна” [1, 25]). Тобто йдеться про те, що недосить одного прагнення до перетворення. Потрібно ще, щоб інтенція до перетворень, виражена людиною у своїй дії, відповідала первісному імпульсу життя. Отже, потрібен наступний крок у розвитку духу: варто очистити свідомість від попередньої системи цінностей, зрозуміти її як фальшиву, як таку, що не відповідає життєдайним силам природи.

Згідно з Ніцше, навіть “вищі люди”, які користуються авторитетом у певному суспільстві — мудреці, фахівці, вчені, моралісти, аж ніяк не є щаблем під час переходу до “надлюдини”. Соціально освячене вшанування цих людей є лише перепорою на шляху тих, хто прагне стати надлюдиною. Ніцше їх визначає як таких, що “закуті в плащ великих слів, показних чеснот, нібито блискучих справ” [1, 288]. Зрештою, на його думку, це великі фальшувальники. Ніцше устами Заратустри говорить, що “для людей сьогодення я не хочу ні бути світлом, ні навіть зватися ним” [1, 288]. Шлях “вищих людей” — це хибний шлях. До того ж вони відволікають інших людей від справжньої інтенції самотранцендування.

Тож, виходячи з цих зауваг, позицію Ніцше варто розуміти не як повернення до первісного існування (хоча в його працях ми й зустрічаємо вимогу необхідності звернення до життєдайної волі, до якогось первісного життєвого імпульсу), а в контексті повернення людині її життєствердного виміру, що уособлює її психічне здоров'я. Тобто, йдеться радше про те, що людина має вийти за межі примусового, детермінованого ззовні повсякденного існування і наблизитися до Надлюдини, яка уособлює розвиток людини, тобто стан, якого треба ще досягти. На це вказує визначення Ніцше сутності людини: “людина — це линва, напнута між звіром і надлюдиною, — линва над прірвою” [1, 13].

Однак, що є суттєвим для Ніцше і що становить особливість саме його позиції, так це переконання, що шлях соціалізації і культурологізації людини не сприяє розвитку людини в напрямі до надлюдини. Більше того, на його думку, це — шлях занепаду людства, оскільки соціокультурне середовище створює для людини умови, за яких вона втрачає визначальні життєві імпульси й стає непридатною до вияву справжнього життєвого пориву. Зокрема, маємо таку констатацію Ф. Ніцше: “І ми, коли йдеться про людину, стверджуємо таке: проти всіх інших істот людина — навіть з усім її найцікавішим змістом — найбезпорадніший і найхоровітіший звір, що

збочивши з битого шляху інстинктів, заблукав у найзгубніших мавнівцях” [1, 342]. Відповідно, на його думку, потрібно велике зусилля, щоб повернути собі здатність до самочинної поведінки, до вияву власної позиції, яку блокують різного роду морально-етичні та соціально-психологічні установки.

Тобто, згідно з Ніцше, будь-яка соціальна мораль зорієнтована на заборону і відповідно на блокування імпульсів життя, “будь-яка мораль... спрямована... проти інстинктів життя” [2, 575]. Отже, на його думку, замість того, щоб бути розкутою і самодостатньою, людина стає рабом умовностей і деформованою за своєю суттю. Ідеться про те, щоб піднятися вище за рівень розрізнення “добра і зла”, щоб стати законодавцем нової моралі, яка сприяла б розвитку людини, а не деформувала б її життєдайні імпульси. Саме такий сенс має в Ніцше вираз “стати надлюдиною”. Зрештою, це означає: не опуститися на рівень тваринного, імпульсивного життя, а набути нової якості — стати людиною, яка, задіявши життєвий імпульс, наближається до вищих рівнів буття. Невипадково, що уособленням цієї надлюдини постає образ Заратустри, тобто пророк, засновник певного вчення, творець нових життєво-моральних приписів.

Отже, Ніцше була встановлена певна розбіжність між природним потягом до життєвого самовиявлення і соціально санкціонованими нормами та правилами поведінки людей, що обмежують або забороняють їх вільний самовияв і розвиток у напрямку до надлюдини. Утім, відповіді на питання про те, якою має бути ця нова мораль, які її основні скрижалі, у Ніцше ми не можемо знайти, оскільки він свідомо уникав будь-яких понять, запозичених з попереднього морально-етичного дискурсу. Однак його ідеї спонукали інших філософів до пошуків різних варіантів спрямування людини до нового типу гуманізму.

Зокрема, на початку ХХ-го ст. у філософії відбувся так званий “антропологічний” поворот, унаслідок чого виникла своєрідна течія — філософська антропологія, яка почала досліджувати людину як з погляду її природних задатків, так і в контексті її духовних перетворень. Зрештою, це розширило межі знання щодо біологічної, генетичної, історичної, соціально-економічної, соціокультурної, психологічної залежності людини, і тому для неї стало важче визначити головну інтенцію своєї життєдіяльності, а отже, і її гуманістичну спрямованість. До того ж у ХХ ст. спостерігалось знецінення раціонального начала в людині, причому настільки радикальне, що заперечувалися цінності гуманізму як такого й робився наголос на негативних аспектах людської природи. Тобто спостерігаємо зво-

ротну тенденцію: замість попереднього перебільшення позитивних якостей природи людини усіяло підкреслювалися негативні атрибути людського буття.

Утім, наприкінці ХХ ст. виникають нові перспективи щодо можливої появи “надлюдини”. Зокрема, японський дослідник Й. Масуда [3] в середині 80-х років висунув гіпотезу про появу в майбутньому нового виду людини — *Homo intelligens*, який прийде на зміну *Homo sapiens*’у. Цей новий вид має з’явитися внаслідок розвитку інформаційно-комп’ютерної технології та генно-культурної коеволюції. Але, на думку автора, “головні зміни відбуваються в людських базових бажаннях, цінностях, способі життя й зразках поведінки” [3, 353]. Отже, водночас змінюється світоглядно-моральна спрямованість людини, що дозволяє говорити про вихід її на вищий щабель розвитку.

Тобто дискусії на тему переродження *Homo sapiens* тривають і в наші дні, хоча й набувають дещо інших конотацій.

Література:

1. **Ницше Ф.** Так казав Заратустра. К., 1993. 440 с.
2. **Ницше Ф.** Сумерки идолов, или как философствуют молотом. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1990. 829 с.
3. **Масуда Йонезі.** Гіпотеза про генезис *Homo intelligens*. Сучасна зарубіжна соціальна філософія: хрестоматія. Київ: Либідь, 1996. С. 335–361.
4. **Харарі Ю. Н.** 21 урок для 21 століття [пер. з англ. О. Дем’янчука]. К., Форс Україна, 2019. 416 с.

Міщенко Марина Олексіївна
*доктор філософії (Ph.D., юридичні науки),
завідувач відділу культурної спадщини
та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

Культурні цінності в системі символічних форм сучасної культури

У контексті багатоманіття наявних підходів до визначення культури варто наголосити на тому, що культурні цінності є невід'ємною, а подекуди й визначальною складовою багатьох із них. Зокрема, аксіологічного (ціннісного), де культура сприймається як сукупність матеріальних та духовних цінностей та символічного, де вони набувають певного символічного змісту та можуть слугувати способом “читання” культури.

Нині визначення істинного змісту поняттям “культурні цінності” продовжує залишатися актуальним, і це обумовлене не лише тим, що вони є унікальними витворами в системі матеріального світу, становлять основу культури та є напрочуд важливими для формування національної ідентичності. Цьому сприяє також очевидна відсутність єдиного підходу щодо визначення та наукової класифікації загального поняття цінностей як у національній, так і зарубіжній наукових доктринах.

Ґрунтовні дослідження, спрямовані на розуміння сутності “цінностей”, розпочалися ще в ХХ столітті, означена проблематика стала об'єктом наукових пошуків не лише вчених-культурологів, але й дослідників з багатьох інших галузей гуманітарного знання, зокрема, філософії, психології, соціології, педагогіки, соціальної психології.

Цілковито поділяємо думку стосовно того, що не існує єдиної класифікації цінностей у сучасних наукових дослідженнях [3]. Разом із цим, у науковій спільноті переважають такі класифікаційні підходи, де цінність характеризують як власне щось цінне в грошовому, майновому еквіваленті; об'єктивну сутність матеріальних речей; певне благо, яке має очевидну користь для особистості, спрямоване на задоволення її персональних потреб та інтересів; змінну суб'єктивну категорію, яку пов'язують передусім із власною оцінкою значущості певного предмета в системі суспільних відносин.

Щодо поняття “культурні цінності”, то пропонуємо розглянути його в таких контекстах як дефініцію, закріплену в нормах чинного

законодавства та поняття, зміст якого визначено в національній науковій доктрині.

Так, у ст. 1 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999 року культурні цінності визначено з огляду на їхню сутність та матеріальну форму як об’єкти з певним ступенем цінності, а саме: “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичнє, етнографічнє та науковє значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України...” [4, 353].

Надалі законотворці пішли шляхом прямого перерахування в тексті означеної норми всіх їхніх наявних видів. З-поміж аналізованих наукових та практичних публікацій не було виявлено однастайності в тлумаченні сутності культурних цінностей. Зокрема, доволі лаконічне визначення культурних цінностей запропонував В. І. Акуленко, вказавши, що культурними цінностями є предмети історичного, наукового та іншого культурного значення [1]. О. Ф. Бантишев під час визначення культурних цінностей обмежився лише їхнім конкретним переліком, а О. В. Процюк зауважив, що ними є конкретні предмети, які мають художнє, історичнє, етнографічнє, науковє значення і призначені для зберігання, відтворення й охорони [5].

Таким чином, незважаючи на переважання об’єктивного підходу до визначення культурних цінностей, де їх, насамперед, сприймають як певний предмет, цілком закономірним є твердження, що єдиним і найбільш універсальним критерієм для визначення культурних цінностей є їхня суспільна значимість з огляду на загальносвітовий контекст та окрему спільноту чи країну [2].

У контексті дослідження міжкультурної комунікації, де культурні цінності перебувають на межі взаємодії суспільства та окремого індивіда, було визначено, що усвідомлення цінностей культури відбувається винятково за умови зустрічі з представниками інших культур, оскільки у взаємодії різних культур і виявляються відмінності в їхніх ціннісних орієнтаціях [6].

Отже, незважаючи на наявність нормативного визначення поняття “культурні цінності”, варто зауважити, що під час його формулювання не було враховано не лише наукові напрацювання фахівців у сфері культури, але й, повною мірою, положення міжнародного законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Нині воно потребує доопрацювання не лише через усвідомлення того, що подальша розбудова, осучаснення національної культури є неможливими без збереження та популяризації її неоцінених здобутків,

а також з урахуванням значного впливу суб'єктивного критерію на процес оцінки складових національного культурного надбання.

Література:

1. **Акуленко В. І.** Культурні цінності. Українська енциклопедія. Т. 3: К–М. 2003. С. 432.
2. **Кот С. І.** Культурні цінності: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури. Праці Центру пам'яткознавства. Випуск 20. 2011. С. 26.
3. **Матяж С. В., Березянська А. О.** (2013). Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості. Наукові праці. Соціологія. Випуск 213. Том 225. С. 28–29.
4. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: із Закону України. (1999, 21 вересня). Відомості Верховної Ради України. № 48. ст. 405.
5. **Процюк О. В.** Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 8. С. 89–91.
6. **Сулятицька Т.** Культурні цінності та їх місце в міжкультурній комунікації. Культурологічна думка: Збірник наукових праць. Том 3 (1). 2011. С. 189.

Миропольська Євгенія Володимирівна

кандидат філософських наук,

доцент кафедри суспільних наук

НУТіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, м. Київ

Опанування студентами театральних спеціальностей системою архетипів культури

Навчальний курс “Міфологія як феномен культури”, запропонований студентам театральних вищих навчальних закладів, охоплює питання міфології Стародавньої Греції і Риму, Стародавнього Єгипту, особливостей шумерських, індійських, китайських, кельтських та германських, східнослов'янських переказів. Окрім історично-змістового модуля, передбачаємо ознайомлення студентів з деякими питаннями з теорії міфології (основні категорії міфів, генезис міфу від античності до романтизму, дослідження міфу в XIX–XX ст., логіка міфу, його герої тощо).

К. Г. Юнг стверджував, що за давніми міфологічними образами утверджувалась назва архетип, оскільки вони передусім є проявами психіки, маніфестаціями, що репрезентують сутність душі [1, 251]. Під час тлумачення міфів потрібно думати про душу, адже вона “містить всі ті образи, з яких колись виникли міфи. Архетипові образи вже апріорі настільки значущі, що ніхто навіть не запитує, що ж вони, власне, могли означувати” [1, 252]. І ці образи-архетипи наповнюються новими змістовими відтінками певних міфологічних сюжетів як підґрунтям інших тем у різноманітних художніх творах.

Виховний аспект методики викладання навчального курсу “Міфологія як феномен культури” базується на ознайомленні з деякими архетипами, що знайшли широке розповсюдження в культурі народів світу. Наприклад, архетип “вічної юності”: Нарцис так заховався у своє обличчя, що помер від споглядання себе.

Серед багатьох варіантів використання архетипів “вічної юності” її містичний відголосок спостерігаємо в складному за конструкцією романі Ч. Р. Метьюрина “Мельмот-Блукач”, де своєрідно використаний мотив таємничого зв'язку людини з її відображенням, тільки не в дзеркалі, а на портреті.

Цей самий архетип використав і К. Чапек у фантастичній драмі “Засіб Макропулоса”, де продемонстрував утому й ситість донехочу від надто тривалого життя, заради якого Прус відмовляється бути джентльменом і хоче заснувати “аристократію довговічності” та “династію хазяїв життя”, недоумкуватий Гаук тікає від дружини, Вітек

пропонує “вічне життя заборонити після 300 років перебування на землі”.

Архетип дороги, мандрів як долі. Не можна не розпочати з геніального М. В. Гоголя. Оспівана ним дорога й засоби пересування (Чичиков, Хлестаков на трійці, Подколесін на візку, Хивря на возі, Вакула на чорті, Нос пішки...) — усі рухаються назустріч долі або тікають від неї.

Класичним прикладом використання архетипу внутрішньої духовної подорожі є “Уліс” Дж. Джойса — твір, який навіть композиційно має стільки ж епізодів — 18, як і “Одіссея”, але все відбувається протягом одного дня в думках головного персонажа.

Архетип смерті. Брат Зевса Аїд, трьохголовий пес Кербер, на шій якого повзають змії, суворий старий Харон — перевізник душ померлих, судді Мінос і Радамант, боги сновидінь — мотив цілої низки розгортання цих архетипів, наприклад: “Той, що в скелі сидить” — забирає Мавку під землю, звідки вона, вчинивши диво заради любові, змогла втекти.

Архетип вірної дружини. Пенелопа, чие двадцятирічне очікування Одіссея завершилось успіхом. Її праця над тканням удень погребального покриву, який “уночі розпускала”, тривала 3 роки.

Цей мотив повториться у творчості скандинавського письменника Г. Ібсена в “Пер Гюнт”, герой якого, як і Одіссей, у різних іпостасях, повертається до своєї коханої Сольвейг у хатину, щоб знайти спокій з тією, яка чекала його довгі роки.

Образ Пенелопи став підґрунтям для образу Кончити з рок-опери А. Вознесенського й О. Рибникова “Юнона і Авось”, тільки тут героїня не дочекалася повернення коханого чоловіка. (Студенти працюють над уривком з рок-опери).

Подібна методика викладання курсу “Міфологія як феномен культури” є шляхом збагнення студентами жанру міфу, що має “гігантський духовний спадок, відроджений в індивідуальній структурі кожного мозку, що містить можливість творчо переводити у зовнішній світ внутрішнє” [2, 207], виховує повагу до творів мистецтва, пов’язаних з вічною темою життя людини.

Література:

1. **Юнг К. Г.** Божественный ребенок. М.: “Олимп”, 1997. 400 с.
2. **Юнг К. Г.** Дух в человеке, искусстве и литературе. Минск: Харвест. 2003. 384 с.

Отрешко Наталія Борисівна*доктор соціології, провідний науковий співробітник**відділу соціології культури**Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

Інтеркультура та транскультурність у сучасному культурологічному дискурсі

Взаємодія культур сьогодні — широкий контекст перетину різних культур за збереження особливостей національних культур і дотримання загальнолюдських основ буття. Сучасний характер взаємовідносин культур є складним і непередбачуваним, його не можна запланувати й здійснити за планом. Сутність феномена взаємодії культур у форматі “між”, на наш погляд, відповідає такому розумінню і визнанню взаємодії і взаємин, що виникають між сучасними культурами.

У сучасному світі надзвичайно важливим виявилось розуміння сутності й реалізація інтеркультурних взаємодій у бізнесі, для успіху якого необхідно спеціальне навчання, яке набуло нових рис і перетворилося на справжню індустрію. Навчання з використанням моделі інтеркультурної взаємодії та транскультурності передбачає формування усвідомлення особливостей власної культури, знання і розуміння систем цінностей, набування нових навичок міжкультурної поведінки, крос-культурної компетентності, що допомагає ефективно взаємодіяти в глобальному масштабі. У цьому контексті термін “інтеркультура” наближається до поняття “міжкультурна комунікація”.

Позначимо основні інтеркультурні напрями досліджень: інтернаціоналізація світу у зв’язку з глобалізацією, проблеми інтеркультурної комунікації, інтеркультурна діяльність студентів у освітньому середовищі сучасних вищих навчальних закладів, інтеркультурний чинник у розвитку освіти в окремих регіонах країни, міжкультурне виховання школярів і низка інших.

За кордоном поняття “інтеркультура” має обширний контекст та використовується як у теоретичних, так і в практико-орієнтованих дослідженнях. Так, запропонований у Інтернеті проєкт Interculture Map Website призначений для широкого кола зацікавлених осіб, розглядає в різних аспектах теорію транскультурності, а також усім, кому не байдужі проблеми взаємодії культур у сучасному світі, пропонує розробити свій дослідницький проєкт із зазначеної тематики.

В українському культурологічному дискурсі поняття “тран-

скультурності” тільки набуває свого розвитку — його можна зустріти хіба що в рідкісних наукових статтях і в перекладних текстах, де воно навіть не пояснюється. Тим часом у англomовному науковому дискурсі *transculturality* давно ввійшло в науковий обіг і поступово проникає в більш широкий контекст. На перший погляд, може здатися, що це просто синонім іншого поняття, що вже злегка набило оскому — “мультикультуралізму”, але це зовсім не так. Концепція транскультурності в багатьох контекстах заперечує мультикультуралізм і претендує на новий універсальний спосіб пояснення світу.

По суті, транскультурність є в більшій мірі синонімом або ключовою рисою набагато більш поширеного поняття — глобалізації. Проте головна теза транскультурності в тому, що культури не просто перестали бути ізольованими в якийсь момент — вони не були такими ніколи. Зазвичай початок бурхливого розвитку процесів глобалізації виокремлюють останні десятиліття ХХ століття, максимум — його середини. Але чи означає це, що до цього світ був поділений на чіткі культурні лакуни? Така картина світу далека від реальності. Адже цілком очевидно, що, скажімо, у європейській культурі завжди було багато спільних рис, навіть коли окремі її представники боролися один з одним під національними гаслами. А ефект декількох століть європейського колоніалізму відобразився не тільки в “тягарі білої людини”, як уважав Кіплінг, але й у проникненні в Європу багатьох нових явищ зі Сходу.

Сучасні історики використовують поняття “рання глобалізація” і відсунувають її як мінімум на 500 років назад, до епохи Великих географічних відкриттів. Але й до цього в різних частинах світу відбувалися події, розвивалися локальні процеси глобалізації, наприклад, можна говорити про свого роду Середземноморську глобалізацію часів пізньої Античності.

Таким чином, культури не просто злилися в загальну транскультуру, коли інтенсивність зв'язків у світі досягла критичної маси, — вони завжди знаходилися в процесі становлення і взаємозмін. Процес — ось ключове слово для транскультурної парадигми. Культура — це не результат, а процес, і щоб вловити її суть, треба не шукати відмінності від інших, а дивитися на зв'язки з цими іншими. Тим самим транскультурний підхід б'є по охоронному консерватизму, який заснований на переконанні, що є свої і чужі, є зіпсоване сьогодення і чистий ідеал десь у минулому. Знаходячи культурні зв'язки навіть у тих явищах, де вони сховані глибоко під поверхнею, транскультурні дослідження дискредитують ідею автен-

тичності культури. Ми звикли цінувати все те, що автентичне, і з меншою увагою ставитися до того, що вважаємо запозиченим. Проте в сучасному глобальному світі, пронизаному взаємовідносинами і взаємовпливами, ці категорії не працюють. Немає автентичного й вторинного, є тільки постійний процес культурного діалогу й взаємодії, а в кожного явища, яке здається автентичним, можна знайти джерело запозичення елементів.

Олійник Олександра Сергіївна
доктор філософії (Ph.D., культурологія),
завідувач відділу теорії та історії культури
Інституту культурології НАМУ, м. Київ

Переосмислення уявлень про культурний продукт в умовах глобальних соціокультурних трансформацій

Поведінка людей або груп і результати їхньої діяльності як об'єкт дослідження культурної антропології визначається зміною уявлень про соціокультурні феномени в еволюційному плинні загально-соціальних і економічних змін, іншими словами — прийнятне для конкретної культури здавна сьогодні сприйматиметься за неприйнятне й навпаки. Подібним чином змінилося суспільне ставлення до комерційної привабливості культури й мистецтва і до соціального статусу митця. Зорієнтованість сучасного глобального суспільства на інтелектуалізацію виробництв, технологізацію побуту, популяризацію свідомого образу життя і споживання та гранично високій оцінці інтелектуальної праці й інноваційної наукомісткості дає привід сприймати економіку культури й систематизацію теоретичних знань та аналізу визначальних кейсів з практики організації культурного виробництва в період укріплення позицій “інтелектуального” виробництва й у глобальних тенденціях, і в українському контексті.

Відштовхуючись від узагальненої тези, що культура є повноправною галуззю економіки країни, пріоритетними завданнями якої є ціннісна орієнтація суспільства (культурний код, ідентичність, освіченість, громадянське суспільство тощо), культурна грамотність (за визначенням Ч. Лендрі) та прибутковість (економічна привабливість), підкреслимо нерівноправність економіки культури як наукової дисципліни в межах економічної теорії, так і як прикладного предмету дослідження в культурології.

Очевидно, що культура як визначник ціннісних орієнтацій певного суспільства формується (реформується або деформується) в контексті суспільних і політико-економічних запитів. Тож нівелювання або ігнорування контексту продуцентами культурного продукту загрожує втратою актуальності й сучасності, а як наслідок і втратою впливу на соціальні й освітні процеси.

Комерціалізація культури, тобто пріоритезація фінансової привабливості культурного виробництва зворотним негативним наслідком має послаблення пізнавальної та аксіологічної функцій куль-

тури: і з причин невиваженості до якості культурного продукту, і через різко критичне ставлення інтелектуальних кіл ХХ століття до масовізації культури й зокрема доступу до культурних благ. Через це причини сприйняття комерціалізації культури як руйнівного феномену є ключовими для переосмислення потенціалу культурного виробництва.

За свідченнями останніх досліджень [1], характерним симптомом економіки української культури залишається неспівставність економічних показників культурних виробництв у залежності й від форми власності, і від виду діяльності, і від географічного розміщення: значно варіюються рівень оплати праці, рівень професійної освіти, доступ до різноманітних джерел фінансування та нефінансової підтримки в межах України й поза нею. Існує потреба, по-перше, в інтеграції знань про особливості культури макрорівня (економічна самоокупність, роль культури у ВВП, фінансування культури в структурі видатків держави та з інших джерел), мікрорівня (трудова й економічна відносина в культурі як галузі господарювання) з уявленнями про культуру як про базовий інструмент гармонізації світу (соціальний статус митця, культурне споживання, етична й естетична цінність культури), по-друге, запиту на об'єктивну наукову оцінку перспектив українського культурного продукту участі в глобальних і локальних ринках, враховуючи геополітичний контекст і суспільну необхідність. Зрештою, актуальним є аналіз раптових і глобальних змін, спричинених пандемією, що потоншила кригу фінансової впевненості культурно-мистецького середовища, розкривши пересічному глядачеві масштаби економічних і виробничих відносин під час створення і промоції культурного продукту.

Література:

1. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 2019. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_extended.pdf.

Причепій Євген Миколайович

*доктор філософських наук, професор,
в. о. завідувача відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

Культурна антропологія: предмет і основні проблеми

Мета мого виступу полягає в тому, щоб визначити предмет культурної антропології. Для цього, на мій погляд, варто окреслити обсяг проблем, якими вона займається (повинна займатися), розглянути традиції, що склалися в інтерпретації її предмету.

Виходячи з назви культурної антропології, яка містить такі поняття, як “культура” і “наука про людину”, варто зауважити, що її смислове поле формується поняттями культура, людина й суспільство, оскільки людина, як і культура не існують поза суспільством. Воно зводиться до стосунків людини й культури, суспільства й культури, людини й суспільства, опосередкованого культурою.

Коротко зупинюсь на основних науках, що вивчають це смислове поле. Культуру в найбільш загальному значенні вивчає філософія культури. Дещо конкретніше (з урахуванням національних традицій і культурних установ) вона вивчається культурологією, наукою, що також перебуває в процесі стовлення. Людину з урахуванням її специфіки як культурної (духовної) істоти вивчає філософська антропологія. Суспільство в найзагальнішому підході досліджує соціальна філософія та соціологія. Ці науки характеризуються високим рівнем узагальнення під час вивчення своїх предметів. Людина як приналежна до певного племені, нації чи соціальної групи, людина як носій певних звичаїв, вірувань і цінностей, стосунки людей, опосередковані феноменами культури, — ці та інші проблеми, які стосувалися більш конкретних відношень культури, людини й суспільства, не вловлювались широкою категоріальною сіткою цих наук. Це зумовило виникнення в кінці XIX ст. низки теорій, які намагались заповнити наявну лакуну. Ці теорії в XX ст. інституалізувались у вигляді таких трьох наукових дисциплін, як культурна антропологія в США, соціальна антропологія у Великій Британії та етнологія в країнах на європейському континенті. Ці дисципліни на відміну від згаданих загально-теоретичних наук зосереджені на більш конкретних проблемах у вивченні взаємин людини та культури.

Розглянемо коротко **проблеми**, які досліджуються цими дисциплінами, і співвідношення між ними як вони представлені у Вікіпедії

дії. В україномовному варіанті, який ідентичний російськомовному, культурна антропологія визначається як “наука про культуру як сукупність матеріальних об’єктів, ідей, цінностей, уявлень і моделей поведінки у всіх формах її прояву та на всіх історичних етапах розвитку. У спрощеному розумінні культурна антропологія займається вивченням поведінки людини та результатів її діяльності”. Тут, отже, основний наголос зроблено на понятті культура. У статті також розглянуті співвідношення культурної антропології та етнології. Відзначені чотири варіанти цього відношення: 1/ тотожність їхніх предметів; 2/ поняття культурна антропологія є ширшим за поняття етнологія; 3/ етнологія за своїм предметним полем значно ширша від культурної антропології; 4/ предмети культурної антропології та етнології принципово відмінні. Зазначено, що у вітчизняній науці поширенішим є третій підхід, у той час як у західній — перші два. Стосовно відношення культурної та соціальної антропології, то на їхні відмінності не вказано, відзначено лише, що перший варіант поширений у США, другий — у Великобританії.

У німецькомовному варіанті культурна антропологія визначається як галузь етнології (раніше народознавства), а сьогодні як галузь соціальної та культурної антропології, яка досліджує людину в її стосунках з її культурою. Відзначається, що в США, де виникла ця дисципліна, культурна антропологія була однією з дисциплін, що досліджували людину, разом з фізичною антропологією, лінгвістичною антропологією та археологією. Культурна антропологія, на відміну від цих дисциплін, “досліджує людину цілісно і в порівнянні з іншими світовими культурними порядками, символічними системами та практиками”.

Отже, у німецькій традиції за визначення культурної антропології наголос зміщено на вивчення людини у стосунках з її культурою. Щодо взаємин культурної антропології та етнології, то остання трактується як ширша дисципліна, а перша розглядається як її теоретичний додаток. Якщо німецькомовний варіант розглядати як провідний для континентальної європейської науки, то тут назва “етнологія” поступово витісняється назвою “соціальна та культурна антропологія”. Остання очевидно поєднує англійський та американський варіанти антропології.

В англійськомовному варіанті культурна антропологія визначається як галузь антропології, яка “зосереджена на вивченні культурного розмаїття людства. Це відрізняє її від соціальної антропології, яка сприймає культурні варіації як підмножини гіпотетичної антропологічної константи. Загальний термін “соціокультурна ан-

тропологія” включає як культурні, так і соціальні антропологічні традиції”.

Тут, отже, культурна антропологія протиставлена соціальній. У першій предметом вивчення є культурне розмаїття людства, у другій за вихідне сприймається усталена природа людини й з цієї позиції досліджується культурне розмаїття людства. І як подолання цих відмінних традицій, як і в німецькомовному варіанті, пропонується термін “соціокультурна антропологія”.

За названими визначеннями можна зробити висновок, що півна світова традиція в трактуванні культурної антропології на перше місце ставить не культуру, як це позначено в україно- й російськомовному варіанті, а людину. Культура сприймається через стосунок до людини, як складова діяльності людини. І хоча це може здатись не суттєвим, насправді ж за першого підходу існує загроза субстантивзації культури.

Стосовно взаємодій між трьома зазначеними дисциплінами — культурною антропологією, соціальною антропологією та етнологією, то тут можна відзначити, що на європейському континенті під впливом англосовної традиції термін “етнологія” поступово витісняється з вжитку. Обсяг проблем, які досліджувала ця дисципліна, переходить до науки під назвою “соціальна та культурна антропологія”. Вона, очевидно, буде спрямована на те, щоб подолати відмінності, які притаманні культурній антропології США та соціальній антропології Великобританії.

Для визначення предмету культурної антропології доцільно також розглянути її взаємини з культурологією. У тій самій Вікіпедії остання визначається як “наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, їхні взаємозв’язки та взаємовпливи... Специфіка культурології полягає саме в її інтегративному характері”. У статті відзначається, що “термін “культурологія” отримав поширення у країнах Східної Європи, натомість в англосовних країнах відповідна дисципліна називається Cultural studies, а в німецькомовних — Kulturwissenschaft. Феномен культури в цих країнах розуміється переважно в соціально-етнографічному сенсі, тому основною наукою вважається культурна антропологія”. **Звідси випливає**, що предметні поля культурної антропології та культурології перетинаються. Однак, на наш погляд, суттєва відмінність культурології від культурної антропології полягає в тому, що перша націлена на культуру як таку, культуру як самостійний феномен, а друга розглядає культуру як атрибут діяльності конкретної лю-

дини. Унаслідок цього культурна антропологія є більш конкретною дисципліною.

У цілому варто визнати, що в соціо-гуманітарних науках на відміну від природничих поділ знання на окремі галузі значною мірою зумовлений традиціями, що склались у процесі історичного розвитку цього знання в конкретному культурному регіоні.

Судакова Валентина Миколаївна
*доктор філософських наук, доцент,
завідувач відділу соціології культури
Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

Індивідуалізація культурних практик як фундаментальна проблема

Як відомо, культурна антропологія — наука про культуру персоніфікованих практик у всіх їхніх проявах і на всіх етапах історичного розвитку людства. Звісно, що саме існування культури будь-якого типу або різновиду реально неможливо уявити без творчої активності соціальних суб'єктів — індивідів, соціальних груп та соціальних інститутів. Численні спроби науковців здійснити змістовні узагальнення різноманітних результатів такої активності сприяли поширенню поглядів на культуру як сукупність матеріальних об'єктів, ідей, цінностей, уявлень та моделей індивідуальної та колективної поведінки людей. Таке, по суті, класичне, енциклопедичне тлумачення сутності культури слугувало важливим стимулом для здійснення наукової ідентифікації онтологічної специфіки величезної кількості історично мінливих, соціально, економічно, психологічно обумовлених явищ, суперечливе відтворення яких формувало й зараз створює динамічну світоглядну картину живої історії людства від стародавніх часів до сьогодення. Водночас, варто зазначити, що центральним фундаментальним елементом цієї світоглядної картини завжди було питання природи людини.

У концептуальних координатах натуралістичного світогляду увага суспільствознавців до дослідження цього питання призвела до появи спеціалізованих систем знань антропології, теорії антропогенезу, соціальної антропології, культурної антропології, що загалом були спрямовані на дослідження таємниць природної та соціокультурної еволюції людини, яка під впливом різних обставин свого життя поступово перетворюється на активно діючого індивідуального суб'єкта, постає творцем, ініціатором суспільних перетворень та змін, винахідником нових культурних форм реального світу, автором нових правил, порушником первинно табуйованих та заборонених способів діяльності, стосунків, ресурсного обміну та усталених культурних норм.

Як самостійна наука культурна антропологія в XX столітті об'єднувала цілісний комплекс систематизованих знань, націлених та пояснення та розуміння особливої гуманітарної значущості

розробки теми взаємозв'язку культури та індивіда як особистості. Важливо вказати, що в концептуальних межах цієї теми була висвітлена фундаментальна проблема умов, суперечностей, наслідків процесу індивідуалізації, особливої ролі особистості в процесах соціокультурних трансформацій суспільств як соціальних систем різного типу. Сучасна культурна антропологія на підґрунті прискіпливого вивчення різних форм “традиційного” суспільства поступово змінює фокуси своєї аналітичної уваги на новітні суспільні об'єднання та культурні спільноти, є наукою, предметне поле якої відображає історичне та гуманітарне значення, а також особливу соціально-інтегративну й соціалізаційну роль індивідуальної творчої активності людини в процесах глобальних трансформацій постіндустріальних, постмодерних культурних практик.

“Культурна практика” — це уточнювальна категорія більш широкого поняття “практика”. Інтерес до цього поняття посилюється в останні роки, хоча різноманітні спроби визначення його пізнавального статусу мають довгу історію.

Так у класичному марксизмі цей термін мав суто “матеріалістичне” трактування, як сукупність дій у сфері матеріального виробництва, наукових експериментів та революційних, тобто соціально-перетворювальних дій. Але, варто вказати, що популярна колись критика марксистського розуміння практики, не стала, навіть у наш час, основою нового підходу до розуміння практики як інформаційно наповненої взаємодії, тобто простору мінливих, рухливих і, водночас, стабільно відтворюваних реалій соціальних взаємодій та комунікацій між людьми. Тобто, загалом, можна стверджувати, що в онтологічному вимірі (саме з позицій культурної антропології) сфера культурних та культурно-реплікативних практик — це певним чином сформоване діями та спілкуванням людей специфічне поле реальних відносин між індивідуальними та колективними соціальними агентами, які відтворюють та продукують специфічну реальність як повсякденного життя, що спирається на систему сталих, буденних, традиційних культурних зразків, так і реальність специфічних об'єднань у публічному просторі у вигляді культурних самоорганізацій. Ці “реальності” завжди відтворюються як ресурс перспективної трансформації культурного простору, як ресурс модернізації суспільного життя, що продукується активністю, винахідливістю, ініціативами людей, тобто відбувається індивідуалізація культурних практик.

У дослідженні атрибутивної для культурної антропології проблематики еволюції властивостей сучасної людини поняття “куль-

турна практика” специфічним чином відображає глобальний універсалізм діяльнійсності людей як конструктивного елемента онтологічної основи соціокультурної єдності людства, тобто на наших очах у дослідницьке поле культурної або соціокультурної антропологии увійшла проблема індивідуалізації культурних практик постсучасної людини, яка формує “індивідуалізоване суспільство” й живе в ньому.

Поняття “індивідуалізоване суспільство” ввійшло в наукову лексику завдяки загальновідомій праці З. Баумана саме з такою назвою. Цей вчений був впевнений, що сучасне суспільство радикально відмінне від усіх попередніх форм людського існування тому, що в останні роки (це — початок ХХІ ст.) відбулася руйнація балансу між суспільним та приватним, завдяки чому підтримувалась стабільність соціального порядку. На думку вченого, індивідуалізація є запереченням усталених традиційних форм солідарності; вона трансформує менталітет людей, і їхній світогляд формує новий суперечливий інтелектуальний базис постмодерного соціуму, здійснюючи ідентифікацію основних характеристик такого суспільства. Це втрата людиною контролю над більшістю екзистенціально значущих соціальних процесів; зростаюча невпевненість та прогресуюча незахищеність особистості перед новітніми змінами, які вона не може контролювати; намагання людини відмовитися від досягнення перспективних стратегічних цілей заради отримання швидких результатів. Усе це веде до дезінтеграції як соціального так й індивідуального життя. Прискіпливий аналіз проведеного З. Бауманом дослідження показує певну песимістичність його бачення процесів індивідуалізації, хоча далеко не всі вважають його таким. Очевидно, що індивідуалізація культури, культурних практик, “культурного” життя складає основу змін, демонтаж рутинізованих форм дій і взаємин, модернізацію і розвиток.

У дослідженнях відомих вчених, які об’єктом свого інтересу зробили проблеми постіндустріальної модернізації різноманітних культурних практик соціального й повсякденного життя, фіксуються протиріччя індивідуалізації, глобалізації, віртуалізації, цифровізації, які суттєво, навіть радикально трансформують суспільне життя. У працях У. Бека, П. Бурдьо, Ю. Габермаса, Е. Гіденса, Н. Еліаса, А. Турена та інших відомих дослідників індивідуалізація культурних практик визначається як один із найважливіших показників глобальних соціальних змін. З огляду на це доцільно констатувати, що наукові дослідження соціокультурних змін (у тому числі в контексті індивідуалізації та модернізації саме культурних практик)

стали систематично проводитись і в Україні. Достатньо багато уваги приділяють вивченню цієї проблеми соціологи та культурологи. За останні роки Інститутом соціології Національної академії наук України видані серйозні наукові праці, які містять перспективні ідеї, багато новітньої інформації, містять емпіричні дані. Серед них такі монографії, як “Смислова морфологія культури” (2016), “Мінливості культури”, (2015), “Участь у культурі: люди, спільноти, стани” (2017), “Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри” (2018), “Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір” (2016). Серйозні наукові здобутки зроблені в працях Н. Костенко, Л. Скокової, М. Шульги, С. Макеєва, А. Ручки, В. Танчера та інших вітчизняних вчених, які спеціалізуються на проблемах соціокультурного розвитку. Вагоме наукове значення мають декілька колективних монографій, виданих Інститутом культурології Національної академії мистецтв України, серед яких: “Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір” (2017), “Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування” (2018), “Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність, культурологічний контекст” (2018), “Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація” (2020), “Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект” (2019) та інші.

Саме для культурної антропології важливішою є проблема суперечності масовості та індивідуальності в просторі антропологічного буття. У цьому сенсі є очевидним те, що культурні норми, культурні локуси в будь-якому “сталому” (традиційному) суспільстві чи спільноті завжди, насамперед, розраховані на певну групу, коли домінує масовість, без участі індивідуальності, ексклюзивних проявів активності суб’єктів. Сучасні та постсучасні зміни в просторі культури виявили глибинну потребу в активізації саме індивідуальних практик декількох суб’єктів, які конкурують на предмет ефективності, корисності, авторства й сукупності яких породжує нову якість культури, що виступає в певних гібридних проявах. Культурні практики — це взаємодія, яка підтримується групою, виявляє свою необхідність, але саме конкретні індивіди її постійно відтворюють. Культурною практикою ми називаємо такий комплекс дій, який закріплюється в груповій свідомості як потрібний, важливий, значимий. Будь-яка ініціатива (індивіда) на ранніх етапах розвитку суспільства порушує сталий “склад” речей, може загрожувати стабільності життя. “Переступити” через певні, закріплені

традицією “правила” виконання конкретних дій констатувалося в понятті “злочину”. І саме суперечлива історія розвитку суспільства висвітлила необхідність позитивної, схвальної підтримки людини, яка здатна пригадати, тобто “вигадати” нове рішення, нову ідею дії, яка принесе користь усім.

Об’єктивні процеси ускладнення культурних вимог почали формувати нову “людину”, особистість зі здатністю інтерпретувати реальність і, одночасно, ставати суб’єктом, який виробляє нові засоби діяльності, оновлювати трудові операції, виховні, святкові практики життя. Природньо, що “оновлення” застарілих культурних практик стимулює індивідуальні ініціативи, які ритуалізуються, одночасно, створюючи умови для усвідомлення цінності індивідуальної ініціативи, цінності самого процесу індивідуалізації культурних практик. Саме це протиріччя поступово стає головною проблемою культурної антропології, яка реально повинна для вирішення цього протиріччя запозичати раціональні ідеї з соціології, філософії, інших культурологічних дисциплін.

Отже, категорія “культурна практика” є важливою науковою абстракцією не тільки культурологічного та соціологічного знання. Вона відображає інтегральну систему взаємодій і комунікацій між індивідами, групами, інститутами та транснаціональними суб’єктами суспільного життя. У реальному культурному просторі культурні практики зберігають основні сутнісні властивості, тобто мають транскультурну природу й смислові прогностичні проєкції і, одночасно, модернізуються, тобто змінюються історично, економічно й соціокультурно. Але в аспекті глибинних значень, саме як об’єкт культурної антропології, проблематика суперечностей індивідуалізації культурних практик є фундаментально значущою, бо вона визначає сутнісні й ментальні або когнітивні, і органічні, і тілесні властивості людини.

Ситніченко Людмила Анатоліївна

кандидат філософських наук,

старший науковий співробітник

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ,

м. Київ

Феномен людської гідності в сучасній політичній антропології

Пошуки провідними філософами сучасності безпечних островів у бурхливому непередбачуваному світі з моральними засадами людського буття, якому властиві відповідальність, справедливість без “розрахунку на взаємність”, наполегливо спрямовують філософські роздуми в річище осмислення антропологічних вимірів істотних радикальних змін у облаштуванні людського співбуття та соціальних умов реалізації буття індивідуального.

Ситуація, у якій ми перебуваємо, означає не стільки те, що індивіди можуть знехтувати суспільними зразками розбудови власного життя, скільки засвідчує прихід нової епохи, у котрій наміри людини віднайти усталені орієнтири для розбудови свого життя є безнадійно застарілими через невизначеність та плинність цих орієнтирів, їхню постійну підвладність численним та глибоким змінам і відсутність наперед заданих “референтних груп”. Ми маємо індивідуалізовану, спрямовану проти утопізму модерну форму сучасності, за якої відповідальність за невдалі рішення стає лише моїм власним тягарем, лягає на мої плечі.

Ми можемо говорити про нове визначення суспільного буття як сцени, на якій перед усім суспільством розгортаються приватні драми, що призводить до забуття суспільного інтересу та справедливості, колективної відповідальності за індивідуальне благополуччя. Проте важливим виміром цих власне людських драм стало чуття власної гідності — одне з засадничих понять, власне кажучи, осердя повоєнної Загальної декларації прав людини. Сучасні філософи та соціологи лише на початку нинішнього століття замислилися над поняттям, визначаючи його як цінність і як статус, як чесноту й моральний припис. Усі вони спираються та розвивають далі (що виявилось особливо важливим для сьогодення та майбутнього України) положення, чітко сформульовані в Преамбулі до Декларації та в її основній частині. А там, як відомо, йдеться про визнання людської гідності та рівних, невід’ємних людських прав як дійсної засади свободи, справедливості й миру.

У царині сучасної німецькомовної філософії людської гідності йдеться передусім про праці Ю. Габермаса, А. Гонета, О. Гьофе, Е. Тугендгата, Р. Форста. Важливою для осмислення означеної проблеми стала дискусія, розпочата на сторінках провідного німецького часопису з філософії, де у вступній статті з жалем зазначається про відсутність цього поняття в працях провідних німецьких інтелектуалів. Проте саме життя змусило виправити цю помилку, про що свідчить ціла низка новітніх філософських дискурсів людської гідності в розмаїтих контекстах: справедливості, влади, насильства, тобто саме в річищі політичної антропології.

Трагічні події нашого сучасного буття, що трапилися з нами через багато років після ухвалення Декларації, примусили зрозуміти, що моральне, людяне ставлення людей одне до одного вимагає особливих, вишуканих чеснот, передусім — чуття справедливості та поваги до людської гідності. Життя дуже часто ставить перед нами запитання: чи можливо обмежити, зупинити несправедливість у таких її формах, як зневага, примус, невизнання? Відповідаючи на нього, як наголошують провідні сучасні філософи, ми мусимо виходити з того, що саме гідності належить одне з чільних місць серед інших моральних та соціальних цінностей: саме на неї люди повинні зважати у своїх взаєминах, адже вона — не пересічна моральна цінність, котра існує поруч з іншими цінностями, такими як свобода, справедливість чи право, а той масштаб, яким вимірюються останні. На важливості гідності наполягає в одній зі своїх останніх робіт “Концепт людської гідності і реалістична утопія прав людини” Ю. Габермас: саме “гідність людини є тим порталом, через який егалітарно-універсалістський зміст моралі імпортується в право. Ідея людської гідності — це той понятійний шарнір, який поєднує мораль рівної поваги до кожного з позитивним правом і демократичними правовими деклараціями” [1, 70]. Роздуми Ю. Габермаса розгортає та поглиблює (саме в площині проблеми людської гідності) й А. Гонет. І робить він це для того, щоб спробувати також віднайти засади розбудови справедливого суспільства. Завдяки його працям проблема визнання, людської гідності та несправедливість їхнього порушення перетворюються на важливі філософсько-антропологічні проблеми. У них Гонет не лише органічно пов’язує досвід персональної несправедливості та страждання з їхніми соціальними витоками, але й окреслює механізми, способи їхнього подолання — “боротьбу за визнання”, проти дискримінації та приниження. Він прагне також показати, як буденний досвід приниження людської гідності та дискримінації постає джерелом боротьби про-

ти економічної та культурної несправедливості. Його головний твір “Боротьба за визнання” можна було б назвати “Боротьба за людську гідність”.

Як відомо, основні мотиви справедливості як визнання та поваги до людської гідності було викладено в Декларації прав людини 1948 року. Адже саме вона всіма своїми основними ідеями спрямована проти (так заперечуваного Гонетом) жорстокого втручання в життя людини. Наголошуючи на тому, що не можна (шляхом катувань та покарань) принижувати гідність людини, Декларація стверджує, що лише ті обмеження прав і свобод людини є справедливими, які забезпечують належне визнання останніх, а також дотримання справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального добробуту в демократичному суспільстві.

Звернення до проблеми гідності зумовлене не лише поступовим переміщенням її в центр сучасних дискусій з політичної та соціальної філософії, політичної антропології, а і її постійно актуальним реально-практичним сенсом. Розбудовуючи свою теорію справедливості як чесності, Дж. Ролз, наприклад, визнає почуття власної гідності одним із найістотніших благ людини. Тож не лише його “Теорія справедливості”, але й “Історія моральної філософії” та “Справедливість як чесність” спрямовані на пошуки шляхів побудови чесного, гідного людини суспільства. Суспільства, у якому лихі люди не зможуть зухвало тішитися безсиллям і приниженістю залежних від них людей. Саме ці слова стали своєрідною передмовою до міркувань Ролза про людську самоповагу та гідність.

Відомий фахівець у царині політичної антропології та дослідник проблеми людської гідності А. Маргаліт звернув увагу на те, що вимога поваги до людської гідності не виконується тоді, коли вона не стає частиною системи чесного розподілу соціальних благ, а наслідком милості держави чи державних службовців. Саме осмислення наріжних проблем політичної антропології і привело його до написання праці “Політика гідності: повага та зневага”, де Маргаліт створює концепцію “порядного суспільства”. Таким він називає суспільство, чиї інституції нікого не принижують. Виокремлюючи “стримане”, “порядне” та “справедливе” суспільство, Маргаліт зазначає, що в першому відсутня жорстокість, у другому — приниження, а в справедливому суспільстві людей не ображають. Проте “порядного суспільства” легше досягти та уникнути інституційного приниження людської гідності як фундаментального руйнування людської самоповаги, що втілюється в таких явищах, як снобізм, втручання в приватне життя, бідність, безробіття та покарання. На

думку А. Маргаліта, приниження — це не просто психологічна категорія, а реальне ставлення до людини як до об'єкта чи тварини, машини чи інвентарного номера.

Підсумком новітніх філософсько-антропологічних роздумів про людську гідність є ідея про те, що саме люди, яким властива гідність, можуть стати не лише об'єктами, а й суб'єктами справедливості, тобто громадянами. Завдяки подоланню політичного патерналізму та буттю індивіда як суб'єкта політичної дії відбувається глибинне переакцентування визнання із завузького поля міжособистісного спілкування та індивідуального буття та формування нового, заснованого на людській гідності та чесності, розуміння соціальної справедливості. До того ж без почуття власної гідності людина не стає повноцінною та успішною особистістю, спроможною поважати інших людей, визнавати їхню цінність та особливість. І навпаки — поважаючи інших людей, ми зможемо поважати й себе та саме на цьому шляху спробувати подолати такий небезпечний для оточення розкол нашого внутрішнього світу й позбутися власної нікчемності та легкодухості.

Література:

1. **Хабермас Ю.** Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека. Вопросы философии, № 3. 2014. С. 66–79.

Чміль Ганна Павлівна*академік НАМ України,**доктор філософських наук, доцент,**директор Інституту культурології НАМУ, м. Київ*

Екран як “антропологічний протез” сучасної людини

“Антропологічне “протезування”, яке виконує візуальна культура (пост)сучасності (в її екранній формі), виявляється також і в тому, що свідомість глядачів у наші дні активно насичується аудіо-візуальними образами ідеального життя та яскравими результатами “правильної” самореалізації. Відповідати ж отриманим взірцям людині часто пропонується через придбання товарів і послуг. Загалом, треба відзначити, що тема “споживацтва” є однією з найулюбленіших для мислителів новомарксистського спрямування. Саме в її контексті соціальна критика таких авторів набуває особливої гостроти й пафосу. Але ми не можемо сказати, що ця критика є абсолютно порожньою чи такою, що зовсім не відповідає дійсності. Іноді надто інтенсивна соціальна критика гошитського “лівого” характеру припиняє виконувати роль параноїдальної форми самовиразу (або просто лицемірства) й продукує доволі влучні дескрипції сучасності. І якщо дивитись на проблему формування цінностей у сьогоденній західній культурі саме під таким кутом, то екранні технології й трансльовані за допомогою них системи образів дійсно будуть виступати засобом інтенсифікації споживацької активності громадян. Тож екран, на думку багатьох постмодерних мислителів, допомагає капіталу підтримувати “систему обміну, у якій вартість будь-якого об’єкта визначається іншими [об’єктами], на які він може бути замінений” [2].

Рухаючись критичними траєкторіями, які креслять для нас тексти Ж. Бодіяра, відзначимо також, що екранний вимір (пост)сучасної культури, на думку французького філософа, фіксує і демонструє нам різноманітні феномени соціального буття, а також їхні численні суперечливі інтерпретації, знищуючі глибинний сенс цих феноменів. Фактично навіть саме мислення на рівні процесів, маніфестацією яких є зазначені феномени, стає в умовах (пост)сучасної культури проблематичним.

Можна в певному сенсі сказати, що глядацька суб’єктивність делегувала свої когнітивні функції технологіям, щоб “звільнитися від будь-якої претензії на знання” [1, 75]. Саме тому екранні образи й наявні способи “споживання” цих образів не передбачають на-

вільності для своєї глибинної аналітики. Усе, що лишається глядачу сьогодні, — це процесуальність “негайного сприйняття, що супроводжується негайним обмеженням сенсу й коротким замиканням полюсів зображення [1, 80].

За такою логікою, умови (пост)сучасної культури знищують також і можливість для творчої уяви, адже екранний простір сьогодні (зокрема й той, що пропонується кінематографом) є насправді вражаючим у технологічному сенсі, унаслідок чого візуалізації людської уяви значно поступаються деталізованості й віртуозній гіперреалістичності віртуальних образів [1].

За таких умов може йтися саме про глядацьку уяву, якщо ми сприймаємо суб’єктивність глядача як “квазісуб’єктивність” (у наближеному до дельозівського розуміння), що ситуативно формує своє наповнення в акті споглядання екрану. Адже інакше стає не зрозумілим, звідки походять ці яскраві гіперреалістичні образи, про які говорить Ж. Бодріяр? Чи не творча уява тих-таки художників і кіномитців продукує всі ці неймовірні світи, персонажів і сюжети? Отже, певній категорії людей споглядання екрану чомусь не заважає розгортати з вражаючими масштабами свою творчу уяву. З когнітивними функціями в них, теж, очевидно, усе гаразд. Тоді про що ж власне йдеться?

Якщо спробувати реконструювати можливу відповідь такого “філософа-меланхоліка”, як Ж. Бодріяр, то вона могла складатись з декількох характерних аргументів (можливо не послідовних, як це часто буває).

По-перше, він би міг сказати, що умовний (кіно)художник творить нехай і яскраву (що дозволяє йому сучасна техніка) образність, але в неї немає якоїсь “онтологічної вкоріненості”, тобто вона у творчому сенсі “несправжня” й штучна.

По-друге, до цього Ж. Бодріяр міг би додати, що “штучність” цієї образності походить від того, що вона працює на користь панівного соціального класу та виступає елементом ідеологічного апарату капіталізму, який навмисно перетворює суспільство на одновимірну симулятивну реальність без можливості цілепокладання й дії за її межами.

По-третє, він би наполягав на тому, що не стільки уява самого (кіно)художника продукує ці образи, але в такий спосіб крізь нього говорить іманентна логіка капіталу, а сам митець може навіть цього й не усвідомлювати.

Ж. Бодріяр з гіркою іронією зазначає, що людський розум завдяки екранним технологіям нарешті отримав хоч якусь свободу.

І ця “свобода” є можливістю звільнитися від розв’язання питань, які назагал неможливо вирішити остаточно. Наприклад, питань про ту ж свободу та її реалізацію в правильному виборі: “Немає ні вибору, ані можливості прийняття остаточного рішення, пов’язаного з мережею, екраном, інформацією і комунікацією, є серійним, частковим, фрагментарним, нецілісним” [1, 84].

Отже, суб’єкт, на думку Ж. Бодріяра, не став просто “рабом екрану”. Натомість сталося дещо інше: дифузійне взаємопроникнення технологій екрану й “екрану людської психіки” призвели до того, що тепер їх неможливо розрізнити й відокремити один від одного. Тепер ці два буттєві регіони перебувають у тотальній єдності, адже вже не залишається геть нічого людського, щоб не отримало своєї екранної репрезентації [1, 82].

Навіть психоаналітичні метафори двійників (що символізують темні сторони суб’єктивності, елементи несвідомого, архетипи тощо) втрачають тут колишню актуальність, оскільки технічні інновації, які здійснилися й увійшли до практик повсякденності, перетворили образ людини на “голограму”. Тож цим таємничим “двійникам” просто немає де й ховатися: у відкритому просторі екрану вони перетворюються на “голографічних клонів, мандруючи там серед безлічі інших візуальних форм. Інакше кажучи, можливість вичерпаної екранної репрезентації прихованих граней “Я” призводить до того, що “внутрішні глибини Я стають явними й видимими, відзначаючи кінець несвідомого [3, 52].

Фактично ми маємо ситуацію, коли з (пост)сучасного соціокультурного простору зникає фігура, яка раніше потерпала від “машинного відчуження”. Потерпати більш нікому, оскільки сама людина “вросла” в машинну сферу, якщо під останньою розуміти також і дигіталізований екранний простір (тут напрошується згадка про гротескове й моторне обігрування “зрошення” органічного з технологічним і візуальним у відомому фільмі Д. Кроненберга “Відеодром”, 1983 р.). Суб’єкт нині, як ми показали вище, конструює свою ідентичність з образів, що пропонуються екраном. Далі він доручає себе екрану, використовуючи його як медіатор між своїм “Я” й іншими персонами з екранного “задзеркалля”.

Отже, граючи в “комунікативну гру” начебто безпечної екранної взаємодії й уникаючи проблем комунікації в реальному житті, суб’єкт поступово “протезує” свою комунікативну сферу разом із мисленням, уявою й відчуттями. Такою є реальність сучасного екрану.

Література:

1. **Бодрияр Ж.** Симулякры и симуляции. Пер. с франц. А. Качалова. Москва: Издательский дом "ПОСТУМ". 2015. 240 с.
2. **Constable C.** Postmodernism and Film. In S. Connor (Ed). The Cambridge Companion to Postmodernism. Cambridge: Cambridge University Press. 2004. Pp. 43–61.
3. **Constable C.** Postmodernism and Film: Rethinking Hollywood's Aesthetics. London, New York: Wollflower Press. 2015. 145 p.

Шалапа Світлана Віталіївна*майстер спорту,**член Національної хореографічної спілки України,**член Міжнародної ради танців CID UNESCO,**доцент кафедри хореографії НАКККіМ, м. Київ***У фокусі культурної антропології
ретроспектива техніки руху Марти Грехем**

У фокусі культурної антропології знаходиться безпосередньо людина, яку можливо пояснити через розкриття того соціокультурного смислового простору, до якого вона належить. Соціокультурно-смисловим простором для людини є і мистецтво танцю, найдревніша духовна дія людства, дія що формує світосприйняття особистості, з одного боку, та провокує на творче віддзеркалення, з іншого.

Культурна антропология іде індуктивним шляхом, збираючи дивну мозаїку культурних подій у єдину унікальну картину. Таку унікальну картину малює ретроспектива техніки руху провідної танцівниці та хореографа Марти Грехем.

Початок ХХ століття відзначився пошуком нової естетичної, смислової і технічної парадигми “нового мистецтва”, осторонь не залишилось і мистецтво танцю. Так розпочались пошуки, які зводилися на той час до створення “нових” технік руху в хореографічному мистецтві та базувалися на заперечуванні канонів класичного танцю.

Зміни й підходи до танцю виявилися настільки неочікуваними, кардинальними та різноманітними, що привели до визнання їх, як справжньої революції в мистецтві. Модерністське мистецтво висунуло нові естетичні критерії, художні принципи, розуміння співвідношення мистецтва й життя, філософське обґрунтування різноманітного експериментування. Тому особливістю модерністського мистецтва є те, що воно не може бути представлене як будь-яка цілісна система, тут не йдеться про єдиний стиль, радше мова про різні творчі методи, про експериментування, про несподівані творчі прозріння і знахідки [3, 11–12].

Танець завжди знаходиться в залежності від трансформацій історичного й загальнокультурного простору. Тому особливе художнє сприйняття світу, що стало властивим танцю модерн, об'єктивно закладене в системі його зображально-виражальних засобів, а саме:

- естетичній парадигмі, що виражається в індивідуальності художника, у його ідеї;

- лексичному модулі, що має певну танцювальну мову, завдяки якій танець індивідуалізується за видом;
- школі, тобто системі виховання професійної підготовки виконавців та хореографів;
- певному характері художнього мислення хореографа, що створює хореографічну постановку, користуючись виразними засобами танцювальної системи танцю модерн [3, 7].

Модерн приносить у мистецтво танцю індивідуалізм балетмейстерського відчуття, бачення й прояву. Такою природно обдарованою особистістю була Марта Грехем (1893–1991), яка розпочала пізнання скрижалю мистецтва танцю в школі “Denishawn”, що виникла 1915 року у творчому союзі з Рут Сен-Дені (1877–1968) й Тедом Шоуном (1891–1972), танцювальною академією Сполучених Штатів Америки, стала особливо відомою своїм впливом на сучасний балет і танець модерн на початку ХХ століття [4, 9–11; 3, 75].

Програма занять тривала дванадцять тижнів з проживанням і харчуванням, заняття — з ранку до вечора, вихованці танцювали босоніж і носили однакову форму — чорне боді. Тед викладав етнічні й театральні стилі танцю і сприяв розвитку й популяризації закладу, а Рут ставила постановки та формувала репертуар трупи “Денішоун”. Балетовед, театральний критик, історик балету Є. Суріц пише: “У школі викладалися різні види танцю: і східні, і стиль, що особисто для себе розробив Тед Шоун, і класичний танець (навіть пальцева техніка), і характерний бальний — іспанський. Окрім того, проводилися лекції і заняття з різноманітних дисциплін: історії та філософії танцю, теорії Дельсарта, драми. Сен-Деніз проводила сеанси йоги, медитації [5, 49].

На початку подружжя Денішоун використовувало будь-які можливості демонстрації свого мистецтва в коледжах, концертних залах, театрах, на відкритих стадіонах. Їх навіть запрошували на концертний майданчик Palace Theater у Нью-Йорку. Та згодом “Денішоун” стала першою американською трупю, що представляла сучасний західний танець у Японії, Бірмі, Китаї, Індії, на Цейлоні, Яві, Малайях та на Філіппінах (тур 1925–1926 років). Кожне шоу було завершеним драматичним дійством зі складними костюмами, декораціями й освітленням [6].

Аналізуючи постановчі роботи трупи “Денішоун”, їх можна розподілити за такими категоріями:

- Східні танці — це низка індійських танців, що виконувались у національному одязі з відповідними декораціями. За хронологією, це перші оригінальні постановки “Денішоун”. Провідною солісткою

виступала сама Сен-Дені, хоча Шон також виконував декілька номерів. Особливо відомий міні-балет, дія якого відбувається в індійському храмі, де жінка в екзотичному костюмі виконує “Радхе” — танець “п’яти почуттів”. Танцівниця створила своє розуміння індійської міфології мовою танцю: дзвіночки як символ слуху, квіти як символ запаху, вино уособлювало смак, коштовності як символ зору й долоні — символ дотику [3, 75].

- Танці Америки. Якщо Сен-Дені шукала натхнення у східній культурі, то Шон — в американській. Його номери на музику американських композиторів з демонстрацією героїв: ковбоїв, індіанців, бейсболістів тощо.

- Музична візуалізація. Під враженням творчості Айседори Дункан Сен-Дені створювала так звані “музичні візуалізації”, які вона визначала, як “...трансформацію ритмічної, мелодійної та гармонійної структури музичної композиції в рухи тіла без наміру якнебудь інтерпретувати чи розкривати її прихований зміст”.

- Різне/дивертисменти “Денішоун”. Короткі твори, які не вписуються в попередні три категорії. Ці роботи виконувалися в ситуаціях, які не передбачали повнометражного формату [6].

Рут Сен-Дені презентувала танець, як вираження духовності: пошук нової танцювальної мови, вплив орієнтальних напрямлень танцю; танцівниця-жриця; “музична візуалізація” — перші кроки танцю модерн у абстракцію. У танцювальному мистецтві головним Тед Шоун і Рут Сен-Дені бачили засіб самовираження, що сприяє спілкуванню між людьми [1, 460].

Тед Шоун займався пошуком тотожності чоловічих і жіночих жестів; створив атлетичний ідеал чоловічого виконання. Шоун поклав початок американському професійному чоловічому танцю, використовуючи в постановках танцювальний фольклор різних народів, у тому числі американських індіанців, чим збагатив лексику сучасного танцю [1, 594].

Творче кредо концертної трупи “Денішоун” призвело до таких нововведень у області мистецтва танцю:

- Рут Сен-Дені — свобода жіночого тіла; духовна функція танцю відображає його яскравість і виразність.

- Теда Шоуна — вчення на базі техніки Франсуа Дельсарта й перше раціоналістичне пояснення техніки танцю модерн; боротьба за соціальний стан танцівника [4, 94].

Особливістю танцю модерн того часу є те, що він не був представлений у вигляді будь-якої цілісної системи, тобто не було єдиного стилю, тільки йшов пошук різних творчих методів, експери-

ментувань, несподіваних творчих прозрінь і знахідок. Поява школи “Денішоун” і пошуки Т. Шоуна в області методики й теорії виховання артистів стали ознакою того, що танець модерн поступово перетворюється з експериментального напрямку на певну танцювальну систему зі своїми принципами й технікою [3, 11–12, 76].

Засновниками танцю модерн у США вважаються не тільки блискучі хореографи-виконавці, а насамперед, педагоги, які створили свою школу підготовки танцівників. Першим педагогом, що одночасно була й хореографом, і виконавицею, яка послідовно створила нову манеру й техніку танцю, була Матра Грехем.

На одному з концертів у місті Лос-Анджелес Марта Грехем побачила виступ Рут Сен-Дені й остаточно вирішила стати танцівницею. Вона вступає до “Школи експресії” (1913 р.), де вперше знайомиться з класичним танцем, який їй не сподобався. З 1916, у віці 22 років, вона продовжує навчання в школі “Денішоун”. Узагалі Рут Сен-Дені вважала, що Марта не володіє особливими здібностями до занять танцем і, окрім цього, занадто “доросла” для хореографії. Але Тед Шоун побачив у вихованці запальний темперамент і неординарність. Тому спеціально для неї він поставив танець “Xochitl”, який розкрив незвичайну танцювальну манеру Марти, як “грацію чорної пантери”. З цим соло Т. Шоун узяв ученицю в гастрольне турне, а також як свою партнерку в інших концертних номерах. З цього часу Марта закохалася в танець модерн, який відповідав її вподобанням і темпераменту.

В Америці того часу танець був складовою частиною світських балів, водевілів, костюмованих вистав та шоу для кабаре й тому мав статус розважального. Але Марта хотіла бути не легковажною дівчиною з кабаре, а справжньою артисткою танцювального жанру.

Після турне 1925–1926 років Марта йде з “Денішоун” з метою втілити особисті танцювальні ідеї, прагнучи самовираження. І вже в 1927 році Грехем відкриває власну школу, яка й до сьогодні є центром танцю модерн. Збирає власну трупку “Graham dance group” (1929), яка складається з її учениць і послідовниць та гастролює багатьма країнами світу.

У тридцятирічному віці Марта розпочинає педагогічну діяльність, вона наполегливо намагається звільнитися від стилізаторства й екзотичності школи “Денішоун”. Активно шукає власний стиль, нову мову танцю, яка б відрізнялася від усього, що передувало цьому. Марта змінює тематику постановочних робіт від психологічного реалізму до символічної й легендарно-епічної теми, удосконалюючи лексику й стилістику подання хореографічного матеріалу. Хо-

реографічний спектакль “The Chronicles” 1936 року стає етапним у творчості Грехем і визначає початок нової ери в танці модерн.

У ті часи в танцювальному мистецтві існував жорсткий розподіл чоловічого й жіночого амплуа, так мужність експонувала себе в прямолінійних рухах, а жіноча емоційність — у плавних. У своїх постановчих роботах Марта навмисне відмовляється від попереднього погляду на жіночність і прагне до того, щоб зробити своїх персонажів безособовими, умовно-формальними та сильними й вільними духом. Своїм танцем вона зламала стереотип про те, що жінка — слабке й тендітне створіння.

Грехем розглядала танець, як один зі шляхів самопізнання, як засіб, який відкриває підсвідоме, найтонші емоції. У архітектоніці танцю Грехем розкриває людську мотивацію поведінки, проте її хореографія не реалістичне відображення душевного стану, вона завжди метафорична й гіперболізована.

Як педагог і хореограф М. Грехем постійно шукала нові можливості танцювального самовираження, перебільшено оголюючи механізм руху. Вона вважала, що танцівник не повинен робити безглузких рухів, навіть коли тренує своє тіло. На її думку, техніка — це розум, що здатен розширити можливості танцівника. “Напруга” — один з головних виразних засобів танцювальної техніки Грехем, вона вважала, що саме життя є зусиллям і без зусиль задум хореографа не передати. Її техніка ґрунтується на ударних імпульсах скорочення, або “стисканнях” (contraction), та звільненні, або “розслабленні”, після скорочення (release), які проходять по тілу, руках і ногах, подібно до руху хвилі.

В авторській техніці руху основну увагу М. Грехем приділила розвитку рухливості спини, коли хребет повинен нахилитися, прогинатись і закручуватись. Також важливу роль у техніці Марти відіграють падіння й підйоми. Так використання тяжіння тіла до землі відіграє не менш важливу роль у формуванні руху, ніж навколишній простір танцівника. Не менш важливу роль відіграють рухи босої ступні танцівника, яка не тільки не виворітна, але й не завжди натягнута.

Марта Грехем казала, що рух ніколи не бреше, він передає те, що відчуває серце, що танцівник повинен працювати в рівній мірі як фізично, так і емоційно. Навіть у стані зовнішнього спокою в її танці не було розслаблення. Протягом сімдесяти років техніка видозмінювалася та вдосконалювалася її творцем. М. Грехем адаптувала її до власних уподобань та можливостей танцівників власної школи руху. Порівнюючи викладання в Школі сучасного танцю

М. Грехем на початку її педагогічної кар'єри в 1930 році, коли вона сформулювала ключові принципи своєї методики, і до моменту її смерті в 1991 році, можливо відмітити поступовий перехід до більш скупой, лаконічної й більш жорсткої техніки виконання.

На початку формування власної техніки руху паралельна позиція ніг, як і скорочені стопи, більше відповідали навмисному примітивізму танцю Марти Грехем. Пізніше рухи, придумані нею для “грецьких” танцювальних драм, багато з яких засновані на античних або азіатських манерах руху, були втілені в екзерсис класу, надавши йому більш високий рівень технічної складності.

З самого початку Грехем дуже мало використовувала виворітність, що притаманна класичному танцю, але згодом, переконавшись у дієвості апробованої системи танцю, упровадила деякі елементи до екзерсису власної школи.

У 1938 році в колектив приходять чоловіки з класичною підготовкою, першим був танцівник Ерік Хоукінс (1909–1994), який закінчив Гарвардський університет і Школу американського балету. Це допомагає Марті вийти на новий рівень модернізації техніки танцю, додавши елементи класичного танцю. “З появою чоловіків змінюється характер компанії, а разом з цим і техніка. Те, що було плавним і сильним, стає “легким” і стрімким, як ртуть”, — згадують перші виконавиці трупи [3, 79].

У виставі-поємі “Лист світу” (1940), що присвячена американській поетесі Е. Дікінсон, Грехем уперше з'єднує хореографію й поезію. Постановки цього часу “набувають одночасно великої масштабності й усе більше витонченого психологізму. Це вже не концертні номери, а театр. В основі завжди була емоція, одягнена в театральну форму. У мистецтві Марти Грехем народився новий тип танцювальної драми, де розповідь стосувалося не стільки зовнішніх подій, скільки рухів душі. Марту називали “Шекспіром танцю” [5, 66].

Експериментує Грехем і в області сценічного простору оформлення, упроваджуючи рухливі декорації, умовний костюм, символічну бутафорію, що в подальшому стає характерним для танцю модерн.

У театральній творчості 60-х органічно поєднуються класичний танець і сучасні танцювальні техніки. Про це свідчить і спільна робота Марти Грехем і Джорджа Баланчина в постановці “Епізоди” (1956).

Після турне по країнах Європи й Близького Сходу трупа Марти стає всесвітньо відомою.

У трупі за час керівництва М. Грехем (64 роки) працювало до-

силь багато виконавців, які, закінчивши кар'єру танцівника, продовжили традиції школи Грехем у своїй хореографічній та педагогічній діяльності. Так, у 1967 році Роберт Коен створив "Лондонський театр сучасного танцю", де здійснив постановки багатьох балетів свого педагога Марти Грехем. У Нью-Йорку існує й досі школа Марти Грехем, творчо-діюча труппа якої й до тепер зберігає постановки її засновниці.

Формування техніки Марти Грехем відбувалося поступово, починаючи від навчання в школі "Денішоун", упродовж її танцювальної, педагогічної й балетмейстерської кар'єри. Марта вимагала, щоб танцівник мав розвинене тіло, яке мало бути слухняним до провідних вимог техніки танцю. Задля чого було необхідним постійно займатися тренажем, удосконалюючи рухи тіла. На самому початку педагогічної діяльності Марта не визнавала класичний танець, але з часом зрозуміла, що безглуздо ігнорувати визнану систему й упростила у власний тренаж усе те, що вважала потрібним. Досягнення в мистецтві танцю Марти Грехем стало життєдіяльним джерелом, яке й дотепер має вплив на розвиток сучасної хореографії світу.

Так з метою ознайомлення з провідними методиками сучасної хореографії та подальшого вдосконалення вмінь і навичок виконавця спортивного танцю 25 квітня 2016 року на кафедрі хореографії Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв було проведено практичний показ на тему "Марта Грехем, 122 роки з дня народження". Програма показу складалася з таких частин:

- 1) тренаж Марти Грехем (Грем) за відеоматеріалами на середині залу;
- 2) тренаж Марти Грехем (Грем) за відеоматеріалами біля палиці;
- 3) уривок з балету "Zight" (світло), композитор Carl Nielsen, Helios Overture, op. 17. 7, 7.

Показ іспиту було побудовано відповідно до історичного виникнення та становлення техніки руху Марти Грехем, що є прикладом культурної антропології в мистецтві танцю.

Література:

1. Балет: енциклопедія. Гл. ред. Ю. Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981. 623 с. с илл.
2. **Колногузенко Б. М.** Види мистецтва та хореографії: методичний посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом "Хореографія" (6.020200). Х.: ХДАК, 2009. 140 с., 6 арк. іл.

3. **Никитин В. Ю.** Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие. М.: Российский университет театрального искусства. ГИТИС, 2011. 472 с., ил.

4. **Никитин В. Ю.** Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000. 438 с.

5. **Суриц Е. Я.** Балет и танец в Америке. Издательство Уральского университета, 2004. 392 с.

6. Танец как искусство. Известные танцоры: Тед Шоун. URL: <http://www.4dancing.ru/blogs/260615/2202/> (дата доступу: 10.03.2021).

7. **Шалана С. В., Демещенко В. В.** Теорія і методика викладання спортивного танцю: метод. посіб. укр., англ. м. 2017. 332 с.

ЧАСТИНА II

Круглий стіл

“ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ СУЧАСНОСТІ”

Здійснено в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
“Діалог культур у постсучасності:
динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики”

Керівник теми —
доктор мистецтвознавства, професор **БЕРЕГОВА О. М.**

27 травня 2021 року.
Київ

ЗМІСТ

Чміль Г. П. Екранна ідентифікація як засіб долучення глядача до будь-якого досвіду: контекст діалогу	85
Адлуцький Г. В. Й. С. Бах. “Добре темперований клавір” I том. Редакція Б. Муджелліні чи уртекст?	89
Антонюк В. Г. Інноваційні методи навчання вокалістів у період пандемії С-19	92
Берегова О. М. Україна на перехресті культур Сходу і Заходу: мистецькі рефлексії сучасності	95
Бермес І. Л. Медіакультура як атрибут інформаційного суспільства	98
Бондаренко А. І. Проблеми розвитку електронної музики в умовах глобалізаційних викликів	102
Вінаріков Д. С. Специфіка взаємодії квінтету дерев'яних духових, тенор-саксофона та джазового комбо	105
Гаєвська Т. І. Самоорганізаційні процеси у проектуванні святкових подій	107
Галузевська О. М. Постсучасні ризики в онлайн-освіті (з досвіду викладання музичної літератури в коледжі КМAM ім. Р. М. Глієра в умовах пандемії)	111

Ганієва Афаг. Sumgait State University, senior lecturer Multicultural values in Azerbaijan musical culture	114
Ганієв Телман. Multicultural Values in The Poetry of Nizami Ganjavi	117
Гармель О. В. Діалог культурних кодів у творчості Вірка Балея	120
Громченко В. В. Сценічно-одноосібне виконавство крізь призму культури музичної риторики	123
Демещенко В. В. Культурогенез як складова світової самоорганізації	125
Дика Н. О. Простір камералістики: Міжнародний фестиваль камерної музики “SZYMANOWSKI QUARTET та друзі” у Львові	127
Дубровний Т. М. Кітч як рушійна сила еволюції жанру пісні в Україні XIX — першої половини XX століття	132
Дутчак В. Г. Індивідуалізація культурних практик як фундаментальна проблема	135
Зінченко В. М. Діалогічний простір симфонії-балету “Liebestod” Віталія Губаренка	139
Івчук К. О. Free jazz як стиль у світових та українських виконавських практиках	141
Корнієнко Н. М. Художня культура: нові виміри людини	144
Коробка Т. С. Сучасні комунікаційні зв'язки Хору Українського радіо	146
Круліковська Т. П. “Podole” Оскара Кольберга як приклад укра- їнсько-польських зв'язків Поділля XIX ст.	150
Ластовецька-Соланська З. М. Національні соціокультурні цінності в мультикультурному глобалізованому просторі сучасності: деякі аспекти транскультурної взаємодії та збереження ідентичності	154

Летичевська О. М. Хор Національної опери України у розвитку міжкультурного музичного діалогу	156
Лісняк І. М. Особливості розвитку виконавства на українських народних інструментах у сучасному глобалізованому просторі	158
Лі Цін. Музыкальный диалог: Украина-Китай	161
Міщенко М. О. Діалог як спосіб комунікації у контексті реформування національної пам'яткоохоронної сфери	164
Обух Л. В. Менеджерська діяльність Романа Реваковича як вияв полікультурності	166
Олійник О. С. Діалогічність репрезентації і споживання культурного продукту	169
Оніщенко О. І. Діалог “культурних орієнтацій” в динаміці розвитку європейської літератури та мистецтва ХХ століття	172
Причепій Є. М. До питання походження орнаменту	175
П'яницька-Позднякова І. С. Діалогічний вимір сучасного музичного дискурсу: постановка проблематики	178
Ракочі В. О. Concerto ripieno — Концерт для оркестру: діалог епох	180
Сидорчук Т. А. Про сутнісні відмінності дефініцій “форма” та “формат” у медіамистецтві	182
Сікорська І. М. Дискурс українсько-зарубіжного полілогу на сторінках “Української музичної енциклопедії”	185
Соломонова О. Б. Етнічна ідентифікація культуротворчої особистості в полікультурному просторі України	188
Судакова В. М. Гібридизація культури як прояв глобальної залежності	192
Сурнін М. С. Глобальний семіозис у сучасному кіно України	196

Тернова М. В. Культурологічний вимір проблематики сучасного мистецтвознавства	199
Шинкарук І. В. Особливості організації масових мистецьких заходів на Житомирщині крізь призму полікультурності	201
Щелканова С. О. Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова: Musica Mundana vs Musica Humana	204
Юджін-Ріпун І. М. Мереологія як метод крос-культурних досліджень	207
Юферова Г. В. Музичні комп'ютерні технології: від самоорганізаційних процесів до системного наукового дослідження	210

Чміль Ганна Павлівна,
директорка Інституту культурології НАМ України,
академік НАМ України,
докторка філософських наук, професорка

Екранна ідентифікація як засіб долучення глядача до будь-якого досвіду: контекст діалогу

Беззаперечним є визнання за екраном статусу простору, який уможлиблює створення образу будь-якого людського й надлюдського досвіду. Ключовим інструментом долучення до цього досвіду вважаються механізми ідентифікації та / або співчуття, емпатії [Thomson-Jones, 2008].

Власне, (не)можливість ідентифікації (з тими чи іншими образами, постатями, подіями у просторі екрану) для пересічного глядача є головною складовою суб'єктивної оцінки продуктів екранної творчості, тож розгляд підходів до розуміння ідентифікаційних процедур (психоаналітичні елементи психосеміотичного методу, його когнітивістську критику, емпатійний підхід тощо) для оцінки їхньої ролі у формуванні досвіду взаємодії глядача з екраном є доречним.

Звернемо насамперед увагу на деякі надбання психоаналітичної теорії, які увійшли до складу постструктуралістської теорії кіно (інші назви якої — “друга семіотика” або ж “психосеміотика”). Саме вони, на наш погляд, здатні допомогти нам у висвітленні ролі ідентифікації в процесі долучення глядача до екранного матеріалу [Buckland, 2000, pp. 1–25]. І найпершим прикладом осягнення феномену ідентифікації саме у цій теоретичній “стилістиці” може слугувати, як видається, вже згадувана нами ідея “стадії дзеркала” Ж. Лакана, а також її подальша інтерпретація у розвідках дослідників кіно психоаналітичного напрямку.

Представники згаданої школи наголошують на можливості отожднення понять психологічної ідентифікації як такої та кінематографічної ідентифікації. Зазначена можливість забезпечується, на їхній погляд, структурною підсвідомою одноманітністю психічної самоідентифікації дитини на стадії дзеркала (протягом періоду між шостим і вісімнадцятим місяцем життя) та глядача з героями, які зображуються на екрані [Лакан, 2009, с. 508–516; Thomson-Jones, 2008, pp. 114–117].

К. Метц, розвиваючи ідею Ж. Лакана, наголошує на тому, що сама можливість ідентифікації виникає на підставі здатності екрану пробуджувати механізм “інфантильної ідентифікації”, і саме від активізації цього механізму залежить суб’єктивна здатність осягнення й отримання задоволення від того, що подається на екрані [Buckland, 2000, p. 6; Thomson-Jones, 2008, p. 115; Metz, 1983, pp. 42–57]. Цей механізм, отже, є підсвідомим. Водночас Ж. Лакан вважає його засадою будь-якої соціальної взаємодії: психіка функціонує завдяки несвідомому протиставленню суб’єкта і об’єкта, а також постійного перетворення суб’єкта на об’єкт через ідентифікацію. Слід також підкреслити, що, на думку К. Метца, “ідентифікація з камерою є основною формою ідентифікації у кіно. Ідентифікація з персонажами є вторинною” [цит. за: Thomson-Jones, 2008, p. 115].

Такі положення зрештою спіткали суворої критики з боку представників когнітивістської теорії кіно (аж до вимоги відмовитися від поняття ідентифікації в дослідженнях екранної творчості). Наприклад, Н. Керролл, один із видатних теоретиків когнітивістських досліджень екрану, наголошує на тому, що глядачеві більш властива емпатія, ніж ідентифікація. Пояснюється це тим, що глядач завжди знаходиться над обставинами й ситуаціями, у які потрапляють герої, тож справжня ідентифікація ніколи не відбувається. До того ж глядач усвідомлює, що він долучається до сконструйованої, вигаданої історії, а герої — це навіть не Інші, а образи Інших, певні “тіні”. Тому хай там що не відбувається на екрані, на долю глядачів, вважає Н. Керролл, це вплинути не може [див.: Carroll, 1988; Carroll, 2008].

Менш критичну позицію пропонують Р. Воллгайм і Б. Гаут, доводячи, що екран є засобом долання обмежень, які властиві кожному суб’єкту. Таке долання відбувається “через присвоєння компонентів чужого досвіду — сприйняття, дій, думок, бажань і почуттів” [Thomson-Jones, 2008, p. 119]. На думку цих дослідників, ідентифікація не здійснюється автоматично на якомусь підсвідомому рівні. Для її пробудження ми неодмінно вмикаємо уяву, розмірковуючи

про досвід героїв і “приміряючи” на себе компоненти їхнього психічного життя.

До того ж слід розрізняти самі конструкції уявної ідентифікації: ми можемо як міркувати про те, що б ми робили й відчували, якби опинилися на місці героїв, так і взагалі вилучати героя з екранних обставин і розміщувати в них себе [Gaut, 1999, p. 203]. Конструкції уявної ідентифікації не є суто візуальними, адже глядачі визнають за образами на екрані афективну здатність (герої впливають і реагують на події та обставини, у які потрапляють), наявність мотивацій, наявність комплексів вірувань, бажань і вподобань [Gaut, 1999, p. 205].

Дослідниця екрану К. Томсон-Джонс (Katherine Thomson-Jones) підкреслює думку Б Гаута про те, що уявна ідентифікація завжди є “аспектною”, тобто частковою. Йдеться про те, що глядач не сприймає образ, поданий на екрані, як ціле, він здійснює уявну ідентифікацію лише з певним фрагментом образу героя (його характером, рішеннями, мотивацією тощо): “Різноманітність форм, яких може набути ідентифікація, обмежена лише різноманіттям аспектів чужого досвіду, які я можу собі уявити” [Thomson-Jones, 2008, p. 119].

Загалом “аспектними” вважаються емпатійні теорії ідентифікації, які конструюються навколо почуттів, що народжуються у глядачів під час споглядання емоцій, поданих на екрані. Таке розуміння потребує уточнення: емпатійна відповідь не є простою реакцією на образи екрану, вона вимагає конструювання обставин, у яких герої переживають певний емоційний досвід. Тому у сучасних дослідженнях пропонується розведення понять “афективна мімікрія” й “емоційне моделювання” [Thomson-Jones, 2008, pp. 121–122].

Поняття афективної мімікрії передбачає, що емпатійна реакція формується автоматично. Головним засобом, який використовує екран для виклику ідентифікації через афективну мімікрію, є фіксація ока камери на людському обличчі й уповільнення аудіовізуального наративу [Plantinga, 1999, p. 239].

Низка теоретиків, які у дослідженнях екрану розвивають поняття емоційного моделювання, вважають, що автоматичної афективної мімікрії недостатньо для забезпечення ідентифікації. Щоб глядачі мали змогу отримати досвід ідентифікації, мають бути створені умови для можливості розуміння мотивів поведінки героїв, передбачення їхніх дій та осягнення думок. Водночас “образна ідентифікація дозволяє нам сприймати чужу перспективу й реагувати з цієї точки зору, тим самим надаючи нам деяку рефлексивну дистанцію щодо власної перспективи й типових відповідей” [Thomson-Jones, 2008, p. 122].

Отже, ми розглянули підходи до осягнення феномену екранної ідентифікації як засобу, що уможливило долучення до будь-якого досвіду і діалогу.

Література:

1. **Лакан, Ж.** (2009). “Я” в теорії Фрейда і в техніці психоаналіза. (Семинар, Книга II (1954/55)) / пер. с фр. А. Черноглазова. М.: “Тнозис”, “Логос”. С. 508–516.
2. **Buckland, W.** (2000). The Cognitive Turn in Film Theory. In W. Buckland (Ed.), *The Cognitive Semiotics of Film* (pp. 1–25). Cambridge: Cambridge University Press.
3. **Carroll, N.** (1988). *Philosophical Problems of Classical Film Theory*. Princeton: Princeton University Press.
4. **Carroll, N.** (2008). *Philosophy of Motion Pictures*. Malden, MA: Blackwell.
5. **Gaut, B.** (1999). Identification and Emotion in Narrative Film. In C. Plantinga, G. M. Smith (Eds.), *Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion* (pp. 200–216). Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
6. **Plantinga, C.** (1999). The Scene of Empathy and the Human Face on Film. In C. Plantinga, G. M. Smith (Eds.), *Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion* (pp. 239–255). Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
7. **Thomson-Jones, K.** (2008). *Aesthetics and Film*. Great Britain: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall: Continuum.

Адлущкий Гліб Вікторович,
*аспірант I року навчання,
старший викладач кафедри “Фортепіано”
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки*

Й. С. Бах. “Добре темперований клавір” I том. Редакція Б. Муджелліні чи уртекст?

Проблема бахівського стилю і його інтерпретації існує на протязі двох з половиною століть і на сьогоднішній день представлена колосальним списком наукових праць. Спроби осмислено систематизувати творчість великого генія робилися ще в XIX столітті, коли в 1850 році було засновано Перше бахівське товариство. XX століття привнесло повсюдний інтерес до його творчої спадщини. Багато видатних музикантів XX століття присвятили десятиліття об’ємним дослідженням Баха. З кінця XX століття актуальними вже є роботи по дослідженню дослідників Баха, де весь попередній накопичений досвід збирається воедино, піддається критичному розбору і аналізу.

Окремою педагогічною та виконавською проблемою є вивчення “Добре темперованого клавіру”. З музичної історії ми знаємо, що завершивши в 1722 році чистовий рукопис I тому, Бах, тим не менш, протягом наступних 20 років продовжував редагувати том, очевидно забуваючи вносити правки в основний рукопис. Відомі кілька прижиттєвих списків з автографа, зроблених найближчими композитору людьми. Перш за все, варто згадати улюбленого зятя Баха — Альтніколя, який до того ж жив у його будинку і міг безпосередньо спілкуватися з композитором; також — другу дружину Баха — Ганну Магдалену, яка зробила копію, і багато часу вважалося, що це є саме власноручний бахівський рукопис. Були вивчені також інші джерела, в тому числі деякі другорядні копії, близькі за часом Й. С. Баху, а також перші його замальовки прелюдій і фуг, що представляють безперечну текстологічну, історичну і художню цінність. Їх зіставлення дозволяє побачити розвиток авторської ідеї, простежити за обробкою деталей, що вельми цікаво і повчально. Однак всі вони містять різного роду правки, різночитання з оригіналом, достовірність яких не вдається довести, хоча в самому останньому виданні бахівських творів *Neue Bach-Ausgabe* Альфредом Дюрром в ДТК внесені деякі точкові зміни на основі глибокого аналізу цих списків. І все ж-таки самим аутентичним і оригінальним текстом першого тому є остаточний чистовик 1722 року — так званий “автограф Фолькмана-Вагенера”.

З цього моменту починається тривалий історичний період існування різноманітних редакцій прелюдій і фуг, багато з яких (майже всі) так чи інакше затьмарили первозданий образ бахівського стилю всілякими редакторськими правками і виконавськими вказівками романтичного спрямування, часом на свій смак змінюючи композиторський текст, як це робив К. Черні, поки світове музичне суспільство не прийшло до необхідності вивчення Баха по єдино чистому і вірному його духу тексту — уртексту.

Ми не будемо робити екскурс в область історії редакцій, тому що це тема окремого наукового дослідження. Лише підкреслимо, що зараз в Європі однією з найпопулярніших і відомих редакцій є уртекст видавництва Баренрайтера (ред. Альфред Дюрр), рідше використовується уртекст Кройца і Келлера, Бишофа, іноді зустрічається папівромантична редакція Бузоні, яка містить також докладний тематичний розбір і аплікатуру (чим можна пояснити її довгу популярність).

Найважчою є ситуація з редакціями ДТК на пострадянському просторі. Переважна більшість педагогів і виконавців використовують редакцію Бруно Муджелліні, яка настільки рясніє різними правками і неточностями, що по числу їх займає перше місце після редакції К. Черні. Загальновідомо, що великий фортепіанний педагог К. Черні в своїй редакції “Добре темперованого клавіру” довільно втручався в авторський текст: змінював ноти, згладжував заперечення і т. п. Б. Муджелліні ці місця виправив (звідки народився міф про текстологічну точність його редакції), але в інших місцях допустив чи не більшу кількість помилок, не кажучи про численні виконавські вказівки, що різко суперечать бахівському стилю. На жаль, саме редакція Б. Муджелліні (з причини швидше книготорговельної, ніж науково-музичної) набула надзвичайного, воістину епідемічного поширення, але тільки в СРСР. За кордоном (наприклад, у всій Західній Європі) від неї давно відмовились, і користуватися нею, без жодного перебільшення, серед професіоналів вважається навіть поганим тоном.

Засмучує той факт, що ця редакція досі настільки міцно вкорінена в педагогічній роботі, що колегами-піаністами за роки її існування виробився менталітет про єдино вірне трактування музики Й. С. Баха через призму виконавських вказівок Муджелліні: вибір темпу, артикуляції, динаміки, характеру. Множинні викривлення є буквально канонізованими. Звичайно, зараз модно ляяти і принижувати події минулого, засуджувати смаки і рішення попереднього покоління музикантів, тим більше, що не всі вже можуть нам запе-

речити. Однак слід визнати — редакція Муджелліні є застарілою і стилістично помилковою, що не дозволяє сьогодні використовувати її в широкій педагогічній практиці на серйозному рівні.

У цьому питанні природно виникає деякий вакуум між повністю компромісною редакцією Муджелліні і чистим нотним текстом уртекста. Для багатьох піаністів і педагогів це є великою проблемою. Багато з них відчувають страх перед такого роду чистими виданнями: “Тут же нічого немає, як нам грати по голих нотах?”. Інші ж, навпаки, занадто завзято ставлячись до відсутності виконавських вказівок, вважають за краще грати взагалі без них — без динаміки, без артикуляції.

Тим часом, для грамотного професіонала немає нічого важкого в поводженні з чистим бароковим нотним текстом. Існує ціла система визначення і вибору темпу циклу прелюдії і фуги; вибору того чи іншого типу артикуляції, в залежності від характеру музики, будови поліфонічної тканини; вибору динамічного відтінку (переважання терасовидної динаміки в бароковій музиці); вибору аплікатури, розшифровки мелізматика або її додавання. З усього цього випливає, що при грамотному підході чистий нотний текст за допомогою олівця педагога або виконавця може перетворитися в стилістично вірну власну редакцію.

Отже, відповідь знаходиться в області стилістичної ерудиції і вірності духу Баха, у безстрашності перед вниканням у суть проблеми і відкриттям величезного творчого потенціалу в інтерпретації, закладеного в уртексті, чого, на жаль, не можуть запропонувати численні аденти редакторських правок.

Література:

1. <https://sergedid.livejournal.com/215903.html>.

Антонюк Валентина Геніївна

народна артистка України,

докторка культурології, професорка,

зав. кафедри камерного співу НМАУ імені П. І. Чайковського

Інноваційні методи навчання вокалістів у період пандемії С-19

Глобальна коронакриза для музичної освіти стала великим прискорювачем: навчальні онлайн-інструменти, що досі тільки розвивались, у 2020 році отримали могутній поштовх до негайного застосування. Спробуємо відповісти на питання: як же впоралася з викликами пандемії COVID-19 вища школа сольного співу НМАУ імені П. І. Чайковського? Що найкраще “працює” в дистанційній освіті вокалістів та чи зможуть онлайн-інструменти замінити вокалістам педагога і концертмейстера?

У міжособистісному спілкуванні викладачів і концертмейстерів кафедри камерного співу НМАУ імені П. І. Чайковського презентуються інтерактивні електронні методи навчання співу, платформи, використання мобільних додатків у навчанні й викладанні, відбувається обмін досягненнями, знаннями й практичним досвідом для реалізації стратегічних планів кафедри щодо мобілізації зусиль з упровадження форм дистанційного навчання, досвідом психолого-педагогічного й інформаційно-технічного супроводу суб'єктів освітнього процесу в умовах пандемії не лише в освітньому середовищі кафедри та внз, а й за кордоном, під час проведення онлайн-конкурсів та конференцій; окреслюються вектори подальшої професійної взаємодії тощо.

Організація навчання вокалістів із застосуванням дистанційних освітніх технологій сприяє реалізації музично-освітньої діяльності в онлайн-форматі. Інформування студентів, викладачів та концертмейстерів відбувається через viber-групи, чати, соціальні мережі. Слухачі вокально-теоретичних дисциплін займаються на платформі ZOOM, а також проходять онлайн відео-заняття з викладачем у випадку, коли педагог обирає такий формат проведення занять і в усіх студентів групи є технічні можливості такої співпраці. За інших обставин викладач надає тематичний план лекцій із питаннями для самопідготовки та завдання для модульних контрольних робіт, за результатами яких оцінює знання студентів. Перевідні іспити з фаху для студентів-вокалістів відбуваються переважно в онлайн-режимі, однак для державних

можлива очна форма їх проведення з дотриманням усіх правил епідемологічної безпеки.

Пандемія С-19 призвела до наймасштабнішого за всю світову історію збою в функціонуванні освітніх систем, який уже зачепив майже два мільярди учнів у понад 190 країнах і на всіх континентах. Закриття шкіл та інших освітніх закладів торкнулося 94 % світового контингенту учнів, причому в країнах із низьким рівнем доходу та рівнем доходу нижче середнього цей показник складає 99 %. У той же час не можна не відзначити, що криза стала стимулом для інновацій в сфері освіти. Для забезпечення безперервності навчання і професійної підготовки застосовуються новаторські підходи: від радіо- і телетрансляцій до надання комплектів матеріалів для вивчення на дому. Завдяки оперативним заходам реагування, прийнятим для організації безперебійного навчального процесу урядами та партнерами в усьому світі, в тому числі в рамках Глобальної коаліції з питань освіти під егідою UNESCO, були розроблені рішення для дистанційного навчання. Крім того, те, що трапилося, стало приводом згадати про найважливішу роль учителів і про те, що на урядах та інших ключових партнерах освітнього процесу лежить постійний обов'язок піклуватися про працівників сфери освіти.

Втім, зміни, що відбулися, змушують замислитися про те, що багатообіцяючі перспективи навчання і прискорену трансформацію методів надання якісної вокальної освіти не можна розглядати окремо від найважливішого завдання домогтися того, щоб ніхто не був забутий. Це стосується дітей і молоді, які страждають від відсутності ресурсів або сприятливого середовища для доступу до навчання. Це стосується також педагогів і їх потреби в більш ефективному освоєнні нових методів викладання, а також в підтримці. Нарешті, це стосується музично-освітнього співтовариства в цілому, включаючи державні, науково-дослідні та соціальні інституції, громадські організації й творчі спілки, від діяльності яких також залежить безперервність навчання в період кризи і які грають важливу роль у відновленні музично-освітнього процесу за принципом “зробити краще, ніж було”.

Масштабні спільні зусилля всіх учасників музично-освітнього процесу, зроблені за короткий час із початку пандемії С-19, оголошеної в Україні 12 березня 2020 р. в порядку реагування на потрясіння в системах освіти, нагадують нам про те, що такі перетворення — досяжні. Необхідно скористатися цією можливістю, щоб знайти нові способи подолання кризи в сфері вищої вокальної

освіти та виробити комплекс рішень, втілення яких в життя раніше вважалося важко досяжним або неможливим. Докладаючи зусиль в цьому напрямку, мусимо орієнтуватися на наступні відправні точки: рішення проблеми втрати знань і запобігання відсіву, особливо серед представників маргіналізованих груп студентів-вокалістів, які перебувають у географічно віддалених від внз місцях; розвиток професійних навичок в рамках програм розширення можливостей для працевлаштування; підтримка престижу педагогічної професії і забезпечення фахової готовності вчителів і концертмейстерів до роботи в нових умовах; розширення визначення права на освіту за допомогою включення в нього права на електронний доступ; усунення бар'єрів для електронного доступу; підвищення якості даних і засобів моніторингу в сфері вокальної освіти; підвищення рівня узгодженості та гнучкості по відношенню до різних ступенів і типів навчання і підготовки майбутніх співаків до самостійної професійної діяльності.

Вивчення набутого за останній рік практичного досвіду онлайн-навчання студентів кафедри камерного співу НМАУ імені П. І. Чайковського розкриває якісні зміни, особливості організації дистанційної музичної освіти та єдиного освітнього середовища для студентів-вокалістів в сучасних умовах пандемії С-19. Це — пошуки нових інструментів психолого-педагогічної підтримки студентів-вокалістів у навчанні он-лайн, основні принципи побудови корпоративного музично-освітнього середовища; вироблення нової стратегії розвитку закладу вищої освіти як складової внутрішньої системи якості освіти; оновлення змісту, форм, моделей професійного зростання самих педагогічних працівників в умовах соціокультурних викликів, пов'язаних із пандемією С-19. Це також — оновлення навчально-методичного й дидактичного забезпечення навчання вокалістів у вищій школі України.

Берегова Олена Миколаївна,
*докторка мистецтвознавства, професорка,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

Україна на перехресті культур Сходу і Заходу: мистецькі рефлексії сучасності

Українська культура в силу геополітичних, історичних та соціокультурних чинників завжди була духовним середовищем, у якому перетиналися східні і західні ідеї, системи цінностей, культурні практики. Ілюстрацією цієї тези може бути українська музика — як народна, так і професійна.

Український пісенний та інструментальний фольклор упродовж віків зазнавав впливу монодичних культур Близького і Далекого Сходу, що виявилось, зокрема, в думному мелосі з його мелізматикою та оспівуванням характерних інтервалів.

Інтерес до східної теми виникав і на різних етапах розвитку української професійної музики, яка формувалася під впливом західноєвропейських мистецьких традицій. Яскравим прикладом звернення до східної тематики в українській музиці ХІХ століття стала опера Семена Степановича Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”, зокрема її другий — “турецький” акт.

В українській музиці першої третини ХХ століття приклади звернення до східної тематики знаходимо у творчості видатного українського композитора Бориса Миколайовича Лятошинського, котрий написав Три романси на вірші старовинних китайських поетів для голосу та симфонічного оркестру (1925), Три п’єси на таджицькі народні теми для скрипки та фортепіано (1932).

Учні Б. Лятошинського, які навчалися в його класі композиції в Київській консерваторії, продовжили традиції свого вчителя у зверненні до східної тематики. Зокрема, Леонід Грабовський написав камерно-вокальний твір “З японських хоку” на вірші Мацуо Басьо та інших японських поетів для тенора, флейти-пікколо, фагота й ксилофона (1964, нова версія — 1975). Леся Дичко є авторкою ораторії “Індія-Лакшмі” на тексти індійських поетів для солістів, хору, симфонічного оркестру (1989) та П’яти прелюдій у стилі “шань-шуй” на вірші японських поетів для жіночого хору (1989). Іван Карабиць створив вокальний цикл “П’ять пісень на вірші Рабіндраната Тагора” (2000–2001).

Чимало ілюстрацій діалогу “Схід — Захід” демонструє твор-

чість українських композиторів останньої чверті ХХ — перших десятиліть ХХІ століття. Музична творчість цього періоду, натхненна ідеями постмодернізму, декларує інтерес до екзотичних, регіонально віддалених культур і на новому витку історичної спіралі продовжує традиції видатних угорських композиторів першої половини ХХ століття Бели Бартока і Золтана Кодая, котрі ґрунтовно й систематично вивчали засадничі принципи східних музичних культур.

Східна тематика цікавить здебільшого представників середньої генерації українських композиторів. Наприклад, Сергій Пілютіков написав цикл пісень “З японської поезії” на тексти сучасних японських поетів для баса, фортепіано, перкусії (1991).

Композиція Марини Денисенко “Найдовша сутра” для фортепіано, струнних і ударних (1991) побудована на музичних цитатах, які належать до зразків найдавнішого музичного епосу, зібраного й зафіксованого в різних куточках світу, у тому числі й в Україні. Об’єднати розрізнені уривки в єдину струнку композицію допомагає інтонаційна спорідненість цитат: усі вони мають діафонічну, секундову природу, а секунда, як відомо, є прообразом музичного мистецтва, однією з найперших його форм. Наприклад, мелодія з Австралії складається з трьох звуків, носить декламаційний характер і виконується контрабасом. А мелодія з Полінезії, яку доручено віолончелі, узагалі складається з двох звуків “а” й “h” і лунає на тлі остинатного супроводу другої віолончелі на одному звуці (“g”). Примітивна ритміка й відсутність будь-яких динамічних сплесків і спадів повертають нас до уявлення про первісну роль музики як магії, ритуалу. Поєднання прадавньої діафонічної мелодії з пентатонічними кварто-квінтовими ходами тремолоючої домри й додавання містичних дзвіночків і глісандо по струнах фортепіано створює враження “передзвону” музично-історичних епох, їхній перегук із сьогоденням. Звернення М. Денисенко до музики прадавніх часів продиктоване ідеєю наскрізного руху музики від глибини віків до сучасності, що лежить в основі концепції твору. Його назва пояснюється тим, що музика як одна з найдавніших форм людської свідомості — це найдовша нитка або “найдовша сутра” (слово “сутра” в перекладі має два значення: “священна книга” й “нитка”).

У творчості представниці середнього покоління українських композиторів Людмили Юріної духовна християнська символіка дивовижним чином поєднується з тибетською філософією, що відобразилося на концепціях, складі виконавців більшості творів, виявило потяг композиторки до послідовного експериментування у сфері сонористично-алеаторичних та просторових звучань, розша-

рування фактури на численні пласти і блоки, якнайширшого використання тембральних можливостей струнних, духових та ударних інструментів. У творчому доробку Л. Юріної переважають жанри камерної музики: це твори для мішаних камерних ансамблів і невеликих камерних груп, включаючи два фортепіанні тріо та два твори для флейти, віолончелі та фортепіано; численні композиції для інструментів соло, зокрема для фортепіано, а також п'єсами для тромбона, флейти, гобоя, віолончелі. Л. Юріна є одним з небагатьох сучасних українських композиторів, хто експериментує в галузі електронної музики. До кращих творів композиторки належать: “Музика на Воскресіння Христа” для камерного ансамблю (1990), “Рао Ноала” для сопрано та камерного ансамблю (1991), “Ран–Нан” для 19 струнних (1993), “Геометрікум” для духового квінтету (1993), “Екаграта” для ударних (1993), а також твори 2000-х років: “Irrlicht” для віолончелі соло, “Klangillusion” для флейти, віолончелі та фортепіано, “Gemma” для флейти соло, “Perseus–Beta–Algol” для електричної гітари та електроніки.

Сергій Зажитко, фундатор музичного абсурдизму в українській музиці, захоплюється архаїчним фольклором різних народностей і культур — монголів, ескімосів, африканських племен, австралійських аборигенів тощо — включає алюзії до фольклорних зразків екзотичних народів практично в кожний твір, завдяки чому створюються умови для колоритного діалогу культур. Концепція твору “Чорні лебеді Серафима Тігіпка” для трембіти, волинки, баяну, ударних і трьох вокалістів та акторів (2005), який деякі музикознавці сприйняли як пародію на традиційні обрядові дійства Сходу, будеться на унікальному тембрі українського архаїчного духового інструмента трембіти, який за формою, тембром, специфікою і силою подачі звуку має аналоги в інших народів світу — в азіатів, африканців, австралійських аборигенів. Волинка — також старовинний духовий інструмент, відомий як в Україні, так і в багатьох європейських народів (зокрема, у Білорусі, Польщі, Болгарії, Шотландії, Ірландії, Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, а також у балканських і скандинавських країнах). Використаний у творі С. Зажитька баян ніби об'єднує своїм тембром звучання волинки й трембіти, а додавання до цієї комбінації вокалу дає оригінальний ансамблевий ефект. Гра архаїчними тембрами, яка могла б символізувати перегук культур на осі “Схід–Захід” або “Північ–Південь”, так і залишається лише грою з тембрами, не обтяженою зв'язком з будь-якою з сучасних ідей полікультурного діалогу.

Бермес Ірина Лаврентіївна,

*докторка мистецтвознавства, професорка,
завідувачка кафедри методики музичного виховання
і диригування Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка*

Медіакультура як атрибут інформаційного суспільства

У сучасному культурному просторі, в умовах формування нових медійних реалій виник новий різновид культури — медіакультура, предметне коло якої значно розширилося на порубіжжі ХХ–ХХІ ст. Медіакультура сьогодні — це потужний інформаційний потік, який постійно розширюється, а спілкування людей переміщується у мережеві спільноти. Це також і засоби комплексного засвоєння людиною різних явищ навколишнього світу (соціальних, психологічних, художніх, інтелектуальних, моральних). Сучасне медійне середовище сформувало певний рівень медіакультури, до якої традиційно відносять пресу, телебачення, кінематограф, радіо, звукозапис, комп'ютери, мережу Інтернет тощо.

Медіакультура включає сукупність форм медіа (за М. Маклюеном, “медіа — зовнішні надбання людини”, засіб комунікації, що “визначає і контролює масштаби і форму людської асоціації і людської дії” [4, 11]), які постійно оновлюються, спираючись на суспільні запити, і відображають глобальну картину світу на певному етапі розвитку людства. Медіакультура — це сукупність матеріальних, інтелектуальних цінностей у царині медіа, система їх відображення та функціонування у соціумі, що включає рівні розвитку особистості, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати медіатекст, засвоювати нові знання. Н. Кириллова пропонує таке визначення цієї дефініції: “Медіакультура — це сукупність інформаційно-комунікативних засобів, вироблених людством у процесі культурно-історичного розвитку, які сприяють формуванню суспільної свідомості і соціалізації особистості” [2, 19].

Інформація в медіакультурі — це передача даних за допомогою засобів масової інформації, віддзеркалення всіх аспектів суспільного життя людини. Інформаційне суспільство не тільки перетворює, а й формує соціокультурний простір, посилюючи інтерес до проблем культури. Культура ж трактується у ній як процес духовного піднесення, що формує, поширює й утілює культурні цінності, знання. Саме такі соціальні явища як інформація та культура утворюють

новий конструкт — “медіакультура”. Цей тип культури входить у поняття загальної культури, виступаючи детермінантою формування суспільної свідомості. Вплив медіакультури значно зростає, набуваючи щоразу більшого значення для розвитку індивіда, групи, суспільства. Ба більше, медіакультура невіддільна від соціальних процесів сучасного суспільства, вона впливає на культуру, політику, економіку, про що свідчать праці філософів і соціологів (Т. Адорно, Ж. Бодріяра, Г. Маркузе та ін.).

Сьогодні медіа асоціюються з новими електронними, цифровими, аудіовізуальними технологіями, винаходами. Так, цифрові медіаобрази конструюють нову форму життєвого світу — онлайн-повсякденність, що існує в режимі реального часу, має власний простір, горизонти вибору та способи створення. Вони розмивають кордони між офлайновою й онлайн-овою реальностями. Масове поширення електронних і цифрових технологій привело до того, що медіа стали універсальними і доступними посередниками у передачі інформації від окремого індивіда до всього людства, яке, на жаль, “перемандрувало” від книги до екрана, втратило межі між копією та оригіналом, обезцінило творчість.

Становлення інформаційного суспільства, на думку В. Возничо-ва, це “процес становлення людини епохи знань, інформації і високіх технологій — особистості діалогічної, людини культури, багатогранний внутрішній світ якої ґрунтується на високій духовності і моральності, інтелекті і творчості...” [1, 15].

Прикметною ознакою інформаційного суспільства є вільний доступ до інформації і можливість її поширення. Стрімкий потік інформації, що всякчас наростає, вимагає від людини не тільки її сприйняття, а й творчого критичного осмислення, адекватного використання.

Інформаційне поле медіа як штучно створеного культурного “світу”, продукту колективної творчості, здатне формувати діаметрально протилежні культурні, інтелектуальні, соціальні, моральні, художні цінності й інтереси. З одного боку, засоби масової комунікації можуть сприяти соціальному, полікультурному розвитку суспільства, з іншого, володіючи деструктивним потенціалом, шкодити його культурному, духовному, естетичному піднесенню. Щодо впливу сучасних масмедіа Н. Луман висновок: “Ми маємо справу з одним із наслідків соціальної диференціації сучасного суспільства. Цей вплив можна простежити, його можна піддати теоретичній рефлексії. Радше, можна було б говорити про “власне значення” чи “власну поведінку” сучасного суспільства, тобто про рекурсивно стабілізова-

ні фактори, які зберігають стабільність навіть тоді, коли розкривається їх генезис і спосіб функціонування” [3, 7].

Як особливий вид культури медіакультура представлена в інформаційній картині світу, що характеризується певною специфічністю, навіть приєднується до неї. Інформаційна картина світу включає в себе базовий елемент медіакультури — тексти засобів масової інформації, також рекламу, художні і документальні фільми, музичні шоу тощо. Відбулася певна зміна засобів, якими забезпечується чуттєве сприйняття людини, що, в свою чергу, зумовлює зміну сприйняття загалом, адже саме в ньому відбиваються суспільні перетворення часу. Тобто, медіакультура представляє значну, втім неповну частину інформаційної картини світу. При цьому обидві надають певні види інформації (текстову, художню, образотворчу), як і створюють загальний підсумковий продукт — модель нової свідомості та сприйняття світу.

Як феномен епохи глобалізації медіакультура впливає на цінності суспільства, світогляд різних соціокультурних груп, особливо молоді. Модернізуючи суспільство, постіндустріальна епоха дала можливість через мас-медіа користуватися новими сучасними досягненнями науки і техніки не виходячи з дому, сидячи за монітором комп’ютера, не відриваючись від дисплея сотового смартфона. Стає очевидним, що на сучасному етапі необхідні глибокі знання законів мас-медіа для керування потоком інформації, так само як і розуміння сучасних цілей, потреб і мотивів розвитку моделей інформаційної медіакультури, механізму їх реалізації.

У сучасному соціумі відкритість інформації загострює питання щодо відповідальності за її подання. І тут важливою є медіаосвіта, що позиціонується А. Федоровим, “як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі мас-медіа з метою формування культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів” [5, 38].

Сьогодні медіакультура тісно пов’язується з особливостями інформаційного суспільства. Вряд із позитивними моментами впливу медіакультури на розвиток суспільства і людини, вчені вирізняють і негативні тенденції, як-от збільшення джерел недостовірної і фейкової інформації, ріст агресивності медіасередовища, активне використання маніпуляційних методів у масовій комунікації, що мають значний вплив на молодіжне середовище, його становлення, вельми часто приводять до неконтрольованих і руйнівних наслідків для його свідомості. Тому сучасна, людина як член глобального інфор-

маційного суспільства, повинна вміти сприймати медіатексти, розуміти, критично оцінювати їхній вплив, формувати власну медіакомпетентність, тобто намагатись бути медіаосвіченою. Поява “людини медіакультури” (за В. Возчиковим) є результатом пожвавлення інформаційних процесів, формування нового типу суспільства, організації його функціонування й управління.

Література:

1. **Возчиков В.** Философия образования и медиакультура информационного общества: автореф. ...доктора филос. наук. Санкт-Петербург, 2007. 40 с.
2. **Кириллова Н.** Медиакультура: от модерна к постмодерну. Москва: Академический проект, 2005. 448 с.
3. **Луман Н.** Медиа коммуникации / Перевод с нем. А. Глухова, О. Никифорова. Москва: Логос, 2005. 280 с.
4. **Маклюен М.** Понимание Медиа: внешние расширения человека / Перевод с англ. В. Николаева. Москва: “КАНОН-пресс-Ц”, 2003. 464 с.
5. **Федоров А. В.** Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов-на-Дону: Изд-во ООО “ЦВВР”, 2001. 708 с.

Бондаренко Андрій Ігорович

концертмейстер кафедри музичного мистецтва

Київського національного університету культури і мистецтва

Проблеми розвитку електронної музики в умовах глобалізаційних викликів

Глобалізаційні виклики вже багато років обговорюються культурологами стосовно різних царин культури. Йдеться насамперед про глобальну тенденцію до стандартизації, нівелювання національних особливостей і периферизацію культур країн, які за економічними показниками не входять до числа світових лідерів. Для музичної культури виклики глобалізації є особливо гострими, адже йдеться про те, чи збереже музичне мистецтво національну самобутність у майбутньому, або ж навпаки — жорнова глобалізації зведуть усі національні особливості музичного мистецтва у площину музеїв? Для електронної музики, історія якої практично не охоплює доглобалізаційну епоху, питання стоїть ще суворіше — чи досягне електронна музика розмаїття, опертого на національне коріння?

У контексті музичної культури виклики глобалізації і супутнього процесу — периферизації окремих національних культур, були досліджені у монографії Б. Сюти. Дослідник спирається на роботу С. Роккана “Міста, держави і нації: просторова модель вивчення контрастів у розвитку”, в якій дано загальне визначення “периферії” як “території, які так чи інакше залежать від рішень, що прийняті в центрі” [4]. Відповідно Б. Сюта вводить термін “периферизація”, що в загальному сенсі слід розуміти як процес посилення залежності від прийнятих у центрі рішень, а, відповідно, “для композитора з національної периферії [...] точкою опори найчастіше стають принципи та закономірності, використані у творах визнаних колег із культурних центрів” [3, 24].

Для електронної музики питання виглядає ще гострішим, адже на відміну від інструментальної, електронна музика не пройшла етапу формування у народному середовищі з очевидних причин — у жодній країні народні майстри не володіли необхідною матеріально-технічною базою для створення електронних інструментів.

Початком електронної музики, як феномену, відмінного від інструментальної музики вважається створення Студії електронної музики в Кельні (1951), а одним із перших творів — “Електронні етюди” К. Штокгаузена (1954). Паралельні творчі пошуки відбуваються у Франції, де П. Шеффер розробляє “конкретну музику”, пер-

шим твором якої вважається “Залізничний етюд” (1948). Протягом певного часу німецька та французька школи електронної музики розвиваються у конкурентних стосунках. Між тим ця конкуренція не має нічого спільного з національними традиціями — йдеться лише про різні технологічні підходи — французи використовували в якості відправної точки звукозапис, а німці — безпосередньо електричний сигнал. Згодом ці підходи стали взаємодоповнюючими.

До кінця ХХ століття електронна музика завойовує комерційну сцену і розгалужується у численних напрямках танцювальної (EDM), повільної (downtempo) та експериментальної музики. Більшість із цих напрямів, зародившись у США (хауз, техно), Німеччині (транс) або Великій Британії (ембіент), швидко отримували популярність у різних країнах “західного” світу, проте не утворювали національних різновидів. Навіть у випадку таких течій, як “Італо диско” або “Італо хауз” навряд чи можна говорити про національну компоненту в змістовному відношенні. Навпаки, вокальні композиції Італо диско здебільшого писались англійською мовою, тож виняток підтверджує правило — в умовах глобалізації електронна музика була позбавлена національних маркерів навіть у випадках, коли такий маркер декларувався.

Зміна ситуації відбувається на рубежі ХХ–ХХІ століть, коли в поп-культурі виникає напрям “World Music” (“Світова музика”), що передбачає поєднання елементів народного мистецтва з сучасними мистецькими засобами. Позитивні аспекти Світової музики на тлі глобалізаційних загроз відмічає Я. Литовка: “поєднання народного мистецтва з прийомами сучасної естради продовжують життя народній пісні та її народу” [2, 107].

Ці зміни відбилися і на електронній музиці — музиканти починають поєднувати електронні звучання із звучаннями, характерними музичному фольклору — “етнофонізмами” (термін Н. Брояко [1]). В цьому контексті українська електронна музика виглядає особливо обнадійливо. Електронні твори українських авторів, що залучають етнофонізми представлені як в академічному напрямі (“Nord/Ouest” А. Загайкевич, “Опромінені звуки” О. Нестерова), так і в не академічному (творчість С. Кіндзерського, А. Кириченка, Н. Жижченко та ін.). Етнофонічна складова в більшості випадків представлена народним співом (напр., гурт “Древо” в творах А. Загайкевич і О. Нестерова), рідше — народними інструментами (творчість “Onuka”). Перемога на національному відборі Євробачення пісні “Соловей” гурту Go-A, що також включає електронну і етнофонічну компоненти, і, згодом, другий результат цього гурту за підсумка-

ми глядацьких симпатій на міжнародному етапі конкурсу дає підстави сподіватись, що завдяки можливості поєднання електронних звучань із характерними темброінтонаційними рисами музичного фольклору електронна музика зможе і надалі успішно протистояти викликам глобалізації.

Література:

1. **Брояко Н.** “Сумної дримби звуки” Є. Станковича в аспекті втілення неофольклористичних тенденцій. *Музичне мистецтво і культура*. 2020. Вип. 30 кн. 1. С. 19–24.

2. **Литовка Я.** “World-music” як засіб національної ідентифікації в умовах глобалізації. *Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство*. 2013. Вип. 28. С. 101–107.

3. **Сюта Б.** Глобалізаційні та периферизаційні процеси в культурі як чинник організації художньої цілісності в сучасній музиці. Київ: Комора, 2006. 61 с.

4. **Rokkan S.** Cities, States and Nations: A Dimensional Model for the Study of Contrasts in Development. *Building states and nations: Models and data resources*. London : Sage, 1973. Vol. 1. P. 73–91.

Вінаріков Данило Сергійович
*викладач кафедри “Музичне мистецтво естради”
Дніпропетровської академії музики
Аспірант 1-го курсу 2020 — 2021 р.*

Специфіка взаємодії квінтету дерев'яних духових, тенор-саксофона та джазового комбо

В історії джазової музики були приклади взаємодії джазового ансамблю, наприклад, зі струнним квартетом, як у альбомі відомого джазового саксофоніста Чарлі Паркера “Charlie Parker with Strings” 1950-го року, або саксофоніста Пола Дезмонда “Paul Desmond with Strings” 1962-го року, чи більш сучасний варіант відомого саксофоніста Кріса Поттера “Imaginary Cities” 2015-го року.

У альбомах Чарлі Паркера та Пола Дезмонда струнний квартет виконував виключно функцію акомпанемента, на відміну від альбому Кріса Поттера, де струнний квартет вже взаємодіє з джазовим комбо та тенор-саксофоном. Інструменти, які складають струнний квартет, є однорідними та однотембральними та мають приблизно однакові технічні здібності. Така специфіка інструментів дозволяє аранжувальнику використовувати будь-яке розташування голосів у партитурі. Чарлі Паркер, Пол Дезмонд, Кріс Поттер, які є геніальними композиторами та аранжувальниками доповнюють величезний список музичного досвіду у поєднанні струнного квартету та джазового ансамблю.

Більш рідкісним явищем є поєднання джазового комбо та камерного оркестру, як наприклад це зробив піаніст та композитор Бред Мелдау у своєму альбомі “Highway Rider” 2010-го року. У цьому випадку додавання дерев'яних духових вже викликають труднощі, а саме у розташуванні голосів. Це пояснюється тим, що ці інструменти мають різний тембр, мають різні технічні здібності, різний діапазон. Ось що про це сказав Бред Мелдау у своєму інтерв'ю: “Для мене самою великою проблемою була оркестровка — які ноти яким інструментам призначити. Я вже давно вивчаю велику кількість оркестрових партитур — Штрауса, Брамса, Чайковського; особливо багато великих романтичних речей. Але поки я писав, я також слухав сучасних оркестраторів та аранжувальників, та двоє з них надали особливий вплив на мене. Франсуа Брубер у своїй роботі з Жаком Брелом та Боб Альсвар у роботі з Томом Уейтсом”.

Зрозумілим стає той факт, — щоб написати оркестровку для

будь-якого складу, треба вчитись на прикладах, які вже признав світ. У тому і полягає наукова новизна проекту, що у музичному світі немає прикладів поєднання квінтету дерев'яних та джазового ансамблю. Знову постає питання розташування голосів у партитурі, а іноді навіть із додаванням саксофона-тенора. Звісно, без експерименту не обійтись, якщо у творі, який є джазовим, ще поєднуються деякі стилі, такі як свінг, рок та навіть барочна музика.

Інструменти, які входять у склад ансамблю, дуже рідко використовувались у джазовій музиці, але якщо використовувались, то — сольно. Наприклад, саксофоніст Юзеф Латіф грав на гобої свінгову музику. Саксофоніст Бен Вендел використовував фогот, але вже у сучасній джазовій музиці. Флейтист Хербі Ман, кларнетист Едді Деніелс, валторніст Роберт Рутч. Але поєднання цих інструментів з джазовим ансамблем знайти так і не вдалося. Саме тому ця тема цікава для дослідження.

Гаєвська Тетяна Іллівна,
докторка філософії (PhD, історія),
старший науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України

Самоорганізаційні процеси у проектуванні святкових подій

Прояви самоорганізації культури в культурній варіативності, автономізації мистецтва, інтенціональних сполук аналізуються в дослідженнях фахівців у різних галузях знань (соціології, культурології, філософії, історії, мистецтвознавстві), що продиктовано міждисциплінарними зв'язками культурологічної науки.

На сьогоднішній день дослідження проблем самоорганізаційних засад культуротворення ввійшли в наукове коло вчених Інституту культурології НАМ України. У контексті даної проблематики, пов'язаної з буттям української культури як цілісного соціально-історичного континууму — культурного світу, що відтворюється і оновлюється за умов сучасності, розкриваються питання самоорганізації та динаміки культури, світовий та вітчизняний медійний простір, дослідження сучасних транскордонних процесів, проблем масової міграції та мультикультурного громадянства, мультикультурних практик у сучасному українському соціумі.

Міждисциплінарний підхід до вивчення практик свят з урахуванням їх етнокультурної мозаїчності, конфесійного розмаїття, політики і практики мультикультуралізму дозволяє побачити, яким чином знімається опозиція глобального і локального начал через апропріацію країною та глобальним ринком у цілому протестних рухів мігрантів шляхом застосування м'якої сили впливу (їх акультурації). Суперечливе прагнення до національної самоідентифікації і одночасно до входження у глобалізований космополітичний святковий календар є виразом амбівалентної природи Піднесеного як фантазму та предметом докладного дослідження психоаналітиками, феноменологами, культурологами, антропологами, мистецтвознавцями, істориками, етнологами, етнографами різних країн.

Методологічний апарат сучасної культурології має великий обсяг матеріалу, завдяки можливості системного застосування методів, які активно використовуються в інших областях гуманітарного знання. Безсумнівно, загальнокультурні і філософські основи певним чином детермінують процеси аналізу і синтезу в рамках культурологічних дисциплін. Більшість напрямків західноєвропейської

філософії знайшли відображення в теоретичних основах методик, які застосовуються при аналізі явищ культури. Е. Гуссерль, обґрунтовуючи базис нової науки — феноменології — відштовхувався, перш за все, від існуючого досвіду філософствування, виявляючи в ньому неточності і невідповідності вимогам часу. Загальним методом в феноменології культури став метод феноменологічної редукції та рефлексії, запропонований Е. Гуссерлем в його власне філософській теорії. Цей метод дозволяє диференціювати загальний “потік свідомості” та виділити різні рівні [1].

Феноменологічна редукція — одне з центральних понять феноменології Е. Гуссерля, пов’язане з процесом звільнення свідомості від натуралістичної установки. Феноменологічна редукція дослівно означає редукцію речей до феноменів і винесення за дужки обговорення їх реального статусу. Цей перехід від природної установки до трансцендентально-феноменологічної Е. Гуссерль називає “коперніканським переворотом” [2, 271]. І далі філософ уточнює: “Феноменологічна редукція” в цілому — сукупність різних редукцій: феноменолого-психологічної, ейдетичної і трансцендентальної” [1, 76].

Рефлексія (від пізньолат. reflexio “звернення назад”) — здатність людського мислення до критичного самоаналізу. Розрізняють декілька видів рефлексії [3]. Елементарна рефлексія полягає в розгляді та аналізі індивідом власних знань і вчинків. Така рефлексія властива майже кожній людині. Наукова рефлексія спрямована на критичне дослідження наукового знання, методів і прийомів отримання наукових результатів, на процедури обґрунтування наукових теорій і законів. Таким чином, у феноменологічній парадигмі основне завдання — зрозуміти людину минулого і далі навколишній світ. Однак, якщо замінити феноменологічну парадигму на антропологічну, то виявиться, що з точки зору історичної антропології слід зрозуміти людину через навколишній світ, а “культурні продукти” людської діяльності бачити в “пережитках” минулого.

Виходячи з вищевикладеного, у основі феноменології свята вбачаються такі положення: свято завжди має оптимістичний, життєстверджуючий характер; його змістовна сторона відрізняється яскраво вираженою духовною спрямованістю. У ньому досить відчутна багатівікова спадкоємність традицій і духовних цінностей.

Особливого значення у святі набуває його естетична складова: чуттєво-емоційна насиченість змісту, виразність, експресивність, алогізм, видовищність, карнавальність, театралізація. Всі ці якості ріднять свято з мистецтвом, але не отожднюють з ним. Свято — певна прикордонна зона між реальним життям і художнім вимис-

лом. Психологічний механізм впливу свята близький до катарсичного впливу мистецтва. Звідси виявляються основні відмінні риси феноменології свята як підсистеми системи феноменології культури.

Свято є фундаментальним явищем людської культури, в якому існують важливі соціальні функції: ідеологічна, виховна, естетична, розважальна, рекреативна, комунікативна тощо.

Розглянемо деякі концепції, або концепти (від лат. *conceptio* — розуміння, система), що характеризують феноменологію свята:

– типологічність. В культурології склалося три основних типи свята: народні (традиційні), масові та елітні. Для феноменології свята це має особливе значення, так як, незважаючи на схожість і обов'язковість для всіх свят — ідейно-тематичної основи, композиції, виражальних засобів, елементів активізації і наявності видовищності — кожен тип свята має свої специфічні особливості, властиві тільки йому.

– міфологізація. Протиставлення свята дійсності — одна з визначальних його рис, що дає можливість співвіднести свято з міфом. Міф пов'язаний з відтворенням подій, що мали місце в минулому. Святкові ритуали відтворюють не повсякденний, а міфологічний час. Свято пов'язане із зупинкою повсякденного історичного часу і подій, які своєю чергою включені у міфологічний час і події. Принцип контрасту між повсякденним та святковим життям універсальний для всіх традиційних культур. Більш того, контрастування реального буття і святкового побутування зберігається і сьогодні, коли свята набули масову комерціалізацію. Проте їх міфологізація — невід'ємний атрибут, який підтримується, як безпосередньо виконавцями обрядів так і організаторами свят, які на основі сценарію занурюють аудиторію в міфологічний світ. У цьому випадку свято протистоїть сакральному і профанному заперечуючи соціальні стосунки, діючі заборони та приписи, соціальну ієрархію і соціальний статус. Відмовляючись від існуючої дійсності, існуючих стосунків, людина створює новий світ.

– сутність — константа, що зберігається в явищі при різних його варіаціях, в тому числі і тимчасових. А постійними в святі є ритуал, церемонія і обряд, складові його структури, які виступають як феномени свята і основа його феноменології.

– сталість і значимість. У якості цього концепту виступають алегоричні виражальні засоби, властиві для свята: символ, метафора, алегорія, які з плином часу трансформуються. Дана трансформація відбувається зі зміною або зовнішнього вигляду — форми, або значення — змісту. Наприклад, слово “свастика” спочатку означало

символ достатку і благополуччя, однак після Другої світової війни з'явилося інше значення — символ жорстокості і насильства.

— святкове світовідчуття (світогляд). Найважливішою особливістю світоглядної свідомості є те, що світ “сутнісного буття” сприймається і переживається як, безсумнівно, істинний і справжній, ніж безпосередньо даний світ “наявного” буття. Світоглядна свідомість виявляє свою унікальну здатність сприймати і переживати уявне як дійсне, минуле і майбутнє як сьогоденність. “Екзистенціальні підстави” цього феномена людської свідомості слід шукати в особливостях людської чуттєвості, в формах чуттєвого освоєння світу [4, 149].

Література:

1. **Гуссерль Э.** Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. — М.: Академический проект, 2009. — 486 с.
2. **Гуссерль Э.** Картезианские размышления. — СПб.: Наука, 2001.
3. Рефлексия Философия: энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_phNoso-phy.
4. **Шинкарук В. И.** Мировоззрение и философия // Вопросы философии. — 1986. — № 1.

Галузевська Олена Миколаївна,
*кандидатка мистецтвознавства,
викладачка Київської муніципальної
академії музики ім. Р. М. Глієра*

Постсучасні ризики в онлайн-освіті (з досвіду викладання музичної літератури в коледжі КМAM ім. Р. М. Глієра в умовах пандемії)

Одним з нетрадиційних соціальних ризиків, що виникли в Україні з березня 2020 року стали проблеми освіти. Епістемологічні та гносеологічні ракурси дослідження цього явища розгортаються в площині двостороннього психологічного стресу.

Як викладачі, так і студенти рік тому виявилися неготовими приймати глобальний виклик: вперше перейти до онлайн-освіти. Певні вікові групи викладачів, наближені до студентів, легше змогли пройти період адаптації. Іншим довелося активно завойовувати нові методи роботи і долати проблеми слабкої комп'ютерної грамотності. В режимі імпровізації почався пошук нових засобів, форм і методів віддаленої роботи. Сподівання щодо швидкого подолання кризового стану швидко розтанули. Після короткої літньої ейфорії повернення до нефортепіанних клавіатур сприймалося обома сторонами процесу вже дещо спокійніше. І ось настав час підвести перші підсумки, узагальнити досвід і почати прогнозувати перспективи.

Першою проблемою стала відсутність реальної методичної бази. Компенсувати її спочатку доводилося паралельно з освітнім процесом і тільки влітку з'явилася можливість осмислення нагальних потреб і способів їх задоволення.

Перші кроки на шляху віддаленої роботи були зроблені в середині другого семестру, коли довелося в умовах локдауну повністю перейти до спілкування через месенджери (наприклад, Viber). Спроба проведення занять за допомогою засобів проведення онлайн-конференцій (Zoom) не виявилася вдалою через проблеми із зв'язком.

З самого початку було складно вмістити в чат великі групи, щоб у реальному часі проводити лекції і опитування. Старости груп, в яких було 20 і більше студентів, напередодні з'ясовували, хто з них не зможе бути присутнім на парі і таким чином ми знаходили вихід.

Важливою складовою занять з музлітератури є прослуховування музики. На відміну від уроків офлайн, відстежити цілеспрямованість віддаленого процесу неможливо. Порушення традиційних ко-

мунікативних прийомів під час викладання музлітератури онлайн є викликом сучасних нетрадиційних ризиків у нових умовах.

Постсучасний синдром виявляється у комплексі специфічних моментів у процесі групових занять. Навіть розділення студентів на підгрупи з 2–4 осіб на відео не дає можливості забезпечити необхідний ступінь контролю за самостійністю відповідей на уроках та іспитах. Не менш проблематичним є проведення модульних контрольних робіт у групах.

Навіть при обмеженні часу в інтернеті нескладно встигнути передати інформацію щодо відповідей. Особливо напруженим стає з обох сторін (викладача і студента) визначення творів у вікторинах. Якщо нотні приклади можливо впізнати після слухання творів з нотами і завдяки внутрішньому слуху, то звукові, на жаль, більшість студентів намагається визначити за допомогою програм Shazam та SoundHound. Єдиною можливістю уникнути цього вважаємо спеціальну обробку звукових файлів (авторська методика) з метою маскування теми і ускладнення пошуку відповідей протягом обмеженого часу.

Для того, щоб зробити самостійними відповіді на теоретичні питання, потрібно формулювати їх без можливості швидко знайти відповідь в гуглі. Для цього питання повинні бути компаративними і аналітичними. Підготовку до таких завдань бажано починати заздалегідь з орієнтацією на конкретні зразки, надіслані в спеціальні групи з музлітератури для кожного курсу і відділу на вайбері.

Окремо триває індивідуальна робота з письмовими завданнями для тих, хто з різних причин пропустив уроки. За відсутності медичної довідки кожен пропущений урок повинен компенсуватися самостійним вивченням матеріалу. В якості перевірки виступають два види письмових завдань. Перший продиктований скаргами колег на невміння студентів чітко відповідати на поставлене питання, їхнє кліпове мислення і являє собою три коротких діалоги. Вони складаються із написаних самими студентами аналітичних запитань по колу важливих сторін твору, який вивчається. Перше стосується спільних рис даного твору з якимось, вивченим раніше. Друге, на іншому тематизмі, виявляє відмінності між елементом твору, що нині вивчається, та іншим з пройдених раніше. Третє спрямоване на цілісне сприйняття твору і починається словом Порівняти.

Відповіді на дані питання повинні бути максимально стислі, з 2–3 речень, і містити коротку, лише аналітично-порівняльну інформацію, написану самостійно в результаті знайомства з даним твором.

Цей метод продиктований нагальною потребою розвитку аналітичного мислення і виключає однакові роботи.

У даному дослідженні лише частково розкриті відповіді на глобалізаційні виклики сучасності в її найновішому практичному ракурсі. Гострі ж питання мистецтвознавства можуть так і лишитися нерозкритими через скорочення годин на курс музлітератури — без достойної фахової освіти музиканти і музикознавці приречені на деградацію. І все ж хочеться сподіватись, що славні традиції глієрівських випускників знайдуть своє продовження!

Ганієва Афаг,

Ph.D. у сфері музикознавства,

Сумгайтський державний університет (Сумгайт, Азербайджан)

Ganiyeva Afaq, Ph.D. in the area of musicology,

Sumgait State University (Sumgait, Azerbaijan)

Sumgait State University, senior lecturer

Multicultural Values in Azerbaijan Musical Culture

Azerbaijan, located on the ancient Silk Road and playing the role of a bridge between East and West, has historically been a place where different cultures, civilizations and religions meet, and factors such as the geographical position of our country and the polyethnicity of the population played a major role. In different period of history, representatives of the heavenly religions, such as paganism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity, and Islam, lived together in these lands without influencing each other. At the same time, since ancient times, there have always been strong tolerance and friendship between ethnic and religious communities, which has led to the formation of each other's culture and art, language and literature, social life, religious and social views and common values.

It would be appropriate to mention opinion of the national leader Heydar Aliyev. He said: "I think that the people of Azerbaijan, by their nature, have a high sense of tolerance. There is tolerance in the Muslim religion, which is practiced by the majority of the Azerbaijani population, and in its roots" [1].

Multiculturalism is the embodiment of tolerance. Without it, mutual understanding, mutual enrichment, friendship and cooperation between people is impossible. Historically, the tendency to establish an atmosphere of national and religious tolerance in Azerbaijani art is clearly manifested. Azerbaijani music is distinguished on the world stage by its centuries-old rich historical development. The musical heritage of different ethnic groups in the historical coexistence environment has not lagged behind this historical development. As we know, multiculturalism is a word that defines a society where multiculturalism and many different cultures coexist.

Azerbaijan is known as a place where different civilizations meet, where the environment of national and cultural diversity has been formed for centuries, where people of different nationalities live in peace, mutual understanding and dialogue.

It should be mentioned that Azerbaijani music culture is also rich

in multicultural traditions. We can find this in our traditional oral music and in the composer's work.

In the music culture of Azerbaijan we can see the coexistence of musical folklore of ethnic groups. At present, various cultural centers and folklore ensembles operate in the regions and villages of Azerbaijan in order to revive and promote their ceremonial culture and musical folklore in the areas inhabited by minorities and ethnic groups.

We can see elements of multiculturalism in the work of the founder of Azerbaijani professional music Uzeyir Hajibeyli. He noted that Azerbaijani composers should learn European music as well as folk music of Azerbaijan. The first mugham opera in the whole Eastern world has been written by Uzeyir Hajibeyli, which is called "Leyli and Majnun". This opera is in the genre of European classical opera and one of the best examples of success of Multiculturalism. This example was the most beautiful and obvious example of multiculturalism in the early twentieth century, and for the first time in our musical history, Uzeyir Bey originally combined folk music traditions with the European music [3].

Multiculturalism has a strong influence on every field. It's not only a lifestyle, or an ideology, but also a great way to get inspiration. In addition we can see the elements of multiculturalism in the other followers of the Azerbaijan school of composers works. For example, the famous composer of Azerbaijan Gara Garayev skillfully used African folklore in order to write the ballet "Path of Thunder" ("İldırımli yollarla") which was dedicated to racial conflicts in South Africa and it based on the novel by South African writer Peter Abrahams. In this work, the composer synthesized Azerbaijani music so beautifully that only Gara Garayev's style can be heard here. We can also mention composer's symphonic engravings, ballet "Seven Beauties", "Don Quixote", symphonic poem "Leyli and Majnun", "Albanian Rhapsody" and so on.

Moreover, we can find out combination of Azerbaijan folk music traditions with the tradition of different nations. For instance, prominent composer of Azerbaijan Fikret Amirov was built his pieces on folk traditions of Azerbaijan and Middle East. In the ballet "Arabian Nights" folkloric elements can be identified as Azerbaijani and Arabic. We have to mention that as the composer used to do a lot of research before starting his pieces, strong folkloric elements can be observed in his compositions.

We could expand this list of composers and their pieces. However, the atmosphere of tolerance was and will be at the highest level in Azerbaijan. In 2016 the President of the Azerbaijan Republic Ilham Aliyev told in his speech at the meeting of Cabinets of Ministers:

“Azerbaijan has done a lot of work for multiculturalism. Azerbaijan proves that multiculturalism lives. Despite some politicians claiming that multiculturalism has failed. Maybe it has failed somewhere else. But it is alive in Azerbaijan and these tendencies and ideas are getting stronger and receiving more support from public. We will continue on this path. Therefore, 2016 year has been declared “The year of Multiculturalism” in Azerbaijan” [2].

Thus, in our country, historically formed in an atmosphere of national and religious tolerance, this tendency is more clearly displayed in art. Multiculturalism is a necessary tool for the dialogue of cultures and civilizations. Today, Azerbaijan holds one of the leading places among the world countries where there is no place of discrimination for belonging to any ethnic minority. At the same time, the main goal is to show such friendly, brotherly, sincere relations among the peoples, and they serve as incentive for development of such relations.

References:

1. **Gurbanli M.** Exemplary religious policy of Azerbaijan. “State and religion” magazine № 12 (41), 2015, 120 p
2. https://multiculturalism.preslib.az/en_a1.html.
3. **Gasimov S., Bagirov N.** Azerbaijan Soviet musical literature. Baku, Maarif, 1984, 221 p.

Ганієв Телман,

*Ph.D., доцент Азербайджанської національної консерваторії (Баку, Азербайджан).**Ganiyev Telman, Ph.D., docento of the Azerbaijan National Conservatory (Baku, Azerbaijan)*

Multicultural Values In The Poetry Of Nizami Ganjavi

It is fact that Azerbaijan has an ancient history and great traditions of multicultural lifestyle. Representatives of different nations have lived together in our country since ancient times, where an atmosphere of deep friendship and mutual cooperation has been formed. On the other hand multiculturalism has a strong influence on every field. Multiculturalism is not only a lifestyle, but also a great way to get inspiration. Multiculturalism provides ideas, and these ideas harmonize various cultural values, music and fine art. We can see all these features in the examples of Azerbaijani literature of all periods.

Well known Azerbaijan poet Nizami Ganjavi (1141–1209) is one of the greatest representatives of Azerbaijan literary heritage. The main line of the works of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi included in “Khamsa” is humanistic ideas such as equality, social justice, kindness, and love for people. The multicultural and tolerant values that underlie his work are also reflected in his personal life. His wife called Afag was a Kipchak slave girl who was a part of a larger gift and sent to him by Fakhr al-Din Bahram Shah, the ruler of Darband [1].

Nizami Ganjavi, having mastered knowledge in all spheres of life, created poetry mainly from 35–37 years old until the end of his life. The poet’s poems of 29,000 distichs are united under the general title “Panj Ganj” (“Five Treasures”) or “Khamsa” [2].

Nizami Ganjavi’s first poem “Treasury of Secrets” could be called a treasury of wise edifications, a textbook of life. There is no single plot in it. Treating with great sympathy for the representatives of the common people, the poet displays vivid images of the bold, honest workers, opposing the powers that be. The poem consists of an introduction and twenty chapters (conversations), and each subsequent conversation does not follow the meaning of the previous. Appreciating the power of words. Nizami strove in their works to guide readers on the path true. He is a great humanist and opposed everything that oppresses a person.

The great poet and thinker Nizami Ganjavi’s famous poem “Seven Beauties” is a magnificent example of art which has written on the basis of the ideas of multiculturalism. The poet’s poem “Seven Beauties”

is an artistic masterpiece about the friendship of peoples. The main character of the poem is Bahram Shah and women from seven different countries of different religions: Indian, Greek, Slavic, Maghreb, Kharezm, Chinese and Turkish beauties. Bahram's perfection as a person, a product of Nizami's genius, is formed in such a multicultural environment. The outstanding Azerbaijani composer K. Karayev wrote the ballet "Seven Beauties" based on the poem of the same name by Nizami, but presented his ideas in his own way.

Besides that, along with N. Ganjavi's deep respect for Islam and the Koran, he was interested in Zoroastrianism and the sacred book of ancient religions, the Avesta, the Bible, as well as the culture of many peoples — Persian, Georgian, Greek, Jewish, Russian.

The heros of Nizami Ganjavi poem "Iskendername" is a westerner — Alexander the Great. In his work "Iskendername" expressed his social and philosophical thoughts about the world, creation, man, life and death, science and religion, reason and morality. Other part of poem is called "Iqbalname" and in this poem the genius thinker sympathized with the founder of Islam, the Prophet Muhammad, the founder of Zoroastrianism, as well as the ancient Greek philosophers Socrates, Aristotle, and Planton, and wrote their thoughts in a unique way.

Other poem of Nizami Ganjavi "Khosrov and Shirin" is a novel about new love, about free, beautiful and truthful love, fanned by the humanistic philosophy of 12th century Azerbaijan. He turns man into the center of the universe, he puts human happiness above the paradise, earthly riches, the thrones of kings.

Some researchers into Nizami's poetry have wrongly called Shirin an "Armenian princess", as her aunt, Mahin Banoo was a ruler of the Arman state. The following arguments establish the true identities of Shirin and Mahin Banoo. Mahin Banoo was the ruler not only of the Arman state, but also of the states of Arran, Mugan and Berda, all part of the present Republic of Azerbaijan, as well as the Abkhaz state, now part of Georgian territory. Arman was merely the mountainous part of this state, which was used as summer pasture [3].

Azerbaijani composer and conductor Afrasiyab Badalbeyli dedicated the opera "Nizami" to the 800 th anniversary of poet and Kara Karayev wrote the symphonic poem "Leyli and Majnun" based on the poem of the same name by Nizami. The poem "Leyli and Majnun" continues the theme of love, but in a slightly different perspective. Its plot is taken from the legends of the Arab tribes. The poem tells about the tragic fate of two young people — Keyes and Leyli, about their bright, sublime love.

Thus, it can be noted that in all the works of Nizami Ganjavi, regardless of nationality and religious beliefs, in general, deep feelings of respect for a person are expressed. The idea of exalting a person above all else is the most important challenge of the culture of the Eastern Renaissance.

Although Azerbaijani culture has undergone great development, its system of multicultural values has shown that the Azerbaijani people are peaceful and tolerant to other cultures, and multiculturalism has become a way of life in Azerbaijan. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev praised the poet's work and said: "Nizami Ganjavi was not only a poet, a master of words, but also a great philosopher. His works have duly enriched the world's treasury of ideas and inspired all the peoples of the East to good deeds for the benefit of mankind".

References:

1. **Abdullah K.** Azerbaijan multiculturalism: Textbook for universities. Baku: BIMC, 2017. 416 p.
2. **Abdullayeva S. A.** Music in Nizami, Nizami in music. Baku: Nurlan, 2018, 360 p.
3. www.visions.az/en/news/271/a3e8bd5c/.

Гармель Оксана Володимирівна,

кандидатка мистецтвознавства, доцент,

доцентка кафедри теорії музики

Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра

Діалог культурних кодів у творчості Вірка Балея

“Дотикаючись до творчості наших досить віддалених предків, по-іншому відчуваєш час, час — як зв’язну лінію, майже як “одночасний акорд”” [3, 70]. Це спостереження Альфреда Шнітке, яке виявляється актуальним для багатьох творів сучасних українських композиторів, викликає особливий відгук при роздумах над творчим методом видатного представника української діаспори — композитора Вірка Балея (1938 р. н.).

Митець для втілення оригінального задуму того чи іншого твору, смислового заглиблення його концепції, часто залучає багато-аспектний діалог культурних кодів українського мистецтва (жанри думи, коломийки, канта, образ козака Мамає, музичні знаки творів Березовського, Бортнянського, Веделя, Лятошинського, Скорика, Сильвестрова, символіку фільму “Тіні забутих предків” Параджанова та ін.) та світової культури (розуміння часу з міфології австралійських племен, міфологічні образи Адамового яблука, Орфея, жанрові ознаки реквієму, протестантського хоралу, мадригалу, сольної сцени барокової опери, мотиви *Dies irae* та ВАСН, алюзії образів і символів з п’єс Шекспіра, фільмів Фелліні, Бергмана, поезії Рільке та ін.). Такі різноманітні знаки української та світової культури, які можна знайти у творах Вірка Балея, утворюють художню цілісність в кожному окремому опусі завдяки концепції *dreamtime*, яка сформувалась у мистецькому світосприйнятті композитора з 1980-х років (див. про це детальніше: [1]). *Dreamtime* (в інтерпретації композитора, що спирається на розуміння часу в австралійській міфології творення Світу) — це особливий вимір свідомості людини, що існує на межі сну й реальності. В ньому можливо без перепон подумки рухатися у минуле й теперішнє, зіставляти та поєднувати непоєднане і — найцінніше — розкривати глибинні, приховані смисли культурних явищ.

Серед творів Вірка Балея, в яких у повній мірі втілено авторську концепцію часу, але які ще не згадувались у сучасних вітчизняних дослідженнях — камерно-інструментальний цикл “*Dreamtime*” (1993–1995). Цей масштабний цикл з 19 номерів має програмний підзаголовок: “Театр масок для семи інструменталістів” (флейта,

кларнет, фортепіано, дві перкусії, скрипка, віолончель). Кожний з номерів — це неначе вихоплений з підсвідомості образ, спогад, знак, алюзія, які проростають з різних джерел (історичних, літературних, музичних, з кіномистецтва) або нав'язані авторською фантазією у вимірі dreamtime. Наприклад, образи п'єси “II. The Stillness. A solo for cello” народилися під впливом хайку Мацуо Басьо та стилю гравюри укійое. При цьому обраний тембр віолончелі вказує на особливе проникнення японського мистецтва у художній світ композитора: за його зізнанням, коли він створює власну музику уві сні, то найчастіше чує голос віолончелі. П'єса “VI. Baroque Altar” — це певна данина пам'яті Й. С. Баху. Композитор пронизує партитуру твору інтонаціями, що нагадують монограму видатного німецького Майстра, але уникає використання точного мотиву b-a-c-h, залишаючись вірним концепції dreamtime з її ілюзорністю, уявністю та невловимістю чіткого абрису образу, інтонації, знаку. П'єса “XIV. In the Labyrinth” виникла під впливом спогадів-роздумів про ренесансну музику. Для цієї частини циклу Вірко Балея використав форму пасакалії та залучив декілька фраз із мадригалу Джезуальдо. Орієнтальні інтонації та ритми віддунюють у п'єсі “XVI. Mana'o Turarau” (“Дух мертвих пильнує”), яка є творчим відгуком на однойменне полотно Поля Гогена. У п'єсі “XVII. The Sleep of Caliban” композитор втілює власні припущення про світлі мрії у сні одного з найбідніших персонажів з “Бурі” Шекспіра. Також є у циклі “Dreamtime” п'єси, нав'язані образами з української культури: “IX. Kolomyika, a dance...”, в якій відомий жанр з рідної землі композитора представлений у гумористичному ключі, “X. Parastas”, мелодичний матеріал якої проростає зі старовинного українського канту (псалми), “XIII. Kozak Mamai” з тонкою інкрустацією української народної пісні.

На початку сприйняття твору виникає запитання — чим поєднані такі різні “маски”? Але при охопленні циклу загалом, спостереженні образних і тематичних арок стає зрозумілим, що це — незвичний, пуантилістичний роздум композитора про крихкість, ілюзорність і трагізм буття, пронизаного спогадами та химерними мріями.

Цикл “Dreamtime” Вірка Балея є одним із творчих віддзеркалень глибокої думки Н. Герасимової-Персидської щодо сучасного мистецтва: “...загальне заглиблення у розуміння різних культурних світів, тяжіння до розширення стильових меж — чи то через сучасну, чи історично віддалену творчість — є типологічним сходженням, і видається принципово важливим як свідченням нової якості духовної культури світу” [2, 109].

Література:

1. **Гармель О.** Феномен діаспори в аспекті пам'яті культури (на прикладі творчості Вірка Балаєя) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. Вип. 121. С. 7–18.

2. **Герасимова-Персидська Н.** Нове в музичному хронотопі кінця тисячоліття // Музична україністика в контексті світової культури. Українське музикознавство. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1998. Вип. 28. С. 32–47.

3. **Ивашкин А.** Беседы с Альфредом Шнитке. Москва: РИК “Культура”, 1994. 304 с.

Громченко Валерій Васильович,

*доктор мистецтвознавства,
професор кафедри “Оркестрові інструменти”,
проректор з наукової роботи*

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро)

Сценічно-одноосібне виконавство крізь призму культури музичної риторики

Культура музичної риторики, що охоплює за часовими межами різні віхи розвою музичного мистецтва, але все ж таки найбільш концентровано означена в культурно-історичні періоди музичного Відродження та Бароко, у сьогоденні мистецтва інтонування змісту (музика) постає як ключова характеристика новочасної музично-виконавської практики.

Поява у другій половині XX — на початку XXI століть таких жанрових формацій як соната для певного інструмента соло (одноголосні духові, струнно-смічкові, струнно-щипкові інструменти), усталення сценічно-одноосібної академічно-професійної виконавської практики як художньо-довершеної виконавської форми на сучасній естраді, виявляє природність процесу регенерації доволі узвичаєних понять у контексті новітньої музичної культури.

Сценічно-концертне представництво, підкреслимо, лише однієї творчої особистості на музично-художній арені, вимагає як максимальності художніх градацій у застосуванні митцем щонайширшої палітри засобів музичної виразності (а у сьогоденні й комплексного представлення музичних, театральних, хореографічних, естрадно-циркових), так і усвідомлення й, безумовно, інтонаційного музично-художнього впровадження першорядних основ риторики, означених віковими культурно-мистецькими процесами у царині довершеного вербального мовлення.

Акцентуваватимемо, що риторика — це не лише наука про засоби ефективної форми мовного впливу на співрозмовника, аудиторію, або ж певну чисельну соціальну верству людей; це ще й самобутне мистецтво художньо-емоційного впливу, що набуває означення відповідної духовної мови людства, універсальної до сприйняття, а також належної до максимального усталення загальної емоційно-комунікаційної процесії.

Концентрація уваги на мистецькому баченні риторики неодмінно виводить на перший план явище мистецтва переконання (давньогрецький філософ Аристотель IV ст. до н. е.), тобто відповідно характерної музичної впевненості звуковисловлювання.

При цьому, тлумачення тієї чи іншої музичної композиції може сягати своєрідних відмінностей. Наголосимо, що самобутність інтерпретації музичного витвору мистецтва (а якщо це ще композиція з приналежністю до не програмної музики), відбувається на засадах цілісного культурно-мистецького рівня музиканта-виконавця, його здібностей до якомога більшої гнучкості художнього мислення.

Відтак, феномен-характеристика переконаності гри, упевненості стосовно власного музично-виконавського акту, сягає кореневих підвалин культури риторики, пристосованої до сценічно-одноосібної творчої дієвості музиканта-соліста (академічного професійного інструменталіста, або ж вокаліста).

Не меншого значення в окресленні взаємозбагачувальної дотичної природи риторики й музики набуває усвідомлення необхідності у вишуканості, своєрідній витонченості, максимальній вивіреності музично-естетичного виразу художньої думки. Як влучно було зазначено ще давньоримським ритором Квінтіліаном (I ст. н. е.), красномовність позначається закликком — мистецтво повинно мовити витончено.

Отже, аналітичний погляд на виконавську форму соло, тобто на сценічно-одноосібне виконавство на тому чи іншому одноголосному академічному інструменті, має не лише художню кристалізацію крізь процеси діалогізації музичного матеріалу, але й стверджує необхідність запровадження певних риторичних доміант, а саме — виконавсько-художньої і технологічної переконливості гри та, безумовно, художньо-виразової вишуканості музичного виконавства.

Демещенко Віолета Валеріївна
*докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

Культурогенез як складова світової самоорганізації

Головні напрями сучасних досліджень динаміки культури дають змогу дійти висновків про небезпідставність щодо оптимістичної позиції стосовно можливостей раціоналізації як ретроспективного, так і перспективного аналізу культурно-історичного процесу. Головним аргументом щодо цього є узагальнення принципів механізмів прагнення системних утворень від нерівноважного стану до рівноважної стабільності, яку традиційно асоціюють із сенсом поняття “гармонії”, однією з центральних категорій у контексті уявлень про світобудову з часів наївної античної натурфілософії і естетики. Саме з цим поняттям пов’язують системну єдність, симетричність, сумірність та оптимальну рівноважність, що є чинником стабільності, якої, своєю чергою, прагне і кожне окреме онтологічне утворення, і система буття загалом.

Хоча ідею гармонії відносять до найдавніших форм спрямування людської свідомості на досягнення універсальної єдності світу, його цілісності й пов’язаності певними інваріантними принципами і пропорціями, ця ідея також виявляє свою мобільність, що простежується в еволюційній зміні культурно-історичних форм її осмислення та використання. Всі уявлення про прагнення речей і процесів до гармонійної сумірності й рівноваги (від пропорцій Піфагора до теоретичних доктрин Нового часу, де “гармонію світу” засновано на фізико-математичних обрахунках Галілея, Кеплера, Лейбніца та інших видатних представників цієї епохи, було побудовано на принципі оборотності всіх процесів, підпорядкованих законам класичної механіки.

Із погляду синергетичної картини світу, становлення та еволюцію гармонійного упорядкування систем можна пояснити дією так званого принципу “зворотного зв’язку”, який проявляється в когерентній поведінці систем певного рівня організації, поєднаних “несиловою взаємодією” в стійке вищого порядку системне утворення. Сенс такої взаємодії полягає не у визначенні характеристик цілого інтерактивними зв’язками його елементів, а навпаки: фактор цілісності системи здійснює домінуючий вплив на індивідуальну і взаємну поведінку елементарних її складових. Отже, в процесі само-

організації наслідки подій визначаються не тільки минулим, але й майбутнім.

Культура як форма упорядкування та організації людського буття в світі виникає і розвивається там і настільки, де й наскільки перестають бути достатніми суто природні врівноважувально-гармонізаційні фактори. Вже сама потреба біологічного самозбереження людини як істоти, яка значною мірою поступається представникам тваринного світу за своїми адаптивними можливостями, стимулює соціогенез — матеріальну основу культурного буття. Тому самоорганізація спрямована, з одного боку, на самопідтримання культурного пласту буття, а з іншого вона тяжіє до підвищення соціально-онтологічної функціональності культури, тобто її дієвості щодо виконання суспільно-регулятивних функцій (самореалізації людини в соціумі, творчому і суспільному її самоствердженню). Порушення балансу між “внутрішнім” й “зовнішнім” аспектами культуро-динамічного процесу є об’єктивним стимулятором змін у процесі культурогенезу.

Сучасні засади культуротворення в Україні супроводжуються переспрямуванням результативного вектора культурно-організаційної динаміки.

Гармонія світу стає досяжною для людської свідомості мірою гармонізації способів її культурного освоєння, а сама ідея гармонії виступає одночасно результатом і принципом освоєння світу.

Summary. Culture as a form of ordering and organization of human existence in the world arises and develops there and to such an extent where and as far as the purely natural equilibrium and harmonization factors cease to be sufficient. Already the very need for biological self-preservation of man as a being, which is to a large extent inferior to the representatives of the animal world in its adaptive capacities, stimulates sociogenesis — the material basis of cultural existence. Therefore, self-organization is aimed, on the one hand, on the self-support of the cultural stratum of being, and on the other hand, tends to increase the socio-ontological functionality of culture, that is, its effectiveness in relation to the implementation of socio-regulatory functions (self-realization of a person in society, creative and social self-affirmation). Violation of the balance between “internal” and “external” aspects of the culture of a dynamic process is an objective stimulator of changes in the process of the latter, accompanied by the reorientation of the resulting vector of cultural and organizational dynamics.

Дика Ніна Орестівна,

*кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
доцентка кафедри камерного ансамблю та квартету і
кафедри загального та спеціалізованого фортепіано,
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка*

**Простір камералістики:
Міжнародний фестиваль камерної музики
“SZYMANOWSKI QUARTET та друзі” у Львові**

Мистецька культура сьогодення позначена зростанням творчих взаємин з культурами сусідніх народів, йдеться про різні аспекти україно-польських мистецьких взаємин. Висвітлюючи глибинні духовні процеси, що продовжують нуртувати в суспільстві в умовах науково-технічного прогресу і прагматизму, елітарна камерно-інструментальна музика набуває актуальності. Камерно-інструментальне виконавство з притаманними йому психологізмом, інтелектуальним заглибленням, специфічною семантикою, органічно узгоджується з надмірними складнощами сучасних мистецьких задумів. Важко назвати інший жанр музичної творчості, здатний гранично переконливо втілювати найбільш багатовимірні і суперечливі проблеми нашого духовного буття. Інтенсивний розвій у сфері камерно-інструментальної творчості призвів до появи численних полотен різностильової орієнтації, що активізувало діяльність камерно-інструментальних колективів, сприяло їх переорієнтації в репертуарній політиці, стимулювало формування власної неповторної манери виконання, пошуку оригінальних форм спілкування з аудиторією, впровадження нових засобів виразності. Очевидно, дух часу, що сприяв розвитку національної музичної виконавської школи, вимагав появи камерних ансамблів.

У розвитку музичної культури Львова та інших галицьких осередків важливу роль відігравали музичні зібрання, що відбувалися в палацах аристократів, будинках багатих міщан, австрійських урядовців, військових. У 1776 році засновано цісарсько-королівський привілейований театр та польськомовний театр, а згодом і театр Товариства “Руська Бесіда”. Для роботи у оркестрі театру щораз запрошувалися знані європейські музиканти: Е. Ю. Ельснер (вчитель Фридерика Шопена і ректора Варшавської консерваторії), скрипаль Ст. Сервачинський (вчитель Г. Венявського та Й. Йоахіма), польський скрипаль Кароль Ліпінський, суперник Ніколо Паганіні. Приміром, “Музична академія”, заснована Е. Ельснером, влашту-

вала публічні симфонічні і камерні концерти. Кароль Ліпінський започаткував концертні вечори щочетверга на пленері у літні місяці. Разом з К. Ліпінським у квартеті виступав французький скрипаль, композитор Жан-Фереоль Мазас — друг Бетховена, перший скрипаль квартету графа Андрія Розумовського Ігнац Шуппанціг (1776–1830), львівський віолончеліст Фердинанд Крмес, якого у пресі тих часів називали “гідним партнером К. Ліпінського”.

Кращі традиції епохи Бароко продовжують жити і в часи сьогодення: відбуваються фестивалі старовинної музики, концерти у залах філармонії, Будинку органної і камерної музики, Львівській національній музичній академії, у Палаці Потоцького, музеях, храмах, церквах. “Бароковий тип мислення, — за твердженням Любов Кияновської, — в українській та польській культурі взагалі належить до домінуючих, провідних у творенні національного мислення”. Кінець ХХ століття позначився помітним мистецьким явищем — діяльністю Струнного квартету імені Кароля Шимановського, що розпочав своє творче життя у 1995 (Варшава, Польща) у складі: Марек Думич (скрипка), Гжегож Котув (скрипка), Володимир Микитка (альт), Марчін Сенявські (віолончель).

Колектив “SZYMANOWSKI QUARTET” — Лауреат міжнародних конкурсів: “Premio Vittorio Gvi” (Флоренція, Італія), “Пам’яті Д. Шостаковича” (Ганновер, Німеччина; обидва — 1997, 1-а премія), у Мельбурні (Австралія), Осаці (Японія; обидва — приз глядацьких симпатій), Веймарі, Мюнхені (обидва — Німеччина; усі — 2-а премія). Учасник проекту “Артисти нового покоління” радіо ВВС (2001–2002), міжнародного фестивалю “Володимир Крайнев запрошує” (Київ, 2002) у складі — А. Белов (1-а скрипка, Україна), Г. Котов (2-а скрипка, Польща), В. Микитка (альт, Україна), М. Сенявські (віолончель, Польща). Учасники квартету закінчили Вищу школу музики і театру в Ганновері (1999; клас камерної музики Г. Бейрле). У 2005 році колективу присвоюють Премію ім. К. Шимановського. Серед інструментів — скрипка А. Страдіварі (1-а скрипка), решта — Г. Шикера.

Ансамблевий професійний рівень “SZYMANOWSKI QUARTET” удосконалював у майстер-класах В. Левіна (Велика Британія, Швейцарія), І. Стерна (США), музикантів квартетів “Amadeus”, “Juilliard”, “Emerson”, “Guarneri”. Квартет виступає у найпрестижніших залах світу, зокрема “Вігмор-Голл” (Лондон), “Карнегі-Голл” (Нью-Йорк), “Концертгебау” (Амстердам), “Концертгаус” (Стокгольм), а також у Люцерні (Швейцарія), Парижі (Франція), Варшаві (Польща), Утрехті (Нідерланди), Бірмінгемі, Манчестері (обидва —

Велика Британія). Від 2000 року “SZYMANOWSKI QUARTET”, котрий і на сьогоднішній день засвідчує високий рівень виконавської майстерності, проводить клас камерної музики у Вищій школі музики і театру в Ганновері (Німеччина).

З Китаєм, Японією, Тайваню та ін. пов'язані гастрольні турне колективу. Репертуар охоплює камерно-інструментальні ансамблеві полотна від класики до сучасності, зокрема квартети Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Р. Шумана, К. Шимановського, В. Лютославського, Д. Шостаковича, М. Скорика. “SZYMANOWSKI QUARTET” — перший виконавець творів молодих композиторів Німеччини, Швейцарії, Великої Британії. Виконання колективу вирізняється тембральною збалансованістю звучання, глибиною концептуальних рішень, широкою амплітудою фразування, артистизмом. Та все ж, успіх колективів, як творчій одиниці гарантовано завдяки обдарованості та високому рівневі інтелекту кожного з виконавців і, зокрема, особливо тонкому відчуттю сучасності. В дискографії “SZYMANOWSKI QUARTET” 4-ри компакт-диски (2009–2012).

Активністю концертних виступів, гастрольної діяльності, різноплановістю репертуарної політики, змінами у виконавському складі позначений період становлення українсько-польського струнного квартету. Українському слухачеві вперше пощастило познайомився з квартетом “SZYMANOWSKI QUARTET” у складі: Андрій Белов — 1 скрипка і Володимир Микитка — альт (Україна), Гжегож Котов — 2 скрипка і Марчін Сенявський — віолончель (Польща) на Міжнародному фестивалі “Володимир Крайнев запрошує” (Україна, Київ, 2002).

У 2008 році “SZYMANOWSKI QUARTET” з ініціативи одного з учасників колективу, альтиста Володимира Микитки, вихованця львівської скрипкової (клас О. Вайсфельда), згодом варшавської (клас Я. Кухарського) і вже як альтиста — німецької (клас Гатто Бойерле), започаткував Міжнародний фестиваль камерної музики “SZYMANOWSKI QUARTET та друзі”, “сенс і перспектива якого в інтеграції: музики, музикантів, виконавського мистецтва” (Володимир Микитка — Н. Д.). Яскравий україно-польський мистецький проект, історія якого налічує вже шість фестивалів — це мрія музикантів SZYMANOWSKI QUARTET, яка стала реальністю. Їхнє життя — це сцена, музика. Появу нового фестивалю у Львові особливо тепло привітав знаний скрипаль, артистичний директор Локенхаус-фестивалю (Австрія) та камерного оркестру “Кремерата Балтика” Гідон Кремер: “Я щиро вітаю видатне місто Львів з новим фести-

валем. Створений чудовими музикантами-учасниками Квартету ім. К. Шимановського — він обов'язково зацікавить багатьох виконавців цілого світу. Такі події корисні не лише для публіки, вони є реальним шансом культурного обміну між країнами та особистостями. Адже музика є найкращою мовою для того, щоб зрозуміти одне одного через серце...”.

Той факт, що камерний фестиваль “SZYMANOWSKI QUARTET” та друзі” проходить у Львові, місті з яким тісно пов'язані родинні контакти Кароля Шимановського, викликає особливе почуття гордості як в учасників колективу, так і самих львів'ян. Відомо, що у Львові довгий час жила сестра композитора співачка Станіслава Корвін-Шимановська (1892–1938), котра здобула популярність в багатьох країнах світу як виконавиця творів свого брата, а згодом постала автором статті “Як потрібно співати твори Кароля Шимановського” (у 1938–році — перше видання, згодом (1957, Краків) перевидана вдруге). Відомо, що твори Кароля Шимановського часто виконувалися у Львові, де з поміж інших: Перший концерт для скрипки з оркестром (1927), Третя симфонія “Песнь о ночи” вперше з хором (1928) і в програмі того ж концерту прозвучали: Концертна увертюра оп. 12 і “Любовні пісні Хафіза” для голосу з оркестром (співала Станіслава Корвін-Шимановська). Виконання у Львові кантати “Stabat Mater” під орудою диригента Адама Мечиславовича Солтиса відбулося 16 лютого 1937 році, за місяць перед кончиною композитора. Помер Карол Шимановський 1937 року в Лозанні (Швейцарія).

В часі проекту “SZYMANOWSKI QUARTET та друзі” місто Львів щораз перетворювався у камерно-музичну Мекку. Близкучі реновані музиканти, де з поміж інших Гідон Кремер-скрипаль, диригент, зірка в музичному світі, піаністи — Владімір Крайнев, Ігор Четугев, Жанна Микитка, Петер Фогель (піаніст і композитор), баяністка Ельзбет Мозер (Швейцарія), віолончеліст Ніколас Альтштедт (Німеччина), кларнетист Хен Халеві (Ізраїль), саксофоніст Крістіан Маурер, контрабасист Петер Херберт, ударник Юрген Вайсхаупт, вокалістка ЛАНА Ценчич і, звичайно, фундатор — струнний Квартет ім. Кароля Шимановського творили художньо-естетичні діалоги часів, здійснюючи трансляцію моральних цінностей творчої спадщини композиторів різних епох — одвічні ідеали мудрості і краси. В концертних програмах фестивалю природньо поєднуються шедеври класичної музики з джазовими імпровізаціями, адже подібного рівня мистецький проект — це завжди свято. “Музика, а особливо музика камерна, — словами альтиста Володимира Микитки, —

це унікальна площина для зустрічей та дискусій, це універсальна мова, зрозуміла різним народам”. Музиканти Квартету ім. К. Шимановського щоразу запрошують до співпраці Львівський камерний оркестр “Академія” (художній керівник і диригент: Мирослав Скорик, керівник і концертмейстер: Артур Микитка), а також джазові колективи, зокрема — “Pure Desmond” з Німеччини (2008), “С-Jazz Ensemble” (2009) та інш.

Кожен виступ у фестивальній панорамі в цілому може претендувати на звання яскравої мистецької події. “Молоді музиканти україно-польського Квартету ім. Шимановського, — словами мистецтвознавця Любов Кияновської, — не лише заангажовують до Львова найкращих світових виконавців, але й виконують тут національну музику поряд з шедеврами світової класики”. Поява двох CD із записами творів, виконуваних у концертах Міжнародного фестивалю камерної музики ““SZYMANOWSKI QUARTET” та друзі” попередніх років стала приємною несподіванкою і, водночас, дарунком всім шанувальникам їхнього мистецтва. Меломани камерної музики з нетерпінням чекають щораз нових зустрічей з прекрасними виконавцями, музичними полотнами фестивалю. Міжнародний фестиваль камерної музики “SZYMANOWSKI QUARTET та друзі”, де музиканти нового покоління, творче кредо котрих — “оповити весь простір камерним шармом”, покликаний часом дарувати львів'янам і гостям міста незабутні миті насолоди спілкування з високою духовністю камерного музикування.

Література:

1. **Дика Н.** Наш гість — українсько-польський квартет // Музика. 2006. № 6.
2. **Дика Н.** “SZYMANOWSKI QUARTET та друзі” // Musik-Review Ukraine. 2012, 25 Sept.
3. **Любов Кияновська.** Фінальний акорд Квартету Шимановського // Суботня пошта, 2009, № 117 (855), 22 жовтня.

Дубровний Тарас Миколайович

кандидат мистецтвознавства, доцент,

в. о. завідувача кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Львівського національного університету імені Івана Франка

Кітч як рушійна сила еволюції жанру пісні в Україні XIX — першої половини XX століття

Серед основних факторів зародження й побутування явища кітчу в українській музичній пісенній культурі XIX століття був, очевидно, брак професійного рівня освіти носіїв самої музичної культури, й як наслідок, похідними стали відсутність розуміння глибини фольклорних джерел, що були взяті за основу (тексти пісень) та їх опрацювання з подальшим накладанням на популярні, часто іншомовного походження, мелодії (це були, переважно, австро-німецькі лідертафельні розважальні пісні, які зустрічаємо, зокрема, у творчості представників “перемиської школи”). Цьому сприяла, насамперед, популяризація та розвиток домашнього аматорського музикування, а також, бажання свідомих представників міщанства бути в тренді тодішньої моди, яку критики мистецтва назвали бідермаєровим — опозиційним до “високого” Романтизму — стилем. Ще М. Грінченко називав цей період (XIX ст.) в історії розвитку національної музичної культури добою “дилетантизму, при якому в світських формах кустарницькими засобами культивувалася музика, виходячи головним чином із бажання “поспівати українських пісень”” [2, 490]. З іншого боку — це був важливий етап формування національної свідомості, який супроводжувався потребою як до збирання та опрацювання національного фольклору, так і використання останнього як безмежного джерела творчості. Прикладом цього є численні збірники народних пісень В. Залеського, К. Ліпінського, А. Коціпінського, та багато ін. Свідченням міжкультурних взаємовпливів є деякі українські пісні, які стали досить популярними в німецькому та французькому середовищі. Цей важливий момент свідчить, насамперед, про те, що не лише українське мистецтво попадало під вплив інших культур, запозичуючи й адаптуючи їх характерні елементи, але й навпаки, український етнос поширювався й ставав популярним серед інших народів.

Очевидно, розуміючи свою, не лише виховну, але, насамперед, просвітницьку функцію, тогочасні композитори звертались до тих форм і жанрів, які були безпосередньо пов’язані зі словом, що пояснює наявність фольклорної основи у творчості більшості компо-

зиторів України упродовж не лише XIX, але й XX століття (цитати, авторські фольклоризми, стилізація). Це, насамперед, жанри соло-співу, пісні-романсу, хорові твори і, звичайно, оперета, а згодом і опера. Використання фольклорних зразків було “результатом непрофесійного, аматорського підходу до розуміння музичного мистецтва і народної пісні зокрема” [6, 36]. Зрозуміло, жанри візуального мистецтва (оперета, водевіль, опера) стали найбільш популярними у цей час, оскільки такий тип публічності не вимагав від слухача/глядача інтелектуальної/фахової підготовки, й згодом, за українським мистецтвом закріпився стереотип простакуватого, розважального, примітивного та кітчевого мистецтва. Саме в цей період почав формуватися міф з емблематичним та стереотипним зображенням “танцюючої та співаючої України” (О. Козаренко). На думку дослідниці М. Гарбузюк, “образ аркадійської України можемо зарахувати до таких кітчевих іміджів, що не мали жодного референтного зв’язку із реальністю, натомість замінювали їх, створюючи вигадану, штучну реальність” [1, 15]. Цей образ української культури проіснував фактично до кінця XX ст., а у поп-культурі шоу-бізнесу існує й до сьогодні.

Розвиток та популяризація аматорського мистецтва призвели до спрощеного розуміння культури як такої в цілому. Однак, аматорство, через свою доступність і зрозумілість, поступово скріплювало свої позиції та набирало щораз більшої популярності. Тому, до середини XIX століття українська музична й театральна культура в основному була представлена зразками “низького” та “заниженого” мистецтва, часто з елементами кітчю. Це задовольняло тодішню інтелігенцію, яка вбачала роль музики швидше у виховному та розважальному ракурсі аніж в естетичному, де має місце швидше так званий “популярний романтизм”, як зразок мистецтва “для всіх”.

З приходом на терени України радянської влади, ідеологія якої була зосереджена на поверненні до “відпрацьованих” моделей російського романтизму XIX століття, стильові моделі яких були механічно перенесені в основу естетики нового, наперед заданого творчого методу “соціалістичного реалізму”. І знову, центральним жанром стає пісня, однак вже не народна, а масова, псевдонародна, спрямована своїм доступним, простим змістом на виховання мас в радянському дусі.

Цікавим виявилася еволюція пісенного жанру в середині XX ст., адже завдяки широкій доступності радіо та телебачення, пісня з концертної естради “пробилася” в помешкання людей. Найбільш вагомим пісенним конкурсам та концертам транслювались по всій країні,

й були в усіх на слуху (“Чорнобривці”, “Києве мій”, “Два кольори”, “Рідна мати моя” та ін.).

Популярність цих пісень була/і залишається настільки великою, що вони стали улюбленими “шлягерами” не одного покоління. Однак, чи можна їх вважати зразками кітчю? Адже, по-суті, вони мають всі його класичні ознаки (популярність, тиражованість та ін.). Й саме поняття “шлягер” є безпосередньо пов’язаний з масовою культурою, й відповідно може бути одним з різновидів кітчю. Однак, сьогодні шлягером називають не лише жанр популярної пісні, але й класичні твори, музику стилю диско 80-х, зрештою, пісні легендарних рок-груп. Отже, якщо існують класичні твори, які сьогодні вважаються популярною-класикою, то й зразки поп-культури можуть ставати “класикою”. В цьому, мабуть і полягає суміщення, стирання граней поміж зразками “високого” та “низького” мистецтва характерне для сучасної, постмодерної доби. Згадані пісні подолали межі тимчасової популярності, жанрову легкість, розтиражованість, характерну як для шлягера так і для кітчя, й почали жити за законами класичної музики, долаючи часові межі. Разом з тим, мелодична лінія пісень, їх гармонія, при всій легкості сприйняття, є далеко не такою простою, й свідчить про те, що композитори свідомо чи підсвідомо оперували т. зв. надтекстом, завуальовуючи його простим, доступним для розуміння широкому загалу, текстом. За цим, мабуть, криється професіоналізм авторів: “проговорювати” глибокий зміст простими словами. І хоча зовні, жанр масової популярної пісні відповідає канонам кітчю, то у згаданих творах, композитори стояли ніби над матеріалом й використовували легкий жанр пісні для втілення високих ідей.

Література:

1. **Гарбузюк М.** Українські аркадійські образи на польській сцені першої половини ХІХ ст.: між “популярним романтизмом” та колоніальним кітчем / Кітч у мистецтві, етосі та вихованні / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний. — Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. — С. 9–20.

2. **Грінченко М.** Вибране. — К., 1959. — 532 с.

3. **Новакович М.** До питання канону в українській музиці // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. — Ред. О. Купчинський. — Львів, 2009. — Том ССLVIII. — С. 27–43.

4. **Сюта Б.** Музична творчість 1970-1990-х років: параметри художньої цілісності. — Київ: Грамота, 2006. — 256 с.

Дутчак Віолетта Григорівна

*докторка мистецтвознавства, професорка,
завідувачка кафедри музичної україністики та
народно-інструментального мистецтва,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)*

**Бандурне мистецтво у міжкультурному діалозі:
виміри і виклики**

Моделювання міжкультурного діалогу ґрунтується на діалектичній єдності і різноманітності культур (як споріднених, так і ментально далеких), взаємопроникненню і взаємодії мистецьких, культурних цінностей. До зумовлюючих чинників такої взаємодії належать еміграційні процеси, інформаційний обмін, загальні глобалізаційні тенденції. Суттєвим чинником виходу бандури на рівень міжкультурного діалогу стали еміграційні хвилі упродовж ХХ — початку ХХІ ст. Найінтенсивнішими були друга і третя хвилі, відповідно, після Першої та Другої світових воєн. Очевидно, що бандура, на відміну від інших музичних інструментів, завжди розглядалася як маркер національної ідентифікації як виконавців, так і слухачів, офіційної державної політики, певного ідеологічного впливу. В умовах середовища інонаціональних культур для емігрантів бандура і її репертуар ставали визначниками їх приналежності до українського осередку, національної меншини. Адже, бандурне мистецтво за своєю суттю завжди містило виразні національні ідентифікатори — у мові (текстах фольклорних й авторських вокально-інструментальних творів) і музичній (інтонаційно-ладовій), унікальній інструментарії (бандура — оригінальний хордофон з приструнками, що не має аналогів у світовій культурі, але багато споріднених інструментів), репертуарі (вокально-інструментальному й інструментальному), виконавських традиціях (що беруть своє коріння як від культури кобзарства, так і середовища придворного світського музикування).

Саме тому питання міжкультурної взаємодії в ньому проявляються достатньо яскраво і випукло. Разом з тим упродовж ХХ ст. і до нині спостерігається ще один рівень комунікації, зокрема взаємодія української материкової (теренної) та діаспорної культур, які функціонують в межах єдиного українського культурного простору. Також міжкультурну взаємодію бандурного мистецтва визначають і різні виміри її виконавського побутування — фольклорний, академічний, естрадно-розважальний та ін.

Найяскравішими площинами контактування української та зарубіжних музичних культур, а також міжкультурних пластів у сучасному бандурному мистецтві України та діаспори є композиторська та виконавська творчість. Першу визначає створення композицій на основі музичного фольклору різних етносів, а також авторів різножанрової музики для бандури, зокрема Оксани Герасименко, Юрія Олійника, Ле Ван Хоа та ін., які перебуваючи певний період в іншомовному оточенні (Куба, США, В'єтнам), відчували в своїй творчості вплив інших музичних культур, встановлювали "посередницькі спільні ланки" міжкультурного діалогу між різними традиціями. Оригінальна композиторська творчість для бандури передбачає її органічну взаємодію з іншими культурами, що творить специфічні міжетнічні музичні моделі. Бандура розглядається композиторами як традиційний український інструмент, який одночасно виступає тембровим імітатором споріднених хордофонів інших народів (наближених до лютні, гітари, цитри, арфи). Імпровізаційна сутність бандурного мистецтва теж сприяє пошуку спільних кордонів між музичною культурою різних націй, відображаючи притаманні сучасності тенденції зближення фольклорних і академічних напрямів музики [3, 280].

Аналіз творчої діяльності сучасних солістів-бандуристів України і діаспори засвідчує формування паралельно композиторській виконавській моделі взаємодії культур. Її рівень визначається мірою співвідношення традиційного (національного) і новаторського (інонаціонального) у репертуарі, формах і стилях виконавства. Виконавці пропонують новаторський неординарний підхід до функціонування сучасної бандури в контексті пошуків нових тембрових поєднань, стилів і напрямів популярної інструментальної музики, різноманітних запитів слухача, в тому числі й молодіжної аудиторії (творчість Ю. Китастого, США; В. Мішалова, Канада; Н. Гудзій, Японія; гурту "Шпилясті кобзарі", Україна та ін.). Виконавські міжкультурні моделі спостерігаються у виконавській діяльності бандуристів у співпраці з музикантами світового рівня (наприклад, бандура і гітара — Роман Гриньків і Ел ді Меола), на численних міжнародних фестивалях [3, 316–327].

Сьогодні українські бандуристи також активно освоюють репертуар масової культури, виконуючи кавер-версії популярних світових творів. Бандура, як тембровий національний показник, входить до складу українських ансамблів "Eleven 11", "MUSIC Project" (Одеса), "B&B Project" (Київ), "ЦимБанДо і К°" (Харків), "KoloYolo" (Київ), "KRUT" (Хмельницький), що репрезентують стилі New age, World

music, кросовер, соул, виконують різнохарактерну музику. Г. Матвіїв, як виконавець і композитор, в останнє десятиліття записав альбоми (“Exit”, “On The Edge”, “New View”), де бандуру представлено як солюючий інструмент та в дуєті з акустичною гітарою, був учасником проекту “Бах-330. Концерти для скрипки з електробандурою” (2015), що презентує взаємодію академічної та джазової культур [4].

Гурт “BAndurbaND” (Харків) синтезує різні течії сучасної масової музики, етногурти “Ойкумена” і “Троезілля” (Львів) пропонують експерименти творів у стилях folk, ethno, jazz-folk. Чоловічий гурт “Шпилясті кобзарі” і соліст Ярослав Джусь виступають в стилі “музичний шарж”, пропонуючи слухачам власні обробки й аранжування фольклорних і авторських творів українського і зарубіжного походження [5, с. 158–170].

У рамках проекту “Міжнародний форум бандуристів” за підтримки Українського культурного фонду була представлена взаємодія материкової й діаспорної складових української культури: історичний концерт — спільний виступ Національної капели бандуристів України ім. Г. Майбороди та Капели бандуристів імені Т. Шевченка зі США — до 100-річчя створення першого бандурного колективу, що відбувся в Києві 22 жовтня 2018 р.

Отже, композиторська і виконавська практика бандуристів сучасності засвідчує домінуючі в їх творчості міжкультурні взаємодії у синхронному перерізі українського й зарубіжних мистецьких ареалів. Міжкультурна комунікація охоплює такі напрями, як: музично-історичний (діяльнісний — композиторський, виконавський, просвітницький тощо; еволюційний — в межах історичного розвитку етнічної культури; конвергентний та асимілятивний — як різні рівні контактування суміжних чи далеких культур на пограниччі, в поліетнічному чи діаспорному середовищі); музично-теоретичний (ладова та інтонаційна мова, жанрова динаміка, семіотика, інструментарій, композиторські техніки тощо); музично-соціологічний (культура соціальних груп, стилів і напрямів, масової й елітарної музики).

Література:

1. **Дутчак В. Г.** Композиторська творчість для бандури в міжетнічному діалозі сучасності. *Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*: зб. наук. пр. Вип. 7. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. С. 234–244.

2. **Дутчак В. Г.** Сучасне бандурне мистецтво української діаспори:

аспекти міжкультурної взаємодії. *Діалог культур у просторі полікультурного світу: зб. матер. наук.-теорет. конф., Київ, 9–10 листопада 2012 р.* К.: НАКККіМ, 2012. С. 189–193.

3. **Дутчак В.** Бандурне мистецтво українського зарубіжжя: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. — 488 с. + 72 іл.

4. **Дутчак В. Г.** Бандурне мистецтво сучасності у процесах міжкультурних комунікацій. *Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019.* М-во культури України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 153–155.

5. **Лісняк І. М.** Академічне бандурне мистецтво кінця XX — початку XXI ст. як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури / дис. на здоб. наук. ступ. кандид. мист за спеціальністю 17.00.03 — музичне мистецтво. К.: ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, 2017. 249 с.

Зінченко Вероніка Михайлівна,
аспірантка кафедри історії світової музики
Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Діалогічний простір симфонії-балету “Liebestod” Віталія Губаренка

Віталій Сергійович Губаренко — видатний український митець другої половини ХХ століття, якого безумовно можна назвати балетним композитором. Так, у балетному доробку митця — вісім опусів: “Камінний господар” (1969), “Асоль” (1977), “Запорожці” (1980), “Обов’язок і віра, і любов” (1985), “Майська ніч” (1988), “Зелені святки” (1992), “Liebestod” (1997) та дві балетні версії “Вія” — опера-балет (1980) і власне балет (2000).

Симфонію-балет “Liebestod” було написано 1997 року. Важливим аспектом, який впливає на естетико-філософський зміст твору, стає діалог. Діалогічність — як пряму ознаку двостороннього контакту — можна простежити на декількох рівнях балету.

Першої черги, це рівень найменування твору. “Liebestod” — символічна назва, в основі якої закладена ідея діалогічності. У самому слові Liebestod зашифровано дві емоційно проакцентовані складові людського життя — любов і смерть. Так, це визначення можна перекласти як любов через смерть, смерть любові, любов смерті тощо. Саме діалог любові і смерті стає ключовим у симфонії-балеті В. Губаренка.

Так, діалогічність балету “Liebestod”, яка витікає з назви твору, можна прослідкувати на тематичному рівні. Дві опозиційні теми являють собою представництво двох сил — кохання і смерті. Тема смерті, якою відкривається балет, — чітка та імперативно-прямолінійна. Речитація на одному звуці з поступовим низхідним кроком на малу секунду, разом із унісоном дерев’яних духових та струнних інструментів у низькому регістрі — створюють атмосферу мороку і безвиході. Контрастною є тема кохання — вокальна за своєю природою, зі світлим тембровим забарвленням високих струнних. Попри всю драматичну насиченість, симфонія-балет закінчується прозорими звуками дзвонів — символу перемоги кохання у духовній сфері етичної нескінченності, яку не може здолати навіть смерть.

Іншим рівнем прояву діалогічності стає жанрове амплуа твору. Композитор надає своєму опусу цікаве жанрове визначення — “симфонія-балет”, визначаючи таким чином синтез двох самостійних жанрових моделей, які, будучи носієм власного генетичного коду,

утворюють нову системну цілісність. Унікальність цього визначення у тому, що воно йде від театрального бачення В. Губаренком власного симфонічного опусу, адже, як відомо, симфонія-балет В. Губаренка “Liebestod” не був написаний на замовлення і не мав співавторства із хореографом.

Саме через відсутність сценічно-балетної складової можна вважати, що за жанровою моделлю “Liebestod” ближче до симфонічної поеми. Про це свідчить одночастинна композиція твору, його масштабність, вільне трактування сонатної форми, наявність програмної назви філософського змісту. Посилує “поемність” і склад оркестру романтизованого типу, а саме потріпаний.

Ще один рівень діалогічності — інтонаційно-драматургічний — виводить діалог за межі аналізованого твору, долучаючи до “діалогічного поля” інший опус. Симфонія-балет “Liebestod” — це інтонаційне переосмислення вже наявної опери В. Губаренка “Альпійська балада”, де центральними героями є дві особи: жінка і чоловік, які пізнали кохання в передсмертний момент. Саме цей сюжетний поворот надихнув В. Губаренка на створення симфонії-балету “Liebestod”.

Важливо, що інтонаційна апеляція до опери “Альпійська балада” включає ще один рівень діалогічності — міжмедійний, адже опера, а відтак і симфонія-балет, сполучені із літературним першоджерелом — однойменною повістю В. Бикова.

Ще один рівень діалогічності, щоправда суто гіпотетичний, може виникнути завдяки пластичному вирішенню балету. Можна припустити, що оптимальною хореографічною формою цього балету став би танцювальний дует. Втім, через відсутність сценічного виконання твору це питання лишається відкритим.

Отже, у симфонії-балеті “Liebestod” можна простежити реалізацію діалогічних відносин на різних рівнях драматургічної організації твору: інтонаційному, жанровому, тематичному та на рівні назви.

Івчук Костянтин Олександрович,

асистент-стажист

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Творчий консультант: професор Горовий Сергій Гаврилович,

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

Free jazz як стиль у світових та українських виконавських практиках

Free jazz — це особливий підхід до джазової музики та джазової імпровізації. Характеризується відхиленням від класичних форм, акордів та ритміки джазової музичної тканини. Виник наприкінці 1950-х років та досяг свого розквіту в 60-х роках й залишався одним із основних напрямів розвитку джазової музики в майбутньому.

Важливою характеристикою є відсутність правил щодо гармонічної структури (акордових прогресій) під час імпровізації. Однією з головних особливостей фрі-джазу є використання акордів-кластерів, змішування трізвуків одного акорду з трізвуками іншого, Імпровізатори дуже часто не знаходяться в конкретній тональності, а мислять атонально. У музикантів немає чіткого дотримання фіксованих метрів і темпу твору.

Найцікавіше в цій музиці — абсолютна свобода музикантів, яка виражається в колективній імпровізації. Кожен з музикантів грає свою особисту історію, коли відчуває імпульс до гри саме тут і зараз. Тобто вся гра побудована на емоціях, відчуттях та переживаннях музикантів. Експресивність, нервовість, різкі рухи, удари по інструменту — це все є нормою для фрі-джазу, тому що головною рисою є звернення до свого коріння, до своїх предків. Все це візуально та шляхом почутого буде сильний образ, який музикант хоче донести до публіки. Таким чином, зазвичай, музиканти цілеспрямовано відмовляються від композиційної складової в творі.

Піаніст, теоретик Гуерін Маццола і Пол Черлін [1] характеризують фрі-джаз наступними тезами:

- Фрі-джаз — це музичний стиль, в якому музиканти цілком беруть на себе відповідальність за те, що грають;
- Фрі-джазмени не звертаються до шаблонів і під час виконання повинні погоджувати кожен елемент імпровізації з партнерами;
- Не існує заздалегідь заданого сценарію, створення музики відбувається як частина складної і динамічної гри;
- Правила цієї гри постійно створюються і трансформуються самими музикантами;

• Виконавцям необхідно безперервно описувати контури ритму, музичної структури.

На думку дослідника джазу Е. С. Барбана [2], кожен виконавець (точніше, музична проекція творчої особистості) є тут художнім твором, а талант трансформує цю особистість в різні художні символи — об'єкти естетичного споглядання. Своєю чергою, серед головних естетичних принципів фрі-джазу Барбан виділяє афект, екзальтацію, психічну одержимість, орієнтацію на спонтанне почуття. Музикознавець вважає, що ці принципи споріднюють фрі-джаз із музикою, створеною молодіжною контркультурою 1960–1970-х років (рок, поп).

Одним із засновників стилю free-jazz є американський джазовий піаніст і композитор Орнетт Коулман (Ornette Coleman), який в 1961 році записав альбом *“Free Jazz: A collective improvisation”*. Цей альбом заклав основні принципи й особливості музики нового джазового стилю і визначив шляхи розвитку жанру на кілька наступних десятиліть, а ім'я Орнетта Коулмана стало одним з найавторитетніших в історії джазової музики.

На початку 60-х років чергова хвиля розвитку джазових стилів була обумовлена посиленням расової самосвідомості негритянських музикантів. У молодих людей того часу цей процес виражався доволі радикально, в тому числі і в джазовій музиці, яка завжди була ніби ковтком свіжого повітря й свободи для афроамериканців. Філософсько-світоглядною основою мислення джазових музикантів того періоду частіше ставала не християнська релігія, а буддизм та індуїзм. У цей час в американському суспільстві виникають протестні настрої, загострюється соціальна нестійкість, посилюється боротьба проти расизму (рух хіпі, анархізм, захоплення східним містицизмом). Поєднання духовних та естетичних переживань із принципово новим підходом до організації музичного матеріалу повністю відгородило фрі-джаз від сфери популярного мистецтва.

В Україні напрям фрі-джазу почав розвиватися з 1990-х років. Одним із яскравих представників фрі-джазу в Україні є **Яремчук Юрій Григорович** — український композитор, виконавець-мультиінструменталіст, художник та поет. Пише й виконує музику в напрямках академічного авангарду та вільної імпровізації. Юрій Яремчук володіє найсучаснішими техніками гри на духових інструментах, зокрема на саксофоні, і якнайглибше досліджує звукові тканини. У своєму музичному доробку Юрій має десятки альбомів, безліч сольних виступів і концертів з різними музикантами з усього світу.

Токар Марк Васильович — український композитор, джазо-

вий контрабасист, перший український музикант, який грав на все-світньо відомому джазовому фестивалі Chicago Jazz Festival. Навчався у Львові, Кракові та Катовіце. Тобто Марк вже в період навчання безпосередньо познайомився з європейською музичною культурою, яка вплинула на подальші музичні пошуки та експерименти Марка. Перший його альбом *“Yatoku”*, записаний в 2007 році разом зі згадуваним вище українським представником джазового авангарду, саксофоністом Юрієм Яремчуком та німецьким барабанщиком та перкусіоністом Клаусом Кугелем, виступає прикладом українського фрі-джазу та стилю вільної імпровізації. Марк грає в багатьох проектах та на різноманітних джазових фестивалях у США, Німеччині, Польщі, Австрії, Франції, Україні, Росії, Італії, Угорщині, Люксембурзі, Чеській Республіці, Литві.

Література:

1. **Guerino Mazzola, Paul B. Cherlin.** Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz — Towards a Theory of Collaboration. Springer, 2009. P. 141.
2. **Барбан Е. С.** Чёрная музыка, белая свобода. Музыка и восприятие авангардного джаза. — Спб.: Композитор, 2007. С. 284.

Корнієнко Неллі Миколаївна,
*докторка мистецтвознавства,
академік НАМ України (Київ, Україна)*

Художня культура: нові виміри людини

(Множинність ідентифікацій в часі, що рухається одночасно у всіх напрямках).

Автор розглядає художню культуру як суб'єкт синергетики і передквантової/квантової культури. Роздуми автора перебувають у полі пошукового театру, літератури, перформативного мистецтва, кінематографа.

1. Майбутній театр — суб'єкт-дослідник. Науковий проект.

Рівень театру піднімається на порядок, а саме — до його випереджаючих (упереджувальних) сценаріїв. Універсалізм, точніше, транспрофесіоналізм стає обов'язковою складовою майбутнього художнього процесу. Актуальним стає лідер — Вчений-Дослідник-Поет (Художник). Це майбутнє промоделивали сценічні роботи Кастеллуччі, Сузукі, музика театрального композитора електроакустичної музики Скотта Гіббонса та ін.

Роботи Скотта Гіббонса “вирізняються строгим використанням окремих об'єктів в якості єдиної вимірювальної апаратури (наприклад, уявні композиції для води, які він використовує тільки як польові записи водоїм).

“Музика Скотта Гіббонса ... ніби відбувається у вашій власній голові” — стверджує Lyn Gardner. [Lyn Gardner. Tragedia Endogonia // The Guardian 15.05.2004].

2. Практика художньої культури стверджує: Час рухається одночасно, одномоментно у всіх напрямках, спростовуючи закони класичної фізики, яка стверджує, що у відкритих нелінійних системах, до яких належить і художня культура, час рухається виключно лінійно в одному напрямку. Траєкторія руху вказує на квантові вимірювання. Фолкнер, Джойс, Пруст, А. Жід, Дж. Дос Пасос, Рільке успішно полемізують з фізикою.

Назву й виставу Кері Мітчелл “Кільця Сатурна”. Завихрення часів — минулого, теперішнього, майбутнього, що рухаються назустріч одне одному (так в інтелектуальному романі Зебальда), — турбулентність, у яку потрапляє герой “Кілець Сатурна” — ставить на порядок денний перегляд театрального поняття Часу. Перед нами — “квантовий” плин подій. Так чи “перемагають” фізику художні практики? Чи “відклали” Час перемоги?

3. Квантовий світ все частіше з'являє себе в системах художніх. Так було, можливо, завжди. Але новий інструментарій фізики і безпосередніх художніх практик дозволяє вловити і оприсутнити на обох цих рівнях художньо-науковий креативний діалог.

Випереджаючи аргументи новітньої фізики, художня культура (література) представляють ескізи картин світу, генеруючи нові ступені свободи, долаючи базові принципи лінійності, які перестають виконувати властиві їм функції.

4. Модальності видимого/невидимого — паломництва уяви.

Принципи організації тексту (семіотич.). Сценічна практика Ан. Васильєва-1990-х, ранніх лабораторій Леся Танюка та ін. Літературні пошуки Кальвіно, роман “Невидимі міста”: уявні діалоги Кальвіно у романі апелюють до шифрувальних символів і кодових алюзій новітньої теорії пізнання. Сюжет нелінійний — це мандрівка уявою, де час рухається у будь-якому напрямку, а події виникають довільно... Уява, як магма, “перемішує” всі часи, демонструючи вільну чуйність. Інколи час взагалі відсутній.

У романі природно відбуваються дивні події — “невидиме” місто раптово може розпочати жити за квантовими законами — погляд чи жест може здійснити преображення міста. “І тоді простір змінюється, місто перетворюється і стає... прозорим для погляду, як кришталь” (Delfa 777).

Невимушені порухи свідомого/несвідомого. Кордонний світ міражу-сну-хиткості. Перед нами — виклик ігор свідомості.

5. Нові виміри людини: множинність ідентифікацій. Кальвіно — “Роздвоєний віконт”. Дискурс Кальвіно шукає симетричних відповідностей для надактуальної сучасної проблеми ідентифікацій. Він художньо досліджує людину як множинно ідентичну і розгадує її таємницю в цій перспективі.

Цей феномен давно цікавив науку. У психології і психіатрії на цей рахунок існує поняття “множинної особистості”. Але її переважно пов'язують з дисоціацією, з однозначним розладом, хворобою. В науці існує і протилежна точка зору, яка аргументовано ставить під сумнів дисоціативний розлад ідентичності як явище хвороби.

Саме ця точка зору з практик художньої культури надає додаткових переконливих аргументів наукам психології і психіатрії.

Коробка Тетяна Сергіївна,
*кандидатка мистецтвознавства,
солістка Хору Українського радіо,
старший викладач ІШПО
Київського університету імені Бориса Грінченка*

Сучасні комунікаційні зв'язки Хору Українського радіо

Хор Українського радіо знаний колектив в Україні й світі протягом майже 90-та років. Цей хор має свою унікальну історію та специфіку. Створений за запитом держави на початку 1930-х років для постійної участі у прямих ефірах на радіо, колектив багаторазово змінював та постійно розширював свої комунікаційні канали зі слухачем.

Сучасний етап розвитку Хору Українського радіо характеризується черговими змінами пріоритетності засобів комунікації. З 2010 року колектив очолює талановита диригентка Юлія Ткач. За її очільництва діяльність колективу стає активною та багатовекторною. Найяскравішим каналом комунікації між колективом і слухачем обирається плідна концертна діяльність. У практиці колективу постійними також залишаються записи до Художнього фонду Українського радіо та різноманітні теле- і радіоефіри. Пошук нових каналів комунікації зі слухачем надає можливість наближати виконавську діяльність колективу до запитів сучасного суспільства, використовуючи прогресивні інформаційні технології. Проаналізуємо наявні канали комунікації Хору Українського радіо детально.

Прямий канал трансляції колективу, що виражається у концертній діяльності, в останні роки став не лише одним з основних каналів зв'язку зі слухачем, але й провідним каналом. Хор розширив свою діяльність творчим співробітництвом з багатьма відомими колективами України, таким як: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо, Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України, Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України, Національний академічний духовий оркестр України, Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» Чернігівської обласної філармонії, Національний ансамбль солістів «Київська камерата», Національний камерний ансамбль «Київські солісти» та іншими колективами. Хор співпрацює з відомими симфонічними диригентами: В. Сіренком, В. Протасовим, В. Шейком, М. Сукачем, В. Матюхіним, М. Морозом,

О. Линів, Л. Гаджєро та ін. Хор створює спільні записи з відомими солістами, серед яких: Т. Штонда, С. Чахоян, А. Позняк, Л. Гревцова, Л. Монастирська, С. Бортник та інші провідні майстри сцени.

Завдяки розвитку засобів комунікації з'являються нові регулярні мультимедійні канали трансляції хорового співу Хору Українського радіо, що об'єднують декілька форм зв'язку зі слухачем. Так, з 2017 року художні колективи стали частиною Суспільного мовника, і однією з провідних видів діяльності стало виготовлення високоякісного контенту не тільки для радіо, а й для телебачення. Хор Українського радіо на чолі з Ю. Ткач продукує цілісні мистецькі програми, що промотують українське хорове виконавство на багатомільйонну національну аудиторію. Ці заходи здійснюються змішаними каналами зв'язку зі слухачем: а) як концертні виступи колективів, що відбувається при повній залі глядачів; б) записуються до Художнього фонду Національного радіо; в) виходять у радіоэфір; г) транслюються на телебачення з регулярними повторами; д) відео-запис даних заходів наявний у мережі Інтернет. Окрім масштабного охоплення української та зарубіжної аудиторії, вдалим є і контент концертних програм: класика, фольк, популярна музика тощо. Так з величезним успіхом реалізовується цикл концертних програм "Зустріч епох" (музика А. Вівальді, Й. Гайдна, Ф. Шуберта, Г. Форе, А. Дворжака, Є. Станковича, Л. Дичко та інші), концертні програми "Ера романтизму", "Вогонь Купала", "Ода музиці", "In paradisum", "Love caver story", "Cristmas carols" та інші. Ці програми здійснюються за участю відомих професійних колективів, неперевершених вітчизняних та зарубіжних солістів, а також перспективних дитячих колективів.

Затребуваною є діяльність колективу і у телевізійних проектах. Так за участю хору вийшов один із сезонів циклу передач "Лайфхак українською". Також хор бере участь у передачі "Фольк-мюзік". Спеціально для дитячого Євробачення було здійснено кавер-версію пісні "Say Love" учасниці Даріни Красновецької, що набрав в інтернеті величезну кількість вподобань.

У 2013 році Хор Українського радіо взяв участь у озвученні фільму "Лука" режисера О. Пархоменка. Картина присвячена життю і діяльності святителя Луки — талановитого лікаря-практика, теоретика медицини та священика.

Важливою складовою творчості колективу є постійна співпраця зі Спілкою композиторів України, а одним з пріоритетних напрямків — підтримка та промоція української, та, зокрема, київської композиторських шкіл. Хор бере участь у міжнародних фестивалях

у м. Київ: “Київ Мюзик Фест”, “Прем’єри сезону”, “Пасхальна асамблея”. Активно відбуваються гастрольні подорожі Україною. Таким чином актуалізується участь Хору Українського радіо у престижних міжнародних фестивалях: “Прокоф’євська весна” (м. Донецьк), “Стравінський і Україна” (м. Луцьк), Дні польської культури (м. Житомир), “Різдвяні передзвони” (м. Кіровоград). “Сіверські вечори” (м. Чернігів), “Хмельницький камер фест” (м. Хмельницький), “Співає Поділля Леонтовича” (м. Вінниця). Концерти відбуваються на найкращих сценічних майданчиках України.

Здійснює Хор Українського радіо і закордонні поїздки. Так, у 2015 році колектив переміг у міжнародному фестивалі “Хайнув-ка” (Польща). Наступного року був запрошений як почесний гість фестивалю з циклом концертів у польських містах. У 2016 році Симфонічний оркестр і Хор Українського радіо було запрошено на фестивалі класичної музики до Тунісу. Там відбулись концерти на старовинних концертних майданчиках Ель-Джему та Карфагену. У 2018 році ці ж колективи мали честь відкрити перший оперний театр у столиці Тунісу.

Одним з основних каналів комунікації колективу також є студійні записи до Художнього фонду Українського радіо. Здійснені записи реалізують своє призначення у трьох напрямках: а) служать якісним озвученням багатьох хорових партитур, що, в свою чергу, складають аудіоісторію української хорової культури; б) використовуються у передачах на радіо; в) на базі даних творів випускаються компакт-диски. За останні роки худрада часто відмічає записи хору особливою відміткою “Взірець” та відмічає беззаперечне зростання професійної якості колективу. На основі записів з фонду Українського радіо Хором Українського радіо під орудою Ю. Ткач випущено ряд компакт-дисків.

Відбуваються і безпосередні прямі радіоефіри хору. Також здійснюються радіопередачі у формі діалогу з керівниками, композиторами, учасниками колективу. Спілкування перемижується прослуховуванням записів, наявних у Художньому фонді радіо. У передачах даного формату відбувається зворотній зв’язок зі слухачами, що мають змогу зателефонувати у студію та у прямому ефірі отримати відповіді на поставлені запитання або ж висловити свої враження та побажання. Наразі ці передачі за участю керівника колективу є актуальними. Виходять до радіоефіру і спеціальні випуски програм, присвячені діяльності хору, на каналі “Всесвітньої служби радіомовлення України”. У 2014–2020 роках було змонтовано радіопередачі про колектив для Німеччини та англомовних країн.

На сьогодні діяльність Хору Українського радіо широко представлена у науковій літературі та у ЗМІ. Так було створено художньо-документальний фільм талановитого режисера О. Ілляшенко під назвою “Молитва над обрієм” тривалістю 70 хвилин (2012 р.) на цю тему. У 2015 році було захищено дисертацію та випущено книгу автором цього дослідження про діяльність хору.

Керівництвом хору здійснюються пошуки нових каналів зв'язку колективу з потенційним слухачем, які б відповідали сучасному розвитку комунікаційних технологій. Так хоровий колектив активно функціонує у соціальній мережі “Facebook”, має свій канал на відеохостінгу “YouTube”, створено сайт хору.

За останнє десятиліття з приходом Ю. Ткач на посаду художнього керівника Хору Українського радіо у колективі сталося чимало позитивних зрушень, помітно підвищився професійний рівень колективу, більшість записів Хору Українського радіо відмічені на Художній раді як “відмінне, взірцеве виконання”, колектив став конкурентоспроможним серед кращих професійних колективів України.

Круліковська Тетяна Петрівна,
здобувач кафедри історії музики
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка
(науковий керівник: Кияновська Л. О.,
доктор мистецтвознавства, професор)

“Podole” Оскара Кольберга як приклад українсько-польських зв'язків Поділля ХІХ ст.

Культурна спадщина Поділля є складним симбіозом існування власних традицій та значного впливу зовні. Завдяки тимчасовій приналежності до складу різних країн та співіснуванню різних національних груп, тут поступово утворилися умови для її розмаїтого розвитку. Польські діячі активно вели свою діяльність на цій території, а результати їх діяльності ставали предметом жвавого обговорення, що спонукало до розвитку галузі українознавства.

У ХІХ ст. спостерігається зростання уваги польських збирачів та дослідників до пісенного фольклору України. Активізувались етнографічні дослідження та вивчення різноманітних форм фольклору, а звідси — визнання українства, насамперед, його культури та історії. На думку В. Поліщ, на Поділлі першими, хто почав говорити про українську ідентичність та самобутність, стали письменники, публіцисти та дослідники історії, які представляли українсько-польську шляхту [5, 80].

Фольклористичні зв'язки між Польщею і Україною “знайшли свій найяскравіший прояв у діяльності польського фольклориста та етнографа зі світовим ім'ям, невтомного збирача, дослідника народної творчості Оскара Кольберга” [8], який став послідовником і продовжувачем справи перших збирачів і систематизаторів фольклорної спадщини — З. Доленги-Ходаковського, В. Залеського, Ж. Паулі.

Діяльність Оскара Кольберга (Oskar Henryk Kolberg, 1814–1890) в області збору та дослідження фольклору була надзвичайно плідна. Видані за життя збирача матеріали є єдиним в своєму роді описом різних сторін життя селянина, в якому значне місце приділено музично-етнографічній складовій.

Пройшовши етап обробки народних мелодій, О. Кольберг поступово приходив до висновку про необхідність точної фіксації музичного фольклору. В цей же час закладаються ідеї контекстного вивчення і територіальної диференціації народної творчості.

“Повне зібрання Оскара Кольберга” становить 86 томів. Воно укладене з регіональних монографій, кілька з яких присвячено українським теренам, де він збирав фольклор та етнографічні дані, починаючи з 1856 р. Зокрема, українські матеріали представлені в “Pokucie” (1882, 1883, 1888, 1889), “Chelmskie” (1890–1891), “Przemyskie” (1891), “Wolyń. Obrzędy, melodie, pieśni” (1907), “Białoruś-Polesie” (1968), “Ruś Karpacka” (1970–1971), “Sanockie-Krośnieńskie” (1972–1974), “Ruś Czerwona” (1976, 1979), “Podole” (1994).

“Podole” (том 47) — це монографія, що містить матеріали, які Кольберг збирав протягом майже тридцяти років. Ця колекція є результатом постійної уваги та пам’яті, спрямованих на один із найдалших регіонів колишньої Польської Республіки.

Перший контакт О. Кольберга з фольклорним матеріалом Поділля відбувся в 1858 р. Цей рік згадується в назві його статті “Пісні народу російського Поділля” як дата, що визначає час збору частини вміщеного там матеріалу. Отже, до 1859 року О. Кольберг особисто не відвідував Поділля, що засвідчує його кореспонденція [1]. Його подорожі східними територіями “колишньої Польщі” фактично розпочалися лише після 1860 року. Підтверджуються два перебування дослідника на Поділлі — 1867 та 1877 рр.

Разом з тим, фольклорист вивчав праці дослідників Поділля, статті у періодичних виданнях, історичні праці тощо, які склали фундамент для формування монографії. Більше того, є записи пісень та інструментальних мелодій, підготовлених Кольбергом.

Монографія “Podole” базується на правилах, що застосовувались до всього видання творів Кольберга, та складається з таких розділів:

1. Kraj: міститься опис регіону, його міст та селищ, фортець та інших географічних принад.

2. Lud: змальовано населення, стан освіти, виробництва, а також особливостей вбрання, помешкань, сфера діяльності — полювання, торгівля на території краю.

3. Zwyczajе: описано народні свята та традиції святкування Різдва, Нового року, Йордана, Великондья, спів гаївок, свято Івана Купала, обжинки, святкування Андрія.

4. Obrzędy: серед обрядів — опис весільного обряду міста Кам’янець-Подільського та Китайгорода, весільні пісні Тарнопольського, а також обряд похорон.

5. Pieśni powszechne: розділ містить пісні про кохання, вірність та доброту, шлюб та сім’ю, жартівливі пісні, а також — балади, війсь-

кові, трудові, релігійні та патріотичні пісні; шляхетні пісні. Частина пісень подана з нотним текстом.

6. *Tańce i melodie bez tekstu*: мелодії представлені у одноголосному нотному викладенні та містять зразки з різних куточків Поділля.

7. *Świat nadzmysłowy*: розділ описує уяву людей про реальний та нереальний світ, забобони та вірування.

8. *Opowieści. Przysłowia*: представлений зразками “Два брати”, “Заховані скарби”, прислів’ями.

Отож, регіональна специфіка фольклорних досліджень Оскара Кольберга поруч із жанровими та тематичними принципами дала можливість проникнути в побут, культуру, звичаї та обряди Поділля, містить етнографічний опис регіону та характеристики народної культури цієї місцевості.

Для музичного фольклору цінність праці полягає у викладенні сорока пісень та інструментальних мелодій Поділля, джерелом яких стали власні записи фольклориста, а також рукописи, надані дослідниками, що цікавились місцевим фольклором.

Сьогодні праця “Podole” Оскара Кольберга становить інтерес для подальшого музикознавчого аналізу та вивчення.

Список використаних джерел:

1. “Podole” Оскара Кольберга (том 47) URL: https://kampod.at.ua/publ/biblioteka/47_tom_oskara_kolberga_prisvjachenij_podillju/4-1-0-925 (дата звернення: 01.04.2021 р.).

2. **Збір І.** Записи Оскара Кольберга з Покуття в академічних виданнях українського фольклору. “Література. Фольклор. Проблеми поетики”. В. 37, ч. І. Київ, 2012. С. 126–136.

3. **Збір І.** Український фольклор у розвідках польських дослідників (на матеріалі “Покуття” Оскара Кольберга). ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА 2005. Вип. 55. С. 254–262. URL: <http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n55/023.pdf> (дата звернення: 13.04.2021 р.).

4. **Нейман Ц.** Покутье. Этнографический этюд / сост. Оскар Кольберг, с политипажами по рисункам Т. Рыбаковского. Киевская старина. 1884. Т. 3. С. 482–487.

5. **Поліш В.** Історичні та етнографічні дослідження Поділля першої половини XIX ст. Вісник КНЛУ. Серія Історія, економіка, філософія. 2015. Випуск 20. С. 78–86.

6. **Утенкова-Шалапак И. А.** Оскар Кольберг — выдающийся деятель польской музыкальной культуры XIX века. Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 2021 г. Номер: 2 (30). С. 30–36.

7. **Церковняк І. Г.** Наукова рецепція спадщини Оскара Кольберга в українській фольклористиці. Слов'янський світ: Зб. наук. пр. К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. Вип. 12. С. 45–57.

8. **Юзвенко В. А.** Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ, 1961. С. 82.

Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна

кандидатка мистецтвознавства,

доцентка кафедри історії музики

Львівської національної музичної академії

імені М. В. Лисенка

**Національні соціокультурні цінності
в мультикультурному глобалізованому просторі
сучасності:
деякі аспекти транскультурної взаємодії
та збереження ідентичності**

Соціокультурний простір сучасності демонструє активну взаємодію та взаємопроникнення питомих національних цінностей та глобалізаційних аксіологічних параметрів. Це спостерігається на різних рівнях соціокультурної дійсності як у глобальному, так і у локальному вимірах. Поняття глобально-універсального та національно-етнохарактерного тісно співдіють та дифузно переплітаються.

Маркером діджиталізованої постсучасності стала поява нової технологічної реальності, що значною мірою прислужилась транскультурній та міжнаціональній взаємодії. Природно, що в означеному контексті гострої актуальності набуло питання збереження й захист національних вартостей, позаяк, на рівні мультикультурного полілогу аксіологічні соціокультурні межі подекуди згладжуються, чи, в рідкісних випадках, стираються.

Низка культурологів минулого та сьогодення у поліфонії наукових дискурсів “б’ють на сполох” через часткову чи повну втрату самотутніх етнолокальних культурних кодів та етнохарактерних ідентичностей. В декотрих випадках, “золотою серединою” стало застосування концепту глокалізації, яке об’єднало глобальні та локальні здобутки й дало можливість оптимального тлумачення сублімованих явищ навколишніх культурних практик, детермінованих просторово, часово, ментально тощо.

В Україні, яка ще й досі перебуває на стадії “формування власної культурної ідентичності та її світової презентації” (за Н. Отрешко), питанням збереження національних соціокультурних цінностей опікується низка інституцій. Охорона культурної спадщини регулюється законодавчо (Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” та ін.).

В цілому, до деяких аспектів пропонованої теми належать:

– цивілізаційний, покликаний забезпечувати соціокультурну єдність й цивілізаційну стабільність у глобальному світі, який постійно трансформується;

– динамічний, який сприймається на кшталт *perpetuum mobile* сучасної соціокультурної реальності, виражаючи її стремління до новизни та інноваційних форм міжкультурних комунікацій;

– універсальний, що увиразнює спільні патерні аксіологічні параметри й втілює єдність у розмаїтті культурних універсальї національних сутностей;

– комунікативний, який, завдяки цифровій трансформації у нинішній соціокультурній ситуації, досягнув апогею у медійному крос-культурному спілкуванні міжконтинентального масштабу. За влучним висловом Н. Отрешко, “Сучасний світ є транскультурним, оскільки є “мережевою” культурою, переплетіння різних ниток, що утворюють культурний “кокон”;

– оборонний, покликаний “стояти на сторожі” захисту соціокультурних ідентичностей від маргіналізації, стереотипізації та запобігання втрати аутентичності за умов глобалізму;

– плюралістичний, в якому толерується множинність спільнот та їх міжнаціональна, міжконфесійна та міжрасова рівність;

– інтерактивний, що специфікує активну взаємодію та співдію різних національних спільнот, в результаті яких виникає колективне благо у розмаїтих контекстах;

– “відкритість культурного простору” (за Н. Отрешко), в якому підкреслюється екстравертивний характер сучасних національних культур.

Отже, проблеми транскультурної взаємодії та збереження національних соціокультурних цінностей в полікультурному глобалізованому просторі сьогодення знаходяться на вістрі дослідницького інтересу актуального наукового дискурсу. Вивчення цих питань видається багатообіцяючим та інтригуючим для вчених у міждисциплінарному пошуку.

Летичевська Оксана Миколаївна,

кандидатка мистецтвознавства,

науковий співробітник ІМФЕ

ім. М. Рильського НАН України

Хор Національної опери України у розвитку міжкультурного музичного діалогу

Участь в оперній виставі визначає певні уніфіковані риси виконавського стилю хорового колективу, обумовлені акустикою оперної зали, звучанню в ансамблі з симфонічним оркестром. Також дуже важливим є, за означенням А. Пазовського, втілення оперним хором емоційно-наповненої характерної вокальної інтонації, здатної повною мірою відтворити семантику драматичної ситуації, психологічний зміст того, що відбувається на сцені. Втім, навіть за радянських часів хор Державного академічного театру опери та балету УРСР, керований видатним майстром сучасності Л. М. Венедиктовим, був визнаний сучасниками не лише оперно-хоровим колективом високого гатунку, але й сприймався, особливо під час гастрольних виступів, як презентант певних стильових ознак і традицій українського хорового мистецтва. Свідчення про це ми знаходимо у відгуках відомих музикантів і хормейстерів, тогочасних публікаціях у пресі та спеціалізованій періодиці, зокрема, у відгуках на московські гастролі Київської оперно-балетної трупи у 1970-ті роки. Відчуття у виконавській манері хору “багатовіких здобутків національної пісенної культури” наголосив у своїй статті “Хор Київської опери” видатний хормейстер К. Б. Птиця, національні традиції “чарівної української пісенності” відмітив оглядач часопису “Театр”. “Характерною ознакою українського оперного мистецтва” визнали хор Київського театру і в Західній Європі, про що свідчать, зокрема, відгуки німецьких рецензентів гастролей оперного фестивалю у Візбадені. Яскраве, емоційне та професійно досконале звучання хору ставало особливими акцентами музичної драматургії українських класичних опер (“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Тарас Бульба” М. Лисенка), наповнюючи їх потужною енергетикою героїко-національного пафосу.

У 1990-ті роки після становлення Незалежності України оперний хор, керований Л. Венедиктовим, досяг визнання не лише як органічна складова оперних вистав, а і як самостійний концертний колектив та отримав додаткові можливості для презентації поза межами України вітчизняної музичної культури. Синтез оперного

академізму та національних традицій визначив успіх окремої концертної програми а саррелла, що була виконана під час гастролей в Австрії та Нідерландах (1990-ті рр.). Програма з двох відділень охоплювала широку панораму української хорової музики: від концертів М. Березовського і Д. Бортнянського до мініатюр Б. Лятошинського і Г. Майбороди. Звучали також народні мелодії в обробках О. Кошиця, К. Стеценка, М. Кречка. Рецензенти відмічали в чудовому звучанні хору не лише різноманітність та багатство нюансування, а й “драматичне підсилення, характерне для оперного виконання”, “голоси високої чистоти і теплоти, гнучкі та м’які на “піано”, але сильні по звучанню”, відчуття “спільного коріння” української народної та класичної музики”.

Високий професіоналізм та яскраве самобутнє звучання хору Л. М. Венедиктова сприяло активізації міжнародної співпраці Національної опери України із європейськими партнерами: престижними фестивалями у Стразбурзі та Зальцбурзі, продюсерською агенцією “Ландграф”, тощо. Особливо плідними виявилися італо-українські творчі контакти, результатом яких стали постановки оперних вистав, проведення в Києві музичного фестивалю “Ave Verdi”. Особистий вклад Л. Венедиктова у розвиток культурної співпраці було відмічено найвищою державною нагородою Італії — орденом “Al merita della Repubblica Italiana”.

У наш час хор Національної опери України на чолі з головним хормейстером Б. Плішем (учнем Л. Венедиктова) активно залучений до міжнародних творчих проєктів, найпомітнішим з яких стала імпреза видатного оперно-симфонічного диригента Рікардо Муті “Шляхи дружби: Київ — Равенна” (2018), де у виконанні зведеного хору і оркестру звучала музика Дж. Верді: дві частини циклу “Чотири духовні пісні” та хорові сцени з опери “Набукко”. Маєстро високо оцінив виконавську майстерність хору та його керівника Б. Пліша, який провів всю підготовчу репетиційну роботу перед концертом. Також хор брав участь у благодійних концертах за сприяння Папи Римського Франциска, партнерських проєктах Італійського інституту культури в Україні, Фундації Лучано Паваротті. Гастролював у європейських країнах. Останнім часом активізувалися започатковані ще у 1980-ті роки культурні контакти з Японією, де також було оцінено високий рівень професійної майстерності українських музикантів.

Незважаючи на те, що пандемія COVID-19 обмежила гастрольну діяльність, культурні контакти хору Національної опери України мають значний потенціал і сприяють поширенню у світі зацікавлення українським музичним мистецтвом.

Лісняк Інна Миколаївна,
*кандидатка мистецтвознавства, науковий співробітник
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України*

Особливості розвитку виконавства на українських народних інструментах у сучасному глобалізованому просторі

Глобалізаційні тенденції, що пов'язані з нівелюванням національної ідентичності, природньо актуалізували увагу до власних національних традицій. Певною мірою економічні та соціальні кризи, спричинені революційними подіями 2004 року, війною на Сході країни, також сприяли підйому національної культури.

Перші два десятиріччя нового століття суттєво вплинули на функціонування всієї мистецької сфери, у тому числі значно змінили “культурний образ” українських народних інструментів. У полі експериментаторства митців опинилися як академізовані народні (хроматична бандура, цимбали, баян, чотириструнна домра) так і автентичні інструменти (діатонічна бандура, кобза, сопілка).

Сучасний глобалізаційний простір вимагає від митців принципово нових підходів для презентації власної творчості. Використання українського народного інструментарію гуртами зі світовим ім'ям (“Даха Браха”, “ОНУКА”) значно підняли їх рейтинг. Тембри сопілки, бандури, цимбал у своїй творчості використовують чимало зірок шоу-бізнесу (Джамала, Катя Chilli, Віктор Павлік, Аліна Паш та ін.).

Інтерес до виконавців на українських народних інструментах стрімко зріс після проведення низки музичних етнофестивалів, зокрема “Країна Мрій” та “Київ-етно-мюзік-фест “Віртуози фолку””.

Музичні стилі з якими виконавці синтезують фольклорну тематику, власне залучаючи народний інструментарій, надзвичайно різноманітні: рок (гурт “Тінь Сонця”), електро-фолк (гурти “ОНУКА”, “GO_A”), world music (гурти “TaRuta”, “Troye Zillia”), джаз (бандуристи Р. Гриньків, Г. Матвіїв, домрист В. Соломін) та ін. Загалом поєднувати сучасні електронні біти з народними інструментами, автентичним співом — показова тенденція сучасного музичного простору. Зокрема про це свідчить увага та популярність світової спільноти до пісні “Шум”, в основі якої лежить українська гаївка, у виконанні українського гурту “GO_A”, з яким музиканти успішно виступили на пісенному конкурсі “Євробачення — 2021”, що пройшов у Роттердамі (Нідерланди, 2021). Зокрема партія сопілки, яку

виконав І. Діденчук, відіграє надзвичайно важливу роль у створенні драматургійної цілісності композиції.

Різноманітні колаборації музикантів на старосвітській бандурі, кобзі, з виконавцями скрипалями, діджеями піднімають рейтинг старовинних українських інструментів поміж молоді, наverkaють до вивчення власної культури, історії, свідчать про щільний контакт, взаємодію та синтез різних сфер музичної культури. У подібному експериментаторському ключі працюють бандуристи С. Захарець, С. Сіленко, кобзарь С. Нечипоренко, сопілкарі О. Журавчак, Я. Товкайло та ін.

За останні роки українські народні інструменти посіли чільне місце й у сфері академічної музики. Українські митці здійснили спробу увести бандуру (хроматичну) в партитуру відомої опери “Наталка Полтавка” М. Лисенка (Національний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, 2006–2007 роки). Бандура, трембіта були використані у постановці опери “Лис Микита” за однойменною казкою-поемою І. Франка (Львівський національний академічний театр опери та балету, 2020). Митці сучасної кіноіндустрії також використовують народний інструментарій для озвучування стрічок, підкреслюючи цим національний колорит. Аудіо-треки до фільму “Вогнем і мечем”, за однойменним романом Г. Сенкевича, озвучив бандурист О. Созанський (1999). Бандурні партії органічно вплетені й в оркестрову канву сучасних театральних вистав, поміж яких: містерія “Берестечко”, за романом Л. Костенко (театральна версія О. Дзекуна, В. Невалова, 2006), “Дні Тараса” (До 200-річчя Т. Шевченка, 2014), “Момент кохання” (2018) та ін., музику до яких аранжував та виконав відомий бандурист Р. Гриньків.

З метою не втратити свого глядача/слухача та залучити якомога більшу широку аудиторію різних вікових категорій, митці академічної площини використовують сучасні цифрові технології. Відтак музичне дійство поступово наближується до шоу, в якому стираються чіткі межі між академічним і масовим мистецтвом. Найчастіше за все використовуються такі технології як: 3D-мапінг, світлове шоу, електронна обробка звуку тощо. У подібних новітніх синтезах досить часто беруть участь й виконавці на українських народних інструментах. Приміром постановка фентези-шоу “Володарі стихій” для бандури, цимбал, сопілки, скрипка та Національного академічного оркестру народних інструментів (2018, 2019 рр.).

Таким чином, специфіка розвитку виконавства на українських народних інструментах у сучасному глобалізованому просторі визначається різновекторними уподобаннями митців, проникненням

в діаметрально протилежні мистецькі сфери: фольклорну, масову, академічну та синтезуванням цих напрямків, активним експериментуванням митців із сучасними цифровими технологіями. Пересмищення фольклорних пластів сприяє усвідомленню національної ідентичності, і у цьому процесі важливу роль відіграють саме українські народні інструменти, що містять у собі національний звукоідеал.

Лі Цін,

*кандидатка мистецтвознавства,
викладачка кафедри оперного співу
Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського (Київ, Україна)*

Музыкальный диалог: Украина-Китай

В многообразии музыки Китая наших дней отражается вся богатая палитра традиционного и европейского музыкального искусства. На становление и развитие современного искусства Китая значительное влияние оказало искусство соседней Российской империи конца XIX — начала XX века, существенный вклад внесли музыканты, гастролировавшие или иммигрировавшие в Китай.

Со строительством и открытием Китайско-Восточной железной дороги большое количество жителей России стало работать в Китае. А после Октябрьской революции поток русских переселенцев в Харбин, Сяньцзян, Шанхай и другие города Китая значительно вырос. Так, согласно статистике, в 1917 году в Харбине и других городах около Китайско-Восточной железной дороги проживало, в частности, и более 22 000 украинцев.

Украинские иммигранты учредили украинские начальные школы, создали библиотеки и большие концертные залы в Харбине.

Многие русские и украинские исполнители приезжали в Китай: певцы, музыканты, композиторы и артисты балета открыли китайскому народу русское и украинское музыкальное искусство. В городах вдоль Китайско-Восточной железной дороги действовали большие и маленькие театральные коллективы, а также хоровые клубы, состоящие из русских или украинцев, которые исполняли русские и украинские концерты и спектакли.

“Вестник Харбина” высоко оценивал достижения украинского театра. В публикациях вестника в 1903 года выражалось сожаление по поводу того, что русский театр понес в Харбине огромные убытки, так как публика предпочитала украинские театральные труппы. Газета отмечала, что “только украинский театр полон гостей и друзей”, и что это явление тесно связано со “страстью украинцев к искусству”.

В 1907 году в Харбине было организовано Украинское издательство, учредителем которого был Опадч (В. С. Опадчий), уроженец Черниговской губернии. Он также основал в 1907 году первый украинский клуб и участвовал в строительстве Свято-Покровской церкви в Харбине.

1 октября 1949 года был провозглашен Новый Китай. Всего через два часа после церемонии провозглашения весть о признании Китайской Народной Республики Советским правительством была отправлена в Чжуннаньхай. С 6 декабря 1949 года по 17 февраля 1950 года Мао Цзэдун посетил Москву. С 31 июля по 3 августа 1958 года Н. С. Хрущёв совершил визит в Китай. Благодаря обмену визитами лидеров двух стран, музыкальные обмены между Китаем и СССР также активизировались. Среди них можно выделить два важных визита советских деятелей искусства: в 1952 и 1954 годах.

В 1952 году, чтобы отпраздновать первую годовщину подписания Советско-китайского договора о дружбе, в Китай прибыла делегация советских деятелей искусства. Большинство из приехавших на этот раз, были советскими народными или заслуженными артистами, лауреатами международных конкурсов, лучшими художниками Советского Союза того времени. Чтобы дать возможность большему количеству китайской публики насладиться представлениями, после торжественной церемонии открытия в Пекине они были разделены на три команды, чтобы выступить в таких важных городах, как Ухань, Гуанчжоу, Ханчжоу, а затем встретиться в Шанхае.

В 1954 году Советский Союз направил в Китай две группы исполнителей. Одна — это труппа национального народного танца под руководством советского артиста И. Моисеева, другая — Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Гастроли длились почти месяц, было сыграно 6 спектаклей, в том числе опера “Запорожец за Дунаем”. При этом для исполнения заключительного хора был приглашен хор китайского Центрального ансамбля песни и танца. Стоит отметить, что в 1954 г. в Китае опубликована пьеса “Запорожец за Дунаем” на китайском языке, а в 1956 г. был издан сборник произведений “Запорожец за Дунаем”.

Начало XXI столетия проявилось в Китае бурным ростом экономики, что сказалось на всех сферах жизни общества, в том числе на культуре и искусстве. Сегодня мы можем говорить о значительном изменении векторов развития Китайской современной культуры. Особенно сильные преобразования происходят в области музыкальной культуры. С момента обретения Украиной независимости все больше и больше китайских студентов обучаются в консерваториях Украины. Процесс обучения естественным образом укрепил музыкальные и культурные обмены между Китаем и Украиной. Китайские студенты не только принесли украинскую музыку в Китай, но и побудили многих украинских музыкантов обратить внимание на китайскую музыку и исследовать ее.

В 2019 году был основан первый Україно-китайский вокально-инструментальный ансамбль “БА-ИНЬ”, который действует при Музыкальном центре Конфуция. Этот центр создан совместными усилиями Центральной музыкальной консерватории Китая и Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского и Центральная музыкальная консерватория Китая — ведущие высшие учебные заведения художественного образования, которые сформировали многих известных и выдающихся художников не только Европы, но и мира.

В 2020 году филиал консерватории был открыт в городе Хэншуй Китая. 1 февраля 2021 г. в Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского стартовал курс по истории китайской музыки, который включен в учебную программу академии. Этот курс “История китайской музыки” — эксклюзивный, (уникальный), разработанный специально для украинских студентов — является результатом тесных творческих связей двух стран. Таким образом, для музыкального диалога между двумя странами открываются новые горизонты.

Украинская музыка широко транслируется в Китае. Она не только влияет на духовную жизнь китайского народа, но также вносит глубокий смысл в формирование китайского музыкального образования, способствует развитию китайской музыки. Украина является важной стратегической страной для развития экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Европой, играет также существенную роль в Международном проекте “Один пояс, один путь”. Я уверена, что продолжая музыкальный диалог “Украина—Китай”, мы сможем внести определенный вклад в обмен и развитие китайской и украинской, восточной и западной, а также мировой музыкальной культуры.

Міщенко Марина Олексіївна,

кандидатка юридичних наук,

завідувачка відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи

Інституту культурології НАМ України

Діалог як спосіб комунікації у контексті реформування національної пам'яткоохоронної сфери

Культура нині зазнає значних трансформацій і це обумовлено не лише наявністю видимих передумов — суспільних протиріч, продукованих персональними особливостями та змінюваними потребами її носіїв, модифікацією загальносвітових геополітичних орієнтирів, протистоянням різновекторних підходів у побудові міждержавного співробітництва, а також незримих і, на перший погляд, неочікуваних загроз, які на тлі поширення світової пандемії вже не видаються суто науковою фантастикою.

У означеному контексті актуальним є дослідження не лише загальних концептуальних підходів щодо змісту та сутності перетворень у сфері сучасної культури, але й особливостей, які супроводжують означені процеси в системі її окремих складових, зокрема, пам'яткоохоронної діяльності.

Наявна ситуація щодо побудови усіх можливих проявів комунікативної складової процесу охорони пам'яток є вкрай неоднозначною. Це, з одного боку, оприявлюється у тому, що відповідно до змісту положень базового галузевого законодавства про охорону пам'яток та інших видів об'єктів культурної спадщини, суб'єктний склад пам'яткоохоронної сфери є доволі значним.

Так, ґрунтовний аналіз положень Закону України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 року (далі — Закон) дозволяє зробити висновок, що кількісний склад учасників діяльності з охорони пам'яток може варіюватися за рахунок залучення як окремих осіб, так і певних установ. Це обумовлено включенням до нього не лише тих державних інституцій, для яких така участь є безумовною та обов'язковою, але й передбачає включення і відповідне право на залучення до означеної діяльності окремих видів суб'єктів з різних підстав — після їх персонального звернення, за призначенням, при наявності певних правовстановлюючих документів тощо.

Зокрема, до них належать: уповноважені державні органи (Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини — як центральні, так і місцеві, інші органи

охорони культурної спадщини); державні підприємства, установи, заклади науки, освіти та культури (у тому числі й тимчасово створені колегіальні органи — науково-методичні, консультативні ради з питань охорони культурної спадщини, консультативні ради з числа провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків тощо), представники громадськості — як одноособово, так і в складі об'єднань (включно з досвідченими фахівцями у сфері охорони культурної спадщини, громадяни на правах призначених громадських інспекторів, особи-власники об'єктів культурної спадщини або суб'єкти, які на законних підставах набули права володіння, користування або управління означеним об'єктом/об'єктами, особи, уповноважені органами охорони культурної спадщини для безумовного доступу до об'єктів культурної спадщини та інші).

Разом із цим, незважаючи на такий вагомий перелік суб'єктів та можливих учасників процесу реалізації цілей пам'яткоохоронної діяльності, на нормативному рівні участь та особливості взаємодії більшості з них, зокрема представників громадськості, на даний час повною мірою не визначені. Також відсутні критерії для побудови моделей впровадження відповідного міжнародного досвіду в національну сферу з охорони об'єктів культурної спадщини.

На вирішенням означеного питання у тексті Закону наявні лише окремі вказівки, зокрема, щодо пріоритетності ратифікованих міжнародних договорів у сфері охорони культурної спадщини над правилами, передбаченими українським законодавством про охорону культурної спадщини, а також визначення, у частині повноважень органів управління об'єктами всесвітньої культурної спадщини, їх обов'язків здійснювати співпрацю одночасно не лише з фізичними і юридичними особами, але й міжнародними міжурядовими та неурядовими організаціями у сфері охорони означених об'єктів.

Таким чином очевидним є те, що основою для реформування національної пам'яткоохоронної сфери має бути не лише нормативно визначена і налагоджена взаємодія її суб'єктів та учасників, але й суб'єкт-суб'єктна комунікація перевірених носіїв зарубіжних інноваційних практик з охорони культурної спадщини та уповноважених державних інституцій, побудована за принципами відкритого доступу, публічності, економічної доцільності та одночасного поєднання практичних законів функціонування відповідних процесів та їх персональних ціннісних авторитетів.

Обух Людмила Василівна,
*кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
завідувачка кафедри мистецької освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка*

Менеджерська діяльність Романа Реваковича як вияв полікультурності

У сучасному культурному вимірі мистецька особистість здатна проявляти себе різнобічно, що цілком відповідає сучасним соціокультурним вимогам. Ще велика українська вокальна прима Соломія Крушельницька своїм життєвим амплуа доводила, що митець водночас може бути і продюсером, і менеджером своєї творчої долі. Нині мистецьким колам відомі імена й таких артистів, які окрім власної виконавської кар'єри займаються ще й організацією різних мистецьких проєктів, як, наприклад, співак-бандурист Володимир Луців чи співак українського походження Павло Гунька (обоє з Великобританії). У цьому ж ракурсі виділяється також постать польсько-українського культурно-громадського діяча, знаного диригента та менеджера академічної музики Романа Реваковича (1958 р. н.).

Випускник Музичної академії у Варшаві Р. Ревакович вивчав теорію музики та композицію у М. Борковського, а диригування — у Б. Мадея. Як диригент митець виступав з симфонічними оркестрами Польщі, Росії, Сербії, Словаччини та України, зокрема Національним симфонічним оркестром України, Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії, Національним ансамблем солістів “Київська камерата” та Національним камерним ансамблем “Київські солісти”. Окрім того, Р. Ревакович займається хоровим мистецтвом та керує варшавським хором Cappella Corale Varsaviana. Як хоровий диригент він багато років співпрацює з Національною хоровою капелюю України “Думка”. У своїй творчій діяльності Р. Ревакович особливу увагу звертає на сучасну академічну музику. Він співзасновник (разом з композиторами, членами Львівської організації Національної спілки композиторів України) Міжнародного фестивалю сучасної музики “Контрасти”, що проходить у місті Львові від 1995 року. Організовані ним світові прем'єри творів І. Щербакова, Ю. Ланюка, Е. Селіцкого та українські прем'єри В. Лютославського, К. Пендерецького, А. Пярта і багатьох інших композиторів безпосередньо проходили в рамках фестивалю. Окрім того, як диригент Р. Ревакович долучився до прем'єрного виконання творів мо-

лодих українських композиторів — Б. Фроляк, Б. Сегіна, М. Шведа, О. Шимка, З. Алмаші, С. Азарової, М. Олійник та Л. Сидоренка. Всі вони — стипендіати програми “Gaude Polonia” Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща, які писали свої твори на замовлення Польського інституту в Києві. Виконання творів молодих композиторів відбулось у рамках реалізації проекту “Між словом і звуком” (Київ, 2008) за виконання Національного ансамблю солістів “Київська камерата” та під час великого гастрольного турне містами Польщі та України, яке зробив Роман Ревакович разом із польським молодіжним оркестром Sinfonia Iuventus (2013). До організаційних здобутків маестро належить проведення 14 концертів до 100-річчя від дня народження Вітольда Лютославського (2013) за участі українських і російських оркестрів під керівництвом Реваковича в Україні та Росії. Серед солістів-учасників турне — О. Пасічник, Л. Генюсас, Б. Білінська, М. Ёжибовський, Й. Ермін, Д. Ткаченко. У 2016–2017 роках відбулася співпраця Р. Реваковича з Національним камерним ансамблем “Київські солісти”, що увінчалась серією концертів під назвою “Польсько-українські музичні діалоги” у містах України і Польщі, в програмі яких звучали твори В. Кіляра, З. Краузе, В. Сильвестрова, І. Щербакова та інших польських і українських композиторів [3].

Заслугує на увагу і висвітлений 10 грудня 2018 р. україно-польською медійною платформою U.P.M.P. проєкт “Музика Незалежності” Романа Реваковича. У рамках проєкту в Києві відбулись три концерти за участі виконавців обох країн, де звучали твори як українських (Г. Гаврилець, І. Щербакова, В. Сильвестрова), так і польських (Х. Гурецького, І. Я. Падеревського, К. Пендеревського) композиторів. Завершальний концерт пройшов на сцені великої зали ім. В. Сліпака Національної музичної академії імені П. Чайковського, де під орудою митця Національний симфонічний оркестр України виконав Концерт для фортепіано з оркестром № 3 І. Щербакова та композицію Г. Гаврилець “Знаки”. Ці два твори були спеціально написані для Фонду “Pro Musica Viva” як переможця гранту в Польщі на композиторські замовлення та стали зв’язуючою ланкою польсько-українських музичних зв’язків [1].

Менеджмент мистецтва (за Г. Гагоортом) передбачає роль лідерства у процесі культурної організації на підставі поділу праці і координації зусиль та визначає лідера як того, хто надихає (мотивує і підтримує людей у належному виконанні їхньої роботи). Серед характерних ознак лідерства в мистецтві виділяються: багатогранність, наполегливість, власна воля [2], що допомагає керівникам-

лідерам відповідати за декілька елементів організаційного контролю та комунікації (внутрішньої і зовнішньої) одночасно та продуктивно. Саме такі риси притаманні, на наш погляд, і Роману Реваковичу як хорошому та оркестровому диригенту, котрий своєю полікультурною громадською діяльністю спричиняється до продукування академічної музики в європейському соціокультурному середовищі.

Вивчення та осмислення організаційних здобутків провідних музичних митців, творчих лідерів, серед яких постать і Р. Реваковича, котрі досі мало висвітлювались в науковому обігу в об'єктиві менеджменту, дозволяє не лише пізнавати тонкощі управління культурно-мистецькою сферою, а й формувати унікальні стратегії, спрямовані на довготривалий результат.

Використані джерела:

1. **Баланович Г.** У Києві прозвучала “Музика Незалежності”. Україно-польська медіаплатформа U.P.M.P. URL.: <https://upmp.news/ua-in-ukraine/ua-kultura-ua/u-kiyevi-prozvuchala-muzika-nezalezhnosti/> (дата звернення: 14.02.2020).

2. **Гагоорт Г.** Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / переклав з англійської Б. Шумилович. Львів: Літопис, 2008. С. 239–241.

3. Роман Ревакович — диригент (Польща). Львівська національна філармонія. Сайт. URL.: <https://philharmonia.lviv.ua/collective/actors-212/> (дата звернення: 24.09.2020).

Олійник Олександра Сергіївна,
*кандидатка культурології,
завідувачка відділу теорії та історії культури
Інституту культурології НАМ України*

Діалогічність репрезентації і споживання культурного продукту

Вихідною позицією доповіді є припущення, що теоретичне розуміння діалогу культур є вакуумним, якщо не розширювати його прикладний контекст. Прикладне значення теоретичної концепції “діалогу культур”, що, як відомо, послуговується своїй появі російській гуманітарній науці і не так широкоживане в іноземному культурологічному тезаурусі, позначається, зокрема, і у розумінні зв’язків між конструюванням культурної ідентичності і креативними індустріями. Для цього підібрано метафору знов-таки російським гуманітарним середовищем: “культурні (креативні індустрії) — як дріжджі для бродіння культурної ідентичності” (Криволап, 2017). Споживання розглядається як та ж ідентифікація, і в цьому спирається на популярну працю Джона Хартлі “Креативні індустрії” розглядає ідентичність і споживання в “креативних”, але “віртуальних” індустріях, тенденція залишається тою ж і в інших сферах культурного виробництва.

Економічні і соціальні перетворення, що супроводжують культуру і мистецтво в закономірному плині загально-суспільних змін, а зокрема зміна функцій мистецтва, статусу митця і ролі глядача, що відбулися від індустріальної революції до нашого часу, в світі супроводжувалися еволюцією форм культурного виробництва, характеризованих різнобарв’ям наслідків і амбівалентністю ставлення — від критичного осмислення власне процесів до питань етики, приватності, взаємозалежності суспільства і митців. Нові технічні і економічні можливості відкрили нові можливості діалогу різних соціальних груп, однак водночас й посилили і соціальну, і культурну асиметрію глядачів (поціновувачів та споживачів), підкреслили нерівність, незахищеність митців, невизначеність етики художнього виробництва та неоднозначність в трактуванні творчої інтелектуальної праці у широкому розумінні, яка беззаперечно є чи не головною ознакою сучасної технологічної економіки.

Якщо припустити, що теоретична концепція “діалогу культур” як взаємодії, впливу, проникнення або відторгнення різних культур виходить за рамки утопічної моделі і включає репрезентацію куль-

тури через культурну дипломатію, культурні практики та міжнародні відносини, сьогоденний контекст значною мірою залежить від засобів поширення і репрезентації культури, в тому числі “культурного продукту” як державою, так і індивідуальними, колективними комерційними виробництвами і ініціативами.

Культурний продукт у широкому розумінні — як матеріалізований або нематеріальний результат діяльності у мистецькій або культурній діяльності — оприявлює ціннісні орієнтири, переконання та коди суспільства, і вектори його розвитку. Сучасні соціополітичні події свідчать про те, що сучасна українська культура загалом, і зокрема індустрії книговидавництва і кінематографії виборюють право не тільки бути затребуваними в міжнародному чи європейському просторі (або інакше кажучи на міжнародному ринку), але й основним (не єдиним, але важливим) актором простору національного. Відчутний тиск економічно сильнішого продукту є спільним для більшості культурних сфер України як приватних так і державних форм, і захиститися від тиску можливо тільки сповна оцінюючи потенціал “культурного продукту” як суспільно-ціннісного ресурсу і як ресурсу економічного. Економіка культури — “економічний компонент культурної сфери життєдіяльності людини” — є невіддільним контекстом створення культурного блага, незалежно від декларованої або прихованої мети створення: чи то трансляція духовних цінностей, чи то отримання комерційного результату. Подібний підхід до розуміння діалогу культур зміщує фокус уваги на економічний потенціал культурного продукту в підтримці і зміцненні “культурного діалогу” або того, що розуміється під цим визначенням з урахуванням економічної і геополітичної специфіки українського економічного, суспільного і культурного простору.

Можна додати, що розуміння “діалогу культур” як інструменту подолання соціальної споживчої та етичної кризи, що виникає внаслідок тиску з боку культурного продукту, міцнішого за економічними чи ширшими за розміром аудиторії, потребує усвідомлення культурної асиметрії двох рівнів: по-перше, як нерівності споживачів різних соціальних груп, по-друге, як нерівності існуючих умов споживання культурних продуктів. Зокрема, український культурний продукт, якщо розуміти його як поєднання символічної цінності (кодів культурної ідентифікації) і економічної вартості (економічної потужності та комунікацію з аудиторією) є асиметричним до експансивного інструментального заклик до діалогу з боку культур інших суспільств, має менш виграшні вихідні дані принаймні за показниками економічної потужності і широтою аудиторії. Подолання цієї

асиметрії потребує виважених обґрунтованих кроків, усвідомлених і продиктованих балансом між толерантністю і захистом власних культурних кодів від посилення впливу експансивних амбіцій інших культур.

Сьогодні, на жаль, є підстави констатувати, що споживча ідентифікація українського суспільства не залишається поза загальною геополітичною кризою, є водночас її причиною і наслідком, і портрет пересічного споживача є більш відкритим і вразливим до впливу експансивних культур.

Література:

1. ***Криволап Алексей Дмитриевич*** (2017). Креативные индустрии как дрожжи для “брожения” культурной идентичности. Международный журнал исследований культуры, 1 (26), 49–57.

Онiщенко Олена Iгорiвна

докторка фiлософських наук, професорка,

завiдуюча кафедрою суспiльних наук

КНУТКиТ iм. I. К. Карпенко-Карого

Діалог “культурних орієнтацій” в динаміці розвитку європейської літератури та мистецтва ХХ століття

Проблема “діалогу культур” протягом кількох десятиліть і другої половини ХХ і перших двох десятиліть ХХІ ст. постійно присутня в дискурсі європейської гуманістики, яка — цілком закономірно — фокусує увагу на естетико-художніх шуканнях представників літературно-мистецької спільноти початку минулого століття. Така хронологія зумовлена тим, що Леслі Алвін Уайт (1900–1975) — американський антрополог, ввівши в теоретичний ужиток поняття “культурологія”, від 30-х років ХХ ст. почав пропагувати ідею “вивчення культури в поняттях самої культури”, що поступово призвело до більш-менш чіткого розмежування “історії культури” та “культурології”. В європейській дослідницькій простір наукові розвідки Уайта входили досить повільно, ставши відомими протягом 30–50-х рр. Щодо “культурології” як самостійної науки — розгляд її творчо-пошукової проблематики є привілеєм вже другої половини ХХ ст.

У логіці означеного, літературно-мистецькі процеси, що відбуваються на європейських теренах від початку ХХ ст. — напрямки авангардистського живопису, літературні пошуки “втраченого часу”, експерименти з словотворенням та “фонетичним футуризмом”, “нефігуративність” зображення, модернізація художньої форми театральної вистави, перші обриси “інтелектуального роману” — могли б опертися на потенціал історико-культурних традицій, однак представники “нової літератури і мистецтва” не визнавали історичних надбань культури, оцінюючи їх як засіб гальмування динамічного руху “вільної творчої думки”, і прагнули почати літературно-мистецьку історію з “чистого аркушу”.

Аналізуючи — у перспективі часу — специфіку європейського культурно-творення, слід визнати, що на початку ХХ ст. митці-новатори опинилися в теоретичному вакуумі, оскільки тільки практики конкретних видів мистецтва насправді уявляли мету своїх експериментів. Через це, саме вони і стають теоретиками, досягаючи, подекуди, значних успіхів. Так, не нотатки чи короткі спостереження залишили після себе А. Матісс, В. Кандинський, К. Малевич, М. Се-

менко, О. Богомазов, а зібрання ґрунтовних наукових розвідок та статей. Беззастережну цінність має епістолярна спадщина Г. Аполлінера, Ф. Кафки, П. Елюара, есеїстика М. Пруста, мемуаристика С. Далі та К. Манна. Саме покоління тих митців, творчість котрих асоціюється з початком ХХ ст., закладали підвалини “теоретико-практичного паритету” — засадного принципу культурологічного аналізу, що на межі ХХ–ХХІ ст. почав активно “працювати” у дослідницькому просторі сучасної гуманістики.

Чітке розуміння тих специфічних умов, в яких у перші десятиліття минулого століття існувала європейська художня культура — в найширшому розумінні цього феномену — сьогодні, стосовно цього періоду, спонукає оперувати визначенням “культурна орієнтація”. На нашу думку, це визначення не суперечить вже активно функціонуючій формулі “діалог культур”, а, певною мірою, корегує її. До того ж, слід врахувати неможливість “вести діалог” з тим, що знаходиться в процесі становлення, а, отже, немає більш-менш чітких обрисів.

Цю ситуацію підтвердили 70-ті роки ХХ ст., коли в просторі французької гуманістики виразно заявили про себе “культурні орієнтації” постмодернізму, який ще не втілював у життя ідею щодо власної “постмодерністської літератури” чи “постмодерністського кінематографу”, але вже був — завдяки філософсько-естетичним шуканням М. Фуко, Ж. Дельоза, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Дерріди, Ф. Гваттарі — зорієнтований на їх створення.

Прагнення оперувати визначенням “культурна орієнтація” вимагає відпрацювання терміну “орієнтація”, який має специфічні зразки інтерпретації та достатньо тривалу історію свого використання. Найбільш детально процес “вироблення” смислового змісту цього терміну відтворено в “Oxford Languages”, де розкриті його, так би мовити, географічні витоки, а саме: *oriens* — від латинського — “рух на схід”. Пізніше з’являється французький варіант — *orientation* — вміння розібратися у чомусь та визначення спрямованості руху діяльності, інтересів та ін. “Культурні орієнтації” як засновників конкретних літературно-мистецьких напрямів, так і персоналізовані контакти окремих тогочасних живописців, письменників, поетів, вочевидь, і заклали підвалини “діалогу — діалогізму”, що згодом трансформувався в самотню теоретико-практичну програму “діалог культур”.

У нашій статті “Дадаїзм у динаміці розвитку європейського авангардизму” (2019) ми реконструювали процес формування і “входження” в європейський культурний простір тих естетико-

художніх утворень, які пізніше кваліфікують як “авангард” і назвуть “проектом ХХ століття”: фовізм — футуризм — кубізм — кубофутуризм — супрематизм — абстракціонізм — експресіонізм — дадаїзм — сюрреалізм. Джерелознавча база, що на неї спираються сучасні науковці, дає всі підстави розглядати “діалог” як “рушійну силу” в доведенні початкових “культурних орієнтацій” до сталих, самостійних складових “авангардистського руху”. Так, саме “діалог” обумовив появу “кубофутуризму”, помітним чином скорегував межі “супрематизм — абстракціонізм”, “абстракціонізм — експресіонізм” та “дадаїзм — сюрреалізм”.

Найвиразніше, на нашу думку, потенціал своєрідного паритету “культурної орієнтації” та “діалогу — діалогізму” виявив “постмодернізм”, що його прихильники активно використовують естетико-художні засади сюрреалізму — синтез реальності та фантазії, використання символіки сновидіння, експерименти з часом, знеособлення персонажів.

Необхідність враховувати феномен “культурної орієнтації” демонструє процес трансформації, який відбувається у “постмодерністському” світоставленні, а саме: рух від модернізму до постмодернізму, що вичерпав свій потенціал. Водночас, наступні етапи “пост+постмодернізм — метамодернізм” вже знаходяться в проблемному полі “культурної орієнтації”, стимулюючи діалог прибічників та опонентів щодо нових процесів у розвитку європейського культуротворення.

Причепій Євген Миколайович,
*доктор філософських наук, професор,
завідувач відділу культурної антропології
Інституту культурології
Національної академії мистецтв України*

До питання походження орнаменту

Орнамент посідає важливе місце в культурі людства. Мабуть не існувало народів, які б не знали орнаментів в тому чи іншому вигляді — татуювання тіла, різьба по дереву, декоративне оздоблення житла і побутових речей, орнаменти в тканині та вишивці, ювелірні прикраси та багато інших видів і способів існування орнаментів.

Вчені, які досліджують виникнення орнаментів, по суті, зводять їх сутність до естетичної функції. Вони вважають орнамент видом мистецтва. І твердять, що він виник як прикраса. ““Орнамент”, — пише Т. Романець, — виводиться з латинського “ornamentum”, що означало: спорядження, озброєння, одяг, убрання, нагороди, прикраси”. (). Поступово це широке коло значень звужується і за ним стійко закріплюється значення “прикраси”. На формування сучасного поняття орнамент вплинуло також явище, яке було означене терміном декор. “Під декором, — зазначає вищезгаданий автор, — розуміємо систему прикрас споруди (фасаду, інтер’єру) або виробу, тобто, у більшості випадків, орнамент. Ці поняття стали синонімами” (Т. Романець с. 49). В самому понятті орнамент вона виділяє три риси: “несамостійність (залежність від речі-носія), стилізація мотивів та провідне значення ритму” (с. 50). Звідси випливає, що походження орнаменту пов’язане з появою почуття прекрасного, тобто — з появою мистецтва.

На наш погляд, зведення орнаменту до прикраси, до виду мистецтва — це дещо однобічний підхід до проблеми. Він не враховує інформаційної функції орнаменту, його смислового навантаження.

Складність розуміння проблеми походження орнаменту полягає в тому, що його розвиток ділиться на два якісно відмінні етапи. На першому етапові, починаючи з епохи палеоліту, в орнаменті швидше за все домінувала інформаційна складова. Естетична функція якщо й була присутня, існувала на задньому плані. Орнамент виник як засіб фіксації і передачі інформації. Він був по суті первісним письмом, яке містило інформацію про структуру Космосу і про певні часові цикли — цикл Місяця, річний цикл Сонця, цикл вагітності жінки.

Структура Космосу в епоху палеоліту передавалась за допомогою образу Богині. Її Тіло було моделлю, на якій позначались сфери Космосу.

Прикладом такої моделі може бути образ, вигравіюваний на кістці мамонта, який прийнято називати Моравською Богинею (рис. 1, Чехія, 20 тис. р. до н. е.). Якщо під орнаментом розуміти зображення, яке характеризується ритмічністю і симетричністю, стилізацією та несамостійністю (залежністю від речі, на яку це зображення нанесено), то образ Моравської Богині цілком відповідає даному поняттю. Йому властива ритмічність (повторюваність еліпсів у сфері умовних сідниць і грудей, повторюваність дуг в будові умовної голови та ін.). Образу притаманна стилізація (варто звернути увагу на спосіб зображення голови). Іншими словами, він відповідає критеріям орнаменту.

Разом з цим основною функцією цього зображення не можна вважати естетичну. Попри всю повторюваність символів і симетричність конструкції, його не можна вважати прикрасою. Як показало дослідження, Богиня, яка присутня на ньому, моделює Космос. Сім еліпсів сідниць передають сім ярусів підземелля. Голова у формі сектора з дугами передає небо, точніше сімку планетних сфер. Двійка грудей і живіт символізують сферу життя. З цими сферами були пов'язані певні божества первісного пантеону, головну роль серед яких відіграла жінка-Богиня.

Множини знаків (шеvronи у сфері сідниць, палички на животі, “віконця” на умовних руках містять позначення часових циклів, важливих для первісних людей (детальніше про це див Причепій, 2018). Це множини 28 (місячний цикл), $73 \times 5 = 365$ (цикл Сонця), $10 \times 28 = 280$ (цикл вагітності) та ряд інших.

Отже, це зображення, яке цілком відповідає критерію орнаменту, містить первісну міфологію з її уявленнями про Космос і первісні божества. Крім цього в ньому присутні множини знаків, що передавали часові цикли. Естетична функція, якщо і була йому притаманна, існує на задньому плані.

Дещо інша ситуація з відомим мізинським браслетом (рис. 2). Це один з небагатьох артефактів палеоліту, який функціонував у вигляді прикраси.

Однак, і це досить важливо, він не був чистою прикрасою. Браслет складається з п'яти смуг, на кожній з яких міститься по $28 \times 2 = 56$ шевронів, що позначають два цикли Місяця. Разом на артефакті розміщено 280 шевронів. Так позначено цикл вагітності жінки. Отже, і на артефакті, який на перший погляд відігравав чисто

естетичну функцію, містилась важлива для первісних людей інформація.

Система символів палеоліту, що виражала міфологію Богині, продовжила своє існування в неоліті, в епоху землеробства і гончарства та осілого способу життя. В пізніші часи (з III тис. р. до н. е.) ця міфологія зазнає радикальної зміни. На перше місце виходить бог-чоловік. Нова міфологія не вкладалась у стару систему знаків. У ранніх державах виникає письмо, яке передає цю міфологію.

Стара система знаків виявилась не потрібною для державних справ і нової міфології. Вона витісняється на периферію. Однак в цій старій символіці було багато “красивих витворів”, що відповідали естетичним вподобанням, які сформувались на основі цієї символіки. Вони і стали використовуватись як прикраси, тобто орнаменти. Так поступово символи і знаки, які виражали важливу інформацію про світ і божества, а також передавали часові цикли, втрачали свою семантику і набували функції лише прикрас — орнаментів. Такими вони і постали перед дослідниками.

Ми вважаємо, що проникнути в таємницю походження орнаментів можна лише прийнявши до уваги первісний етап їх існування, коли вони виконували важливу інформаційну функцію.

Література:

1. **Причепій Є.** (2018). *Богиня-Космос у первісних міфологічних явленнях*. — Інститут культурології НАМУ, Київ.
2. **Романець Т.** (1996). “Орнамент”: можливості уточнення терміна. — *Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології*. — Музей Івана Гончара. Родовід, Київ.

Рис. 1

Рисунки подані за джерелами:

1. *Історія української культури*. т. I (2001). Київ. Наукова думка (рис. 2).
2. **Gimbutas, M.** (February 2001). *The Language of Goddess*. (1st edition). New York: Thames & Hudson (рис. 1).

Рис. 2

П'ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна,

*докторка мистецтвознавства,
доцентка кафедри музичного мистецтва
Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського*

Діалогічний вимір сучасного музичного дискурсу: постановка проблематики

Сучасний вимір музичного дискурсу є своєрідною семантичною квінтесенцією різних складових музичного потоку, зануреного в ситуацію музичного спілкування. З таких позицій музичний дискурс сучасності мислимо як своєрідну “поліфонію” різних голосів культури, в якому творчі процеси знаходять свій експліцитний вираз, набуваючи форм “тексту”, що характеризується просторовістю, багатовимірністю, текстуальною гетерогенністю, включеністю у соціокультурний контекст. З таких позицій у текстах, і музичних зокрема, можуть мати прояв різні дискурси.

Порушена проблематика діалогічності сучасного музичного дискурсу є не нова, про що свідчать наукові розвідки, діапазон яких сягає від філософського осмислення до аналітичного прочитання конкретного музичного тексту. Проте, саме аспект поліфонічності, або полілогу музичного дискурсу, в якому співіснують різні музичні тексти, які потенційно містять у собі інші тексти як комбінацію різних конструктивних елементів, ідей, сюжетних схем, структурних моделей, обумовлених особливостями художнього мислення, що спирається на багаж людської пам'яті, де зберігаються художні образи позатекстової реальності, набуваючи значення потенційного образного тезаурусу певного історико-культурного часу, є малодослідженим та перспективним.

Загалом, питанню діалогу культур присвячено чимало досліджень, проте є сенс згадати головного теоретика діалогу — М. Бахтіна, завдяки працям якого проблематика набула свого осмислення. Саме М. Бахтін назвав діалог універсальним явищем, яким просякнута не тільки культура, але й усі сфери людського життя, все, “...що має смисл та значення” [Бахтін, 1972:71].

На його думку, саме за допомогою діалогу людина спілкується з різними текстами культури, а через них — з усім Буттям: “чужа культура тільки в очах іншої розкриває себе більш повно та глибоко “...” Один смисл розкриває свою глибину зустрівшись та зіткнувшись з іншим, чужим смислом: між ними починається ніби діалог,

який долає замкнутість і однобічність цих смислів, цих культур” [Бахтін, 1986:507].

Суттєвий вклад у розробку теорії діалогу внесли праці В. Біблера, який розумів діалог культур як діалогіку, тобто діалог логік: “в точці взаємопроникнення логік взаємопороджуються (і взаємообумовлюються) різні культури” [Біблер, 1990:231]. Тобто, діалог різних культур, з позиції вченого, — це ідея спілкування різних логік, яка і є ідеєю культури. Поза цим зв’язком, цим “спілкуванням різних логік”, не існує культури взагалі, адже вона за своєю суттю діалогічна. Сучасна культура з її поліфонією дискурсу заснована саме на енергії діалогу.

Загалом, проблема діалогу різних культур в сучасному цивілізаційному просторі вийшла за межі національного та набула парадигмального полікультурного виміру, де діалог — необхідний інструментарій загальнолюдських відносин, глобальних інтеграційних процесів. В такому розумінні сучасний музичний дискурс, в якому відбулися кардинальні зміни у розумінні самої музичної матерії, також набуває відкритих форм як “всередині” (відкрита форма в алеаториці; мінімалістські паттерни, що замінюють собою класичну лексику; злиття тембру і фактури, що призводить до нових принципів композиційної організації; відмова від каузальності класицизму, що спричиняє появу нового синтаксису із надскладним семантичним виміром, тощо), так і ззовні, що призводить до суттєвих змін у музичній мові загалом, в якій аналітичний вектор семантики музичної мови зміщується у концептуальний вимір процесів смислоутворення, як віддзеркалення способу художнього Буття.

Література:

1. **Бахтин М. М.** Литературно-критические статьи / М. Бахтин. М.: Худож. лит., 1986. 543 с.
2. **Бахтин М. М.** Проблемы поэтики Достоевского / М. Бахтин. М.: Худож. лит., 1972. 470 с.
3. **Библер В. С.** От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В. Библер. М.: Политиздат, 1990. 413 с.

Ракочі Вадим Олександрович

кандидат мистецтвознавства,

докторант кафедри історії музики

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

викладач циклової комісії “Музично-теоретичні дисципліни”,

Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра

(Львів, Київ, Україна)

Concerto ripieno — концерт для оркестру: діалог епох

Питання класифікації концертів і змістовного наповнення назви кожного виду концерту дотепер залишається одним з найбільш дискусійних питань у музикознавстві. Попри численні розвідки, присвячені визначенню різних видів концертів упродовж останніх трьохсот років (Й. Маттезон на початку, а Ж. Ж. Руссо і А. Рейха наприкінці XVIII століття, Г. К. Кох, Р. Шуман і Д. Товей у XIX, М. Пеншерль і М. Тараканов у XX та М. Телбот і С. Кіфф у XXI) дотепер відсутня чіткість термінологічних визначень різних видів концертів. Викладене пояснює актуальність розгляду питання стосовно термінології, що використовується сучасними музикознавцями у процесі дослідження жанру концерту, і відсутність належного обґрунтування щодо вживання “зовнішньо” схожих, проте “внутрішньо” різних назв, як синонімів.

Йдеться, зокрема про ніби тотожні concerto ripieno і оркестровий концерт, що насправді належать до різних епох і описують неоднакові структури. Консенсус щодо цього питання відсутній не лише серед дослідників, а й у працях того самого автора. Наприклад, у розвідках М. Телбота чи Т. Роудера обидві назви зустрічаються, як взаємозамінні. Інші віддають перевагу терміну “оркестровий концерт” (М. Пеншерль, М. Буковзер, Д. Граут), у той час, як Н. Зейфас та Д. Вайт, вживають лише concerto ripieno. Загалом складається враження, що обидві назви — це синоніми.

Однак такий підхід не виглядає достатньо аргументованим. Першим аргументом на користь обов'язкового розмежування concerto ripieno і оркестровий концерт є фактор часу: назва “оркестровий” жодним чином не віддзеркалює процес формування цього виду концерту, який припадає на 1690-ті роки. Й хоча оркестр на цей час вже було сформовано, опора тогочасних колективів виключно на струнні інструменти, невелика кількість виконавців і безальтернативна опора на групове звучання роблять це об'єднання дуже несхожим на оркестр, як він виглядатиме навіть за 30–40 й, тим

більше, за 100 років потому. У той же час італійське слово *ripieno* (повний), використане стосовно барокового концерту без солістів, точно відбиває стан речей — воно вказує на “посилений” склад (порівняно з *concerto a quattro* чи навіть *grosso* за рахунок дублювання однієї партії кількома музикантами). *Concerto ripieno* утворює у музиканта миттєву уяву про Бароко, у той час як оркестровий концерт відсилає до сучасності.

Другим аргументом є особливості викладу. У *concerto ripieno* найрозвинутіша партія належала групі перших скрипок, а соліст чи солісти відсутні. Скрипки є перманентними носіями тематичного матеріалу, роль інших груп, фактично, незмінна — це супровід. Тож відбувається стале функціональне диференціювання й перманентна опора на групове звучання. В оркестровому концерті ХХ століття усі задіяні інструменти є багатофункціональними і на першому плані почергове *solo* всіх чи майже всіх інструментів (включно з духовими, ударними і рідкісними).

Третім аргументом є роль тембрального контрасту. У *concerto ripieno* він мінімальний через значну схожість барви звучання інструментів в струнному оркестрі. У той же час змішаний склад оркестру ХХ століття означає, насамперед, темброве розмежування, яке, звісно, не виключає і функціональне.

Викладене пояснює цілковиту слухність терміна *concerto ripieno* лише щодо барокового концерту, а “оркестрового концерту” (“концерту для оркестру”) — стосовно творів ХХ і ХХІ століть. Водночас зв’язок між ними є очевидним. *Concerto ripieno* — це безумовний прототип концерту для оркестру ХХ століття, фактична реінкарнація епохи Бароко за 150 років і діалог епох в концертах для оркестру П. Хіндеміта, Б. Бартока, М. Тішета, Г. Петрассі, А. Казелли, Б. Мартіну, З. Кодая, Р. Щедріна, І. Карабиця, М. Скорика. Посилення театрального і концертного начал, а також тенденція до синтезу різних начал в симфонічній музиці початку ХХ століття зміцнили позиції внутрішніх оркестрових солістів і розхитало монолітність об’єднання, спричинивши появу “оркестру солістів” (Г. Малер) та поширення “ансамблів-в-оркестрі”. Нова структура сучасного оркестру, розширення його функцій і трактувань зі зникненням власне понять “норма — не-норма” дозволили успішно перенести на стилістично цілком інший ґрунт паростки початку ХVІІІ століття. Переосмислення барокового *concerto ripieno*, започаткованого у контексті численних “нео” рухів першої чверті ХХ століття, сформувало не лише уявний, а й практично реалізований діалог епох.

Сидорчук Тетяна Анатоліївна,
аспірант КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого
Науковий керівник Станіславська Катерина Ігорівна
доктор мистецтвознавства, професор,
професор КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого

Про сутнісні відмінності дефініцій “форма” та “формат” у медіамистецтві

Глобалізаційні виклики сучасності накладають очевидний відбиток на розвиток культурної ідентичності більшості країн. Спочатку може здатись, що дане явище позначається переважно негативними тенденціями — як от, наприклад, ігнорування та поступове нівелювання традицій, втрата культурної ідентичності, контролювання інформаційного потоку глобальними корпораціями. Однак якщо дане твердження є більше дискусивним та його справедливість можна перевірити лише відносно окремого культурного регіону, однозначна користь від інтеграції культур спостерігається в “перейнятті” досвіду більш досвідчених у висвітленні певного питання виробників продуцентами, що даного досвіду не мають. Дана ситуація особливо яскраво демонструє специфіку українського аудіовізуального виробництва, що наблизилось до принципів ринкової економіки порівняно недавно.

Одним з явищ, що набули популярності у вітчизняному кіно-телевиробництві, стали адаптації закордонних форматів — типовий прояв глобалізаційних процесів у культурі. Однак попри поширеність даного явища, значна доля українських теоретиків та практиків галузі наражається на плутанину конотацій даного поняття з поняттям форми, тому спробуємо розмежувати їх у своїй роботі.

Форма є однією з ключових категорій у мистецтвознавстві, її побутування тісно пов'язане з категорією змісту. Форма представляє собою спосіб існування змісту, його організацію, упорядкування. В мистецтві форма виступає способом вираження ідеї, надаючи останній своєрідних рамок, окресленості. Відтак, за допомогою поєднання виражальних засобів, притаманних певному виду мистецтва, форма являє собою організаційну структуру твору. За допомогою виокремлення специфічних характеристик, притаманних об'єкту та їх подальшому синтезу з аналогічними прикладами можна створити систему класифікації. Прикладом може служити розділення на види кінематографу, або жанрова палітра ігрового кіно, або навіть дослідження з класифікації музичного відеокліпу. Усі “гілки” даних

систематизації можна назвати формами, не викривляючи при цьому основної концепції.

Дещо інша ситуація простежується з явищем формату. Всупереч спільнокореновому “forma”, етимологія поняття походить не від “звонішний вигляд”, як логічно передбачити, а від латинського “liber formatus”, що перекладається як “сформована книга”. Тобто уже з етимології можна побачити різницю понять: форма — еквівалент зовнішнього вигляду, відчутних кордонів в глобальному сенсі та може характеризувати будь-яке мистецьке явище, тоді як “формат” має більш технічне спрямування та означає конкретний розмір та утилітарні параметри об'єкту.

До 90-х років ХХ століття, коли українське аудіовізуальне мистецтво стало на шлях глобальної інтеграції, концепція формату вживалась переважно в конотації “форматне співвідношення”, тобто співвідношення ширини та висоти кадру (відчутні аналогії з видавничою справою як витоком дефініції). Простежуючи охоплення терміном здебільшого утилітарних параметрів, можна запропонувати визначення: формат — це технічний спосіб внутрішньої організації та побудови певного об'єкта. Однак, забігаючи наперед, зазначимо, що концепція формату заключає в собі не лише технічний бік створення окремого медіатвору, а характеризує і естетичні якості, що маркують його унікальність (та які можна відтворити іншим виробником).

Форматування в медіамистецтві існує в кількох іпостасях. Перша — спеціалізація телеканалу, тобто орієнтування на певну тематику, наприклад, музичний, спортивний, новинний канал. Найперші спроби застосування даного принципу на практиці належать радіостанціям 60-х років, які через генерування нових музичних стилів, що поляризували аудиторію, були змушені демонструвати вектор свого контенту, щоб привабити конкретного реципієнта. Фактор боротьби за аудиторію позначився і на спеціалізації інших медіаплощин, зокрема — на телебаченні (формат ЗМІ). Завдяки унікалізації свого контенту, тематичній направленості, канал таким чином займає певну “нішу” серед глядачів та отримує жадані рейтинги. Проте не лише характер та жанрова направленість контенту визначають канал як окремий формат: як ми згадували вище, важливими тут є, окрім технічних, і естетичні параметри, як, наприклад, оформлення студії, кількість ведучих та їх манера поведінки, логотип, звукове оформлення, кількість рекламних блоків та ін.

Інша іпостась втілення поняття “формат” на екрані — фіксу-

вання характерних особливостей окремого елемента сітки мовлення (формат медіатвору). Коли аудіовізуальне явище не має аналогічних серед інформаційного потоку та являє собою аксіологічно значиме явище, його базисні характеристики надають йому статус формату та, таким чином, самі перетворюються в критерії відповідності для інших продуктів. Принцип форматування окремого продукту став доступний, перш за все, завдяки глобалізації культурного потоку, і як наслідок цьому — через брак нових ідей та пошук рентабельних “родзинок” телеб'їфу. Тому іноземні та вітчизняні творці звертаються до второваних шляхів адаптації уже реалізованих за кордоном продуктів, адаптуючи їх відповідно до реалій. Адаптація формату медіатвору мінімізує ризики виробництва, оскільки економічний потенціал бажаної концепції можна наочно спостерігати на прикладі його рейтингів у інших країнах. Зразками українських адаптацій іноземних форматів є такі шоу як: “Перший мільйон” (“Who Wants to be a Millionaire?”), “Найрозумніший” (“Brainiest”), “Танці з зірками” (“Strictly Come Dancing”) та навіть ігрові телепродукти, на кшталт серіалу “Леся+Рома” (“Love Bugs”).

Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що формат — дефініція, яка заключає в себе технічні та естетичні характеристики окремого об'єкту, як в широкому плані — наприклад, формат ЗМІ, так і у вузькому — формат медіатвору. Форма ж представляє з себе ключову мистецтвознавчу категорію та характеризується глобальністю застосування. Тобто, якщо термін “формат” можна застосовувати лише вузькоспеціалізовано, позначаючи низку характерних ознак одного представника сітки мовлення, то концепція форми є більш узагальнюючою та здатною охопити своїм визначенням досить розрізнені елементи — починаючи від розділення мистецтва на види і закінчуючи, наприклад, можливістю застосування визначення до окреслення характерних структурних елементів окремого твору.

Сікорська Ірина Михайлівна,

кандидатка мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

відділу музикознавства та етномузикології

ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ

Dph, Department of Musicology and Ethnomusicology,

Institute of Art Studies,

Folklore and Ethnology National Academy

of Sciences of Ukraine, Kiev

Дискурс українсько-зарубіжного полілогу на сторінках “Української музичної енциклопедії”

Напередодні відзначення тридцятиріччя Незалежності Україна може підбити певні підсумки в галузі інтеграції вітчизняної музичної культури у світовий простір. Відновлення державності привело до кардинальних змін комунікативної парадигми, суттєво вплинуло як на обсяг міжкультурних взаємин, так і на їх якісне наповнення. Злам імперської “союзної” вертикалі на деякий час призвів до розгубленості й навіть хаосу в відповідних інституціях (як-от, розпад “Укрконцерту”, знищення гастрольних планів, брак фінансової підтримки державних колективів тощо). Водночас, це сприяло налагодженню горизонтальних двосторонніх зв’язків, а відтак і зміні в культурній політиці країни. Певний час пострадянський культурний простір ще рефлексував на старих зв’язках, проте й вони невдовзі потребували суттєвого оновлення вже на міждержавному рівні. Водночас музичні зв’язки з країнами далекого зарубіжжя вийшли на зовсім інший шлях. Величезну роль у цьому відіграли світові глобалізаційні процеси та революція в засобах електронного зв’язку.

Беззаперечним є факт, що українська музична культура багата традиціями, вирізняється високим рівнем конкурентоздатності на світовій арені. Разом із тим, “горизонтальні” міжкультурні взаємини мають тривалу, але далеко неоднорідну, в кожному окремому випадку індивідуальну історію. Їх розвиток та інтенсивність зазвичай напряду залежали від історичної доби, географічного розташування, а також від низки об’єктивних і суб’єктивних факторів. Далеко не останню роль в тяглоті українсько-зарубіжних культурних взаємин відіграли 70 років існування Радянського Союзу з його “залізною завісою” та ідеологічними пріоритетами.

Проект “Українська музична енциклопедія” (“УМЕ”) народився

у відділі музикознавства ІМФЕ (автор ідеї — академік О. Г. Костюк) приблизно в той самий час (цілком зрозуміло, що за інших умов його створення було неможливим). Мета видання з самого початку була доволі амбітною: створити перше у світі україно-центричну енциклопедію, де би було представлено всі аспекти й складові вітчизняної музичної культури як у національному, так і світовому контексті. Складаючи список гасел, упорядники керувалися принципом внеску іноземної персони в українську культуру в творчості (звернення до української тематики, використання українських мотивів тощо), педагогічній галузі (передача досвіду, створення власної школи на українських теренах тощо), гастрольна діяльність та ін. Своєю чергою, ми також прагнули дослідити й висвітлити творчий шлях і здобутки знаменитих вихідців з України. Таким чином, окремі відомості щодо міжкультурних музичних взаємин можна знайти у статтях, присвячених окремим персоналіям та інституціям.

Першим, хто взявся досліджувати українсько-зарубіжний музичний полілог, був наш колишній співробітник доктор мистецтвознавства, професор Антон Іванович Муха (завідувач відділу в 2000–2004 рр.). Упродовж усього життя він збирав фактологічний матеріал щодо зв'язків українських музик із зовнішнім світом та внесок іноземців в українську музичну культуру. Саме йому належала ініціатива: висвітлювати українсько-зарубіжні музичні зв'язки в “Українській музичній енциклопедії” у вигляді окремих позицій, що є унікальним для світової енциклопедистики. Відтак у 5-ти вже виданих томах “УМЕ” вийшло 32 статті: за абеткою — від австралійсько-українських (Н. Ф. Семененко, А. І. Муха) — до польсько-українських (М. П. Загайкевич), присвячені двостороннім взаєминам. У наступних томах планується вмістити ще 13 гасел (від російсько-українських — до японсько-українських).

У процесі роботи над матеріалами склалася певна модель статті, де музичні зв'язки України з різними країнами світу досліджено за такими напрямками:

- географічне положення; історичні факти;
- вихідці з України, які здійснили внесок в музичну культуру досліджуваної країни;
- представники країни, які прислужились українській музичній культурі;
- композиторська творчість: українська — про досліджувану країну, іноземні (представники країни) — про Україну (тематика, образи, використання поезії тощо);
- взаємні гастролі: від наймасштабнішого жанру — опери, тоб-

то гастролі національних театрів опери та балету, оркестрів, інших музичних колективів і солістів;

- взаємні фольклорні дослідження (якщо такі мали місце);
- двосторонні музикознавчі дослідження щодо культури обох країн;

Природно, що особлива увага приділяється дослідженню української діаспори, зокрема, функціюванню в її осередках музичних колективів, гуртів, музичних навчальних закладів, товариств тощо. Таким чином, найбільші статті (з уже виданих) присвячено американським, канадським та польським зв'язкам, у майбутньому, звісно — російським.

На основі окремих фактів здійснюються узагальнення, прогнозуються перспективи. Так, позитивний історичний досвід українсько-зарубіжних музичних зв'язків відкриває шляхи для культурної інтеграції як фактору збагачення культур.

Проблеми історичного, теоретичного та культурологічного дискурсу дослідження українсько-зарубіжних музичних зв'язків полягають у створенні сучасної об'єктивної панорами культурно-інтеграційних процесів, представленні якнайповнішої фактологічної бази та її систематизації. Розглядаються жанрово-стильові, культурологічні процеси, явища, тенденції, персоналії музичних діячів. Актуальність появи подібних праць у сучасних умовах не знижується, а зростає, оскільки посилюється інтерес до них широкого читача.

На пошану А. І. Мухи відділ музикознавства та етномузикології запланував 3-томну монографію, де справа нашого колишнього співробітника отримає логічне продовження.

Соломонова Ольга Борисівна

*докторка мистецтвознавства,
професорка НМАУ ім. П. І. Чайковського*

Етнічна ідентифікація культуротворчої особистості в полікультурному просторі України

Проблема взаємодії різнонаціональних складових у полікультурному просторі будь-якої країни — одна з найактуальніших у сучасній науці. Адже історія людства фактично не знає прикладів “абсолютно ізольованого культурного розвитку, без безпосереднього або віддаленого взаємодоповнюючого впливу”.

Етнічна ідентифікація митця, який є будівничим певної національної, у тому числі української культури, але за різних обставин (через розбіжність політичних інтересів, дослідницької призми чи суб'єктивне бачення ученого) може бути віднесеним до інонаціонального контексту, — проблема чітко не артикульована і науково не об'єктивізована. Сутність, критерії визначення, дефініції та межі понять, дотичних до проблеми, дотепер знаходяться у системі неточних, а то й хибних координат, що — в умовах сучасної глобалізації та, водночас, ствердження унікальності кожної національної культури — визначає принципову потребу названого дослідницького напрямку.

Стосовно питання щодо артефактів та суб'єктів української культури, проблема ускладнюється нестабільним, часто підлеглим державним минулим України (аж до часів Незалежності), у різні часи підпорядковані Князівству Литовському, Речі Посполитій, Австрійській та Російській імперіям і, у зв'язку з цим — мобільністю географічних кордонів, поліетнічністю і багатоконфесійністю української нації.

Отже, проблема ідентифікації української культури та її повпредів в аспекті взаємодії з іншими культурними традиціями — вельми складна і така, що потребує перегляду і широкого європейського погляду на основі факторів наукової об'єктивності, академічної добросовісності, національних пріоритетів і, одночасно, ідей “толеранції та співіснування” (Т. Возняк).

Така постановка проблеми санкціонує безліч питань, серед яких:

– Де та межа, яка дозволяє ідентифікувати митця як такого, що належить або не належить певній національній культурі (почасти, українській)?

– За якими параметрами потрібно визначати цю приналежність?

– Як бути з ідентифікацією митця у “не лінійних” випадках, коли, наприклад, його місце народження і генетичний родовід знаходяться у різних координатах або не є чіткими і однозначними у зв’язку з відсутністю інформації, переміщенням особи чи зміною місця проживання і навіть громадянства?

– Чи може бути проставлений будь-який кордон у розумінні національної специфіки такої інтегративно-поліетнічної культури, як українська?

Імпульсом для обговорення проблеми стали:

1) розбіжна, часто некоректна інформація щодо окремих представників української культури в науковій літературі: в залежності від місця видання (Україна, Польща, Росія, Швеція, ін.), ці особи ідентифікуються по-різному, відповідно до національних інтересів певної країни або дослідника;

2) відсутність самоідентифікації або атрибутивних свідоцтв сучасників — свідків процесу щодо етнічного статусу певних особистостей, які створювали культуру України;

3) дискусія на захисті дисертації А. Загладько “Фортепіанна компонента концертного життя Києва 70–80-х років XIX століття” (НМАУ ім. П. І. Чайковського, грудень 2020 року), що виникла саме через етнічну атрибуцію багатьох піаністів, фігурантів полікультурного простору України: не будучи українцями за походженням, вони розбудовували концертно-педагогічне життя Києва означеного періоду (за родоводом — це поляки: Юліуш Зарембський, Владислав і Сигізмунд Заремби, Теодор Лешетицький, швед Вільгельм Гартевельд та багато інших).

Необхідність наукової об’єктивації ініціює розробку теоретико-методологічних аспектів проблеми. Адже в умовах поліетнічних і полікультурних реалій України першочерговим є введення чітких дефініцій та розбірливих критеріїв для науковців, які стикаються з необхідністю визначити етнічний статус і можливість залучення до української культури митця, який, не будучи генетичним українцем, створює український мистецький продукт.

І якщо в сучасному контексті рішення цих проблем — завдяки прямій комунікації, доступу до інформації “тут і тепер”, самоідентифікації особи — має реальні перспективи, то у випадку з митцями минулого проблема часто набуває повної невизначеності.

Важливість цього аспекту підвищується через його дотичність до проблеми культурного спадку України, позаяк відносно націо-

нального статусу багатьох артефактів, що знаходяться в Україні чи за її межами, донині ведуться суперечки міжнародно-політичного та юридичного рівня.

Перший крок на шляху рішення проблеми — формування методологічної бази дослідження. Вважаємо можливим адаптувати методологію, запропоновану Тарасом Возняком при розгляді питання культурного спадку. Вивчаючи проблему на прикладі франко-німецького пограниччя, де “було безліч як німецьких, так і французьких артефактів, які можна було легко включити як в один, так і в інший культурний канон”, учений пропонує ввести поняття спільного європейського спадку: “... прийшов час дещо змінювати філософію підходу до тих культурних пластів, які залишили нам минулі епохи. Ми маємо переходити від закоріненої у націоналізмах ХІХ ст. філософії “або — або” (тобто, цей артефакт або український, або польський) до філософії “і — і” (тобто, цей артефакт і український, і польський, бо творився в одному контексті)”. Розвертаючи проблему в коло мистецьких феноменів України, Т. Возняк визначає специфіку львівської культури як “українсько-польсько-єврейський спільний культурний спадок”.

Адаптуючи методологію Т. Возняка і максимально враховуючи і збалансовуючи об'єктивні показники культурницької діяльності особистості (етнічне походження, місце народження/проживання, громадянство, ментальна відповідність мистецького продукту, внесок митця в національну культуру, документальні свідчення тощо), пропонуємо ввести запропоноване Т. Возняком поняття “спільний культурний спадок” у широкий науковий вжиток і розглядати подібні феномени — як особистісні, так і загальнокультурні — як поліетнічні та полікультурні. Перспективи такого підходу до питання етнічної ідентифікації митців і артефактів, які з різних причин можуть бути віднесені до різних культурних традицій, очевидні.

Другий важливий крок до вирішення проблеми — ствердження дефініції “культуротворча особистість” з акцентом на широких можливостях митця щодо процесу розбудови національної культури. Пропонуємо це поняття замість наявних суб'єкти культури (тут і суспільство, і колектив, і індивід) і суб'єкти культурної творчості, необмежено широких і нечітких щодо визначення культуротворчої ролі цих суб'єктів (див., наприклад, розмиту дефініцію суб'єктів культурної творчості: вони “є продуктами історичного процесу, активними агентами якого вони стають в міру оволодіння знаряддями праці, розвитку мови, спілкування за допомогою символів і знаків”).

Отже, культуротворча особистість України — це митець (пись-

менник, композитор, виконавець, науковець, артист, ін.), який, незалежно від свого генетичного походження та етнічного статусу, розбудовує культуру України, стаючи творцем її полікультурної реальності. Конкретизуючи це поняття до будь-якої країни, формуємо національно диференційовану дефініцію.

Проведене дослідження, не претендуючи на вирішення проблеми, є принципово відкритим. Сподіваємось, що запропонована методологічна стратегія збуджуватиме наукову свідомість до подальшої розробки проблеми і сприятиме розумінню української культури як мультикультурної субстанції, що розбудовується культуротворчими особистостями різноетнічної приналежності.

Література:

1. **Жирмунский М. В.** Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Москва: Наука, 1979. 495 с.

2. **Возняк Тарас.** Львів: українсько-польсько-єврейський спільний культурний спадок // Тарас Возняк. Феномен міста. Львів: Незалежний культурологічний журнал "Т", 2009. С. 242–253.

3. Феномен культури і суспільства. Режим доступу: <https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10817/> Час доступу: 24. 05. 2021.

Транслітерація:

1. **Zhirmunskii, M.** (1979) Comparative Literature [Srvavnitel'noe literaturovedenie]. East and West [Vostok i Zapad]. Moscow: Nauka. 495 p. [in Russian].

2. **Vozniak, T.** (2009) Lviv: Ukrainian-Polish-Jewish common cultural heritage [Lviv: ukrainsko-polsko-yevreyskyi spilnyi kulturnyi spadok] // Taras Vozniak. The phenomenon of the city [Fenomen mista]. Lviv: Nezaleznyi kulturolohichni zhurnal "T", pp. 242–253. [in Ukrainian].

3. The phenomenon of culture and society [Fenomen kultury i suspilstva]. Available at:<https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10817/> [in Ukrainian].

Судакова Валентина Миколаївна,

*докторка філософських наук,
завідувачка відділу соціології культури
Інституту культурології НАМ України*

Гібридизація культури як прояв глобальної залежності

В умовах посилення процесів культурної глобалізації особливої актуальності набувають соціологічні та культурологічні дослідження проблем постіндустріальної модернізації різних “континентів” культурного світу, планетарного комплексу “культур”, простору, в якому “ексклюзивність” та різноманіття вже не можуть слугувати виправданням зіткнень, ворожості, конфліктам і війнам. Надзвичайно важливим і очевидним досягненням постсучасної цивілізації є можливість специфічного культурного об’єднання представників багатоманітних культурних анклавів на підставі єдності стандартів життя, визнання цінностей мирного співіснування, раціонального використання економічних і наукових можливостей різних суспільств для вирішення спільних проблем людства. Значною мірою у цьому твердженні слід педалювати слово “можливість”.

Ще наприкінці ХХ століття у різних країнах окремі науковці і впливові дослідницькі Центри почали вивчати можливості формування глобальної “культурної системи”, яка буцімто має бути стабілізована на підставі різноманітних глобальних залежностей економічного, соціального, політичного та культурного характеру. Ці намагання, скоріш, характеристика мрійників, яких Фр. Мей назвав постіндустріальними утопістами. Проте, концептуальні аналітичні здобутки у спробах визначити та спрогнозувати тренди майбутнього стану глобального культурного руху спровокували появу суперечливих парадигм пояснення прикладів глобалізації, фрагментації, уніфікації, “відкритих” і “закритих” суспільств, “традиційних” і “прогресистських” культур, “відсталих” і “модерних”/“постмодерних” рухів.

Історія концептуальних аналітичних розробок відзначається багатьма прикладами вдалих, або не зовсім вдалих, спроб визначити дещо сутнісне у певній сфері реальних проблем завдяки використанню термінів, що пройшли певну апробацію ефективності пояснення в науковому середовищі та які запозичені з інших наук та наукових теорій. Фактично у ХХ столітті стає нормою використання термінів природничих наук та математики задля опису процесів й явищ суспільної, культурної, художньої сфер діяльності. Слід за-

значити, що потреба звертатися до визначення наукових категорій, обумовлюється загальним процесом епістемологічного розвитку культурологічного знання, у якому поширеною когнітивною орієнтацією стало запозичення назв певних фундаментальних абстракцій з природничих галузей наукового знання. Наприклад з фізики та географії прийшли в соціологію та культурологію терміни “простір”, “дифузія”, “координата”, з геології — “страта”, з хімії — “реакція”, “кристалізація”, з математики — “диференціація”, “дискримінація”, “екстремум”, з біології — “адаптація”, “присосування”, “селекція” та багато інших. Використовуючи ці терміни ми посилюємо виразність наших пояснень і зараз це вже нікого не дивує. Більш того, використовуючи ці терміни (чи як суто символічні конструкти, чи як метафори) ми додаємо ваги своїй обізнаності — тобто пояснювальна міць наших тверджень з використанням термінів з інших наук тільки зростає та, як правило, не викликає заперечень. В останні роки почали широко використовувати терміни “гібридність”, “гібридна культура”, “гібридне суспільство”, а зміст “гібридизації” навіть набув певної привабливості й поширився в пояснювальних схемах “рецептури” вирішення майже всіх міжкультурних негараздів. Але з саме цим поняттям не все так просто.

Термін “гібридизація” запозичений з біології та ботаніки; на відміну від багатьох інших понять, цей за змістом відображує дуже проблемну реальність. По-перше, продукт гібридизації — гібрид — є продуктом не природнього, а штучного схрещування не зовсім віддалених, але близьких на сходах еволюції біологічних істот як організмів. По-друге, важливо також знати і враховувати ту цілком реальну обставину, що самі “продукти” гібридизації — рослинні чи тваринні “гібриди” — є далеко не завжди життєстійкими, внаслідок чого виникають прецеденти породження калік, потвор, саме існування яких несе загрози й реальні небезпеки не лише для свого виду, але й для конкретної біологічної популяції як частини екосистеми загалом. “Культурні гібриди” з точки зору відповідності змісту даного поняття реальним культурним об’єктам має всі ознаки невизначеності та концептуальної аморфності. Культурні химери — ознака раціонального, але шкідливого втручання в дуже складний, часто утаємничений простір реального існування автохтонних “харизматичних змістів” центральної зони будь-якої культури. Одночасно гібридизація при особливих умовах може стати способом взаємозбагачення культур та джерелом виникнення нових культурних традицій. Не можна також виключати, що інтенсивна гібридизація, за якої триває змішування різних, але не дуже контрастних, куль-

турних форм може реально відбутися у межах однієї культури. Але, загалом, поняття “гібридизація” не можна вважати вдалим для визначення складного процесу багатофакторного взаємопроникнення ментальних, глибинних автохтонних переживань, уявлень, настанов, специфікованих мистецтв, поетики, етосу, вже не кажучи про поведінку, практики привітань й гостинності, інтимного життя й виховання дітей, ставлення до “близьких” та “інших”. Тобто, як свідома практика, гібридизація культур у напрямі створення гібридної глобальної культури не може бути визнана та прийнята цивілізованим світом.

Складні проблеми розвитку глобального суспільного, культурного світу, особливо в контексті потреби запобігти війнам, зіткненням, навіть знищенню “інших”, постають перед вченими як актуальне завдання вивчити, визначити та запропонувати рішення або прогноз наступу таких станів, які б наближували глобальні спільноти до можливостей “миру” в умовах глобальних залежностей та глобального центрризму. Сучасні тенденції новітніх соціальних змін характеризуються, по-перше, невідворотністю процесу фрагментації культурного простору внаслідок цивілізаційних відмінностей (культурних, расових, релігійних, етнічних); по-друге, гомогенізацією культур, яка формується внаслідок діяльності транснаціональних корпорацій (феномени “макдональдизації”, “вестернізації”, “американізації”); по-третє, мирною міжкультурною взаємодією, що має бути бажаним способом взаємозбагачення культур і джерелом виникнення нових культурних традицій.

У арсеналі теоретичних настанов дуже популярними є когнітивні кваліфікації гуманних, цивілізованих міжкультурних відносин в країнах з різноманітним складом. Це — “полікультурність”, “мультикультурація”, “конвергенція”, “плавильний котел”, “транскультурність”, “культурна дифузія” та інші. Як відомо, нормою співіснування у світі є визнання багатоманіття культурних надбань, особливостей культурного поля племен й народів, етносів й націй. Задля їхнього збереження суспільства будують кордони, створюють забобони, охороняють не тільки від руйнування, але й від критики, насміхів, глузування. Але ми впевнені, що гібридизація різночужих культурних систем не має шансів, бо ніколи, наприклад, культура ісламського права (шаріату) не з’єднається з європейською правовою культурою. Це — не єдиний приклад, коли гібридизація неможлива, більш того, здається, можна стверджувати, що її штучне прискорення принесе багато негараздів та болю.

У монографії “Повсякденні практики в системі новітніх соціо-

культурних трансформацій стилів життя” (Київ-2020) вітчизняна дослідниця К. Настояща наводить дані результатів програми “Світового дослідження цінностей”, у якому доводиться, що притаманні великим спільнотам цінності й культурні особливості наразі не демонструють тісного зближення ані в суспільно-політичному, ані в цивілізаційному сенсі; не фіксується також й прискорення зустрічного руху різних культур, тобто помітного стирання культурних особливостей різних суспільств, попри інтенсивний культурний обмін, не відбувається. Водночас, це й не скасовує можливості інтенсивної гібридизації, за якої триває змішування різних культурних форм та їх різноманітне поєднання у межах однієї культури.

Отже, сучасні глобальні залежності і глобальний соціокультурний центризм формують нові смисли реальних міжкультурних взаємозв'язків різних культурних “анклавів”, розуміння яких потребує досліджень існуючих протиріч з метою визначення можливостей формування “єдиної в багатоманітті” глобальної культури, тобто потребує розробки ефективних когнітивних стратегій дослідження умов формування “гібридної культури” з врахуванням особливостей й небезпек процесу гібридизації.

Сурнін Микита Сергійович

*магістр режисури,
молодший науковий співробітник,
відділ культурної спадщини та пам'яток охоронної справи,
Інститут культурології НАМ України (м. Київ, Україна)
e-mail: K.Y.T.S.U.30@gmail.com*

Глобальний семпозис у сучасному кіно України

На прикладі впливу стрічок “Безславні виродки”, “Вільний Джанго”, американського режисера Квентіна Тарантіно на творчість Перфільєва Романа Віталійовича (режисер стрічки “Безславні кріпаки”, яка спочатку називалась “Тарас Шевченко: Перший самурай”) розглянемо заявлену тему доповіді.

Вочевидь — назва. Так, багато хто називає фільми однаково, але і постери фільмів виглядають дуже схоже. Білий фон, посередині зверху до низу червоною фарбою намальовано широку лінію майже один в один; поверх всього цього — у К. Тарантіно фігури озброєних солдат у чорній формі, у Р. Перфільєва — чорним контуром обличчя з величезними озброєними вусами. (див. Рис. 1 і Рис. 2).

Як К. Тарантіно робить персонажів нарочито несхожими на реальних людей, так робить і Р. Перфільєв. Це виражається у гіперболізованій акторській грі. Котра до нового тисячоліття не була властива радянській акторській школі. Тепер замість техніки переживання, прийшла техніка подання, а в окремих випадках — ремесло. Грати непотрібно, лише волати, скалити зуби, реготати...

Властиво К. Тарантіно і використання постмодерної побудови кінотексту. В цьому випадку ми маємо на увазі еkleктику жанрів. Р. Перфільєв, підглянувши у К. Тарантіно цю особливість, змішує азіатський екшен, вестерн і все це з українським колоритом середини XIX ст. [1]. Фільм “Безславні кріпаки” є сумішшю фільмів “Безславні виродки”, “Вільний Джанго”, із цитаціями про кастрацію (яка є майже в кожному фільмі Тарантіно); дуже жорстокого помічника (не дуже вдала копія ролі Семюеля Л. Джексона) не менш жорстокого пана (не дуже вдала копія ролі Леонардо ДіКапріо).

У “Безславних кріпаках” присутній Тарас Григорович Шевченко, який хоче повернути кохану. У Фільмі йдеться про те, як японський пан, не зрозуміло зі сюжету хто він даймьо чи сьогун, який купує кріпацьку дівчину, кохану Т. Г. Шевченка (якої в реальності не існувало). Цитується, так званий, тренувальний монтаж, коли Шевченко вчиться кунг-фу за одну хвилину.

Є дезорієнтація від монтажу. Якщо К. Тарантіно або Гай Річі використовують монтаж наче пазл, який спочатку заплутує глядача, а в кінці всі сюжетні лінії зав'язуються в один вузол, то у Перфільєва монтаж таких ніби назімали на 5 годин хронометражу, а порізавши вийшло рване дійство.

Іронічною грою із українським культурним кодом є найменування “Кобзаря”, і взагалі його гра в фільмі. Посередині фільму з'являється персонаж єврей, який торгує зброєю. Коли герої їдуть до пана, Тарас знаходить маленьку книжку і починає туди записувати вірші. Читаючи їх вголос, щоб дізнатись думку своїх товаришів, Самурай продовжує спати, а єврей каже, що вірші — “маячня”. У моменти “тренувального монтажу” кілька кадрів з цієї книжкою. Далі вона з'являється наприкінці фільму, коли Тарас виймає її зі штанів пахової області, аби віддати єврею. І в самому кінці, коли кохана, пропонує назвати збірку “Тарас Шевченко: Перший самурай” і нам демонструють, як Шевченко називає книжку “Кобзар”.

Дуже гидко і принизливо режисер демонструє своє почуття гумору та відношення до “Кобзаря”, і тієї людини, яка її написала.

Коли К. Тарантіно викривляє реальність у своєму кінотексті “Безславні виродки”, показуючи, як Адольфа Гітлера жорстоко розстрілюють євреї, естетизуючи цей момент, це дозволяє глядачу відчутти, що уособлення зла більше нема і можливо розслабитись.

У Р. Перфільєва принизливе ставлення до реальної історії нічим неможливо пояснити. Хотів зробити макгафін, але катана вигаданого Самурая більше на себе уваги привертає за весь фільм, ніж “Кобзар” Шевченка.

Захотіли заміряти на рівень Голлівудського кіно, і не вперше. Минулого разу хотіли зробити історію про Захара Беркута (2019 р. (режисер Ахтем Сеїтаблаєв)), з зірками Голлівуду, роблячи історичний фільм, хоч і екранізацію художнього твору, мали гарних накачаних чоловіків, які використовують карпацьке самбо та ботексних жінок [2]. Якщо К. Тарантіно розуміє, як використовувати свою надивленість фільмами категорії “В”, то Р. Перфільєв і А. Сеїтаблаєв просто роблять дешеву копію “трешового кіно”.

Виходить з таких намірів лише провал в прокаті, бо нікому не цікаво дивитись на голлівудську постмодерніську історію, зроблену без самку в картинці, гумору, безсенсовим монтажем...

В Україні люблять дивитись колажні копії, не дуже популярних американських фільмів у оригінальній упаковці К. Тарантіно; або оригінальні фільми Гая Річі, хоча вони англійські, Нашому глядачу цікаво.

Використані джерела:

1. Воруи, убивай: Квентин Тарантино как самый талантливый вор в истории кино. URL: <http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/161080-tarantino> (дата звернення 26.05.21).

2. Найкращий український фільм з ріденьким Т-1000? // Огляд фільму “Захар Беркут”. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ocY0gkwB0vQ> (дата звернення 26.05.21).

Додатки:

Рис. 1. Постер х\ф “Безславні виродки”, реж. К. Тарантино

Рис. 2. Постер х\ф “Безславні кріпаки”, реж. Р. Перфильев

Тернова М. В.,*кандидатка філософських наук,
старша викладачка КНУТКіТ
імені І. К. Карпенка-Карого, Київ*

Культурологічний вимір проблематики сучасного мистецтвознавства

Мистецтвознавство, як відомо, складається з теорії, історії мистецтва та художньої критики. Оскільки теорія мистецтва почала формуватися за часів стародавньої Греції, то наприкінці XIX — на початку XX століття мистецтвознавство було цілком розвинутою гуманітарною і наукою, і дисципліною. Натомість культурологія як наука є теоретичним досягненням американської і європейської гуманістики першої половини XX століття.

За свою, приблизно 70-річну історію, культурологія достатньо чітко визначилася як міждисциплінарна наука, в контексті проблемного поля якої співіснують і творчо взаємодіють такі сфери гуманітарного знання як філософія, політологія, естетика, етика, психологія, педагогіка.

Особливе місце в переліку гуманітарних наук, синтез яких визначає сутність культурології, займає мистецтвознавство, наріжним об'єктом теоретичного аналізу якого є мистецтво — одна з форм суспільної свідомості, специфіка якої полягає у пізнанні та відображенні дійсності в конкретно-чуттєвих образах. Подальше виявлення сутнісної специфіки як культурології, так і мистецтвознавства, з одного боку, цікаве саме по собі, адже дозволяє передбачити логіку подальшого руху гуманістики, а з іншого — має цілком практичне значення, наприклад, задля успішного функціонування творчих вузів і якісної підготовки майбутніх митців: поряд з їх вузькопрофесійною освітою — режисер, оператор, актор, піаніст, живописець, хореограф та ін., — культурологія та мистецтвознавство належать, як відомо, до обов'язкових навчальних дисциплін.

Сприймаючи та приймаючи культурологію як об'єктивно існуючу науку, що, по-перше, є структурним елементом сучасної гуманістики, по-друге, синтезує в своєму змісті низку інших гуманітарних наук, обумовлюючи таким чином її міждисциплінарність, а, по-третє, послідовно виявляє наріжні засади культурологічного аналізу, українські культурологи збагачують уявлення про простір, на теренах якого формуються й розвиваються ті зрізи творчої активності людини, що їх сукупність і складає поняття “культура”.

Так, заявлена нами “міждисциплінарність” культурології, виконує, по суті, дві важливі функції, перша з яких полягає в тому, що вона, так би мовити, ілюструє структурну модель культурології — синтетичну єдність гуманітарних наук. У той же час, другою функцією “міждисциплінарності” є її важлива роль як наріжного чинника культурологічного підходу.

Врахування подвійної функціональності “міждисциплінарності” значно підсилює позиції культурології в процесі аналізу конкретних проблем, зокрема таких як природа творчості, культурологічні виміри видової специфіки мистецтва, аргументація методів соціокультурної детермінації та ін.

Слід зазначити, що серед сучасних культурологічних проблем, які постійно знаходяться в полі зору українських науковців, залишається і проблема визначення культурології як науки. У контексті представлених чинників специфічне місце займають публікації тих науковців, котрі розробляють понятійно-категоріальний апарат культурології. Це принципово важливе завдання, адже на перших етапах свого становлення культурологія користувалася, як правило, понятійно-категоріальним апаратом суміжних наук.

Отже, представлене нами, характеризує культурологію як динамічну, творчо-пошукову науку, що протягом незначного періоду власної історії окреслила самодостатню теоретичну специфіку, не розчинилася в інших гуманітарних науках та протягом кожного нового десятиліття свого існування, з одного боку, “прирощує” наукове знання, а з другого, виявляє ще не реалізований потенціал.

Проте досвід розвитку мистецтвознавства дозволив вплинути на початковий період становлення культурології, яка, значною мірою, спиралася саме на історичні надбання мистецтва, дещо повільно опановуючи власні “історико-культурні” засади відтворення цивілізаційних процесів.

Доречно враховувати факт залежності культурології від понятійно-категоріального апарату мистецтвознавства. І хоча від середини ХХ століття культурологи почали приділяти увагу понятійно-категоріальному “забезпеченню” власних досліджень, проте і у перші два десятиліття ХХІ століття відчувається нестача суто культурологічних понять та категорій.

Шинкарук Ірина Володимирівна,

народна артистка України,

доцент кафедри мистецької освіти

Навчально-наукового інституту педагогіки

Житомирського державного університету імені Івана Франка

Особливості організації масових мистецьких заходів на Житомирщині крізь призму полікультурності

Специфіка організації культурно-мистецьких заходів на Житомирщині вимагає усвідомлення полікультурності регіону, адже саме тут проживає найбільша в Україні польська діаспора, досить чисельними є чеська та єврейська національні общини, що не може не позначатися на традиціях, смаках та уподобаннях територіального населення.

Першочерговим завданням для організаторів локальних фестивалів, серед яких “Культурна версія”, “Станишівська житниця”, “Житомирщина — спадковість поколінь”, “Зорі над Убортю” та ін., що проводяться в регіоні у районних центрах чи селищах, є врахування інтересів національних меншин, надання можливості їм представити художні зразки культурного надбання на виставках чи інших масових культурних заходах. Тому, як правило, на цих фестивалях, окрім концертних виступів, облаштовують алеї майстрів-ремісників, надають можливість для проведення різноманітних майстер-класів.

Масштабний Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв “Пісенний Спас” є масовим комплексним молодіжним культурно-мистецьким дійством, що поєднує різні види, жанри та форми творчої художньої діяльності, які пов’язані з пісенною творчістю та сприяють її розвитку. Фестиваль, котрий ось уже сім років поспіль з успіхом проходить у Житомирі та має широкий всеукраїнський і міжнародний розголос, також можна зарахувати до багатонаціонального масового дійства. Ініціаторами та організаторами фестивалю ще на етапі розробки положення було враховано полікультурність регіону та передбачено дотримання інтересів усіх національних меншин, що проживають на території Житомирщини. Тому в пункті про порядок та умови проведення в рамках фестивалю Конкурсу молодих виконавців зазначено, що конкурсант на розсуд журі виконує твори українською мовою, або мовою країни чи національності, до якої він належить, що дає можливість представникам національних меншин пропагувати їхню культурну спадщи-

ну, шляхом виконання творів з національно вираженим колоритом [1]. Понад це, організатори проводять “Мистецький марафон” — різножанрову концертну програму, що триває упродовж усіх фестивальних днів, в концертах якої (зазвичай) беруть участь більше ста яскравих концертних одиниць польської, чеської, єврейської, вірменської, грузинської громад.

Серію масштабних фестивалів, котрі проводились на Житомирщині департаментами культури, молоді і спорту минулого 2020-го року було скасовано або переведено в онлайн-формат через всесвітню пандемію.

Зокрема, у межах міжнародного проекту “Бальзак-220” на Житомирщині вперше було промарковано туристичний маршрут до села Верхівня, де у маєтку Ганських жив відомий французький письменник Оноре де Бальзак. Провладними структурами планувалося викликати суспільний інтерес та залучити якомога більше іноземних відвідувачів. Також, це проведене у 2019-му році Свято японської культури, або “Японська весна”, в межах якого гості змогли відвідати виставки, майстер-класи, концерти, дегустацію традиційних страв, уроки японської мови. Крім того, місто очікувало на приїзд віртуоза та всесвітньо відомого піаніста Темпея Накамури. Така ж ситуація і з музичними фестивалями просто неба: “Lesia Grand Fest”, який у червні 2019-го року вдруге відбувся в Новограді-Волинському; рок-фестивалем “WoodStock Ukraine”, що збирав фанатів музики в Тетерівській ОТГ на початку серпня як потужний міжнародний фестиваль рок-музики. Останній — вперше пройшов на Житомирщині у форматі open-air та став безкоштовним для відвідування усіма охочими. Близько восьмидесяти виконавців та гуртів із різних країн — Польщі, Чехії, Німеччини, Англії, Італії, Швеції, Білорусі — стали його учасниками упродовж трьох днів, даруючи відвідувачам незабутні враження [2].

Отож, як можемо зауважити, житомирсько-волинська земля багата на культурне розмаїття, що робить її унікальною з точки зору культурного туризму. Значний досвід у проведенні широкомасштабних масових дійств дозволить організаторам, зважаючи на вимушені карантинні обмеження, шукати на сьогодні нові шляхи та формати проведення вищезазначених фестивалів, або ж ініціювати нові культурні проекти з урахуванням багатонаціональних культурних традицій і зв'язків. Такі заходи мають на меті залучити якомога ширшу споживацьку аудиторію та популяризувати Житомирщину в соціокультурному світовому середовищі.

Поняття полікультурності як добросусідства культур дозво-

ляють будувати відносини в середині будь-якого суспільства на засадах толерантності, рівноправності, взаємоповаги та взаєморозуміння. Організація та проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів як ніщо інше, на наш погляд, сприяє такій міжкультурній комунікації, при якій найкраще вибудовуються засади полікультурності.

Використані джерела:

1. Положення про Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв “Пісенний Спас”. URL.: <https://pisennyispas.com>.
2. Туристичний сезон на Житомирщині: фестивалі, чемпіонський забіг та Японська весна. *Укрінформ*. URL.: <https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2687525-turisticnij-sezon-na-zitomirsini-festivali-cempionskij-zabig-ta-ajponska-vesna.html>.

Щелканова Світлана Олександрівна,
*аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики
Харківського національного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського (Харків, Україна)*

Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова: Musica Mundana vs Musica Humana

Ранні симфонії Валентина Сильвестрова є своєрідною стильовою системою, яка є найяскравішим документом української музичної культури ХХ століття. Традиційно, відображення концепції симфонії будується через образ людини. Однак, аналізуючи ранні симфонії Сильвестрова, ми не можемо скористатися усталеною концепцією інваріанта симфонії. Сильвестров у своїх симфоніях завжди мислить *outside the box*. Кожна з авангардних симфоній репрезентує унікальну картину світу. Композитор влаштовує музичний простір своїх творів таким чином, що ми маємо кожний раз пере-віднаходити ключ до розуміння цієї музики.

Так, Друга симфонія як знаковий феномен в ранній творчості В. Сильвестрова являє собою особливий тип симфонізму. Її семантичний модус досліджено через концепт *Musica Mundana*. Друга симфонія, з одного боку, у найбільш радикальний спосіб вступає в діалог із класицистичною традицією, практикою великого нарративу, означаючи зміну парадигми для українського симфонізму 1960-х рр., з іншого — змінює уявлення про семантику і функціонування симфонії в нових соціо-культурних умовах другої половини ХХ століття. Свобода втілення авторського Я виявляється на всіх рівнях системи твору: мовленнєвому (з урахуванням технік письма), композиційному, стильовому, художньо-образному. Сутність жанрової поетики одночастинної Симфонії без наявних ознак циклічності виявлена у вільно трактованій сонорності у контрапункті з алеаторичною технікою та пуантилізмом. Констатовано особливим чином влаштовану організацію часу, відмову від усталеної семантики інтонації, ритму, метру й темпу, що слугує уникненню співмірності з образом людини. Пропоновано визначити образ людини у Другій симфонії як *homo mundanus*. Будучи репрезентантом музики об'єктивної духовної реальності, Друга симфонія стала маніфестом звучного універсуму, жанрова експлікація якої актуалізує свій етимон (трактування симфонії як спів-звуччя).

У Третій симфонії “Есхатофонії” відбувається поступова зміну модусу ранніх симфоній з споглядальності “космічних пасторалей”

musica mundana до ліричної свідомості *musica humana*. “Есхатофонія” в інший спосіб долає типологічну нормативність жанрового інваріанта. Алюзії до есхатології актуалізують фундаментальне для сучасної гуманітаристики питання про сприйняття часу, його лінійної моделі, кінця історії. Якщо у Другій симфонії визначальним для розуміння її сутності була інтерпретація порожнього простору, природи поза людиною, категорії космосу в значенні першооснови, то у Третій симфонії головним важелем обрано вимір часу. В “Есхатофонії” простір “заселяється” людиною, і концепт часу (обумовлений свідомістю людини) актуалізує іншу дихотомію — “життя — смерть”. Хронотоп, крім просторової, увиразнює часову вісь, розпочинаючи відлік “людського” часу, історії людини і людства загалом. Ця тричастинна симфонія декларує історизм як тип свідомості (*homo historicus*) і категорію часу як базову. Перша частина трактується як “точка неповернення”, що свідчить про лінійність і випрямляє циклічну пружину архаїчного часу, маркується темою трубного гласу. Друга частина — іронічна ностальгія за класицизмом — “золотим віком” європейської музики. Третя частина усвідомлюється слухачем як унаочнення “загибелі звуку” (стосовно класико-романтичного дискурсу), який, в той же час має сприйматися як можливість його відродження на новому рівні.

Створена у час між авангардними пошуками і “слабким стилем”, Четверта симфонія при наявній авангардній лексиці втілює ліричну свідомість музики. Серед симфоній В. Сильвестрова, вона — єдина, в якій є алюзія до сонатної структури. Проте наскрізне проростання тематизму, відмова від гармонії як засобу функціонально-синтаксичного поділу, опора на лінійне мислення, переважання процесів індивідуалізації над типізацією — всі ці ознаки є передумовою трактування художньої концепції Симфонії як монодрами. З натурфілософських шукань першооснови світу фокус “зміщується” в Четвертій симфонії на буття людини. Тут ми маємо право в повній мірі говорити про *Musica Humana*. Четверта симфонія цілком занурює у суб’єктивне відтворення картини світу “зсередини”, відтворюючи рефлексійне свідосприйняття.

Підсумовуючи, зазначимо, що поетика ранніх симфоній Сильвестрова постає як система, що позначена рухом від онто-сонологічної концепції Другої симфонії (космос, що звучить) — через антропологізацію розуміння людини як “частки” історії — у Третій симфонії — до рефлексивного світовідчуття ліричної Я-свідомості у Четвертій симфонії. Сміслоутворення художніх концепцій досліджених симфоній представлено у відмінних принципах будови

музичної драматургії в кожній із симфоній. Отже, у науковій рефлексії авангардних симфоній В. Сильвестрова виявлені засадничі для розуміння образу людини категорії: простір (Друга симфонія), часопростір (Третя симфонія) та “внутрішній час” як модус ліричної свідомості (Четверта симфонія).

Поетика ранніх симфоній В. Сильвестрова розкриває свій зміст через рух від семантики “космічних пасторалей”, де немає місця антропосу (Друга симфонія), віднайденій на хвилі “київського авангарду”, — до суб’єктивно-ліричного світоспоглядання у Четвертій симфонії.

Юдкін-Ріпун Ігор Миколайович,

доктор мистецтвознавства,

член-кореспондент Національної академії мистецтв України,

провідний науковий співробітник

Інституту культурології НАМ України (Київ, Україна)

Мереологія як метод крос-культурних досліджень

Мереологія — напрям теоретичної логіки та системного аналізу, присвячений дослідженню відношення “частина — ціле” як основі інтуїтивного мислення. Його відмінність від герменевтики, спрямованій на ту ж проблематику, полягає у зверненні до впроваджених феноменологією (Е. Гуссерль) парадоксальних уявлень про розрізнення частин самостійних та несамостійних (що стають абстрактними властивостями предмету, такі як колір рослини або зріст людини), власних (або внутрішніх) та невластних (або зовнішніх, таких, як вулиця стосовно будинку — атрибут його адреси). Основні принципи полягають у незвідності цілого до механічної суми частин, у взаємності та двоїстості відношення частин до цілого (коли ціле стає частиною іншої цілісності, а частина перетворюється на ціле стосовно інших частин). Відтак ціле розглядається як організм або голограма, де окремі частки несуть інформацію про ціле, подібно до клітин живої тканини.

Ці положення виявляються продуктивними для дослідження проблеми множинності культур та взаємин між ними. В теоретичному аспекті плюралізм культур, як і полідіалектність мов, становить необхідний наслідок відкритого в монадології Г. Ф. В. Лейбніца суб’єктного плюралізму. Підставу його становлять, по-перше, визначення суб’єкту як носія можливостей, а по-друге, визначення самих потенцій як заперечних альтернатив до актуальності. Звідси випливає очевидна диференціація та мультиплікація суб’єктів, мов, культур. Наочну ілюстрацію тут становить засіб мультиплікації персонажів у драматичному творі або, приміром, розширення кола “підозрюваних” у детективі. Плюралізм культур постає, зокрема, як набір та досліджуватися евристичними методами.

Моделі діалогу (пара партнерів плюс арбітр) як основи дослідження крос-культурних взаємин підводять до проблеми характеристики об’єкту цієї взаємодії як образу Іншого (О. М. Берегова). Мереологічний підхід дозволяє характеризувати його побудову як невластної (зовнішньої) частини суб’єктного цілого. Відтак відкривається перспектива осмислення взаємин в категоріях

взаємного доповнення (комплементарності) культур, та тлумачення їх як частин нового альтернативних шляхів осмислення епохи, що може описуватися моделями лабіринту цілого, відповідно до мереологічного принципу взаємності частин та цілого. Виходячи з лейбніціанського принципу достатньої підстави, феноменологія розробила уявлення про т.зв. фундування об'єкту та його конституювання у межах суб'єктного внутрішнього світу (Р. Інгарден). Така побудова об'єкту як зовнішньої частини суб'єкта унаочнюється створенням глибинного, об'єктного зображення засобами площинного малюнка. Подібне творення гіпотетичного образу Іншого, уявлень про культуру як партнера діалогу відбувається і в масштабі крос-культурних взаємин.

Осмислення суб'єктно — об'єктних відношень як побудови взаємин внутрішніх та зовнішніх частин добре відоме в мовознавстві в дослідженнях формування т. зв. мовних союзів (за Нового часу прикладом їх може бути англо-французький мовний союз, заснований на лексичній спільності вульгарної латини) або т.зв. койне з місцевих діалектів (обстежене, приміром, за давньогрецькою мовою). У феноменології такий комунікативний простір окреслюється як простір інтерперсональний, що застосовується для міжособистісного спілкування, а відтак переноситься на суспількування колективів. На відміну від арбітражу в діалогічній моделі, який зводить взаємодію партнерів діалогу до спільного знаменника, об'єднання в новій цілісності передбачає багатоступінчасте опосередкування. В даному азі корисним виявляється поняття культурного кола, впроваджене в етнологічних дослідженнях, як об'єднуючої цілісності для партнерів крос-культурної взаємодії як її складових. Наочну аналогію пропонує музикознавство у понятті об'єднуючої тональності в модуляційному процесі.

Наочний приклад інтеграції об'єднуючого комунікативного простору крос-культурної взаємодії становить історія формування європейської спільноти. Двоїстість альтернатив, що репрезентуються окремими культурами, тут актуалізується в конфліктах, починаючи від суперництва "гвельфів" та "гібелінів" в середньовічній Італії. Альтернативний взіреть зіставних контрастивних досліджень становить порівняльний аналіз Європейської спільноти та далекого культурного кола (Ch. Needham), що становлять комплементарні компоненти глобалізації. Євроцентричне та сиоцентричне кола становлять суб'єктні світи, для яких партнер глобального діалогу постає як об'єкт, що "конститується" власними засобами як гіпотеза, яка апробується та корегується в практиці комунікації.

Отже, комунікативний (зокрема, інтерперсональний) об'єднуючий простір виступає як інтегрована цілісність, у якій окремі культури постають як невід'ємні компоненти, які піддаються дослідженню засобами мереології. Взаємність відношення “частина — ціле” уможливорює трактування крос-культурної комунікації як інтегрування цього простору.

Юферова Ганна Володимирівна,

кандидатка мистецтвознавства,

старша викладачка кафедри

гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін

КМAM ім. Р. М. Глієра

Музичні комп'ютерні технології: від самоорганізаційних процесів до системного наукового дослідження

Вивченню музичного мистецтва в контексті розвитку електронних засобів комунікації присвячені численні роботи іноземних і вітчизняних науковців (О. Берегова [1], В. Громадін [3], Л. Дис [4], Р. Заріпов [5], Е. Міранда [11], А. Моль [6], І. Пясковський [7], Л. Торесен [12], Т. Холмс [10]). У цьому контексті сфера музичних комп'ютерних технологій дедалі більше притягує увагу дослідників (І. Гайденко [2], Т. Тучинська [8] тощо), оскільки потребує ретельного вивчення. Пильна увага музикознавців пов'язана з тим, що за останні двадцять років в Україні набуло значного поширення використання електронних технологій не тільки у музичній композиції, виконавстві, а й у музикознавчій та музично-педагогічній діяльності. Створення, розповсюдження і поширення різностильової музики за допомогою персонального комп'ютера підкріплено можливістю генерувати й озвучувати нотний текст.

Окремою можливістю стало відновлення нотних рукописів, укладання та редагування нотних збірок. З використанням електронних технологій відбуваються не тільки музикознавчі дослідження, а й експертні оцінювання.

Проникнення інновацій у музику та формування музично-інноваційної сфери відбувалося у світовій культурі дещо хаотично приблизно впродовж півтора століть.

Натомість явище музичних комп'ютерних технологій, яке ідентифіковано на тлі процесу поширення інноваційних технологій у музичному мистецтві і пов'язано з впровадженням персонального комп'ютера в практику музиканта, стало результатом багатьох самоорганізаційних процесів. Але накопичена інформація певний час була замкнена у вузькому колі фахівців через брак систематичних досліджень і усталеної теоретичної бази та оптимізації досвіду щодо інноваційної сфери, що уповільнювало розуміння специфіки сучасних процесів музичної комунікації і стримувало розвиток музичного мистецтва, українського зокрема.

Автором цього повідомлення проведено наукове дослідження на тему “Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці”, в ході якого вивчено історію, теорію і практику музично-інноваційної сфери і визначено роль (значення) музичних комп’ютерних технологій в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці [9].

Вдалося визначити три етапи історії музично-інноваційної сфери: *підготовчий* (1857–1945), *прогресивний* (1945–1990), *новітній* (1991 р. — до нинішнього часу). Основними чинниками формування сфери на підготовчому етапі названо такі: виникнення і удосконалення апаратних засобів та методів звукозапису (механо-акустичний, магнітний, електромеханічний); наукове вивчення питань акустики та фізики звуку, вивчення природи слухового сприйняття; еволюційний шлях від засобів комунікації до розробки електромузичного інструментарію. Зауважено на естетичних орієнтирах митців початку ХХ століття: осмислення проблем художньої комунікації (К. Адер, Т. Кехілл), декларування естетичних переваг в маніфестах Ф. Марінетті, Ф. Прателла, Л. Русоло, А. Сант-Еліа; використання засобів телефонного зв’язку для музичної комунікації тощо).

Визначено характерні ознаки розвитку, що привели до виникнення і поширення музичних комп’ютерних технологій в Україні й світі на прогресивному етапі. Серед них такі: заснування студій електронної музики у Європі, США, Японії; поширення теорії інформації, виникнення методу цифрової обробки даних; відкриття ефективних алгоритмів для обчислення перетворень Фур’є, що дозволило створити складні алгоритми обробки сигналів у реальному часі; модернізація апаратного і програмного забезпечення на тлі мікропроцесорної революції та акумуляція інноваційних методів у музичному комп’ютерному програмному забезпеченні.

Серед інтеграційних складових українського музично-інформаційного простору акцентовано увагу на активній дослідницькій, науково-технічній, творчій позиції українців впродовж минулого століття, потужному розвитку кібернетики, формуванні національної школи програмування (В. Глушков, Б. Малиновський), розбудові промислової галузі електромузичних інструментів (В. Волошин, Л. Федорчук), інформатизації музичного мистецтва під впливом прогресивної української музикознавчої думки (І. Котляревський, В. Дяченко, Л. Дис, І. Пяковський).

Зосереджене вивчення сфери дозволило сформулювати концепцію музичних комп’ютерних технологій таким чином: *теоретична*

основа музичних комп'ютерних технологій ґрунтується на наукових знаннях з музичної інформатики та є частиною музикознавчих знань. Таким чином, визначено місце об'єкту дослідження в системі музикознавчої науки. А сферу музичних комп'ютерних технологій розглянуто як систему.

Запропоновано відповідне визначення: музичні комп'ютерні технології — це система знань і комунікативних практик, що пов'язана з використанням сучасних персональних електронних обчислювальних машин як одного з інструментів музичної творчості і комунікації.

Названо п'ять напрямів системи: мультимедійні технології, нотографічні технології, технології програмування звуку; цифрові звукові технології; технологія віртуальної студії (VST).

Експериментальне дослідження комунікаційних процесів “Композитор — Видавництво”, “Аранжувальник — Слухач” і “Викладач — Студент” показало, що вирішення музикантом художньо-творчих завдань у межах цих взаємодій залежить від використання нотографічних і цифрових звукових технологій.

Виявлено, що впровадження музичних комп'ютерних технологій змінило парадигми творчої практики завдяки розширенню ряду складових комунікаційного процесу та введенню техніко-інформаційних ланок, які надали процесам комунікації інтерактивних ознак.

Виявлено комунікативну властивість взаємодій через їх діалогічний характер та превалювання суб'єктивного чиннику. Визначено прикладну та інформаційну функції музичних комп'ютерних технологій у процесах комунікації, акцентовано увагу на важливому значенні у забезпеченні духовно-творчої діяльності суспільства.

Отже, розуміння музичної комунікації поглиблене усвідомленням її як системи взаємодій у музичному мистецтві, яка створюється на внутрішньо-особистісному та інтерактивному рівнях, усередині професійного музичного середовища та між професійними групами. Музична комунікація відбувається на етапі розробки концепції музичного твору, відбору елементів музичної мови, створення засобів музичної виразності, а також, перетворення, редагування, виконання, транслявання, сприйняття музичної інформації. Усвідомлення того, що теоретична основа музичних комп'ютерних технологій ґрунтується на наукових знаннях з музичної інформатики та є частиною музикознавчих знань надала можливість дослідити інноваційну ланку музичного мистецтва та виявити закономірні результати функціонування.

А вивчення музичних комп'ютерних технологій з ракурсу інтегрованого з процесами музичної комунікації системного явища відкрила шлях до розуміння глобальності його впливу на сучасний розвиток українського музичного мистецтва.

Проявившись у духовно-творчій діяльності суспільства, система музичних комп'ютерних технологій забезпечила реальні зміни в музичному мистецтві завдяки: *прискоренню* процесу сприйняття і розуміння інформації, реакції та породження смислів у слухачькому середовищі; *оновленню* засобів і форм музичного висловлювання; *забезпеченню* новим інструментарієм творчості і комунікації; *розширенню* професійної компетентності музикантів; *інтеграції* сучасної української музичної культури у світовий медіапростір [9].

Література:

1. **Берегова О. М.** Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?: наук. вид. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. 388 с.

2. **Гайденко І. А.** Роль музичних комп'ютерних технологій у сучасній композиторській практиці: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 "Музичне мистецтво". Харків, 2005. 182 с.

3. **Громадин В. В.** Феномен музики цифрового века: вопросы теории: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2010. 300 с.

4. **Дыс Л. И.** Использование вычислительной техники в музыкальном образовании. Лекции. Киев: Киевская госконсерватория, 1988. 58 с.

5. **Зарипов Р. Х.** Компьютер в исследовании и сочинении музыки. Природа. Москва: Наука, 1986. № 8 (852). С. 59–69.

6. **Моль А.** Теория информации и эстетическое восприятие / пер.с фр. Б. А. Власюка, Ю. Ф. Кичатова, А. И. Теймана / под ред. Р. Х. Зарипова, В. В. Иванова. Москва: Мир, 1966. 351 с.

7. **Пяковський І. Б.** До проблеми комп'ютерного моделювання процесу композиторської творчості. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Музичний твір: проблеми розуміння: зб. ст. Київ, 2002. Вип. 20. С. 33–44.

8. **Тучинська Т. І.** Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний аспект: дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2009. 247 с.

9. **Юферова Г. В.** "Музичні комп'ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці": дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 "Музичне мистецтво". СПДУ ім. А. С.Макаренка / Суми, 2021. 184 с.

10. **Holmes, T.** Electronic and experimental music: technology, music and culture. 3rd ed., NY, 2008. 448 p.

11. **Miranda, E. R., Biles, J. A. (Eds)** Evolutionary Computer Music. Springer — Verlag London Limited, 2007. 259 p.

12. **Thoresen, L.** Exosemantic Analysis of Music-as-Heard. Meaning and Meaningfulness in Electroacoustic Music: Proceedings of the Electoracoustic Music Studies Conference, 11–15 June, 2012. Stockholm, 2012. URL: www.ems-network.org. (Last accessed 03.05.2021).

ЧАСТИНА III

Всеукраїнська науково-практична конференція

“ЛЮДИНА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва”

Здійснено в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
“Культуротворчий простір екрану:
сучасні інтерпретації і смисли”

Керівник теми —
академік НАМ України,
доктор філософських наук, професор ЧМІЛЬ Г. П.

04 червня 2021 року.
Київ

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗМІСТ

Абрамова М. М. Портретування як форма осягання феномену смерті в посттехнологічному суспільстві	219
Безугла Р. І. Мультимедійність в сучасному мистецтві: естетичний аспект	223
Бердинських С. О. Вплив якості цифрової моделі 3D-простору на процес художнього формоутворення середовища	227
Берегова О. М. Формация “Нова опера” як феномен сучасного мистецтва	230
Більченко Є. В. Грішний Суддя і Праведний Злочинець: театр як смерть і Реальне та фільм як марення і Символічне	234
Бондаренко Л. М. Застосовування технології блокчейн у сфері інтелектуальної власності в Україні	242
Булавіна Н. М. Мистецтво в цифровій ситуації. У пошуках нових форм перебування	245
Буценко О. А. Цифрова ідентичність: переосмислення контексту	249
Гаєвська Т. І. Смерть — один із спадкових “параметрів” колективної свідомості і пам’яті (святкові обрядові практики)	252
Гладка Л. В. Культурні цінності в системі символічних форм сучасної культури	261
Гончаренко Н. К. Меморіалізація жерв Бабиного Яру як інструмент російської пропаганди та “завіса” в гібридній війні Росії проти України	266
Демещенко В. В. Метаморфози сприйняття трагічного в свідомості сучасного глядача крізь призму катарсису	271

Дрофань Л. А. До питання про поліфонію мистецтв	275
Зубавіна І. Б. Трансформація моделей буття та мислення у дигіталізованому світі	279
Клековкін О. Ю. Демаркація мистецтва	288
Коваленко Н. П. Актуальні проблеми людини в цифровому світі: пошук УНЦК “Музей Івана Гончара”	291
Коновалова В. О. Технічні досягнення в кінематографії сучасності	297
Кузнецова І. В. Realis virtus reality: що затемнюють вітчизняні маніпулятори від культурології під “завісою” неокомунізму	304
Мельник Т. Аспект жіночої образності в відео-арт України періоду Незалежності	313
Міщенко М. О. Цифровий вимір сучасної культури: прояви та смисли	319
Новікова Л. Є. Кінофестивальна парадигма Валентина Васяновича	322
Овчарук О. В. Методологічні аспекти осмислення людини як творчої особистості	325
Олійник О. С. Етика художнього і соціальна відповідальність: cancel culture	329
Оспіщева-Павлишин М. А. Вплив цифрових технологій на муралізм сьогодення	334
Пилипенко І. Я. До питання змісту художньої освіти в умовах цифровізації	336
Робочек В. І. Засоби протидії маніпулятивним технікам ЗМІ	340
Сурнін М. С. Голлівудський кіно-контент як феномен сучасного мистецтва	343
Харченко П. В. Трансформація реального в культурному просторі сучасності: особистісний аспект	347
Хоптинець Є. А. Нові виклики сучасності: цифровий світ як аспект діяльності театральних колективів Франції	350
Чепелик О. В. Роль мистецтва новітніх технологій у взаємодії з навколишнім середовищем, людиною і суспільством	355
Чібалашвілі А. О. Artificial intelligence в сучасних композиторських практиках	369
Чміль Г. П. Смерть реального в екранному наративі	371
Шарапанюк І. С. Провідна роль шумів у концепції інтегрального звукоряду	374
Ширман Р. Стара кінохроніка в цифрову епоху	379

Абрамова Маріанна Миколаївна
аспірантка 1-го курсу ІПСМ НАМ України
<https://orcid.org/0000-0001-5370-582X>

Портретування як форма осягання феномену “смерті” в посттехнологічному суспільстві

Актуальність. Від антропоморфних малюнків на скелях, портретів-масок, надсучасних технологій, портретування постає не лише формою осягання людини, її місця та ролі в світі, але й особливою формою відображення її взаємин зі смертю, усвідомлення межі між буттям та небуттям. Портрет завжди має в собі певну “магічність”. Не дарма — від гоголівського “Портрета” до “Портрета Доріана Грея” Оскара Уайльда — мотив оживаючого портрета зустрічається в багатьох творах, демонструючи таємничу владу над людьми. Так і сучасна людина за допомогою новітніх технологій наполегливо прагне зазирнути за завісу того “давнього жаху”, що споконвіку притаманний сприйняттю портрета. З розвитком таких технологій, як “дідфейк” (від англ. deep learning — “глибоке навчання” та fake — “підробка”), що передбачає синтез зображень, оснований на штучному інтелекті, мотив оживаючого портрета набуває нових конотацій, а оперування подібними технологіями породжує нові виклики на порозі переходу від аналогової людини до цифрової.

Особливої актуальності тема портретування як форми осягання феномену “смерті”, перетину межі між реальним та ілюзорним, між живим та віртуальним набуває в посттехнологічну епоху. З виникненням таких надсучасних технологій, заснованих на штучному інтелекті, як “дідфейк” тощо, портретування та нерозривно пов’язана з ним тема смерті постає в новому ракурсі та набуває нових вимірів. Новітні технології, що стали можливими завдяки інтеграції науки, мистецтва та технологій, все активніше рухаються у бік людської імортальності, в зв’язку з чим портретування набуває особливого значення та зазнає значних трансформацій.

Мета. Виявити особливості та трансформації портретування як форми осягання феномену “смерті” в посттехнологічному суспільстві.

Якщо на початку ХХ ст. портретування віддзеркалює “розпад природної органічності світу” в таких напрямках як кубізм та футуризм [1], коли в мистецтві відбувається процес аналітичного розкладання людини на частини аж до зникнення образу, то друга половина ХХ століття знаменується появою такого поняття, як “імідж”,

сутність якого можна охарактеризувати як спробу “зібрати людину наново”, але за іншими правилами — правилами ринкової економіки.

Технологія “іміджмейкінгу” передбачає створення певного позитивного бажаного образу людини з прагматичною метою сподобатись суспільству споживання. Портретування стає затребуваним в аспекті творення іміджу в багатьох сферах соціокультурного життя. Втім, імідж — як певна схема, шаблон — не передбачає цілісного бачення людини, скоріше постає своєрідною моделлю для збірки “нової людини”, “зразком” уніфікованого образу масового вжитку.

Розвиток комп’ютерних програм, що роблять можливими модифікації людини на рівні зображення, поступово змінює її самосприйняття та відчуття реальності. Так, широкі можливості комп’ютерних модифікацій людини згодом стають моделлю для наслідування в реальному житті.

В межах творення іміджу суспільством споживання виробляється гламурна модель людини, яка має “відповідне” тіло. Формується гламурна тілесність, що передбачає певний, майже неможливий ідеал. В результаті чого відбувається бурхливий розвиток тілесно орієнтованих соціальних практик: бодібілдинг, нове відродження фізичної культури, зміна статі, чергові спроби досягнення безсмертя тощо. Як зазначають українські дослідниці О. Боряк та М. Маєрчик, саме “еталонне” тіло — “виголене, вилощене і “штукізоване” — вважається сьогодні найбільш функціональним, впливовим, соціально привабливим і продуктивним [2]. Сучасні медіа, глянцеви журналі, телебачення та Інтернет легітимізують, поширюють ці практики та закріплюють “зразки” для суб’єкта масової культури.

Таким чином, сьогодні зусилля більшості людей спрямовуються переважно на зовнішній світ. Відбувається зміщення акценту з побудови внутрішнього світу особистості до суто зовнішніх атрибутів іміджу успішної людини. А зовнішні характеристики легше піддаються технологічним модифікаціям.

Так, доволі влучно Т. Толстая характеризує гламур як “поза-межний стан буття”, в якому немає “заплаканих очей, хлюпаючого носа, смутку, відчаю” та “немає смерті, в кращому випадку — “невмируща легенда” [4]. Таким чином на рівні зовнішніх характеристик, з яких складається імідж успішної людини, яка вписана в гламурний світ суспільства споживання, смерть ніби долається, витісняється з колективної свідомості.

Більш того, сучасне телебачення, кіно, Інтернет, відеоігри стають “некрофільним символічним простором”, в якому смерть є

культурним продуктом. Проте на реальну смерть в сучасних медіа накладено табу. Реальна смерть замінюється грою на тему смерті. Завдяки можливостям новітніх технологій: монтажу, корекції кольору тощо — виникає дистанціювання, яке робить будь-яку інформацію ігровою, витісняючи реальну смерть масою її образів [3]. Таку саму паралель можна провести з сучасною людиною, коли цифрова реальність витісняє реальну людину масою її образів, стираючи межу між реальністю та ілюзією.

Функціонування портрету в сучасному вимірі зазнає кардинальних змін: портрет не лише презентує певну особистість — він поступово замінює її. Цифрова копія людини, що зберігається на сервері, стає більш важливою та цікавою суспільству ніж реальна людина. За думкою дослідників, у найближчому майбутньому буде лише зростати значення цифрового аватару, адже будуть розвиватися технології оцифровування людини з метою досягти можливості впровадження її повної симуляції.

Сьогодні цифровий аватар використовується, щоб успішно вбудувати людину в суспільство споживання, принципи якого є каталізатором технологічної еволюції. Людина підтримує свій зовнішній імідж, своє егоїстичне “Я” у змаганні з іншими. Тим самим вона підтримує товарообіг великих компаній для інвестування у технології, які спрямовують розвиток суспільства в бік “ідеальної моделі” співіснування людини та технології.

Отже, портретування, що стає максимально затребуваним як інструмент творення іміджу, постає важливою ланкою в русі від руйнації класичних естетичних ідеалів в художньому портреті до спрощеної моделі “людини-конструкта”, яка стає основою для більш глибоких трансформацій. Тобто можна зазначити, що технологія “іміджмейкінгу” через портретування привчає суспільство на рівні повсякденного життя до модифікацій та трансформацій людини, що стають можливими в той же час на більш складному рівні інтеграції науки, мистецтва та технологій, що включають такі напрями, як біохайкінг, та постають сходинками у досягненні людської імортальності в майбутньому “людиномашинному співтоваристві”. Однак, на думку дослідників, існує велика вірогідність, що така технологічна гра у безсмертя може обернутись реальною загрозою для виживання людини, як біологічного виду.

Висновки. В посттехнологічному суспільстві портретування постає не лише одним з найвиразніших фіксаторів і трансляторів змін, що відбуваються з концепцією людини та її роллю в суспільстві, з її ставленням до смерті, але й побіжно інструментом для тех-

нологічних експериментів в процесі творення “нової людини”, біо-нічної істоти, яка буде природно співіснувати з Artificial Intellect.

Втім, будь які технології мають свої позитивні та негативні сторони. І багато залежить від того, хто ними керує. Тому в сучасному світі біфуркацій особливо гостро постає питання розвитку саме гуманітарних наук, розробки ціннісних орієнтирів, що, нажаль, витісняються на периферію технічного прогресу. Втім, саме вони могли б забезпечили духовний баланс в цій смертельно небезпечній грі в безсмертність.

Література:

1. ***Berdyaev, N. A.*** (1990). *Krizis iskusstva*. Moskva: SP Interprint. [in Russian].

2. ***Boryak, O. Maerchik M.*** (2003). Tilo v konteksti kul'turno-antropologichnix studij: retrospekciya ta suchasni pidxodi. Retrieved from <http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15654> [in Ukraine]. (2021, May, 29).

3. ***Kovalevskij, A. A.*** (2016). Transformaciya smerti v iskusstve. *Gumanitarny'e issledovaniya*, (3), 15–18. [in Russian].

4. ***Tolstaja, T.*** (1998) Ja planov vashixh liubliu glamurje. *Russkij telegraph*. [Russian Telegraph] Retrieved from <https://openuni.io/course/1/lesson/8/material/121/> [in Russian]. (2021, May, 30).

Безугла Руслана Іванівна

доктор мистецтвознавства, доцент,

завідувачка відділу теорії та історії культури

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

ORCID.org/0000-0003-1190-3646

Мультимедійність в сучасному мистецтві: естетичний аспект

Сучасне мистецтво з усім його різноманіттям проявів і форм, різних, інколи навіть суперечливих напрямів, концепцій, художніх принципів тощо чутливо реагує на зміни, які відбуваються в суспільстві. Серед новітніх тенденцій, які визначають його розвиток, є дигіталізація, віртуалізація, комерціалізація, стирання кордонів між елітарним і масовим мистецтвом, втрата цілісності, полістилізм, звільнення від будь-яких норм регламентації, що призводить до відходу від класичного розуміння художності, а традиційні категорії естетики “художній образ”, “художнє” все частіше замінюють на поняття “концепт”, “симулякр”, “об’єкт” тощо.

Процеси дигіталізації та поступове проникнення digital-технологій у повсякденне життя людини та суспільства безпосередньо вплинули на сучасне мистецтво й творчі процеси: з’явилися новітні види мистецтва та арт-практики, що базуються на сучасних цифрових технологіях, комп’ютерній техніці, змінюються функції мистецтва та відбувається переосмислення його фундаментальний категорій і понять.

Мультимедійність як своєрідний неklasичний вид комунікації і творчості, що з особливою очевидністю виявляє себе в сучасній культурі та мистецтві, безпосередньо пов’язаний з індустрією культури та розваг, зі створенням і споживанням видовищ та ілюзій і наявний у медійному, віртуальному й індивідуальному просторі людини.

Сьогодні поняття “мультимедіа” увійшло не тільки в професійну лексику, а й в широкий ужиток, навіть на рівні дошкільної освіти. Водночас, незважаючи на надзвичайне поширення мультимедійності (як поняття, так і самого явища) у суспільстві, залишається досить велика кількість відкритих питань і, передусім, теоретико-методологічного характеру.

Сучасне мистецтво втрачає будь який зв’язок з метанарративами влади та “позбувається” прагнення до естетизації піднесеного, виникає “нова естетика”, в якій автор і глядач знаходяться в пошуку

чогось, що можна назвати загальнолюдським, адже воно репрезентує нас усіх, звернене до людей, до кожної людини, до всіх і до кожного. На місце “піднесеного” приходять нові способи формування культурної і мистецької ідентичності, які пов’язані з digital-технологіями, мережевими комунікаціями, комп’ютерами, відеоіграми й віртуальною реальністю.

Мультимедійні практики сучасного мистецтва частково демістифікують роль митця, зводячи її до функції ініціатора комунікативно-креативних контекстів. Автор твору сучасного мистецтва виступає вже не стільки як митець, скільки як творець комунікацій.

Сучасні мистецтва та арт-практики, що виникли на основі або з активним використанням мультимедійних технологій отримали назву New Media Art. Зазначимо, що термін не є усталеним. Наприклад, у західній гуманітаристиці для позначення цього напрямку сучасного мистецтва використовують декілька термінів, як-от: digital art (цифрове мистецтво), media art (мистецтво медіа), computer art (комп’ютерне мистецтво), multimedia art (мультимедійне мистецтво), interactive art (інтерактивне мистецтво).

Зазначимо, що в сучасних мистецьких практиках термін “мультимедіа мистецтво” (англ. Multimedia Art) використовується як синонім по відношенню до прийнятих в художній теорії і практиці позначень напрямів сучасного мистецтва як-от: як “цифрове мистецтво”, “комп’ютерне мистецтво”, “мистецтво нових медіа”. Це пов’язано з тим, що ці назви найбільш точно відображають специфіку цих видів високотехнологічного мистецтва, а саме — роботу митців з відцифрованими об’єктами і репрезентацію творів в digital-середовищі. Відмітимо, що останнім часом для позначення такого виду сучасного мистецтва найчастіше стали використовувати термін New Media Art (мистецтво нових медіа).

Важливість мультимедійності зростає за рахунок можливості передачі і широкого розповсюдження практично необмежених обсягів фактичної і образної візуальної інформації. Сучасний мистецький мультимедійний проект відрізняється від класичного тим, що володіння digital-технологіями дозволяє кодувати тонкі смислові парадигми, зміщуючи акцент з традиційної художньої естетики в сферу сакральних аутентичних образів.

Для мультимедійного мистецького твору важливим є і психологічний фактор, оскільки кожен митець винаходить власну семантичну теорію діалогу з глядачем/слухачем, ґрунтуючись на кодах і символах, які найбільш адекватно дозволяють репрезентувати його художні принципи.

Художній образ в New Media Art не обмежується візуальними елементами та параметрами, адже цифровий формат дозволяє доповнити візуальний ряд звуковим змістом, а інтерактивність проєктів безпосередньо впливає на кінестетичні відчуття та сприйняття людини. Формат мультимедійних проєктів досить різноманітний та варіюється від комп'ютерного екрану (або сучасного мобільного телефону), де людина має справу виключно з віртуальною інформацією (наприклад, твори нано-арту які взагалі не видно оком), до різного роду конструкцій і об'єктів, поміщених у виставкових просторах та транслюють інформацію засобами digital-технологій.

В проєктах New Media Art для існування художнього образу важлива не тільки його мультимедійність, але і трансмедійність, яка полягає в перенесенні образів і цілих “вигаданих світів” з одного середовища (виду сучасного мистецтва) існування в інше. Важливо відмітити й елемент інтерактивності, який хоч і не є обов'язковою складовою мультимедійного твору, але досить часто використовується в творах митців, що працюють в напрямі New Media Art. Інтерактивність тлумачиться досить широко, маючи на увазі, що навіть сам момент сприйняття інтерактивного твору аудиторією, його осмислення, “домислювання”, трансформація, “переживання”, засвоєння — всі ці процеси інтерактивні, але розгортаються не на екрані пристрою, а в свідомості особи, що сприймає цей художній образ. Відбувається зміщення акцентів та зсув зони активності в бік аудиторії (реципієнта), що призводить до розмивання меж художності, а центральна для класичної естетики категорія “художній образ” втрачає своє змістове наповнення, адже аудиторія вже сама формує художню реальність, знаходить або не знаходить сенс, добудовує, конструює, розшифровує його тощо.

Процеси дигіталізації призвели не тільки до кардинальних змін способів та засобів вираження в культурі, вони безпосередньо вплинули і на способи культуротворення, і на культуру в цілому, провокують появу нових мистецько-культурних феноменів. В мультимедійних цифрових медіа на зміну традиційним засобам виразності (візуальність, художній образ, кадр, ракурс, мізансцена, нарративний монтаж, авторська розповідь тощо) приходять нові: симулякр, симуляція (моделювання), експериментальний простір, перформативність, інтерактивність, синестезія тощо.

Важливо відмітити й серйозний потенціал високотехнологічного мультимедійного середовища для створення, зберігання і передачі художніх образів, так само як і можливість інтерактивної взаємодії.

Творчість тісно пов'язана з існуючими в культурі комунікативними механізмами, в тому числі й технологічними. Вивчення і розуміння сучасних форм високотехнологічного цифрового мистецтва можливе і з позицій соціально-комунікативного підходу до творчості як моменту людського буття, “пронизаного” комунікаціями, адже в сучасних мистецьких інтерактивних практиках достатньо чітко репрезентований соціально-комунікативний аспект.

Бердинських Святослав Олександрович,

кандидат технічних наук,

вчений секретар відділення образотворчого мистецтва

Національної академії мистецтв України

Вплив якості цифрової 3D-моделі на процес художнього формоутворення

Сучасні системи моделювання тривимірних композицій дозволяють створювати зображення, що за рівнем об'єктивності наближені до фотографічних знімків. Окрім того, для проектної графіки не менш важливими є методи, що дозволяють синтезувати зображення, побудовані за іншими принципами.

Доведено, що візуальне поняття про тривимірний об'єкт в основному базується на узагальненому сприйнятті його форми зусібіч. Програми тривимірного моделювання дозволяють працювати в динамічних ракурсах, що змінюються в реальному часі. Так створюється ілюзія обертання, руху об'єкта у відповідь на команди користувача. Це робить сприйняття об'єкта наочнішим, дає більше уявлення про його просторовість та об'єктивні властивості. Можливість змінювати ракурс у реальному часі також дозволяє обрати найкращий вигляд для демонстрації готового вирішення. Все це разом із розвинутим інтерфейсом та засобами керування створює ілюзію зручної взаємодії із зображеною формою.

Можна стверджувати, що тривимірне комп'ютерне моделювання поєднало в собі абстрактну сторону графічного моделювання (креслення, рисунка) і наочність макетування, але воно позбавлене його складної технологічної сторони, а за деякими показниками (спектром формотворчих та комбінаторних властивостей) навіть випереджає його.

Хоч, на відміну від макетування, у тривимірному комп'ютерному моделюванні ми не можемо доторкнутися до форми, котра існує лише у віртуальному просторі, такий метод на сучасній стадії розвитку програмного забезпечення має багато вищезазначених властивостей. Тривимірна графіка дозволяє отримати зображення не тільки об'єкта в цілому, а й його тривимірне зображення у розтині будь-якою площиною, тому сучасні програми дозволяють моделювати не тільки форму, а й структуру (наповнення).

Тривимірна графіка здатна імітувати вагому частину об'єктивних властивостей форми. Інструменти тривимірного моделювання, що базуються на геометричних способах формоутворення, дають можливість створювати форми різного ступеня складності.

Інструменти редагування дозволяють перетинати та деформувати елементи форми: змінювати розмір, розтягувати, скручувати, згинати, розчленовувати, робити отвори і тому подібне. Крім того, в сучасних професійних програмних пакетах інструменти 3D-формування базуються на імітації реальних технологічних аспектів формування виробів та пластичної обробки їх поверхонь, що дозволяє правильно формувати тектоніку певних матеріалів. Жоден з наявних способів макетування не володіє таким широким спектром можливостей.

Слід зазначити, що більшість професійних спеціалізованих графічних пакетів спрямовані на використання інструментів моделювання, традиційних для даної галузі. Так, наприклад, для програм архітектурного формування базовим інструментом моделювання є креслення. А останнім часом широко впроваджується (особливо у програмах промислового дизайну) методи та інструменти моделювання та редагування тривимірних форм на основі рисованих від руки (за допомогою графічних планшетів) ліній. Це дає певну свободу моделювання (звичної в рисунку) і великі можливості щодо створення просторових форм, за складністю пластики наближених до органіки.

Тривимірні моделі часто застосовується для лабораторної перевірки деяких властивостей форми та впливу фізичних факторів на об'єкт. Розроблені програми також дозволяють здійснювати перевірки конструктивних, ергономічних, аеродинамічних властивостей за тривимірними моделями.

Комп'ютерна графіка відкриває перед дизайнером великі творчі можливості щодо засобів ескізування і творчого пошуку. Якщо форма є комбінованою, то інструменти комп'ютерних програм дозволяють опрацювати безліч варіантів комбінаторних сполучень — не лише площинних, а й просторових складових форми. У деяких випадках, коли об'єкт складається з певної кількості об'ємних елементів, у класичному графічному зображенні важко уявити можливості варіантних комбінацій, а тривимірне моделювання як засіб компоновки об'єкта часто приводить до хороших і навіть неочікуваних творчих результатів.

Як відомо, форма в дизайні включає в себе не лише геометричний вигляд, обрис та об'ємно-пластичні особливості предмета і його складових, а й такі властивості, як колір та фактура поверхні, що разом виступають художніми засобами впливу на користувача. Легко змінюючи матеріал, фактуру, колір форми та її складових елементів у тривимірній графіці можна швидко опрацювати нові

варіанти їх сполучень, тим самим надаючи творчо-пошуковому процесу більшої ефективності.

Особливий інтерес з погляду художнього формоутворення становлять можливості накладання двовимірних зображень на тривимірні поверхні: взаємодія об'єму та графіки завжди була цікавим дизайнерським завданням, а просторова деформація площинних графічних образів створює широкий спектр можливостей формоутворення у графічному проектуванні.

Слід розглянути також можливості використання тривимірних моделей як засобу збереження та передачі інформації. Сучасні технології дозволяють виготовляти деякі вироби автоматизовано, без робочих креслень за параметрами 3D-моделей, що виконуються в спеціалізованих програмах. Такі моделі є параметричними і містять всі дані, необхідні для автоматизованого виготовлення.

Практика дизайну свідчить, що тривимірна графіка стала сьогодні основним інструментом творчого пошуку, моделювання, візуалізації та інженерно-технологічної розробки. Удосконалення програмних продуктів збільшує формотворчі можливості тривимірного моделювання, в чому вбачається один із пріоритетних шляхів розвитку проектної графіки.

Берегова Олена Миколаївна,
*доктор мистецтвознавства, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4384-9365>*

Формація “Nova Opera” як феномен сучасного мистецтва

Якщо порівняти напрямки творчих пошуків в оперному жанрі в Україні і світі, то очевидним стає факт значного відставання українських митців від їхніх зарубіжних колег за кількістю і якістю нових опер. Наприклад, у Європі не лише існує більш розгалужена система жанрів і створюється значно більше опер, а й існує конкуренція щодо їх виконання. В Україні маємо лише поодинокі приклади успішно реалізованих оперних проєктів, поява кожної нової опери є, скоріше, винятком, аніж правилом. Проте в останні роки ситуація почала змінюватися: у 2014 році утворилася й почала активно діяти творча формація “Nova Opera”, яка об’єднує групу вокалістів, інструменталістів, саунд- та відео-інженерів на чолі з відомим режисером і продюсером Владом Троїцьким. Також до формації в 2015–2020 роках входили двоє молодих композиторів — нещодавніх випускників Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Ілля Разумейко і Роман Григорів, котрі стали авторами музики до нових опер. Усього за 6 років функціонування “Нової Опері” цим творчим тандемом було написано і поставлено 11 нових опер у різноманітних і абсолютно новаторських жанрових модифікаціях. Це: трилогія опер на біблійну тематику — опера-реквієм “Йов”, опера-цирк “Вавилон”, опера-балет “Ковчег”; нео-опера-жах “Гамлет”, сон-опера “НепрОсті”, trap-опера “Воццек”, футуристична опера “Аерофонія”, опера-антиутопія “Gaz”, дві гранд-опери — “Неро” і “PRO dni PRO”, археологічна опера “Чорнобильдорф”. Діяльність творчого тандему Разумейка — Григоріва є не тільки продуктивною, а й успішною у плані сприйняття публікою, чому сприяє вдалий арт-менеджмент.

Кожен із реалізованих оперних проєктів І. Разумейка — Р. Григоріва не є оперою в “чистому” вигляді. Композитори спрямовують свої зусилля на оновлення, осучаснення опери шляхом синтезу з іншими музичними жанрами, залучення інших видів мистецтва, пошуку нетрадиційних сценічних майданчиків, орієнтацією на масову аудиторію.

Наприклад, сон-опера “НепрОсті” (2016) за однойменним романом українського письменника Тараса Прохаська руйнує стереотипи щодо часу і форми проведення оперної вистави. Опера починається опівночі і триває до ранку. Публіка розташовується у фойє театру на матрацах, мобільні телефони вилучають на вході, щоб люди не відволікалися і могли повністю зануритися у дійство. Під час звучання медитативної музики (фортепіано, віолончель, контрабас, акордеон, ударні, електроніка) слухачі/глядачі, на відміну від традиційної оперної вистави, можуть і повинні спати. Після пробудження вони розповідають або записують свої сни/образи. Активізація роботи підсвідомості засобами музики і була основою концепції цієї опери І. Разумейка — Р. Григоріва.

Великою несподіванкою і навіть сенсацією стала футуристична опера “Аерофонія” (2018), в якій було використано в якості музичного інструменту та центрального елемента сценографії літак АН-2. Композитори І. Разумейко та Р. Григорів під час відвідування знаменитого літакобудівного заводу імені О. Антонова помітили, що різні оберти мотора цього літака можуть давати різні музичні звуки. У них виникла ідея використати флагман української авіації в одному зі своїх оперних перформансів і примусити літак “заспівати”. Ідею було реалізовано 14 червня 2018 року в Івано-Франківську під час фестивалю “Порто Франко” на стадіоні “Рух” у присутності близько 9 тисяч глядачів. Для пілота літака було створено окрему партитуру, а для диригента — розроблено унікальну систему диригентських знаків, які фіксували зміни у звучанні мотора літака. За музикою опера “Аерофонія” — це поєднання сонорики авіатурбіни з григоріанськими хоралами, монгольськими колисковими та ритмами тріп-хопу. Оригінальний підхід до розширення спектру виконавців сучасної опери був офіційно задекларований як рекорд національного масштабу: відразу після закінчення вистави представником Книги рекордів України був зроблений запис про встановлення рекорду щодо використання літака в якості музичного інструменту.

Прем'єра гранд-опери “Неро” була головною подією “Тоголь Фесту” в українському місті Маріуполі у 2019 році. Для постановки масштабного оперного перформансу було обрано незвичайне місце, яке ніколи до того часу не ставало сценічним майданчиком — Азовський судоремонтний завод, на території якого було споруджено імпровізовану сцену і глядацьку залу під відкритим небом на 600 місць. Головною ідеєю цього твору є очищення водою та звеличчування води як однієї з найпотужніших природних стихій (“неро” у

перекладі з грецької означає “вода”). Прологом і епілогом опери є біблійний наратив про створення світу у виконанні читця на фоні попереминого звучання мінорного тризвука і трихорда у фортепіано та щемливого соло віолончелі. Згідно з задумом авторів, сцену, а, згодом, і глядацьку залу заливає вода. Оригінальна філософська аква-концепція втілюється в музиці за допомогою мінімалістичних засобів, алеаторики, сонористики, а також балетної пластики, світлових спецефектів і потужних за енергетикою звучань рок-музики. Нескінченні повтори ритмічних паттернів, які задаються контрабасами та ударними, експресія і драйв елементів репу, раптові сплески динаміки, провокування реакції публіки наближають звучання гранд-опери “Неро” до стилю сучасної рок-опери.

Вагому складову музично-театрального шоу “Неро” становить балет кранів із танцем вантажників, у якому звуки працюючого заводу стають частиною звукового полотна, а декораціями слугують індустріальний ландшафт, море та візуальні арт-інсталяції. Неурбаністична ідея втілюється оригінальним складом артистів балету, виконавцями якого є не люди, а три підйомні крани. Підсвічені ліхтариками (дія відбувається пізно увечері), крани повільно рухаються спочатку під таємничу електронну музику, яка відтворює якісь дивовижні шарудіння, стукіт та інші позамузичні шуми, поєднані з віолончельними флажолетами. Зі зміною характеру музики змінюється тип рухів “артистів” балету: під музику з чіткою ритмічною основою, в якій з’являються мелодичні награвання у віолончелі на фоні вже знайомих технологічних автоматизованих звуків виробничих процесів, крани дуже повільно крутяться навколо своєї осі та синхронно повертаються.

В цілому, для творчого почерку композиторського тандему Іллі Разумейка і Романа Григоріва характерними є наступні риси:

- прагнення розширити рамки жанру опери за рахунок синтезу з іншими музичними жанрами (реквієму, балету, рок-музики) та залучення інших видів мистецтва — літератури (співпраця з письменниками), медіа-арту, цирку тощо;
- використання розширених композиторських і виконавських технік, міксти стилів, у т.ч. вокальних;
- пошук нових оригінальних сценічних майданчиків (наприклад, Азовський судоремонтний завод у гранд-опері “Неро” або підвали драматичного театру в Івано-Франківську у trap-опері “Воццек”), що створює незвичайну атмосферу, викликає нові відчуття у глядачів;
- трансформація уявлень не лише про простір, у якому тради-

ційно “живе” оперна вистава, а й про час показу (сон-опера “НепрО-сті” — нічна вистава). Трансформація ролі глядача оперної вистави, якому дозволяється спати під час вистави;

- оригінальний погляд на виконавців оперних вистав: поряд із живими співаками та інструменталістами виконавцями можуть стати рояль, який ніби оживає, літак АН-2, підйомні крани, паровози тощо;

- розширення спектру звукової палітри з точки зору тембру, потужності та динаміки;

- колективний характер творчої роботи, який вкупі з незвичними жанрово-стильовими синтезами, експериментами з цирком на оперній сцені та іншими рисами дуже нагадує події європейської музичної історії 100-річної давнини, а саме творчу діяльність “французької шістки” та її ідейного натхненника Еріка Саті;

- відродження барокового жанру пастичо (використання фрагментів написаних раніше опер у нових творах);

- орієнтація на масового глядача/слухача, суттєве розширення аудиторії (оперні перформанси на стадіонах).

Більченко Євгенія Віталіївна

доктор культурології, доцент,

професор кафедри культурології

та філософської антропології

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова,

провідний науковий співробітник

Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-9662-0594>

**Грішний суддя і праведний злочинець:
театр як смерть і реальне
та фільм як марення і символічне**

**Не плачте, любя моя,
сльози знадобляться вам у моїй майбутній п'есі.
А. Гічкок. “Убивство!”**

Актуальність дослідження проблеми цифрових ефектів екрану крізь призму постсучасних культурних реалій вимагає від нас кардинального переосмислення міждисциплінарних стратегій синтезу одразу кількох галузей знань: власне теорії екранної культури (яка вже є синтетичною, сформованою на стику інформатики, кібернетики, соціології, мистецтвознавства, теорій медіа), а також соціальної культурології (social & cultural studies), філософії культури, філософської та культурної антропології, соціології та психології культури, семіотики культури, культурологічної компаративістики, політології. Концептуальною основою даного синтезу, як він постає в сучасних теоріях Франкфуртської, Французької, Монреальської, Бірмінгемської, Лідської (Британської) та Люблянської (Словенської) шкіл, є такі методологічні парадигми як: структуралізм і постструктуралізм (деконструктивізм), лаканізм та постлаканівський теоретичний психоаналіз, теорія універсальної етики на критична теорія, фрейдомарксизм, трансестетика (інформаційна естетика).

Дисциплінарний, парадигмальний та теоретико-методологічний рівні наукового синтезу створюють голографічне та поліфонічне поле комплексного аналізу концептів, які ми виділяємо у якості провідних феноменів сучасного екрану: “театр у фільмі” (“сцена в сцені”, ефект “мишоловки”), наратив життя (Реальне, маркером якого постає смерть) та наратив марення (Символічне, втіленням якого є сновидіння), а також вододіл між ними (жест “роздирання”), яким є ефект “завіси”.

Метою даного дослідження є деконструкція через сучасні між-дисциплінарні семіотичні методики потслаканівського психоаналізу екранних жестів: театру, фільму, “театру в фільмі”, життя/смерті, марення/сновидіння, Реального, Символічного, “завіси”. Емпіричним матеріалом даного дослідження, яке за репрезентацією та обсягом відповідає структурі case study, є класичний кінотекст фільму А. Гічкока *Убивство!* (“Murder!”, 1930), знятий у жанрі детективу за романом К. Дейна та Х. Сімпсон *У справу вступає сер Джон* (“Enter Sir John”), причому ми розглядатимемо наративи, концепти та ефекти даного фільму як моделі екранної культури у діалозі зі студіями представниці Люблянської школи А. Зупанчич, яка використала даний сюжет як символ демонстративної смерті на сцені крізь призму синтезу класичного етичного вчення І. Канта та не-класичного лаканівського клініцизму (Зупанчич, 2004).

Перш, ніж ми перейдемо до викладу основного матеріалу, окреслимо ключовий методологічний вектор нашого дослідження, заснований на ідеї концептуальної неможливості штучного виїмання політичного з мистецтвознавчого (зокрема, кінознавчого та лінгво-аудіо-візуалістичного) та в цілому культурологічного кола розвідок, яку відстоєє представниця Французької школи Ш. Муфф у статті *“Художні стратегії в політиці і політичні стратегії в мистецтві”* (Mouffe, 2007), ґрунтуючись на неомарксистській ідеї гегемонії як символічної єдності економіки, психіки, політики, культури та медіа (Gramsci, 1996, р. 51–62) та неолаканівській ідеї радикальної розриву з гегемонією через артикуляцію поезики як політики та політики як поезики (Vadiou, 2019). Пояснимо цю думку А. Грамші, А. Бадью та Ш. Муфф докладніше. Річ у тім, що політика, як і мистецтво, — це духовні сфери, які мають безпосереднє відношення до середовищ, де відбуваються “істини-події” — акти протиставлення себе революційним універсально-етичним суб’єктом, який артикулює свою позицію (вірність собі), — символічним панівним означником гегемонії, а також активні дії з принципової (“великої”) відмови суб’єкта від премордіальних правил гри з гегемонією (її моделей уявного вибору, подвійних кодувань, проксі-платформ пропаганди тощо).

Іншими словами, у політиці, як і у мистецтві, які наскрізно “прошиті” ідеологією гегемонії (Символічним) в експліцитній (прямій) чи імпліцитній (прихованій) формах, можливі розриви ідеологічних “швів” внаслідок прориву Реального (істини) крізь Символічне (хибу). Радикальний розрив є передумовою для формування нової системи цінностей в історії культури, отже, художні практики та по-

літика виконують одне й те саме завдання: вони роблять внесок у відтворення *common sense* — загального переживання наративу, — який або захищає гегемонію, або бунтує проти неї, або апропріюється гегемонією/контргегемонією.

При цьому єдність життя та наративу в поетиці як політиці та у політиці як поетиці як вияв єдності слова і справи, думки і дії, теорії і практики, приватності і публічності, може мати характер ідеологічного рабства (“зшивки” суб’єктності), якщо ця єдність позбавлена критичної рефлексії, вільного вибору, духовного почуття, безкорисливих мотивів та онтологічної автентичності вчинку, а може бути виявом свободи від ідеології (“перепрошивки” суб’єктності), якщо життя повторює (театралізує) текст на основі раціональності, логіки, етики, поетичної інтуїції, альтруїзму та “справжності” дії суб’єкта. В обох випадках діє один і той самий психоаналітичний механізм: істина має структуру вимислу, Реальне грає роль Уявного, будучи перекодоване Символічним (культурою). Іншими словами, особистість з громадянською позицією творить поетичний міф самої себе (модель юродивого, Нерона, Дон Кіхота в семіотиці), слідуючи за власним текстом. Але інтерпеляція У Символічне різниться у випадку “зшивки” або “перешивки”: у першому разі вона відбувається позасвідомо або насильницьким чином, всупереч самості, у другому разі — свідомо, відповідно до самості, в повноті істини розгортання її події. У першому випадку текст зростає з життя і викликає відповідні життєві зміни (привноситься в життя, втілюється у буквализмі *in-bodied*), в другому випадку текст, як і життя, залишаються на рівні предмета дискусій у дискурсивних практиках, імітуючи самих себе в якості симулякрів: показово, що саме про неприйнятність “чистого мистецтва” як конформістського стосовно ідеологічного насилля явища, обговорюючи несправедливий вирок актрисі Діані Баринг, говорить в одній з початкових сцен “Вбивства!” один із головних героїв фільму — драматург і член журі присяжних сер Джон Менье у бесіді із своїм помічником Тедом Маркхемом.

Наразі безпосередньо перейдемо до прикладного кейсу: аналізу ефектів Реального і Символічного, життя/смерті та марення/сновидіння, фільму і театру у семіотичній тканині фільму А. Гічкока. А. Зупанчич погоджується із загальною позицією кінокритиків про те, що “Вбивство!” — один із небагатьох шедеврів фільмографії А. Гічкока у класичному детективному жанрі “Whodunit” (англ. “Who’s done it” — “хто це зробив” — сюжет, заснований на очікуванні фінального викриття злочинця), але з суттєвими психоаналітичними корекціями: викриття не імені злочинця (Символічного), а акту

його провини і спокути (Реального), оскільки особа вбивці прими театру Едни Дрюс (Хендела Фейна) відкривається глядачеві вже у середині фільму: ми чекаємо лише його зізнання публіці та самому собі. Психоаналітичний аналіз символіки тексту “Убивства” засвідчує, що в семантичній тканині фільму, подібно до лаканівського подвоєння в сюрреалізмі Д. Лінча (фільм “Малхолланд Драйв”), діють два наративи: гри та дійсності, сновидіння та яві, марення та життя/смерті, Символічного та Реального, — причому обидва наративи є однаковою мірою перверзивними і трагічними.

Уособленням наративу марення є сам фільм — Машина як символ Соціуму (Закону), фігурою якого постає Суддя (в нашому випадку — сер Джон). Уособленням наративу дійсності є “театр у фільмі” — Людина як символ самості (Над-Закону), фігурою якого постає Підсудний (у нашому випадку — актор Фейн). Підсудний завжди виконує роль Іншого (Чужого) стосовно машини Суду (Символічного): він втілює бажання Реального, і в фільмі чужість (непристойна реальність) Фейна підкреслена тим, що він — “метис”, “наполовину...” (в оригінальній версії роману Фейн — гомосексуаліст, що сублімується в його кінообразі в атрибутиці травесті-одягу, високого жіночого голосу, блюзнірської поведінки та інших ознак табуйованої ксенофобією інакшості). На Реальне вказує також труп Едни (напрошується паралель з трупом Беті-Дайяни в “Малхолланд Драйв”) як гола об’єкт-річ (La Jouissance), що лежить на просценіумі прямо перед очима глядача, який самого акту вбивства не бачить.

При цьому звинувачувана у вбивстві Діана Барінг, як і сам Суддя, і весь суд над нею, мають всі ознаки Символічного: підкреслена театральність їх пози, кочерга (знаряддя вбивства) в її руках, трансний стан дівчини і рольовий стан її суддів, пусте (фатичне) ритуальне мовлення, порожня пляшка з-під віскі на столі, де сиділа звинувачена, її плаття у крові тощо. Це — надто гротескно і переповнено трюїзмом, щоб бути справжнім, як і патетичні промови сера Джона про необхідність відновлення справедливості перед дзеркалом з келихом вина, ретроградні репліки присяжних та романтична закоханість драматурга в звинувачену, яка виникла з її уявного образу жертви, факту зберігання нею фото Джона як свого кумира (стадія дзеркала) та сприйняття Джоном Діани не як реальної жінки, а як двійника, іміджу “зірки” — героїні його майбутнього спектаклю, носія дистанційної символічної ідентичності віктимності і слави, зустріч з яким поза оптикою погляду (Уявного) — невиносна для них обох (звідси — перформативно постановочна сцена під час зустрічі Джона та Діани за довгим столом у тюрмі в присутності на-

глядачки — публіки як фігури Символічного, яка доповнюється завершенням фільму — їх поцілунком, після чого на глядача буквально падає непроникна театральна завіса як “затемнення” кадром цієї ілюзії куртуазного “піднесеного” кохання Джона як Тристана та Діани як Ізольди, уявного мелодраматичного кохання між двійниками).

Вододілом між наративом яві та наративом марення у А. Гічкока, як пізніше у Д. Лінча та П. П. Пазоліні (той випадок, коли цитата випереджає цитоване) є музика (Голос), який переводить дію з аполлонійського пласту уявного спокою в діонісівський шар прихованого монстра травми, компенсуючи нестачу у парадигмальних візуальних знаків фільму синтагмального поетичного підтексту: в “Убивстві!” епізоди розриву означників маркуються блискучими вставками з творів Л. Бетховена та Р. Вагнера, що відкривають справжню ніцшевську безодню “Пустелі Реального”. Але, окрім музики, таким вододілом між Реальним та Символічними слугує ще один екранний ефект — “завіса”, сцена, або “мишоловка”, — яка репрезентує стилістичний прийом “театру у фільмі” як текст в тексті, коли у контекст фільму включається п’еса, яка повністю відтворює обставини злочину, включаючи пляшку з бренді й вікно, через яке зайшов убивця. Таким “театром у фільмі” стала п’еса сера Джона “Істинна історія справи Барінг”, у якій він змушує Фейна здійснювати репетицію ролі вбивці, тим самим ставлячи його в позицію примусового пригадування Реального. Аналогічними прийомами театру як прориву Реального крізь Символічне уявного життя користуються У. Шекспір в “Гамлеті” та А. Чехов у “Чайці”.

Дійсність починає грати роль самої себе, і лише, будучи подвоєною, повтореною, відтвореною на сцені, перекодованою, вона може реалізуватися там, де в побуті її приховують, еднаючи у своїй точці, як в образі-кристалі, як у нульовій фонемі письма, минуле і теперішнє, час і простір, динаміку і статику, діакронію та синхронію, мить і вічність парадигму і синтагму. А. Зупанчич абсолютно справедливо зауважує, що смерть як перформативне Символічне Реальне (“на миру смерть красна”) відбувається саме на підмостках театру, сцени, перед уважними очима публіки (Зупанчич, 2004), оптичним аналогом якої є камера, яка уособлює розрив через різкий стрибок вгору, до стелі (прийом усування камери з локусу просценіуму у Д. У. Гріффіта): так на неосяжній висоті кінчає з собою вбивця Фейн, власною кров’ю “дописавши” своїм життям за Джона його мелодраму, де виявилось, що саме Фейн убив Едну, яка хотіла розповісти Діані, його коханій жінці, про його походження як

Чужого (“У мене є докази того, що...”, “А ви знаєте, що він — наполовину...” — далі репліки перериваються смертю — вторгненням Реального). Додаткової абсурдності скоєному злочину надає те, що Діана і так все знала про корені Фейна. Оптика нового кінематографічного погляду лише підкреслює реструктуралізацію тканини фільму у бік асоціації себе глядачем з позицією камери, тобто з Реальним (мисленням режисера й його травмою), а не з уявними “маскуючими” персонажами *petit a*. Так, відмінна від театральної, чисто фільмографічна манера виконання зйомки повертає фільму його справжність — театральність.

Ми маємо намір завершити наші студії наступними висновками: переведенням концептуалізації екранних ефектів в етичну площину, здійснивши, услід за А. Зупанчич, синтез філософії І. Канта та психоаналізу Ж. Лакана. Здається, у фільмі діють два персонажі-антагоністи, чия моральність/аморальність не може піддаватися сумніву: “ідеальний” та “правильний” Суддя Джон та Чужий і “Дивний” Злочинець Фейн. Перший викриває другого, підштовхуючи його до інсценізації власної смерті у вигляді дійсного суїциду Фейна на сцені, підвищеній завдяки трапеції до шибениці — Голгофи, місця страти, кенозиса, спокути (аналогічний ефект з нацистською шибеницею використовується у фільмі “Зоя”/ рос. “Страсти по Зое” режисера Л. Пляскіна в 2020 р.). Спрацьовує ефект “мишоловки”, коли звинувачений (тип юродивого), повторюючи задум п’єси, розв’яже її фінал сам як дійсну розплату. Ми отримуємо сцену як маргінальне місце Іншого, якому немає остаточного місця в структурі гегемонії Символічного, сцену як нестачу і надлишок одночасно, сцену як абсолютне узбіччя, сцену як істинну подію “виключення”, сцену на стику театральних підмостків і сповідальні священика (Символічне Реальне індивідуального поетичного міфу, або життя як текст).

А тепер давайте перегорнемо за принципом “стрічки Мьобіусу” темний і світлий боки цього процесу. В істині Реального перебуває якраз Фейн, який своїм життям розплатився за свій злочин, здійснивши абсолютно абсурдний вчинок — театралізоване, але справжнє, а на імітуюче, самогубство. Він “підлаштував” своє життя під текст, створивши індивідуальний міф в якості правдивої репрезентації значущого відсутнього (втраченого, не номінованого, автентичного, онтологічно справжнього начала життя). На цьому тлі сер Джон дещо втрачає у своїй ідеальності: він особисто ненавидить Фейна як свою Тінь, двійник, код власного бажання, знаком якого є символічний паралелізм — кореспонденція випитої Фейном

пляшки бренді і показний бокал вина перед дзеркалом (точніше, в стадії “дзеркала”) у Джона. Джон пише свій спектакль з прагматичною метою — завоювати кохання Діани та отримати славу. На початку фільму під тиском суспільної гегемонії він на суді взагалі поводить себе як провладний конформіст, проголосувавши за “винність” Діани. Джон повністю вмонтований в символічний простір піднесених історій про самого себе, виконуючи уявні іміджеві ролі судді, джентльмена, рятівника, митця, чоловіка.

У контексті кантівської філософії вчинку етичним діянням можна вважати лише те діяння, яке повністю підпорядковується обов’язку і не має жодних відсилок до прагматичних міркувань страху, репутації, нагороди, влади або вигоди. Це — діяння по той бік принципу насолоди, істинна подія за межами символічних означників, Реальне, надто Реальне, єдиним емоційним корелятом якого є страждання. Справжній етичний вчинок — самодостатній, спрямований на себе, закритий в собі, безкомпромісний, абсолютно впертий, і тому він — абсурдний з точки зору міщанського здорового глузду. Утім, лише в стані абсурду (смерті як його концентрації) з точки зору універсальної етики християнства, екзистенціалізму та психоаналізу, народжується новий суб’єкт як Безсмертний. Підпорядкований категоричному імперативу етичний вчинок є або абсолютним добром, або абсолютним злом: в іманентній логіці крайні полюси роз’яття і терору збігаються. Натомість гіпотетичний моральний імператив — здійснення благого чинку з міркувань вигоди — на зразок “протестантського етосу” доходу як доступу в Царство Боже — не є моральним діянням. Але свої вчинки, підпорядковані гіпотетичним моральним імперативам, суб’єкти часто імітують під категоричні, свідомо чи несвідомо цензуруючись (“зшиваючись”). Добро не може поєднуватися з корисністю. Воно сяє внутрішнім світлом альтруїзму. Воно не має зовнішньої мети. У цьому сенсі Злочинець (Фейн) перебуває у просторі категоричного морального імперативу (Реального, або Символічного Реального), здійснюючи свій показовий суїцид. А суддя (Джон) перебуває у просторі гіпотетичного морального імперативу як Символічного, з іронічною посмішкою медійного вуайериста від влади (гегемонії, Закону) спостерігаючи за смертю “ворога”, Іншого, блязня. Так, шляхом психоаналітичної деконструкції Символічного, вираженого через театр як смерть у просторі фільму, ми відкриваємо жорстокість за милосердям та милосердя за жорстокістю, праведність за гріховністю і гріховність за праведністю, що є актуальним жестом етики сучасного структурного психоаналізу екранних ефектів.

Література:

Badiou, A. (2019). *Logics of Worlds: Being and Event II*. London-New York: Bloomsbury Academic.

Gramsci, A. (1996). Quaderni del Carcere. *Letteratura Italiana Einaudi. Le Opere, Vol. IV. II, a cura di Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino*, p. 5–80.

Mouffe, Ch. (2007). *Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art*. Retrieved from: <https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-102/10-2-dossier/artistic-strategies-in-politics-and-political-strategies-in-art.html>.

Зупанчич, А. (2004). Лучшее место для смерти: театр в фильмах Хичкока. *То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока)*. М.: Логос, с. 67–99.

Бондаренко Леся Миколаївна,
радник дирекції Інституту культурології НАМ України

Застосовування технології блокчейн у сфері інтелектуальної власності в Україні

Блокчейн та подібні йому технології наразі становлять інтерес для багатьох секторів економіки, де активно використовується інтелектуальна власність. Вони дають нові перспективні можливості для реєстрації, охорони та захисту прав інтелектуальної власності і, навіть, більше використання у якості доказової бази, наприклад, під час судових розглядів. Напрямів використання технології блокчейну для управління інтелектуальною власністю досить багато, оскільки це новий напрямок, тому зосередимося на тих, які сьогодні є найбільш актуальними для сучасного стану системи інтелектуальної власності.

Для того, щоб розглянути приклади застосування блокчейну у сфері інтелектуальної власності, необхідно пригадати, що таке блокчейн. За інформацією вільної бібліотеки wikipedia БЛОКЧЕЙН (англ. Blockchain, Block chain від block — блок, chain — ланцюг, тобто ланцюжок блоків) — це розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає. Кожен блок містить часову позначку, ХЕШ попереднього блоку та дані транзакцій, подані як хеш-дерево. Інформація про транзакції зазвичай надається відкритою, не шифрованою. Захистом від підробки та спотворення слугує включення хешу всього блоку у наступний блок. Тому внесення змін в один з блоків вимагає відповідних змін в усіх блоках після нього, що зазвичай виявляється або дуже складно, або дуже коштовно. Це дає змогу уникнути маніпуляцій із даними та забезпечити їхню безпеку.

Особливість технології блокчейн — можливість створення надійного й незмінного ланцюга інформації з часовими мітками, що робить цю унікальну технологію важливою й необхідною для багатьох галузей та сфер. На сьогоднішній день вона знаходить своє активне застосування у галузі охорони здоров'я, фармацевтиці, логістиці, поставках товарів, у фінансово-технологічній сфері, автомобілебудуванні, нерухомоті та інших сферах життя людини.

Сьогодні нематеріальні активи відіграють важливу роль майже в кожній сфері життя сучасної людини. Особисто для людини, для компанії або навіть цілої країни в майбутньому постане питання оптимізації таких своїх цінностей, їхнього зберігання та безпечного використання. У цьому контексті в технології блокчейн є всі шанси

стати тою системою, що зможе автоматизовано забезпечувати весь “життєвий” цикл об’єктів інтелектуальної власності: підтвердження моменту створення чи авторства, захист від порушень, проведення будь яких транзакцій, їх переміщення, оперування ними в мережі.

Взяти для прикладу договірну роботу. Застосування технології Blockchain могло б спростити та пришвидшити процеси, зокрема, пов’язані з укладанням угод на отримання чи придбання патенту, укладання ліцензійних договорів тощо. Дієвим напрямом у цій сфері є смарт-контракти на основі блокчейну для інтелектуальної власності. Смарт-контракт це цифрова форма звичайного договору, з тією відмінністю, що в смарт-контракті всі умови записуються цифровою мовою (це тема окремої розмови, що передбачає залучення відповідних фахівців), програма відстежує виконання умов автоматично між двома сторонами, що дає змогу виключити з процесу будь яких посередників і... можливо (не безспірно!!), людський фактор.

У сьогоднішній рухливий час використання інтернету та соціальних мереж довести своє авторство стало, мабуть, найскладнішим завданням. Тому технологію Blockchain є можливість застосовувати для визначення авторства або доказу права власності, звичайно, з урахуванням континентальних положень, тобто із застосуванням цієї технології уніфіковано для різних світових правових систем. Наразі технології дають можливість будь-кому зберегти ВАШЕ витвір (графічний), завантажити пісню або відео, скопіювати текст і використовувати їх за власним бажанням. А як довести, що саме ви є автором того чи іншого контенту? Відтак існує потреба в якійсь системі, яка б могла забезпечити підтвердження права власності на інтелектуальні активи та їхню безпеку. У якості такого інструменту для перевірки справжності прав на твори інтелектуальної власності може бути використана платформа, що працює на технології Blockchain.

Як зазначалося вище Blockchain — це новий, досить безпечний, відкритий та необмежений у часі спосіб обміну оперативною інформацією та, що досить добре такий, що відбувається з дотриманням необхідних правил. Тому, з моєї точки зору, ця новітня технологія може бути використана для створення ринку інтелектуальної власності. Про що йдеться: це платформа, де винахідники та люди, які щось створюють (креатори) могли б розміщувати інформацію про свої винаходи або цифрові твори, знаходити потенційних інвесторів або покупців, формуючи тим самим своєрідний ринок інтелектуальної власності. І саме цей процес міг би забезпечити смарт-контракт!! Чому б і ні?

У майбутньому (поки що далекому) для різних країн завдяки технології Blockchain стане можливим привести навіть патентну систему до єдиної оптимальної форми, тобто тут блокчейн може бути застосований для уніфікації патентування та системи інтелектуальної власності. Незважаючи на досить далеку перспективу про це варто говорити вже сьогодні. Здебільше багато країн, урядів та патентних відомств поступово просуваються в напрямі до прийняття законодавчих актів щодо впровадження блокчейн як доказову базу. З огляду на децентралізований характер технології Blockchain, її незмінність та безпеку, ця технологія у перспективі має потенціал стати технологією глобального захисту будь-яких цифрових активів, що значно б пришвидшило інноваційні процеси, підвищило рівень ефективного управління інтелектуальною власністю та сприяло поширенню інформації серед усіх учасників цих відносин.

Вбачається, що вже на сьогоднішній день розпочинає формуватися нова віртуальна економіка, зароджуються віртуальні світи у різноманітних напрямках. Світові технологічні гіганти бізнесу розробляють віртуальні екосистеми, у яких люди будуть взаємодіяти та спілкуватися між собою за допомогою цифрових аватарів. Blockchain, у цьому випадку, це саме та технологія, яка здатна забезпечити економічну основу взаємодії цифрових активів та об'єктів у таких утворюваннях із погляду інтелектуальної власності.

Підсумовуючи можна зазначити, що на сьогодні нематеріальні активи відіграють дуже важливу роль практично в кожній сфері життєдіяльності як людей так і компаній. І в майбутньому обов'язково постане питання оптимізації таких цінностей, їх зберігання та безпечного та швидкого використання. У цьому напрямку з технологією Blockchain мало що зможе конкурувати і у цієї технології є великі шанси стати саме тією системою, яка зможе автоматизовано забезпечувати весь “життєвий” цикл об'єктів інтелектуальної власності: фіксація моменту створення чи авторства, захист від порушень, проведення транзакцій, щодо їхнього переміщення та оперування ними в мережі глобальній світовій інформаційній мережі.

Булавіна Наталія Миколаївна,

мистецтвознавець,

завідувач відділу кураторсько-виставкової

діяльності та культурних обмінів ІПСМ НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-1109-7827>

Мистецтво в цифровій ситуації. у пошуках нових форм перебування

Постановка проблеми. В системі сучасного мистецтва, особливо в її інституціональній конфігурації, наразі відбуваються рухливі процеси, які поступово формують іншу дійсність загального художнього поля. Інтерактивні мистецькі практики, відповідно до запитів часу, намагаються вписатися до комунікативного простору, що знає потужних ефектів віртуалізації. В компонентній будові сучасного мистецтва маємо змогу спостерігати появу нових форм перебування художньої творчості в інтерференції із засобами комунікації, що їх пропонують цифрові технології. Відповідно, для розуміння подальшого ходу розвитку візуальної творчості, необхідно розглянути приклади нової мистецької варіативності, інспірованої інформативними можливостями.

Мета дослідження. Метою цієї розвідки є комплексне вивчення особливостей функціонування моделі сучасного візуального мистецтва в умовах цифрової реальності. Також ми визначимо значення інституціональних взаємовідносин в загальних художньо-мистецьких координатах теперішнього українського соціуму та зохарактеризуємо його чутливість до вимог часу. Окрім того не обійдемо увагою гостро-актуальну проблематику зберігання сучасного мистецтва в цифрову добу. Відповідно до означеного наукового завдання автор старався ідентифікувати й проаналізувати нові компоненти в структурі сучасного мистецтва, зокрема виявити й зохарактеризувати їхню інституціональну відмінність.

Не залишимо поза увагою й специфіку репрезентаційних особливостей візуальних творів, з'ясуємо актуальність мистецьких перспектив в локальному та глобальному середовищі.

Викладення основних матеріалів дослідження. Логіка розвитку загального внутрішнього арт-процесу завжди була обумовленою чередою подій та подальших змін, які мали місце в нашій країні. В цій послідовності відбувалося оформлення важливих конструктивних елементів арт-системи та інституалізація напрацьованого візуального досвіду. Поступове розповсюдження та впровадження

можливостей інформаційних технологій зафіксувало присутність інших типів мистецтва, відмінність їхніх форм існування й принципово інших механізмів перебування. На відміну від традиційного розуміння твору мистецтва, саме того, що ми співвідносимо із поняттям artwork, імплементується дефініція “арт-штучка”. Це передовсім творча робота із підкресленим перформативним характером, яка несе змістовне навантаження, проте ніколи як самостійна доконечна одиниця, а лише як частина ланцюга з об’єктів та відносин. Вона неодмінно вирізняється (обов’язково потребує) підключенням до будь-якої глобальної чи локальної мережі, й саме цією умовністю характеризується важливість її статусу. Подібне невілювання поняття твору мистецтва інспірує видозміни у формах творчої праці сучасного художника. Тепер візуальна робота може приймати форму діяльності або перформансу, що триватимуть нескінченно, якщо присутній інтерес аудиторії, або можуть бути зафіксовані лише бюджетними можливостями того чи іншого проекту. Тобто зайняття мистецтвом перетворюється на розповсюджену форму зайнятості, для якої прикінцевий результат не є важливим.

В таких обставинах, як не дивно, складна топологія нової творчої практики не виключає персональної присутності художника в глобальному мережевому існуванні сучасного мистецтва. Як ніколи актуальною є саме авторська інтервенція до анонімного віртуального павутиння, підписання його сегментів. В цьому проявляється весь парадокс існування твору в мережевих тимчасових ідентичностях, й це обумовлено, насамперед, консервативністю сфери сучасного мистецтва, в якій автор не тільки не вмер, а навпаки, в умовах тотального ринку домінує у подальшому житті роботи — від репрезентації до зберігання.

В глобальному інформаційному просторі художники, задля захисту свого особистого висловлювання, вимушено застосовують своєрідне шифрування. Оскільки мистецтво — це мережа, система комунікацій, вона може бути атакованою конкурентами, зламанною, а авторські творчі роботи викрадені, включені до чужих контекстів, політизовані тощо. Відповідно тендітність роботи в сучасному інформаційному світі потребує охорони у вигляді авторського концептуального словника, гіперпосилання, які зафіксують бажане поле подальших інтерпретацій роботи, скоригують положення в загальній системі координат та поставлять блок тотальному піару.

Під впливом повсюдної інформатизації, комп’ютеризації й глобалізації відбуваються принципові зміни в домінантній інституціональній конфігурації. Новий вимір художнього життя, яке розрос-

тається й все більше ускладнюється вже виявляється не під силу наявній інституціональній пірамідальності модерністського часу, тому набуває горизонтального характеру, здійснюється в мережі. Тобто інституціональний тип існування загального світу мистецтва, в якому є різні інфраструктурні компоненти, присутні ієрархія цінностей та оформлена локально художня еліта, змінюється мережевим типом існування, побудованим за принципами інтернет-контактів й альянсів. При цьому, напрацьований творчий авторитет не втрачає своєї ваги (адже ми артикулювали важливість авторського підпису), але в умовах плюральності світу, сегментується в конкретній мережі, яка межує із іншими. Кожна окрема форма має свої внутрішні правила життя, які не завжди співпадають із умонастроями представників інших мережевих осередків, тому відносно вітчизняних візуальних практик чітко проглядається сегментованість, модульність розвитку обмеженого художнього продукту.

Стимульованість персональної присутності в мережі сучасного мистецтва інспірувала ефект “авторського панування” в подальшому автономному житті роботи. З одного боку творці перестраховуються через привнесення недоречних інтерпретацій з боку сторонніх осіб чи викривлення початкового сенсу, з іншого проведення будь-яких групових виставок неймовірно ускладнюється немислимою кількістю погоджень, майже фармакопейних прописів щодо експонування, транспортування та зберігання мистецьких творів. Раніше як виявляється, репутація куратора, художника та інституції була переконливішою за цифрову покрокову фотофіксацію експозиційного проектного нагляду.

Швидкісне впровадження цифрових технологій в сфері мистецтва інспірує чимало викликів і серед них питання зберігання сучасного доробку. Оскільки на представленні візуальних творів спеціалізуються інституції традиційного укладу (в т.ч. й музейні), вони окрім складної дилеми щодо оригіналу та копії мають щораз вирішувати й проблему застарівання технологій. Наприклад, вживані в інсталяції мобільні телефони, лампочки, соціальні мережі, програмне устаткування тощо надто швидко застаріває, проте в музейному зберіганні має якось консервуватися й згодом реставруватися. До того ж, фондування цифрової роботи неодмінно натикається на проблематику матеріального об'єкту, через те що файл як такий не підлягає обліку, а флешка чи будь-який варіативний носій вже є іншим предметом, із яким цей каталогізований твір співвідноситься, при цьому, відповідно, вже постає питання про те, “що є мистецтвом?”.

Окрім складнощів зберігання мистецьких об'єктів не менш дражливим є завдання збереження контекстів. Консервація передовсім передбачає захист матеріальної стабільності, в той час як у сутності візуального мистецтва є інтерактивність та мінливість. Воно не вкладається в існуючі моделі колекціонування, тому особи, дотичні до цієї сфери, мають віднаходити нові можливості розширення наявних парадигм. Цифрове мистецтво сьогодні інспірує пошук рішень в різних галузях знання, й різноманітні інституції можуть бути платформою, де актуалізуються результати цього пошуку для широкої аудиторії.

Висновки. Підсумовуючи наше дослідження, зазначимо, що в цифровому форматі сучасного мистецтва кожна творча одиниця, усвідомлюючи можливості нових технологій, вибирає свою структуру й форму перебування, відповідно до власних переконань, ідеологічних установок, намагання вибудувати кар'єру в тій чи іншій галузі, бажання зберегти свою автономію за обставин реального життя.

Сфера мистецтва зазнає інтенсивної цифрової трансформації, яка пред'являє нові вимоги до традиційних інституцій, та актуалізує завдання розвитку цифрових компетенцій всіх учасників культурно-мистецького процесу. Досвід ковідної пандемії артикулював наявність потреби в новому форматі комунікації між художником й глядацькою аудиторією, художником і інтернет-платформами. Накопичений цифровий практикум вже стимулював появу віртуальних експозицій, музеїв, інших представницьких форм, комерційних майданчиків, які демонструють аналогове й цифрове мистецтво та мають безпосередній вплив на розвиток культури й мистецтва тут й зараз.

Буценко Олександр Алімович
старший науковий співробітник
відділу мистецької науки і освіти
Національної академії мистецтв України
ORCID 0000-0001-6236-0907

Цифрова ідентичність: переосмислення контексту

“Цифрова ідентичність, — як зазначила голова правління корпорації “Мозілла фаундейш” Мітчел Бейкер — є дуже потужним фактором як нашого позитивного, так і негативного досвіду” (2018). Зрозуміло, що цифрова ідентичність існує не у цифровому світі й цифровому суспільстві, й “вічні” питання, що поставали перед філософами, соціологами, митцями та політиками “звичайного світу” переносяться в площину нових умов і взаємозв’язків, але кантівська “асоціальна соціабельність”, визначена ним у трактаті “Ідея загальної історії під космополітичним кутом зору” (1784) так само, якщо не більше, залишається актуальною для осмислення природи людини, яка прагне творчої самостійності й особистої самореалізації, хоч водночас невіддільна від суспільства, його норм, суспільного визнання і почуття товарищескості (Л. Донскіс, 2011).

Питання ідентичності, можливості її зміни, набуття нової ідентичності або використання чи прожиття чужої ідентичності (життєвої долі) були темою мистецьких досліджень, особливо в другій половині 20 століття, на межі доби модерну й постмодерну. Досить згадати такі кінострічки, як “Персона” І. Бергмана (1966), “Професія: репортер” М. Антоніоні (1975), “Повернення Мартена Герра” Д. Віня (1982), щоб зрозуміти глибину пошуків сучасного митця в розумінні ідентичності як прагнення “тримати дзеркало перед собою чи перед тим, кого ми знаємо або ідентифікуємо — тобто, відтворити, зміцнити й підтвердити себе самих” (Л. Донскіс, 2011). Для людини постмодерну, яка живе в умовах Четвертої промислової революції, ідентичність стає її *raison d’être* (“сенсом буття”), наріжним елементом нового цифрового середовища, в якому щоденно їй доводиться підтверджувати свою ідентичність для спілкування, самотлумачення, самоперетворення, отримання певних послуг, інформації тощо. Відповідно до даних Світового економічного форуму, середньостатистичний користувач Інтернету в 2020 році близько 200 разів на день підтверджує свій аккаунт за допомогою пароля, фото чи відбитків пальців. Цифрова система ніби щоразу хоче пересвідчитися, що це саме той, хто намагається користуватися її послуг-

гами та зв'язками. Як тут не згадати відомий твір Р. Маґріта “Це не люлька” із зображенням, власне, люльки, й цілий масив філософських праць про нього, включаючи й однойменний нарис М. Фуко, що розкривають природу ідентифікування у світі, який вимагає визначеної системи підтверджень. Це вже стає нормою буденного життя, як, скажімо, процес отримання сертифікату про вакцинацію проти Covid-19 у системі “Дія”, коли система після багаторазового самофотографування власника сертифікату по-маґрітівськи зауважує “Це не ви”, і доводиться докладати нових зусиль, щоб довести свою ідентичність.

Передбачаючи близькі перспективи та небезпеки цифрового суспільства, такі соціологи, як З. Бауман (1988), У. Бек (1992), Е. Гідденс (1991) казали про особистість у “новітньому часі”, для якої ідентичність набуватиме дедалі більшого значення, оскільки з'являється широкий спектр вибору. Якщо раніше — протягом попередніх поколінь — ідентичність просто чекала на людину в межах її класу, родини, професійного кола, громади, регіону, країни, власне, того контексту, що нагадував платтяну шафу з костюмами, що символізували детермінований розвиток індивіда, то сучасний пізньомодерний світ пропонує плинність, мобільність і вибір. У плинній реальності стають звичним явищем “біографії на випадок” і “рефлексивні проекти самотворення”. З одного боку, людина постмодерну має ширші можливості для самоствердження, оскільки є і творцем, і головним трансформатором своєї ідентичності, з другого боку, в новому контексті зростає загроза особистій приватності, свободі жити без контролю як з боку держави, так і з боку економічних і суспільних інститутів, приватних компаній, зрештою, загроза бути викинутими з суспільного життя. Для того, щоб бути успішним у реальному житті (офлайновому світі), необхідно активно існувати у світі віртуальному, цифровому (онлайнному). Цифрова ідентичність визначає ідентичність фізичну, яка мусить підтверджувати право на існування в новому контексті, залишати чіткі мітки — фінансового стану, податкової дисципліни, професійної компетентності, стану здоров'я, лояльності тощо, — за якими цифровий світ її сприймає чи не сприймає. Згідно статистиці рівня людського розвитку ООН за 2020 рік, понад 1.1 млрд. людей на планеті позбавлені цифрової ідентичності, іншими словами, не тільки викинуті на маргінеси “нового дивного світу”, а просто не існують у ньому. Вочевидь, саме тому однією з цілей сталого розвитку людства, визначеними в Порядку денному ООН до 2030 року, є доступність цифрових технологій, що дозволить подолати нерівність, дискримінацію, бідність, неосвіченість.

З невинним і стрімким розвитком технологій розвивається і цифрова ідентичність — це вже не просто окремі фрагменти інформації про індивідів, а ціла мережа, системні масиви, що складають Інтернет-простір, створюючи цифрову історію сучасного світу. Не дивно, що сьогодні стало поширеним поняття про “екосистему цифрової ідентичності”. Ідеться про побудову взаємин між владою та її інститутами, приватними корпораціями та людиною у формуванні нового контексту, основу якого досі складає індивід з його правами, надіями та прагненнями. Світ Четвертої промислової революції, в якому Інтернет-реальність стає життєвим простором, де на дорогах з’являються самокеровані машини, а штучний інтелект активно входить у наш побут, ставить нові вимоги перед цифровою ідентичністю індивіда з його духовними та моральними цінностями, які досі визначали існування людства.

Література:

Bauman, Z (1988) Freedom, Milton Keynes: Open University Press.

Beck, U (1992) Risk society: towards a new modernity, London: Sage.

Donskis, L (2011) Modernity in Crisis. A Dialogue on the Culture of Belonging, New York: Palgrave Macmillan.

Foucault, M (1981) Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte, Barcelona: Editorial Anagrama.

Giddens, A (1991) Modernity and Self Identity, self and society in the late modern age, Cambridge: Polity.

Privacy International, The Sustainable Development Goals, Identity, and Privacy: Does Their Implementation Risk Human Rights?, 29 August 2018.

UNDP. Human Development Report 2020, New York: UN.

World Economic Forum. Identity in a Digital World. A new chapter in the social contract. Insight Report (2018), Geneva: Cologny.

Гаєвська Тетяна Іллівна
доктор філософії (PhD, історія),
старший науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України,
ORCID 0000-0003-2916-4466

Феномені смерті: практики поховально-поминальної обрядовості

Актуальність дослідження. Загадковість і таємничість феномену смерті займає істотне місце в усі часи: від античності до сучасності. Прийняття факту смерті змінювалося відповідно до рівня готовності “кінця”, пізнання людини і тенденцій духовного існування, які були прийняті в різні історичні періоди. Смерть ключовий концепт традиційної картини світу у якому вона протистоїть концепту життя і народження. В народній філософії факт смерті осмислюється, як перехід із земного світу в “інший”, як початок вічного існування. Філософія народу ставлення до смерті виражена в прислів'ях — “народиться на смерть, вмирає на життя”, “як би не вмирали, то би під небо підпирали”. Дослідники традиційних культур темі смерті надають як символічний, так і сакральний сенс.

Цікавими є дослідження щодо існуючих практик поминальної обрядовості, які є ключовими у феномені смерті. Адже вони, своєю чергою, є частиною більш широкої проблематики — функціонування народної культури на сучасному етапі розвитку. Поминальна обрядовість — одна з найбільш архаїчних і складно організованих частин традиційної культури. Ця частина культури не тільки увібрала елементи сімейної та календарної обрядовості, а й охоплює значно більший комплекс соціальних проявів життя суспільства. Вивчення цього аспекту дозволяє виявити взаємозв'язок обрядових комплексів сімейних і календарних циклів і сприяє розумінню змін у традиційній культурі та інноваційних практик. У сучасних умовах вона володіє важливим механізмом збереження традиції, тому актуальність її вивчення безсумнівна.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Традиційно дослідження обрядів поховання і поминання відбувалися протягом усього XIX–XX ст. і повною мірою реалізувалися як базові в роботах істориків, філософів, культурологів, мистецтвознавців, релігієзнавців, психологів, соціологів, етнологів. Порівнявши поховальні обряди різних народів, розглянувши їх емоційні та символічні аспекти, автори: Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, Е. Тейлор, Дж. Лаббок, Дж. Фрейзер Р. Хан-

тингтона, П. Меткальфа проаналізували колективні репрезентації смерті, відзначили своєрідну релігійну функцію ритуалів смерті.

Похоронні й поминальні обряди на початку 30–40-х років XIX ст. збирали і записали І. Любич-Червінський, Я. Головацький, І. Вагилевич, В. Поль. Вони звернули увагу на такі явища як ігри, биття посуду на могилі померлого. У 50–70-х рр. XIX ст. польові записи поховальних звичаїв українців поповнюються етнографічними розвідками С. Витвицького, О. Торонського, А. Кралицького, Г. Бідермана, Т. Злоцького. На жаль, роботи цих дослідників мають певну фрагментарність, але мають переваги саме у фіксації похоронних звичаїв, що побутували на той час в Україні.

Окремо відзначимо розвідки дослідників Західної України — Д. Ленкого, Ю. Жатковича, О. Кольберга, стараннями яких були зібрані й записані похоронні і поминальні звичаї у 80–90-х рр. XIX ст. та початку XX ст. Досить ґрунтовними стали розвідки і докладні фіксації великої кількості похоронних обрядів та голосінь, які подали у своїх працях В. Шухевич і В. Козаришук.

Фундаментальна праця О. Котляревського “Про поховальні звичаї язичницьких слов’ян” (1887) присвячена старослов’янським поховальним обрядам. Зараз виникла потреба у перегляді та значних доповненнях, з огляду на збільшення історичних свідчень порівняно з тим, що зібрав О. Котляревський.

З найважливіших робіт у дослідженні поховальних звичаїв і обрядів помітними є праці Хр. Ящуржинського “Залишки язичницьких обрядів, що збереглися в малоруському похованні” (1890), Вовк Ф. “Залишки язичництва в поховальних обрядах Малоросії” (1898), В. Милорадовича “Народні обряди і пісні Лубенського уїзду” (1897), М. Пачовського “Поховальний обряд на Русі” (1902), Б. Антоновича “Про поховальні типи південно-західного краю” (1879).

Важливо акцентувати увагу на дослідженні Л. Іванникової (Іванникова, 2015), в якому вона звертається до функціонування сучасного похоронного обряду в окремо взятому українському селі. Дослідження ґрунтується на польових спостереженнях автора, зроблених протягом більше 40 років: з кінця 1960-х рр. по 2015 р. Підсумовуючи Л. Іванникова констатує, що за останні сто років обряд мало трансформувався: збереглися його ключові етапи. Істотні трансформації відбулися вже в останній час, після 2000 р, у зв’язку зі зміною демографічних і соціальних умов життя села.

Проте, при досить великій кількості теоретичних робіт, присвячених різним аспектам смерті, похоронно-поминальній обрядовості спостерігається істотний недолік досліджень.

Мета дослідження — еволюція поховально-поминальних практик.

Виклад основного матеріалу. Похоронно-поминальна звичаєвість українців, до структури якої входять традиційні заходи, пов'язані зі смертю, похованням і вшануванням пам'яті члена родового та громадського колективу, є складним і багатограним обрядовим комплексом. В єдине ціле в ньому поєднані прадавні народні й церковно-християнські обряди, усталені морально-етичні поняття.

За свідченнями науковців, усі слов'янські народи мали звичаї шанування предків. На нижчих щаблях розвитку людства, коли ще не склалися родинні зв'язки, визнавався культ мертвих. І тільки після того, як виникла суспільна організація, заснована на кровному родинному зв'язку по жіночій чи чоловічій лінії, виник культ предків. Основні риси культу предків — це, по-перше, турбота про їжу для померлих як самого необхідного елемента існування душі “на тому світі” і зручності перебування її “там”, по-друге — прагнення доставити покійному можливість досягти потойбіччя, забезпечене перебування його там, по-третє — ряд ритуалів, мета яких висловити повагу померлим душам. Головна мета — “годування” їх.

Про культ предків згадується в гімнах Рігведи. Книга “Законів Ману” говорить про культ предків, як про найдавніший культ в історії людства. Навіть у наші дні, після стількох століть і перемін, індузи продовжують приносити жертви предкам. У індусів немає нічого давнішого і стійкішого цих ідей та обрядів. Давній обряд шраддха виконувався щоденно, церемонія включає принесення померлим предкам вареного рису, молока, коренів, плодів, води. В його світобаченні була віра у те, що під час здійснення шраддха з'являлися “мани” померлих предків, сідали поруч і приймали їжу, яку він їм приносив. Крім того, він вірив, що померлі отримують велику насолоду від цієї трапези. Згідно з “Законами Ману”, коли шраддха відбувається згідно обрядам, предки того, хто здійснює обряд, відчують повне задоволення.

Індус, як і грек, вважав померлого божественною істотою, яка насолоджується “блаженним” існуванням, але щастя померлих повністю залежало від дотримання однієї умови — живі мали регулярно забезпечувати померлих їжею. Якщо живі облишили здійснювати шраддха, то душа покидала своє житло, перетворювалася на блукаючий дух і чинила страждання живим. Таким чином, мани були богами тільки до того часу, поки живі здійснювали обряди і поклонялися їм.

Такі самі уявлення були у греків і римлян. Якщо померлий по-

збавлявся підношень, він негайно залишав могилу, ставав блукаючим духом, і в “нічній тиші чулися його стенання”. Він дорікав живим у порушенні ритуалів, прагнув покарати їх, насилаючи хвороби і вражаючи безпліддям землю. Одним словом, він не давав спокою живим до того часу, поки вони не починали знову приносити жертви на могилу. Жертви “повертали” блукаючий дух в могилу, повертали їй спокій і божественні властивості. Між людиною і покійним відновлювався світ. Якщо про покійного забували, він ставав злим духом, а коли шанували — небіжчик робився богом-покровителем. Він любив тих, хто приносив йому їжу. Ф. Куланж писав: “...мерці — вимагали від нього матеріального культу, і він сплачував їм свій борг, щоб знайти собі в них друзів, і ще більше для того, щоб не зробити з них ворогів” (Куланж, 1906, с. 20). Вони начебто продовжували брати участь у справах живих, захищали. Вони, хоча й померлі, знали, як бути сильними і діяльними. До них зверталися з запрошеннями, просили підтримки, добивалися його заступництва тощо. Наприклад, якщо в дорозі зустрічалася могила, подорожуючий зупинявся і звертався зі словами: “Підземний бог, будь милостивий до мене”.

У кожній сім’ї між живими і померлими відбувався “взаємний обмін” добрими послугами. Померлий предок отримував від нащадка поминальні підношення, тобто те єдине задоволення, яке було доступне йому в “загробному житті”. Живі не могли обходитися без померлих, а померлі без живих. Таким чином, між усіма поколіннями однієї сім’ї встановлювався міцний зв’язок, який навечно перетворився в одне ціле.

Глава родової групи здавався членом роду божественною істотою, з цієї причини вони поклонялися своєму родоначальнику. Вони відчували щире, дуже сильне почуття по відношенню до предків, яке і лягло в основу релігії всіх людських спільнот. Таку повагу до померлих знаходимо у китайців, у стародавніх готів і скіфів, в африканських племенах і народів Європи. Зараз нам важко уявити, як могла людина поклонятися батькові або своїм предкам. Суаним здається неприйнятним з нашої точки зору робити з людини — бога. Саме з цих уявлень первісної людини склались похоронно-поминальні звичаї і обряди.

Реконструючи індоевропейські похоронні обряди Вяч. Іванов розглядав такі етапи: “приготування тіла до захоронення, початок оплакування і траур; доставка тіла на возі до місця захоронення; віддання тіла разом з жертвними тваринами, а іноді і людьми вогню в основному варіанті обряду, землі і воді в інших його варіантах.

Вогонь поливається вином; створення (з кісток мертвого) зображення покійного — його ритуального двійника; спорудження тимчасової оселі для образу (зображення) небіжчика; поховання урни з кістками” (Іванов, 1990, с. 5).

З часом ці обряди змінилися. Першим етапом був підготовчий період, який за часом був короткотривалим або довготривалим і залежав від терміну життя людини. Людина протягом всього життя збирала “для смерті” речі, робила заповіт. Другим етапом — підготовка до похорону. Третім — безпосередньо похорон. Четвертий етап — поминальний обід. П'ятий останній — поминальні дні (3-й день, 9-й день, 30-й день 40-й, роковини, ц дат залежало від віросповідання).

Особливої уваги вимагає питання норм колективної поведінки при небіжчику. Смерть позначалася на поведінці всіх близьких до померлого і навіть усіх односельців. Особливим було також ставлення до душі померлого. В хаті небіжчика заборонялося пити воду, “бо її пила душа покійника”, коли сідали на лаву, то перше на неї слід подмухати, щоб не сісти на душу померлого. Якщо біля померлого лігала муха — бити її не можна, бо вона могла бути душею покійного. Існувала заборона на деякі види роботи для всього села, а “в хаті, де лежав покійник, припинялася робота і то не лише в тій хаті, але і в усьому селі на три дні до похорону і три дні після похорону. Так, заборонялося підмітати і білити хату — щоб не вимести чи не замазати душу. У випадку, коли все-таки підмітали у хаті, де знаходився покійник, то все сміття змітали на одну кущку. Його залишали під тим місцем, де лежав покійник” (Колесса, 2001, с. 19).

З похоронами колись була пов'язана і тризна, і страва. Це слово старослов'янське і означало надгробний бенкет. Згадку про нього знаходимо в Лаврентіївському літописі: “...аще кто умряше, творяху тризну над ним и посеем творяху кладу велику и взложухут и на кладу, мертвеца сожжъжаху”, там же описується тризна с “питиєм”, яку влаштувала кн. Ольга у могили кн. Ігоря: “да поплачюся над гробом его и створю тризну мужу своему...и повеле людем своим сути могилу велику и яко соспоша и повеле тризну творити. Посеем седоша Деревляне питии и повеле Ольга отроком служити пред ними”.

Разом з поминанням померлого слов'яни “годували” “рід” і “Рожаницю”. Померлому клали хліб (калач) “для роду” і гроші, що призначалися для “дідька” (Нідерле, 2000, с. 108). Л. Нідерле пише, що “частина питва та наїдків були чисто обрядового характеру, але по закінченні поховання починалося загальне бражнічання” (Нідерле,

2000, с. 107). Медове вино або подібний напій виливався на могилу або осушення чаші в пам'ять покійного.

До розгорнутого ритуалу тризни входили, очевидно, виступи музикантів і маскованих скоморохів, боротьба, кулачні бої, ристання (змагання на конях), стрільба з лука тощо. В Стоглаві (1551) читаємо: в троїцьку суботу по селах і погостах сходяться мужі і жени на жальниках (могилах) і плачуться на гробах з великим криком, а коли почнуть грати скоморохи, гудці і прегудниці, люди, перервавши плач, починають скакати і танцювати, і в долоні бити, і пісні співати (гл. 41, пит. 23). Залишки цього давнього обряду спостерігаємо ще й сьогодні. Наприклад, наливають чарку горілки, ставиться тарілка і кладеться ложка, на чарку кладуть шматок хліба, на тарілку печиво і цукерки (це символічне жертвоприношення). До нього відносяться і пригощання не тільки близьких, а й усіх присутніх на похоронах.

Поряд з турботою про їжу створюються інші обряди — живі веселять, розважають померлих. Яскравим прикладом таких розваг на поминках у чемерис: “запрошені гості приносять воскові свічки і їжу (яечню, млинці, сир, горілку тощо). Ці приношення ясно доводять, що кожен учасник зобов'язаний зі свого боку принести жертву покійному, що і складає сутність поминальної трапези. Гості спочатку йдуть у лазню, куди запрошують і померлого, причому чоловіки кличуть чоловіка, а жінки — жінку. У лазні небіжчика зображує липова палиця (липа-дерево, шановане чемерисами). Цю палицю “парять” віниками, і при цьому голосно і радісно скрикують, ніби від імені покійного. На наступному поминальному обіді в ролі небіжчика виступає “реальна особа”. Зазвичай вмираючий (а) призначали самі таку особу ще за життя, звичайно з близьких родичів або друзів. Граючий роль покійного одягається в одяг померлого. На поминках невидимо присутня не тільки душа покійного, але і друзі, з якими вона познайомилася у загробному житті. Запалюються свічки і вимовляються імена померлих: рідних, знайомих, “безрідних і забутих”. Після обіду, особа, яка зображала померлого, починає голосити, висловлювати своє горе з приводу того, що довелося розлучитися з близькими і друзями, “а потім швидко переходить на веселий лад і висловлює задоволення з приводу частування. Потім він же звертається з повчальними промовами до решти. Рано вранці запрягають коней і йдуть на кладовище. Граючий роль покійного знімає з себе одяг покійного, потім вся громада мчить без оглядки назад у село” (Харузин, 1905, с. 267–268).

Закінчувалася похоронна церемонія закличками душі покійно-

го — тричі, вимовляючи ім'я, якою він був названий при народженні. Покійному бажали щасливого життя під землею. Тричі повторювали: “Будь щасливий” і додавали: “Нехай земля тобі буде пухом”.

Отже особливістю поминання було поєднання двох емоційних мотивів: жалобного і веселого. Спочатку небіжчика оплакували, прославлялись його земні справи, а потім, немовби забувши про печаль, переходили до радісних пісень, ігор, змагань. Цей надто різкий, як для сучасного розуміння, емоційний перепад був цілком умотивованим з точки зору давнього слов'янського світогляду. Взагалі йому, як показали дослідження В. Топорова, властиві бінарні позиції.

Згідно з язичеським світобаченням смуток і радість, смерть і народження — взаємопов'язані категорії, які легко переходять одна в одну (Іванов, Топоров, 1965). “Поминання, — зазначав М. Костомаров у “Слов'янській міфології”, — закінчувалося радісними піснями і танцями, що називалось закликати мертвих, тобто закликати їх до життя в надії на воскресіння” (Костомаров, 1847, с. 80).

Похоронний плач у східних слов'ян повторювався періодично, при поминках або обрядовому годуванні небіжчиків, тим часом, як тепер вони здебільшого проходять в повному мовчанні або кількох обрядом приписаних фразах (“Позаростали ті стежки й доріжки, де ходили ваші білі ніжки”, як приказують, наприклад, в Херсонщині; “Нехай із святими спочивають і нас грішних дожидають” тощо). По-друге, воно вказує на те, що поминальна відправа не оберталась в межах самого голосіння, а переходила до різних пісень “сатанинського”, себто передхристиянського, характеру, і сумна частина поминок змінювалась на забавну, яка періодично відновляла похоронну “тризну”. “Тризна” первісно означала воєнні забави, гри, представлення, що відбувались, очевидно, на похоронах вояків і старшини, і тільки пізніше перейшла на звичайне святкування. В різних формах такі гри приходять у різних примітивних народів, являючись до певної міри продовженням тої охорони небіжчика, яка відбувалась на “по сидженнях” біля трупа перед похороном.

Саме рід повинен був піклуватися про душу померлого. Давнє літературне свідчення слов'янських поминок міститься у Теофілакта, візантійського письменника VII ст., що оповідає про візантійське військо, яке, ввійшовши в 590-х рр. “в середину краю слов'ян”, де застало їх ватажка п'яним, тому що він справляв похоронне свято своєму братові (Костомаров, 1847, с. 80).

Отже, довгий час первісні уявлення, що людська істота продовжує жити і в могилі, що душа не відділяється від тіла і по смерті

залишається в землі де поховані останки, закріпилися в похоронно-поминальній обрядовості.

В сучасній структурі традиційної поминальної обрядовості прийнято виділяти приватні (індивідуальні) і спільні поминальні обряди. Перші пов'язані з поминанням конкретного покійного (протягом року, рідше — трьох років з дня смерті) і залишаються в межах продовження похоронного обряду.

Спільні поминки присвячені поминанню всіх померлих предків і включені в структуру календарної обрядовості. Проте в сучасний період крім групи традиційних обрядів (приватних і спільних) існує і група громадських поминальних ритуалів, пов'язаних з шануванням убитих під час воєн (наприклад, Великої Вітчизняної, бойових дій в Афганістані, в Донецьку), а також відомих громадських і заслужених діячів. Якщо для похоронної обрядовості рядових українців притаманно співіснування і переплетення елементів громадських похорон з традиційними, то в комплексі поминальних обрядів ці дві форми існують окремо, які потребують окремого дослідження.

Таким чином, поминальний обряд — дії, що здійснюються протягом певного часу після поховання з пропіціально-меморіальною метою. Він, як і похоронний, має свою практичну та релігійно-ідеологічну сфери. Взаємозв'язок похоронного і поминального обрядів очевидний і може бути позначений поняттям “поховально-поминальна обрядовість”.

На завершення слід додати. Похоронний обряд є найбільш збереженим явищем традиційної культури. Практично зникли календарні звичаї та обряди (зокрема, весняно-літньо-осінній цикли), сильно скорочені весілля і пологова обрядовість. Але поховання зберігають свою значущість і сакральність для всіх поколінь, про це свідчить дослідниця Л. Іваннікова: “...поховання зберігають свою значущість і сакральність для всіх поколінь моїх односельчан, а також найбільш архаїчні риси народної свідомості) (Іваннікова, 2015, с. 172).

Поминальні обряди зберігають багато традиційних рис. У той же час відбувається спрощення і редукція обрядів, уніфікація обрядових дій під час поминок, приведення їх до загальної структури, стирання кордонів між спільними поминками і індивідуальними. Разом з тим поминальна обрядовість України має істотні локальні відмінності, які проявляються в назвах обрядів, території поширення, особливостях проведення.

Розширюється поле наукових міждисциплінарних досліджень, покликаних виявити і пояснити все різноманіття практик сприй-

няття смерті. Особливо потребує негайного спостереження і вивчення поховально-поминальної обрядовості, на яку вплинули світові події коронавірусної хвороби COVID-19.

Література:

Иванникова Людмила Владимировна Современные похороны в селе Губча Хмельницкой обл. (Украина): из полевых наблюдений конца XX — начала XXI в. Научный альманах Традиционная культура 3 (59) 2015. с. 163–173.

Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М. 1965. 247 с.

Иванов Вяч. Вс. Реконструкция структуры символики и семантики индоевропейского погребального обряда // Исследования в области балтославянской духовной культуры: (Погребальный обряд). М.: Наука. 1990. 256 с.

Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядовості // Записки НТШ. — Львів, 2001. — Т. 242. — С. 7–82.

Костомаров Н. Славянская мифология. Киев, 1847. 113 с.

Нидерле Л. Славянские древности: Пер. с чешск. / Ред.: А. Л. Монгайт. М.: Алетейя. 2000. 592 с.

Нюма Дени Фюстель де Куланж (Numa Denis Fustel de Coulanges) Гражданская община древнего мира Санкт-Петербург. 1906 г. Издание “Популярно-Научная Библиотека”. Типография Б. М. Вольфа. 459 с.

Харузин Н. Этнография лекции читанные в императорском московском университете под ред. В. Харузиной ч. IV Верования С. Петербург. 1905. 530 с.

Гладка Л. В.,

провідний концертмейстер, викладач

*Київського національного університету культури і мистецтв,
Національного університету фізичної культури і спорту України*

**Концертмейстер хореографічного класу
в умовах дистанційного навчання:
проблеми диджиталізації мистецького навчання**

“Поширення в нашій навчальній практиці визначення “музичний супровід” уроку слід відкинути як таке, що не відповідає повністю своєму призначенню та зводить роль музики під час уроку до ступеню вузькометричного акомпанементу. Слід замінити його терміном “музичне оформлення” уроку” (6, с. 11).

У хореографічних залах кафедри сучасної хореографії КНУКІМ, заснованої та очолюваної з 1996 року українською балетмейстеркою, народною артисткою України, професоркою, лауреаткою II Міжнародного конкурсу артистів балету імені Серґа Лифаря у номінації “Хореографія” (1996), засновницею професійного театру сучасної хореографії “Сузір’я Аніко” (1995), пізніше відомого як “Аніко-балет” (2002), художнім керівником балетної трупи Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка (2013–2019) Аніко Юрїівною Рехвіашвілі (1963–2019) зародилася прекрасна традиція — концертмейстери та педагоги впродовж не одного десятиріччя працювали разом, пліч-о-пліч, і глибоке взаєморозуміння, взаємоповага й спільні мистецькі пошуки у таких творчих тандемах дали свої високі результати.

У вересні 2006 р., з чотирирічним багажем досвіду роботи викладачем КДАМ та концертмейстером класу ударних інструментів доцента НМАУ ім. П. І. Чайковського, нині заслуженого артиста України О. Є. Блінова, розпочався мій багаторічний, мистецький концертмейстерський шлях у професійному, дружньому, молодому, згуртованому творчості колективі кафедри класичної хореографії факультету хореографічного мистецтва КНУКІМ: з Аніко Юрїівною та викладачами — солістами театру “Сузір’я Аніко” Л. І. Вишотравкою, Г.О. Перовою, С. М. Афанасьєвим, Л. Ф. Хоцяновською, пізніше з випускником нашої кафедри О. О. Майбенком.

Сьогодні мої колеги — провідні фахівці українського хореографічного мистецтва: заслужена артистка України, доцентка КНУКІМ Вишотравка Л. І., заслужена артистка України, доцентка КНУКІМ, Київського університету ім. Б. Грінченка, НУФВСУ Перова Г. О.,

заслужений артист України, доцент КНУТКТ, КМАТ ім. С. Лифаря Афанасьєв С. М., заслужена артистка України, доцентка КНУКІМ, НУФВСУ Хоцяновська Л. Ф., заслужений артист естрадного мистецтва України, старший викладач КМАЕЦМ, НУФВСУ, головний балетмейстер Національного цирку України Майбенко О. О.

Найяскравішим в моїй концертмейстерській практиці, справжнім, плідним став дружній, а головне — творчий тандем, сформований впродовж десятків років роботи з чуйним, не стереотипно мислячим, сучасним викладачем ХХІ ст. Ганною Олексіївною Перовою. Нам вдалося спільно створити і оприлюднити цілий ряд екзаменів, заліків, відкритих уроків кафедри класичної хореографії КНУКІМ та творчих показів на Всеукраїнських і Міжнародних хореографічних конференціях, які щороку проводить факультет хореографічного мистецтва КНУКІМ, й зберегти напрацьовані матеріали у форматі відеозаписів:

- урок класичного танцю на музичному матеріалі класичних варіацій з балетів П. І. Чайковського “Спляча красуня”, “Лускунчик”, “Лебедине озеро”,

- урок класичного танцю на музичному бароковому матеріалі прелюдій з I тому Добре темперованого клавіру Й. С. Баха та Маленьких прелюдій Й. С. Баха,

- урок класичного танцю на музичному матеріалі фортепіанних сонат В. А. Моцарта, віденського класика,

- урок класичного танцю на музичному матеріалі фортепіанних сонат Л. ван Бетховена, композитора віденського класицизму,

- урок класичного танцю на музичному матеріалі джазових фортепіанних творів та обробок для фортепіано А. Дворжака, Дж. Гершвіна, Д. Елінгтона, С. Джопліна, О. Пітерсона,

- урок класичного танцю на музичному матеріалі фортепіанних творів композитора-романтика Ф. Шопена (прелюдії, ноктюрни, етюди, вальси, мазурки),

- урок Point техніки на музичному матеріалі фортепіанних сонат Й. Гайдна, композитора раннього віденського класицизму,

- урок Point техніки на музичному матеріалі уривків з балетів П. І. Чайковського “Спляча красуня”, “Лускунчик”, “Лебедине озеро”,

- урок історико-побутового танцю на музичному матеріалі французьких клавіристів, віденських класиків, композиторів-романтиків, композиторів-імпресіоністів: Ж.-Б. Люллі, Ж.-Ф. Рамо, Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Г. Форе, Й. Штрауса, Ф. Шопена, А. Л. Мінкуса, М. Равеля, С. Рахманінова,

- ряд уроків з дисципліни “Зразки класичної хореографії” на

музичному матеріалі класичних варіацій з балетів композиторів XVIII–XX ст.

Все змінилося водночас не лише в нашому звичному розпорядку життя, але й у форматі стаціонарного навчання та викладання з появою цифрової дистанційної освіти, пов'язаної з пандемією Covid-19. Процес впровадження дистанційних форм навчання на всіх ланках освіти, починаючи зі шкільної і закінчуючи вищими начальними закладами України, спричинив значні зміни в діяльності учасників освітнього процесу.

Насамперед, як студенти, так і викладачі зіткнулися з проблемою технічного забезпечення якісної дистанційної цифрової освіти — наявності сучасних потужних комп'ютерів та портативних гаджетів для можливості продуктивного навчання засобами інтернету і власне, наявності самого швидкісного інтернет-з'єднання. Прогресивні національні університети України були під'єднані до системи Moodle — системи управління електронним навчанням, модульного об'єктно-орієнтованого динамічного начального середовища. Сам процес освіти почав здійснюватися переважно на платформі Zoom — програмі для організації відео-конференцій, яка надає можливість одночасно підключати до 100 пристроїв безкоштовно з 40-хвилинним обмеженням для безкоштовних акаунтів та можливістю використання тарифних планів з підключенням одночасно до 500 чоловік без часових обмежень.

Викладання теоретичних дисциплін простіше адаптувати до онлайн-формату освіти, а питання особливостей здійснення професійної діяльності концертмейстерів практичних занять в умовах дистанційного навчання вимагає визначення перспективних напрямків роботи та можливостей їхнього впровадження в навчальний цифровий процес. Слід зазначити, що онлайн-форми роботи в програмах Zoom, Google Meet, Skype, Telegram, Viber, Messenger та інших мають значні мінуси для роботи концертмейстера: мікрофони, що вбудовані в комп'ютери, а також стандартні гарнітури спотворюють музичний звук, “фонять”, навіть за наявності швидкісного інтернету передача музичного звуку йде зі значними затримками, відсутня можливість синхронного виконання учасниками будь-якого ансамблю, як музичного так і хореографічного.

“А. Бондаренко провів експеримент, який був пов'язаний із вимірюванням часу затримки відтворення музичного тексту, при його виконанні та прослухованні за допомогою програми Facebook Messenger. Навіть за умови наявності гарного сигналу інтернет-мережі, виникає незначна затримка — 0,2 с. Задля викладення

теоретичного матеріалу така затримка не має критично великого значення. Проте у разі виконання музичного твору — за 0,2 секунди виконавець може встигнути зіграти одну вісімку. Отже, у разі ансамблевого співу та гри виникає часове розходження між учасниками” (3, с. 94).

В процесі власного експериментального застосування різних цифрових технологій для онлайн-роботи концертмейстера хореографічних дисциплін — живе виконання музичного матеріалу на акустичному фортепіано під час Zoom-конференцій, з'єднання музичного цифрового фортепіано Yamaha за допомогою спеціального кабелю з ноутбуком MacBook та подача музичного оформлення уроку через професійні навушники в Zoom, подача музичного матеріалу у вигляді особистих аудіо-записів музичних творів, обробок, аранжувань, створених спільно з викладачем відео-записів хореографічних уроків через демонстрацію екрану зі свого комп'ютера учасникам конференції, — дійшла висновку, що найменше запізнення музичного звуку відбувається саме в останній формі онлайн-роботи.

Проте ніяка надсучасна техніка, найрізноманітніше програмне забезпечення і високотехнологічні можливості запису музики не замінять живого виконання музичних творів концертмейстером безпосередньо у хореографічних залах в процесі викладання хореографічних дисциплін вищих навчальних закладів, де відбувається одночасний процес співтворчості викладача та концертмейстера.

В процесі електронного дистанційного навчання концертмейстер мусить поєднувати високу виконавську професійність з впровадженням в освітній процес інформаційно-комп'ютерних технологій, інтернет-технологій для забезпечення здобувачам освіти основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивну взаємодію між викладачем, концертмейстером та студентами, надаючи можливість останнім самостійно працювати з навчальним матеріалом.

Література:

1. **Безуглая Г. А.** Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром. Санкт-Петербург: Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2005. 217 с.

2. **Безуглая Г. А.** Новый концертмейстер балета. Лань: Планета музики, 2016. 432 с.

3. **Лузан О. В., Самолюк В. М.,** Специфіка роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання. *Вінок митців і мисткинь*. 2020. №6. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217313/pdf_122 (дата звернення 29.05.2021).

4. Некоторые проблемы дистанционного онлайн-преподавания музыкальных дисциплин. URL: <http://herbalogya.ru/music/vocal/dist-obr.php> (дата звернення: 01.06.2021).

5. **Савинский С. И.** Пианист и его работа. Ленинград: Советский композитор, 1961. 271 с.

6. **Ярмолович Л. И.** Принципы музыкального оформления урока классического танца. Ленинград: Музыка, 1968. 144 с.

Гончаренко Надія Кузьмівна,
старший науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України
ORCID 0000-0003-2588-0991

Меморіалізація жерв Бабиного Яру як інструмент російської пропаганди та “завіса” в гібридній війні Росії проти України

Меморіалізація місць, де у ХХ столітті відбувалися масові злочини та геноцидні акції є надзвичайно складною і чутливою темою, котра вимагає вдумливого ставлення всього суспільства.

Досвід інших європейських країн (Польща, Німеччина) показує, що процес осмислення трагедії може тривати упродовж десятиліть, а пам'ять про них, втілена в музеях чи меморіалах, — це результат поєднання особистих та інституційних зусиль на рівні наукових досліджень, політичного консенсусу, культурної компетентності й естетичної делікатності.

Важливим чинником готовності спільнот усвідомити трагедію і проявляти емпатію до її жертв є ґрунтовна обізнаність із тим, що відбулося, а також відсутність заборон чи деконструкція упереджень, нав'язаних спільнотам раніше (як-от заборона в СРСР вшановувати жертв Бабиного Яру, або спотворення інформації про цю трагедію).

Аналізуючи пам'ять про Голокост в Україні, керівник Українського центру вивчення історії Голокосту А. Подольський зазначив: “...сучасна українська гуманітарна наука не перебуває в тенетах диктату влади та ідеологічного владного замовлення [...] Немає сьогодні в Україні однорідної чи одностайної культурної політики чи політики пам'яті про історію війни з націонал-соціалістичною Німеччиною. Так і має бути в демократичній країні” [6, 261].

Натомість Російська Федерація, як показав аналіз ключових наративів російської пропаганди, розвиває міфологему “Великої Вітчизняної війни”, пропагуючи і радянські кліше, і неоімперські наративи, де ця міфологема посідає одне із ключових місць [7]. А від 2014 року її застосування спричинило смерть тисяч людей: “У першій половині 2014 р. українське керівництво представлялося як “хунта”, що незаконно захопила владу, або ж як “фашисти”, боротьба з якими начебто продовжує традиції радянських воїнів часів Другої світової війни” [5, 463].

Формування власної культури пам'яті в Україні, зокрема — вшанування трагедії Голокосту, є складним завданням, що важли-

ве “не лише утвердження національної ідентичності, демократизації та гуманізації суспільства, це ще й вихід з-під впливу Росії, для якої модель історичної пам’яті про Велику Вітчизняну війну є потужним інструментом політичного тиску задля збереження України у своєму геополітичному просторі” [2, 64].

Хоч як прикро усвідомлювати, але проєкт заснування Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” (як його небезпідставно називають впливові єврейські діячі України — “російський проєкт”), і науково-мистецькі ініціативи з ним пов’язані, не випадково з’явилися саме в 2016 році, а є одним із інструментів гібридної війни РФ проти України.

Цей російський, заснований приватними особами проєкт, став реакцією на послідовний демонтаж радянської міфології “Великої Вітчизняної війни”, запроваджуваний у державній політиці та офіційних меморіальних практиках, що розпочався після прийняття у 2015 р. декомунізаційних законів. Детально аналізуючи декомунізований дискурс Другої світової війни, О. Гриценко описав його ключові мотиви, серед яких наголосив: “...десовєтизаційний — відмова від радянської міфології “Великої Вітчизняної” та сформованої ним ідеологічно-обумовленої термінології;

- євроінтеграційний — запровадження окремих прийнятих у Європі меморіальних практик, дат, символів (8 травня, квітка маку та ін.)

- українізаційний — наголос на “українському вимірі” війни, участі українського народу у війні, його жертвах і “звитягах”; включення українського визвольного руху до наративу про Другу світову війну;

- актуалізаційний (наголошення зв’язку між боротьбою проти нацистської агресії та сьогодишнім захистом України від агресії Росії)” [3, 143].

Отже, російський проєкт, у формі відносно цілісної ініціативи, почав формуватися у 2016 році як реакція на істотні соціокультурні зміни в Україні, зокрема — на зміни в офіційній політиці пам’яті після 2015 року і на формування українського виміру Другої світової війни. Ба більше, він став інструментом гібридної війни проти поєднаних зусиль українських державних інституцій, науковців, діячів культури та громадянського суспільства, що мають на меті належно впорядкувати меморіальний простір Бабиного Яру та вшанувати пам’ять жертв.

Про його політичну інструментальність свідчить також факт, що початково залучені до нього європейські та українські науковці, які розробляли історичний наратив, поступово виходили з проєкту, заявляючи про незгоду із його керівниками і замовниками [1].

Частина українських науковців згуртувалися навколо ідеї цілісної меморіалізації Бабиного Яру, усвідомлюючи складність та відповідальність завдання. У листопаді 2017 р., на виконання указу Президента України № 331/2017 “Про додаткові заходи щодо перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр””, в Інституті історії України НАНУ було створено Робочу групу з розробки концепції меморіалізації Бабиного Яру. До її складу, окрім науковців Інституту історії України (більшість — фахівці з історії Другої світової війни), увійшли наковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАНУ, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського університету ім. Б. Грінченка, Музею історії міста Києва, Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” (створеного Указом В. Ющенка у 2005 р.), Національного музею історії України у Другій світовій війні, Українського інституту національної пам’яті, Українського центру вивчення історії Голокосту та ін. Ця група науковців, за участі громадських діячів та представників єврейських організацій, упродовж 2018 року розробила Концепцію Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру, представлену публічно 6 лютого 2019 року, а також Концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру із розширенням меж заповідника [4], що її називаємо “українським проектом”.

Суспільний запит на створення української концепції, а також її оприлюднення продемонструвало, що концепція охоплює різні аспекти подій Другої світової війни і висвітлює трагедію Голокосту, дозволяючи включити різні групи жертв і об’єднуючи навколо цієї трагедії різні середовища. При цьому меморіалізація згідно української концепції є цілковито відірваною від “победобесія”, що його просуває сучасна російська історична політика.

Наголос прихильників українського проекту слушно робиться на:

- неприйнятності провідної ролі або й домінування приватної ініціативи (а таким є розподіл участі у російському проекті), що пов’язана із країною-агресором — Російською Федерацією;

- необхідності усвідомлення і українським суспільством, і владою, що ця справа стосується усіх українців, нашої зрілості як політичної нації;

- ми маємо не лише дійти згоди стосовно підходів до меморіалізації Бабиного Яру, її наукових та культурних аспектів, але й бути готовими до моральної відповідальності та матеріальної (фінансової) участі.

Втім, щойно інтереси української держави і суспільства виявились суголосними, стратеги гібридної війни вирішили терміно-

во просувати альтернативний проект, який нібито не є антиукраїнським (у сенсі “Раша Тудей”), адже до його розроблення спершу були залучені респектабельні західні науковці, та має шляхетну мету — гідне вшанування жертв, на яке українська держава не спромоглася раніше.

Поки було хаотичне вшанування і встановлення пам’ятників, Україні закидали нездатність виробити концептуально цілісні й системні підходи. Було вигідно не суперечити цій хаотичності, а підживлювати її. Щойно з’явилася співпраця, запит держави, відповідь науковців, а головне — солідарність щодо меморіалізації Бабиного Яру як частини символічного простору української національної пам’яті, а не якогось “радянського” чи “світового”, “східноєвропейського”, з’явилася потреба відповісти на це — вклинитися із власними фінансовими та інтелектуальними ресурсами, аби внести сум’яття в українське суспільство і стримувати його відрив від радянської культури пам’яті.

Оприлюднення української концепції, її ретельне рецензування і опрацювання науковцями, готовність попереднього керівництва держави сприяти втіленню саме цієї моделі вшанування, спонукали російських замовників діяти активніше й радикальніше. Про це свідчать зміни у керівництві російського проекту, що відбулися наприкінці 2019 року (залучення до керівництва режисера Хржановського, звільнення попереднього виконавчого директора) і продемонстрували: замовників не влаштовує наратив, створений науковцями. Їм потрібен “особливий мистецький” підхід, аби зменшити наукову складову меморіалу, та збільшити психологічне й емоційне навантаження, спрямовуючи наукову частину в певне ідеологічне річище. А оздобити цей зміст, що просуватиме прорадянські настрої та російські наративи, потрібно яскравою обгорткою мистецьких перформансів та новітніх технологій, аби привабити людей, розповідаючи їм про інноваційність та нові сенси.

Натомість українська концепція меморіалізації має традиційну форму, але є інноваційною за змістом, адже підважує стереотипні уявлення про Другу світову війну. Це — результат багаторічної дослідницької праці українських науковців, що оприявнює інтелектуальну й політичну зрілість суспільства.

Тому ідею російського проекту, організаційні, фінансові й інтелектуальні зусилля спрямовані на його втілення, варто, на мій погляд, розглядати у ширшому історико-політичному контексті, а саме — як відповідь на зміни в українському суспільстві, що стосуються уявлень про Другу світову війну загалом, а також зміни під-

ходів до меморіалізації окремих осіб і трагічних подій. Ба більше, доречно розглядати російський проект меморіалізації Бабиного Яру не лише як приклад створення конкретного меморіалу, а насамперед як надзвичайно виразну конкуренцію культур пам'яті, що загострилася після 2014 року і прискорює суспільну трансформацію України, яка триває упродовж останніх тридцяти років.

Розпочавши гібридну війну в Україні, Російська Федерація докладає чимало зусиль для формування альтернативи, покликаної розмити український вимір Другої світової війни і декомунізований дискурс офіційної політики пам'яті. А Меморіал Голокосту “Бабин Яр” стратеги гібридної війни розглядають як надзвичайно цінний символічний ресурс, що його можна використати у цій важливій справі, впливаючи не лише на внутрішньоукраїнську гуманітарну політику, але на образ України у світовому інтелектуальному й культурному просторі.

Література:

1. **Беркгоф К.** Меморіал “Бабин Яр” може стати певною мірою комплексом розваг. URL: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/05/5/157449/2>.

2. **Гриневич В.** Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939 — 1941. Київ. HREC PRESS. 2019. 492 с.

3. **Гриценко О.** Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище. К.: ІПіЕНД НАН України. 2019. 320 с.

4. Концепція комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”. / Г. Боряк (голова авт. кол.). Міністерство культури України; НАН України. Інститут історії України; Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр”. К.: 2019. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0014254.

5. **Ніколаєць Ю.** Історична пам'ять про Другу світову війну у контексті загроз державотворенню. Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси. Збірник наукових праць / За ред. О. Рафальського, О. Майбороди. К.: ІПіЕНД НАН України. 2018. С. 447–471.

6. **Подольський А.** Пам'ять про Голокост в Україні. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смоля: У 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Г. К.: Інститут історії України НАНУ, ДУ “Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”. 2020. Кн. 2. Простори історика. С. 257–270.

7. Ре-візія історії. Російська історична пропаганда та Україна. К.: “К.І.С.”, 2019. 99 с.

Демещенко Віолета Валеріївна

доктор філософії (PhD, історія),

провідний науковий співробітник

відділу культурної антропології

Інституту культурології НАМ України

Метаморфози сприйняття трагічного в свідомості сучасного глядача крізь призму катарсису

Відомо, що катарсис є однією з самих старіших категорій як у філософії, естетиці, психології так і в мистецтві. Природа катарсису як феномену дуже багатогранна і невичерпна. Сучасна людина і сьогодні намагається пізнати більш глибоко його смислову природу й усвідомити нові значення які він як категорія набуває трансформуючись, а разом з тим і впливає на свідомість глядача, слухача, читача, на новому рівні викликаючи емоційні почуття.

Катарсис являє собою найвищий тип естетичної реакції, він є рідкісним моментом напруження духовних сил людини, під час її зіткнення з естетичним початком. Нерідко в мистецтві зустріч людини з ідеалами відбувається крізь призму катарсису. Також він розуміється за своєю сутністю як перехід із одного стану в інший, що пов'язано з поєднанням протилежних емоцій: страждання/задоволення, хвороба/одужання, любов/ненависть, вина/невинність, нерозумне/розумне тощо. В момент катарсису людина розуміє смисл мистецького твору, вона може ментально і духовно піднятися над собою та досягнути філософський зміст свого буття.

Вперше Аристотель розробив і запровадив категорію катарсису в естетиці. Традиційно в стародавній грецькій філософії і естетиці катарсис за змістом означав ефект естетичного переживання, що ніс в собі очищення душі від афектів, по суті від негативної енергії, а з іншої точки зору, а саме медицини й релігії, греки трактували цю категорію як позбавлення від негативної матерії, очищення людського тіла і душі від поганого, а також болісних ефектів.

Теорія катарсису залишилась у творі Аристотеля "Полеміка" не повністю, що спричинило різні контроверсійні домисли, трактування й інтерпретації. Сам автор не дав чіткого визначення в своєму творі як розуміти катарсис, тому ми можемо говорити лише про його змістовне поле, здебільшого це перехід від одного емоційного стану до іншого.

Трактувань цього поняття було доволі багато, умовно можна ви-

ділити гедоністичне та евдемоністичне поняття цього феномену. Гедоністичне трактує катарсис як очищення душі від страждань і пристрастей, досягнення моральної рівноваги, звільнення від співчуття й страху. Евдемоністичне — це трактування катарсису перш за все, як самовдосконалення, рух душі вверх, що означає розкрити себе самого, реалізувати свій потенціал, досягти щастя (про що говорили Сократ і Аристотель). В евдемоністичному розумінні відбувається активація моральних почуттів глядача, читача, слухача пробудження в ньому духовної активності, прагнення свободи, звільнення від деструкції, хаосу, фанатизму, агресії, в даному випадку це суперечить досягненню рівноваги, що трактує гедоністичне поняття катарсису, його феномен трагічного постає, як тяжке внутрішнє переживання за ради досягнення вищої морально-етичної цілі.

Так, філософи В. Іванов і О. Лосев вважали, що в катарсисі присутнє трансцендентування моменту виходу людини за свої межі, злиття її з Абсолютом, за таких умов катарсис є не очищенням душі від афектів, а знаходженням себе нового, усвідомлення свого складного внутрішнього світу, це ніби друге народження і як кульмінація — це висока емпатія, співчуття до інших та відчуття відповідальності за них. На думку Л. Віготського саме катарсис формує почуття відповідальності за допомогою того, що узагальнений досвід присвоюється як особистий, а на емоційну реакцію безпосередньо впливає культурно-історичний досвід, що передається за допомогою творів мистецтва.

Дещо пізніше ця Антична ідея естетичного катарсису висунута Аристотелем розглядалась суто, як його відповідь під час полеміки з філософом Платоном, щодо доказів на користь трагедії та ролі її творів у вихованні.

До Аристотеля уявлення про катарсис були перенесені зі сфери медицини і релігії в область філософії та мистецтва. Геракліт за свідченням стоїків говорив про очищення вогнем, а піфагорійці зазначали, що мистецтво очищує людину. За уявленнями Аристотеля саме трагедія як театральний жанр здатна емоційно впливати на людину, а також стимулювати катарсичне співпереживання та спонукати її до оцінки подій з морально — психологічної точки зору.

Теорія трагічного за Аристотелем опиралась на мистецько-літературну практику творів Гомера, Софокла, Еврипіда, Есхіла. Він вважав, що через трагедію почуттів сприйняття страху, відчуття страждань, а разом з тим і співчуття до головного героя, доля якого неминуче призводить до смерті, людина переживає стан катарсису — очищення і саме так виявляється морально — етична суть тра-

гічного, переломлюючись через емпатію її почуттів. В таких умовах катарсис орієнтував глядача на віру в гармонію і смисл людського життя, усвідомлення самого себе шляхом розмірковувань під час вистави. Трагедія підводить глядача бути готовим зазнати особистісні метаморфози разом з головним героєм, з яким він себе ідентифікує. Метаморфози є тяжким випробуванням для людини у повсякденному, особливо сучасному, житті, якого людина воліє уникати та адаптуватися до швидкоплинної реальності.

Сучасне життя наповнене завдяки інтернету, грандіозним кіберпростором, відеоцифровими та аудіовізуальними технологіями, сучасним кінематографом, що володіє великим арсеналом спецефектів і безумовно впливає на психологію людських почуттів під час створення і споживання творчого продукту, тобто завдяки сучасним технологія людина, долучаючись до новочасних мистецьких творів більш емоційно їх сприймає і як наслідок катарсис глядача є більш глибоким за своїм ефектом. Так, наприклад, жанр трагедії сьогодні виявляє себе і в жанрі тріллера, але сам класичний жанр трагедії будь то театральна вистава, опера, фільм, перфоманс буде демонструвати необхідність метаморфоз бо саме з ним пов'язана природа цього жанру. Ще Аристотель звернув увагу на те, що в трагедії відбувається зчеплення карколомних подій, коли поведінка героя призводить до зворотного результату, а не того на який він розраховував.

Драма як в житті людини так і в мистецтві вимагає метаморфози особистості героя і глядача, і це збуджує емоцію страху, але якщо згадати, про її походження яке йде від діонісійських містерій то відкривється зміст цієї емоції. Переживання смерті бога Діоніса, що супроводжується пафосом душевного збудження, перегукувалось у античних глядачів зі страхом особистої смерті й пізніше поширилось на відношення до метаморфоз своєї особистості, оскільки основна фабула містерії полягала в тому, що для того щоб відродитися для нового життя потрібно мати сміливість померти в житті нинішньому.

Категорія естетичного катарсису більш пізнього часу була покликана забезпечити вихід за межі самого себе і знайти себе оновленим, а разом з тим особистісна трансформація перетворювалась на механізм подолання страху.

Сьогодні зазначаючи, що є катарсис в сучасній культурі і мистецтві можна виділити наступне: катарсис є своєрідною арттерапією, очищенням для автора твору; він також може виступати умовно як "психоаналітична модель" і є вивільненням від приду-

шення негативних емоцій через страх і агресію; також може виступати такою моделлю, як “абсурдистський катарсис”, тобто повернення до реального світу, своєрідним очищенням після створення абсурдного твору, буденне життя сприймається як допустима альтернатива безкінечної шизофренії віртуальної реальності.

Тобто сучасне мистецтво залучає глядача у простір художнього твору і завдяки сучасним технологіям ніби формує паралельну реальність, залучення відбувається завдяки таким механізмам, як ідентифікація, емпатія, метафоричність, що посилює ефект сприйняття. В цьому світі людина як глядач та споживач продукту є гостем, який залишаючи світ чудесій і віртуальності порівнює його зі своїм буденним, і далеко не таким яскравим життям. Але в моменти екзистенційного підйому на який впливає саме катарсичний ефект символічний простір ніби проникає в особистісний простір глядача створює для нього можливість духовного оновлення, породжує нове світосприйняття і на рівні духовності формує наше нове Я, а з ним дарує й іншу якість життя.

Дрофань Любов Анатоліївна,

кандидат філологічних наук,

провідний науковий співробітник

ІПСМ НАМ України

До питання про поліфонію мистецтв

Багатозначний, універсальний у застосунку, вийшов за межі музикознавчого дискурсу... Навіть побіжний коментар до самого терміна “поліфонія” свідчить про те, що немає чогось такого, окрім думки, оформленої у слово, звук, колір, лінію, є тільки існування всеохопної думки, її різні тлумачення і розуміння у різних часових і позачасових відтинках і у різних народів, думка, що має строка-ті означники у різних перекладах і системах бачення. Поліфонічне осмислення світоустрою можливе лише за допомогою особливої мови — мови мистецтва, яке набуває універсального характеру у своєму ви/про/явленні. Література, образотворче мистецтво, музика, архітектура має одне спільне, те, що їх безсумнівно пов’язує, — образ. Лише розмаїтим є втілення цього образу, породженого творчою уявою і яке існує поза часовими рамками, та й будь-якими іншими загісними для творчого лету обмеженнями. Голоси у поліфонічному звучанні різних видів мистецтв співвіднесені з жанровими, стилістичними і смисловими аспектами, утворюючи складне асоціативне поле і багатоманітні переплетення, даючи тим самим нові художні можливості для діалогу ментальностей, культур і епох. Митці, зрештою, говорять про одне і те саме, інтерпретуючи його на всі лади, з багатою метафоричною енергетикою — таке собі екзистенційне переживання часу, розуміння світу. Твориться нове тіло мистецького і літературного тексту з його очудненням (за В. Шкловським — остра-нение) — переживанням у безпосередньому сприйнятті, з подивом новизни, а отже, рефлексією, що співвідноситься з творчою комунікацією у мистецькому просторі — знаходження точок перетину і пізнання загальних для різних видів мистецтва зон. Так із автономних і фактично ізольованих понятійних структур виникають нові знакові системи — синтезовані, насичені іншим метаодсвідом, іншим сенсом, з порушенням звичного. Згодьмося, що це ще одна спроба утримати свідомий інтерес до мистецького твору, до творчості загалом. А митець, який живе і творить на пограниччі різних мистецтв, пропонує нову філософію мистецтва, власну художню картину світу, де взаємозумовленими є зв’язки різних видів мистецтв, а саме просторові, культурні, колористичні, пластичні та ін. Спільні образно-

сміслові структури впливають на художньо-естетичне сприйняття в цілому, збагачуючи це сприйняття чуттєвою цілісністю та емоційністю.

Слово і зображення (візуальна картинка), слово і колір, слово і пластичність — такими питаннями може бути окреслений дискурс поліфонії мистецтв. При цьому помітно, що “слово” займає домінуючу позицію, воно відіграє почасти вирішальну роль у протиставних співвідношеннях. Словесний / літературний образ є найбільш універсальним у структурі художньої культури, оскільки саме художньо-літературна мова, збагачена виражальними засобами, посилює словесну і зорову образність, дарує всю повноту у відображенні людського життя. А отже, літературі, як одному з видів мистецтва — мистецтві слова — надається першорядного значення в синтезі мистецтв. Художні образи літератури, через свою особливу художню мову, експресивність, є концептуальними у побудові сюжету в скульптурі, живопису, кіномистецтві, у просторових формах, композиційних і колористичних рішеннях, у мелодійно-ритмічній організації музичного твору, театральних постановках. Світосприйняття письменників, художників, композиторів, сценографів, скульпторів здійснюється через символічно-інтуїтивну образність, притаманну лише митцям. За всієї специфіки ця спільність дає змогу відчувати і досліджувати творчі паралелі, єдність методів та художньої мови.

Наведемо деякі приклади. Один із синтетичних видів мистецтва — “книга художника” став своєрідною ланкою, що поєднала в єдине ціле літературу і образотворче мистецтво. Відбувається взаємодія, злиття, перетікання одного виду мистецтва в інший, переплетення, здавалось би, зовсім різних явищ — новаторського витвору письменника і художника. У єдиному сплаві перебувають візуальна поезія і медіа-арт, а звуки, вилучені із природних алфавітних систем, творять власну логічну структуру. Твориться, отже, своєрідний контекст, у якому процес прочитання, ламаючи звичний канон, перетворюється радше на осмислення/осягнення, аніж на розуміння. А сама книжка як продукт спільної праці багатьох людей — авторів тексту, художників, дизайнерів, видавців, редакторів — зникає зовсім, натомість стає просто арт-продуктом. Художник, інтерпретуючи явний чи прихований зміст тексту, творить власне прочитання — перекодує на свій розсуд запропоновану автором смисловою структуру. І тоді текст уже відходить на маргінеси, а сам процес читання стає процесом зчитування інформації. Зображення, вміщені в книжці, є своєрідним порогом, за яким, із за-

лученням уяви і фантазії, починається творення нової інформації. Тобто завдяки митцеві відбувається нове читання, а радше — перепрочитання смислової інформації, інтерпретація відомих сюжетів.

“Слово взяте під енергійне експериментування”, — писав футурист і експериментатор у поезії Михайль Семенко. І слову він надав вирішального значення, зазначивши, що “слово... по нашій волі може впливати або на зорове, або на слухове приймання”. Авангардисти початку ХХ століття найбільш яскраво демонстрували прагнення здійснювати цікаві експерименти зі словом, відкидаючи звичні канони. Багато з хто з них були і поетами і професійними художниками. Згадаймо Давида Бурлюка — імпресіоніста, неопримитивіста, засновника футуристичного напрямку в тодішній Росії. Це він створив знамениту групу “Гілея” та не менш відому мюнхенську групу “Синій вершник”. “Color and Rhyme” — “колір і рима” називався журнал, який він видавав в Америці, де він опинився в 1922 р. і десь через вісім років одержав навіть громадянство, залишаючись з тугою в серці за Україною. Свої поезії він друкував поряд з віршами також професійних художників В. Маяковського і О. Кручених у футуристичних альманахах і збірниках “Садок судей”, “Дохлий місяць”, “Молоко кобил”.

Щойно ми занурюємося у звичну на перший погляд реальність, як одразу виникає відчуття своєрідного роздвоєння, зсуву площин, про яке писали ще гілеївці, переносячи у літературу техніку живопису. Поезомалярство (цей термін увів у побутування М. Семенко) містить у собі словесну і візуальну творчість, тобто створюється словесно-зоровий образ за допомогою графіки і літер. Це вірші, рядки яких утворюють певні фігури чи знаки. Поетичні зображення можуть бути: геометричні; у вигляді якогось предмета (пісочного годинника, парасольки, квітки, дзвону, хреста); абстракції. На наших теренах спроби створити такі тексти зафіксовано ще у часи Київської Русі, — про що свідчать графіті на стінах Софії Київської. Згодом ці експерименти продовжили тексти-лабіринти доби бароко (наприклад, у Митрофана Довгалевського). У 1960-х роках спроби поезомалярства переслідувалися — як вияви інакомислення. Скажімо, вірші Віктора Женченка “Шибениця”, “Квадрат”, “Колима” — були втіленою у поетичній формі критикою режиму. У 1990-х жанр поезомалярства набув нового розвитку. Найвідомішими його представниками є вже згадуваний Віктор Женченко та Анатолій Мойсієнко, а також Микола Сарма-Соколовський, Михайло Сорока, Іван Іов, М. Король, В. Трубай, М. Саченко. Дослідник українського вірша Анатолій Мойсієнко виокремлює наступні різновиди сучасної

візуальної поезії: силуетний вірш; акро-, теле- та мезовірші; вірші-лабіринти; вірші-кола; вірші-квадрати; паліндроми; шахопоезія.

Українська культура знає чимало імен, які залишили помітний слід у різних видах мистецтва одночасно. Візьмімо хоч би ХХ століття. Василь Хмелюк — художник-імпресіоніст, який мав поетичний талант і деякий час вагався у виборі між живописом і поезією. Павло Тичина — знаний поет, автор “Сонячних кларнетів”. Він разом із Георгієм Нарбутом, Юхимом Михайлівим, Михайлом Жуком, що також творили живопис і поезію, належав до пройнятої флером таємничості київської “антропософської дев’ятки”. Маючи чудову мистецьку освіту, залишив у спадок професійно виконані акварелі, пастелі і полотна, написані олійними фарбами... Але це тема вже окремої розмови.

Зубавіна Ірина Борисівна,
*доктор мистецтвознавства, професор,
академік НАМ України,
вчений секретар відділення кіномистецтва
Національної академії мистецтв України
orcid.org/0000-0002-0816-0207*

Трансформація моделей буття та мислення у дигіталізованому світі

Намагаючись осмислити загально вживані визначальні терміни сьогодення: “постіндустріальне”, “інформаційне”, “електронне”, “суспільство споживання”, маємо погодитись з Фредеріком Джеймісоном, який наголошує що ці базові дефініції доби не є повноцінними поняттями, оскільки висвітлюють лише окремі зміни, що їх наразі зазнало суспільство [Джеймісон, 2008, с. 86–87]. Ще більш суперечливим американський теоретик вважає вживання поняття “постмодернізм” як визначення історичного характеру доби, насамперед внаслідок проблематизації постмодернізмом історичності як такої, заперечуючи тим самим сенс періодизації.

Більш доречним на разі видається маркірування “епоха цифровізації” — Digital Age — доба, що наступила після “цифрової революції”. Адже перехід до цифри — культурна подія, глобальний факт, що беззаперечно змінив обличчя доби. Змінилась і людина. Ми інакше дивимось на світ, на екран, читаємо (часто з екрана), повсякчасно перетворюємо стиль життя. Система меню в комп’ютері переструктурувала наше мислення на уривчасте, фрагментарне. Текуче, пластичне сприйняття реальності, її темпоральності, все більше узгоджуються з поліритмікою екранного світу, ризоматичною “картою” віртуальності, де часові компоненти належать просторовості, отже — кожний локус споряджений власним часом, ритмом перебігу подій.

Дослідник інформаційного суспільства Мануель Кастельс артикулював: “нелінійна логіка як основний принцип роботи постмодерної свідомості надійно вписалась у структуру суспільства мережових структур” [Кастельс, 2007].

Відтак, Інтернет, з характерним гіпертекстовим видом носія інформації, поступово займає домінуючі позиції у культуротворенні, впливаючи на норми, звичаї, моделі поведінки індивідів у суспільстві (політичні, соціальні, морально-етичні, етнонаціональні тощо). По суті саме в кіберпросторі набувають чинності такі основні форми культуротворчості, як міф, релігія, мораль, мистецтво.

Понад це — віртуальний суб'єкт-об'єктний вимір претендує на статус базового ареалу життєвого часоперебування людини.

Тут панує зворотність подій, порушення логічних причинно-наслідкових структур. Можна цілеспрямовано прораховувати маршрути, рухаючись по карті-мережі, або ж бездумно переміщатися по лінках, безсистемно плинати по топосах, що приманюють квазісмісловими привабливими офертами. У такому різновекторному пориві індивідуум розсіюється, розпорошується по ризоматичній мережі, втрачає себе, гублячи сенс, центр, ядро. Юзер потрапляє в залежність від екрану, що як наркотик приваблює, притягує й втягує у темпоральність та просторовість чарівного світу віртуального “заекрання”.

Не випадково, фахівці з соціальної психології в числі ознак великого антропологічного повороту називають такі зміни, як дисоціація особистості внаслідок її розчиненості в мережі; винос довгочасової пам'яті на сервера — тобто назовні; трансформація когнітивної карти у зв'язку насиченістю соціального середовища смартфонами, комп'ютерними іграми, до яких діти привчаються змалку тощо. Такі стрімкі антропологічні деформації обумовлені високими технологіями. Саме завдяки цим самим технологіям пришвидшення інформаційного потоку (кліпи, ЗМІ, моніторинг мереж тощо) запускаються когнітивні процеси, що скидаються на драйв геймера, який грає на межі можливостей, впадаючи в стан легкого трансу — своєрідного кібер-тріпу — в ситуацію зміненої свідомості.

Такі повсякчасні провали у віртуальний світ, пов'язані із серфінгуванням на хвилі швидких процесів, викликають звикання. Користувач/ектор починає нудьгувати у тяглоті повсякденного буття, що не підвладне сенсорному керуванню. Ось чому, коли життя в параметрах сьогодення втрачає опції актуальності, сталості, чи не єдиним порятунком видається створити інший світ, аутично занурюючись до універсуму/виміру віртуальної реальності, де “Я” реалізує всю багатомірність стосунків.

У граничних формах такий вихід в “інше життя” дорівнює суїциду. Що у символічній формі передає стрічка Яна Комаса “Кімната самогубців” (2011, Польща). Схильний до депресії підліток із дуже забезпеченої родини, шукає компенсацію дефіциту батьківської уваги у світі Інтернет-павутиння. Втім, і тут особисті контакти підмінюються ігровою ситуацією: цифрові клони — двійники цілком реальних персонажів з оточення підлітка, діють в умовному віртуальному просторі суїцидального клубу, члени якого ідеалізують смерть. Хлопчик, ставши членом цієї Інтернет-спільноти, отримує можли-

вість реалізувати своє уявне альтер-его — стати непереможним героєм манги — коміксу, із специфічною для аніме промальовкою та атрибутикою. Простір комп'ютерної гри, фундований архетипною матрицею процесу ініціації, ніби покликаний врівноважити нестабільність підлітка у його повсякденному житті. Але саме з цього, “реального”, життя хлопчик-геймер повсякчасно випадає.

Такий “скерованості” є чимало доказів, серед яких — прямування до нової форми тілесності. Так і постлюдина, чие існування поволи перегікає у різоматичну структуру мережі, у вимір екранного буття, поступово звикає керуватися приписами екрану, переформатовує своє ставлення до світу, до інших, до себе під впливом нав'язаних зовні стандартів успішності, елітарності тощо. Такий “скерованості” є чимало доказів, серед яких — прямування до нової форми тілесності. Тіло, яке наразі піддається нищівним трансформаціям згідно з вимогами екранних трендів і брендів, зрештою, споряджається протезами (селіконові додатки, татуаж, інші пластико-хірургічні вдосконалення). Уніфікація з “актуальними” стандартами сприяє відчуженню людини від власного первообразу, свідчить, що не сприймає вона себе такою, якою є. Бажання людини вдосконалити себе проявляється і в інших вимірах, як то: застосування апаратів покращення слуху й зору, перенесення певних функцій у гаджети й девайси, розширення обсягів пам'яті за рахунок зовнішнього ресурсу — “нелюдських обсягів” інформації Google тощо. Невдовзі, очевидно, матимемо імплант з індивідуальним дигітальним кодом або й персональний стек з цифровим дублікатом особистості, що вільно “злити” в будь-яке тіло. А саму тілесну оболонку, бажаної статі, віку і статури можна буде взяти напрокат, як нині — карнавальний костюм. Такий гіпотетичний досвід осмислюється у науково-фантастичному американському серіалі “Зінакшений вуглець” (2018–2020, керівник проєкту Лаета Калогрідіс) на основі однойменного роману-утопії Річарда Моргана (2002). Події переносять глядача в 2384 рік, коли на повну працює технологія збереження оцифрованої особистості людини на спеціальних мозкових імплантах з можливістю завантажувати ці “стека” у тіла-оболонки. Тіла продають, багаті можуть купити собі найкращі зразки, вдосконалювати їх. Можливо-владцям доступний широкий вибір молодих тіл-вмістилищ, а їхні копії свідомості зберігаються у надійних сховищах. Можливість копіювання та просторового переміщення цифрової інформації зі швидкістю світла, відкрило перед людством перспективи міжгалактичних подорожей та ведення міжзоряних воєн. Герой, один з таких солдатів елітного підрозділу Посланців, прокинувшись через 250 ро-

ків після того, як його власне тіло було вбитим, вступає у боротьбу з корумпованим урядом, який підступно веде штучну війну. На генетичну спорідненість серіалу “Зінакшений вуглець” з кінематографічною традицією вказують назви епізодів, що повторюють назви класичних нуар-фільмів 1940–1950-х років.

Мистецтво вочевидь випереджає науку, як у творенні моделей прийдешнього світу, так і у намаганнях виявити параметри та аспекти дестабілізації, передбачити архетипіку нового світопорядку. Визначає тригери глобального фазового переходу — переміщення в якісно новий стан. Щось на кшталт ситуації початку 1960-х, на тлі поширення телебачення. Нова хвиля інформаційної комунікації, наростаючи з кінця 1990-х, також була спровокована вдосконаленням технологій, насамперед — технологій екранних. Розповсюдження супутникового телебачення, Інтернет, соціальні мережі, твіттер, стільникова телефонія, інші засоби комунікації сформували цифросферу (на кшталт ноосфери) — інформаційно-комунікаційний вимір, з певними властивостями й характеристиками.

“Машинна” цивілізація веде активний наступ.

Стала буденною ситуація, нетривіальна по суті: людина періодично має доводити технічному пристрою: “Я — не робот”. Проходити тест Тюрінга — той, що відрізняє людину від комп’ютера за письмовими відповідями. Таке спрощене тестування все частіше стає перепусткою, тобто допуском у Систему.

Та чи є взагалі місце Homo digital поза мережею, у постсучасному світі, де “технофетішизм” чинить замах на переформатування звичного укладу життя?

Роботи витісняють людей з професійних ареалів: боти розмовляють з нами, прикидаючись консультантами, дрони успішно шпигують та керують транспортними засобами. Економічно вигідною стає заміна людини на машину. Автоматизація, запровадження “штучного інтелекту”, роботизація чимдалі скорочують необхідність в людській робочій силі: за багатьма параметрами не витримує людина змагання з технікою. Лише кілька галузей залишились у царині виключно людських можливостей — переважно ті, що пов’язані з інсайтом, інтуїтивним осягненням та емоційним переживанням. Серед таких — сфера художньої діяльності. Насамперед — музика, поезія, естетично оформлена візуальність та аудіовізуальність. Хоча зона компетентності “штучного інтелекту” розширюється безперервно. В якості прикладу його оновлених вмінь композитор і дослідниця музичної культури Асматі Чібалашвілі називає програми, що здатні писати музичні твори, імітуючи стиль того чи іншого відо-

мого композитора, або історичного періоду: “Серед них, створена у 2016 році програма AIVA (The Artificial Intelligence Virtual Artist), база якої налічує більше 30 0000 партитур, що переведено в матричний вигляд задля подальшого опрацювання матеріалу. Програма на основі проаналізованого тезауруса має певні стиліові, темброві, інтонаційні та інші шаблони, ґрунтуючись на які формує твір. Користувач може обрати жанр, темп, метр, тривалість твору та його інструментальний склад” [Чібалашвілі, 2021] .

Можна навести також переконливі приклади “машинної творчості” в інших сферах мистецтва. Показовим є нереалізований кінопроект американського сценариста і режисера Чарлі Кауфмана “Френк або Френсіс”, одним з героїв якого був комп’ютерний розум, навчений писати хітові сценарії. При всій досконалості програм, адекватно зімітувати чуттєву сферу людини машині наразі не вдається.

Досі не опановані “штучним інтелектом” завдання, пов’язані з асоціативним, неформальним співставленням. Саме здатність до нестандартного, не алгоритмізованого мислення виглядає останньою перевагою людства у світі цифровізації та роботизації.

Можливо, у цій ситуації саме представники гуманітарної сфери знаходяться у “привілейованій” зоні. Хтось заперечить: комп’ютери вже пишуть музику, малюють картини, генерують наративні тексти. Втім, навчальним матеріалом для “штучного інтелекту” наразі є обшир вже створених людиною артефактів, обробляючи який система розвиває власний набір доречних характеристик, продукує стилізовані кроскомпліації. За тим самим принципом, що технологічно досконала “нейромережа” по пікселях збирає переконливий діпфейк (deepfake) людини, синтезуючи наявну аудіовізуальну, пластичну, мовленеву інформацію про неї. Діпфейки-амбасадори, сторітеллери, інші екранні постаті, легко піддаючись трансформаціям, здатні адекватно артикулювати, розмовляючи різними мовами, або ж промовляти нісенітницю, видавати нехарактерні поведінкові реакції тощо. При накладанні кількох різних піксельних матриць можна сформувати “комбо” — поєднання різноманітних аудіовізуальностей через взаємопроникнення елементів. Попри майстерну створеність цих персонажів, вони є лише трансформованими цифрорободами оригінальних “прототипів”.

Поширюючи діпфейкову аналогію на мистецьку, гуманітарну сферу, слід визнати: навіть віртуозне “комбо”, творене комп’ютерними “нейромережами”, передбачає наявність певного “вихідного формату” — попередніх людських винаходів, концептів, інтуїтивних

рішень, інсайтів, асоціацій. У тотальному ж відриві від мистецько-гуманітарних напрацювань людства, дигітальна креативність має шанс перетворитись на спрощений “фейк” — суцільну позірність, видимість, симулякр.

Для прояснення такого твердження хотілося б послатися на вистів програміста Ендрю Булхака з Мельбурна, згадку про який знаходимо у начерку “Розвінчання постмодернізму” знаного полеміста сучасності Ричарда Докінза. Йдеться про сенсаційний для початку 2010-х “Генератор постмодернізму”. Докінз назвав адресу сайта, заходячи на який, можна отримати спонтанну словесну імпровізацію, генеровану за принципом датчика випадкових чисел знакопослідовність, впорядковану та укомплектовану “модно-актуальною” науковою термінологією, що за форматом відповідає вимогам поважних наукових журналів. Отже, комп’ютер здатний фальсифікувати псевдонауковий текст, повністю позбавлений смислу, але такий, що складається з речень, вибудованих у повній відповідності до правил граматики, та споряджений цитатами й усіма іншими формальними ознаками наукового дослідження.

З описаного Р.Докінзом курйозу випливає, що навіть “розумна машина” наразі потребує запліднення продуктивною ідеєю людини як творчого дівця. Без цього “найрозумніша” штучна нейромережа спроможна запропонувати замість “прироцнення знання” — пусто-порожній потік бездоганно організованого “обскурантистського слоблуддя”, сповненого професійних жаргонізмів [Докінз Р., 2013].

З огляду на експансивне розширення сфери запровадження “розумних машин”, доволі неочікувано розкривається проблема “зайвих” людей: куди подітися всім тим, хто опинився “за дужками” тотальної роботизації, розгубився або просто більше не почуває себе затишно в координатах “твердого” світу? Втеча у віртуальність — це “піррова перемога”, адже означає втрату контактів з природою, родиною, поглиблення розриву між поколіннями. Про розлом, між-генераційну “зшивку”, свідчить відмова дітей входити в соціальну матрицю батьків. Якщо попередній досвід вічного конфлікту “батьки-діти”, завершувався зрештою поверненням до цінностей покоління батьків (згадати б бунт проти “татусевого кіно” представників “нової хвилі” у французькому кіно), нині виникає субкультура, представники якої антропологічно відрізняються від старших генерацій.

Нині молоді люди віком до 20–24 років — представники так званого “покоління Z”, сповідуючи гедоністичні ідеали, виступають за “свободу від дітей”. Зміна пріоритетів у бік ідеології егоїзму, вочевидь, матиме наслідком депопуляцію. Окрім того, вже помітним

стає загострення проблем дискомунікації, усамітненого існування. На компенсацію самоти — андроїдні імітації сексуального, сімейного партнера. Фантастична комедійна мелодрама “Вона” (2013, США, Спайк Джонз) прогнозує недалеке майбутнє, коли, рятуючись від самотності, кожен зможе придбати власне програмне забезпечення, оснащене штучним інтелектом. Герой фільму — розлучений, інтелігентний і романтичний самотній письменник, закачавши такий операційний блок у свій мобільний телефон, обирає для системи ім’я — Саманта, приємний жіночий голос та характер, а вслід за тим — поступово закохується у цей безтілесний образ.

Гендерно симетричним аналогом можна вважати науково-фантастичну мелодраму з елементами комедії “Я — твій мужчина” (“Створений для тебе”, 2021, Німеччина, Марія Шрадер). Героїня Альма як людина науки погоджується на незвичний експеримент — провести кілька тижнів з роботом, створеним на її персональне замовлення. З дотриманням всіх побажань Альми щодо якостей ідеального партнера. Андроїд Том дійсно втілює у зовнішності і алгоритмах поведінки уявлення Альми про ідеального мужчину.

Втім, виявляється не все так просто у цих історіях “нерівного” кохання.

Зупинимося лише на єдиному аспекті згаданих вище, доволі незвичних love-story, що піднімають філософську проблему комунікації, людини і “штучного інтелекту”. А саме — на вимірі чуттєво-ментальних контактів людина-машина, що у названих стрічках позначені високоінтелектуальним рівнем. В обох стрічках продемонстровано “високі стосунки”, де є місце не тільки допомозі у впорядкуванні інформації в персональному комп’ютері, а й дружнім розмовам, ревнощам, поезії та екскурсам в історію давніх текстів. Сукупно все це свідчить про надмірне “олюднення” взаємин у згаданих “біотехномезальянсах”. На щастя, фантазмагорії не перетворились на мелодрами.

Штучний інтелект — система, що, маючи значні обсяги оперативної пам’яті, весь час вдосконалює своє програмне забезпечення, збільшуючи продуктивність — “вчиться”. Отже, цілком закономірно, що у фільмі “Вона”, безтілесна сутність на ім’я Саманта не перетворилась на нову Галатею. Натомість операційна система, предмет закоханості самотнього письменника, зрештою зробила upgrade, тобто перейшла на більш високий рівень — вдосконалилась.

А що ж людина? Парадокс міститься у тому, що з розвитком технологій деякі людські навички навпаки — втрачаються. Серед іншого — long read — звичка до читання довгих текстів. Поступово

“згортаються” також інші мало затребувані опції мисленевих процесів. Як відомо, орган, позбавлений активності, атрофується. Чи не виявиться фатальним для людини і культури активізація “допоміжних” функцій високотехнологічних кіберпосередників?

Важко заперечувати, що нові технології обумовили переворот наших когнітивних навичок. Певні трансформації зазвичай відбувались у поворотні моменти історії. Приміром, ґрунтовно описаний Маршаллом Маклюеном перехід від ери Гутенберга до “електронної доби”, формування нового сприйняття на шляху від “писемності” до “екранності”. Окреслюючи зміни ментальності “при вступі у добу нової електронної взаємозалежності” [Маклюен, 2004, с. 47], дослідник наголошував деартикуляцію “алфавітних технологій”: “Замість того, аби перетворитися на колосальну Александрійську бібліотеку, світ став комп’ютером, електронним мозком саме так, як це описується у невибагливій науковій фантастиці” [Маклюен, 2004, с. 48]. Науковець, чиї гіпотези, сформували аксіоматику сучасної цивілізації, серед іншого, прояснив деякі аспекти відмінності у сприйнятті екранного та вербального текстів. Віртуальний світ екрана, навантажуючи реципієнта/глядача “готовим” знакорядом, не потребує додаткової мисленевої візуалізації.

Завершена форма образів, знаків і символів, що людина споживає через екран, насправді детермінує її уяву, не даючи замислитись, включити асоціації, блокуючи силу індивідуально намислених фантазій. Натомість при читанні літературних текстів образи, народжуючись з лінійного потоку символів, розвивають уяву і мислення, відкривають обрії особистісного сприйняття авторського посылу. Нажаль, вже упродовж кількох десятиліть спостерігається затухання цієї навички — від системного читання задля гурманської насолоди вербальним текстом до сумбурного споживання мемів (поняття, введене Ричардом Докінзом для визначання одиниць культурної інформації, за аналогією з поняттям “ген”). Вперше термін “мем” з’являється на сторінках бестселеру Ричарда Докінза “Егоїстичний ген” [Докінз, 1989]. Найсучасніший засіб розповсюдження інформації — глобальна мережа аудіовідеокommунікацій, де меми та мемокомплекси поширені хаотично. Вони можуть розщеплятися, поєднуватися і передаватися “адресно” — скажімо, в середині вікової групи, субкультурного прошарку/утворення тощо. В процесі віртуальної комунікації використання мемів як елементів компенсації змістовно-сислового плану відбувається поряд з вживанням інших знаків заміщення (стікерів, емотиконів, смайликів тощо). Таке полегшення споживання інформації, здавалося б, сприяє її засвоєн-

ню. На практиці ж все відбувається радше навпаки: юзер споживає безсистемний контент “на виліт”: замість сприйняття-осмислення — жадібне поглинання. Ненаситне, але не результативне. Звикання до поверхового “зняття” інформації провокує поступове перепрограмування рецептивних навичок людини: Homo Sapiens перероджується Homo Netus — людину мережі.

Література:

1. **Джеймісон Ф.** Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму / Пер. з англ. П. Дениска. — К.: Видавництво “Курс”, 2008. — 504 с.
2. **Кастельс М.** Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з англ.. — К.: Ваклер, 2007. — 304 с.
3. **Чібалашвілі А.** Штучний інтелект в мистецьких практиках початку XXI століття // Сучасне мистецтво — № 17, 2021.
4. **Докинз Р.** Разоблачение постмодернизма// Капеллан диявола. Размышления о надежде, лжи, науке и любви/ перевод с англ. П. Петров, 2013. ООО “Издательство АСТ”.
5. **Маклюэн М.** Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. — Киев: Ника-Центр, 2004. — 432 с.
6. **Докинз Р.** Эгоистичный ген / Р. Докинз — “Corpus (AST)”, 1989.

Клековкін Олександр Юрійович,

доктор мистецтвознавства, професор,

член-кореспондент НАМ України,

завідувач відділу теорії та історії культури

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Демаркація мистецтва

Пропоновані нотатки спровоковано кількома ситуаціями, в яких автор звертався до колег із сусідських видів мистецтва із проханням роз'яснити, як сприймати, за допомогою яких інструментів або приборів отримувати насолоду від представлених творів. Щоразу наставництво розпочиналося дуже гарно, навіть з ентузіазмом, однак швидко завершувалося, коли ставало зрозуміло, що пояснити напівкультовий характер мистецького твору, відмежувавшись від статусу митця і закладу, який здійснює презентацію його твору, а також від складних “загрифованих” структурних стосунків усередині самого мистецького осередку, неможливо. Що й допомогло авторові усвідомити проблему відмежування.

Мистецтво “повинно” або “не повинно” — подібні твердження, подеколи підсилені посиланнями на авторитети, доводилося чути кожному причетному до художнього виробництва. Так само як пафосні промови, у стенограмах яких слово “мистецтво”, немов псевдонім бога, писалося виключно з великої літери.

Насправді, якщо відкинути тисячолітній досвід сакралізації мистецтва і культ митця, створений здебільшого самими ж митцями, доведеться визнати, що єдине закріплене від античності до сьогодення незмінне значення за поняттям “мистецтво” — це майстерність. Тому “повинно” мистецтво бути лише майстерним: майстерно розповідати правду про життя або брехати про нього, розважати або ж навпаки відволікати від розваги і закликати до участі у будівництві якихось храмів на честь оголошених кимось, а хоч би й самим митцем цінностей; так само як хірург мусить майстерно робити операції, так і двірник — мусить майстерно прибирати вулиці, співак — майстерно співати за нотами, а не між ними; отже, майстерність — це оголошення війни близькості.

Невиразне проведення лінії розмежування між різними функціями і завданнями мистецтва / майстерності створює проблему не лише для виробника і споживача, а й для всієї інфраструктури, пов'язаної із художнім виробництвом: кого і як навчати, як просувати, які інвест-проекти підтримувати, як диференціювати за якістю і,

зрештою, як у кожному конкретному випадку споживати — ложкою, виделкою чи руками?

Митці та їхнє філософське, а згодом чиновницьке, медійне і мистецтвознавче оточення доклали чимало зусиль для того, щоби кодифікувати в межах певного простору і часу художнє виробництво, відокремивши спочатку саму мистецьку діяльність від релігії, державних культів і зруйнувавши таким чином органічний синкретизм, однак невдовзі приєднавши його, і надовго, спочатку до салонів, а згодом і до ідеологічної машини держави. Чимало зусиль доклали вони й до того, щоб сформулювати вимоги до самого продукту мистецької діяльності: яким він мусить бути — ідейним, реалістичним або навпаки.

Так формувалося — повільно, подеколи у супроводі гучних і абсолютно безперспективних дискусій — уявлення про морфологію мистецтва, тобто про види мистецтва, та його кінцевий продукт. До прикладу — і досі незавершена дискусія про синкретизм / синтез мистецтв.

Незважаючи на те, що розширення ринку художніх винаходів постійно переформовує хиткі і тимчасові уявлення про художню культуру, цикл художнього виробництва, включаючи й процеси споживання, вимагає, крім визначення видового поділу, ще й детальнішого визначення способу споживання, тобто жанру.

Долаючи обмеження жанрових систем античності, класицизму й усіх пізніших часів, мистецтво ХХ століття, принаймні мистецтво театральне, підвело до нового розуміння жанрової природи мистецтва, що сконцентровано у формулі Г. Товстоногова: кожен твір має особливу, неповторну жанрову природу. Ця формула утворює подвійний парадокс: з одного боку, означає, що жанру, як сукупності творів певного різновиду не існує або він існує лише дуже приблизно, щоб зорієнтувати у найзагальніших принципах — виделкою, ложкою чи руками, плакати, сміятися або лякатися; з іншого боку, жанру як такого об'єктивно не існує, адже всі способи структурування світу, зокрема, й світу мистецтва, існують лише у нашій голові; оскільки ж усім нам, на щастя, дано не одну спільну голову, то й структури світу, незважаючи на те, що ми спираємося на одні й ті самі терміни, — різні. Чи не найяскравіший — непорозуміння між Чеховим і Станіславським, спровоковане різним сприйняттям жанру комедії; це непорозуміння прикметне ще й тим, що виникло між митцями однієї доби й одного культурного поля. Ще один парадокс цієї жанрової формули у тому, що вона хоч і не оголошує, однак передбачає, що кожен майстерний твір мусить ламати жанровий канон.

Як надто жорсткі, так і надто хиткі жанрові уявлення знеживлюють мистецький ринок і художнє виробництво у цілому: жорсткі — обмежують саму ідею винахідництва; хиткі — дуже часто залишають споживача у стані розгубленості, адже він не знає, що робити з отією екзотичною східною стравою — руками її, ногами чи, може, просто споглядати, немов цвітіння сакури.

Загадковість, зарозумілість і невизнаність генія — це, безперечно, дуже гарна поза для митця, особливо ж, коли своє існування він забезпечує не власною творчістю; однак повноцінний виробничий цикл, включаючи і реалізацію, передбачає наявність, а у разі відсутності — формування спільноти споживачів.

Можливо, сьогодні, у світі поліфункціональної художньої культури, допомога споживачеві (читачеві, глядачеві, слухачеві) у розумінні щоразу нових жанрових правил, отже, демаркація творчості конкретного митця, і мусила би стати важливою функцією мистецтвознавства і художньої критики? Звісно, якщо мистецтвознавство і художня критика готові до участі у художньому виробництві, сприянні впровадженню нових і розшифруванню старих формул мистецтва, а головне — мають намір відмежуватися від дискурсу, запозиченого від невідкупної судової системи і так само незалежної преси, котра, як не крути, а живиться скандалами.

Коваленко Наталія Павлівна,
мистецтвознавець

Актуальні проблеми людини в цифровому світі: пошук УНЦК “Музей Івана Гончара”

Сучасне суспільства основою свого розвитку має інформацію та інформаційні технології. З моменту прийняття в 2005 році Туніської угоди відмічається стрімка світова цифровізація інформаційного суспільства. За статистичними даними в 2018 році вперше число людей, які зверталися до Інтернету, становить майже половину населення світу. А за період вірусної пандемії це число перевищує попередні статистичні показники. Визнано, що цифровізація утворила нову хвилю інновацій, що буде мати глибокі наслідки для людства, змінюючи відносини між громадянами, державою, бізнесом, культурою, мистецтвом. І загалом у будь-якій сфері людської діяльності, зокрема, призведе до перебудови структури суспільства та глибоких змін в традиційних формах культури (ужиткової, національної, професійної, культури взаємовідносин, тощо) та мистецтва (скульптура, живопис, графіка, рисунок, театр, класична музика та естрадне виконавство тощо)

Розвиток потенціалу людини все більше вимірюється рівнем інтеграції у цифрову загальну систему. Дійсно, цифровізація не тільки створює можливості, але й породжує низку проблем і ризиків. Але не зважаючи на песимістичні прогнози щодо збереження та розвитку мистецтва й культури, більшу привертають увагу філософські ідеї Тоффлера [5] щодо теперішнього пошуку вирішення низки питань та проблем, що постали перед мистецтвом, культурою, особистістю в зв'язку з неспинним технічним прогресом. Так, цифрові технології і платформи можуть надати полегшений доступ до відомих музейних колекцій та культурно-мистецьких заходів в будь-якому куточку планети. Наприклад, проведення міжнародних мистецьких конференцій за участю митців та вчених з різних країн світу. Навіть не виходячи з власного помешкання чи навчального закладу можливо перебування (віртуальне) у відомих музеях світу, чи перегляд відомої колекції видатних творів візуального мистецтва, (що виключає витрати на переїзд та перебування, економить час). Понад це, стало можливим за допомогою цифрових програм та курсорів, які можна самостійно спрямувати до кута огляду картини чи скульптури, що майже відповідає реальному відчуттю відвідування музейної установи. Це є цінним кроком в загальному

обговоренні щодо розширення можливостей, розкриття потенціалу у процесах навчання, науки, творчого розвитку в мистецтві, житті загалом.

Продовжуючи перелік переваг цифровізаційних сучасних музейних програм, слід згадати можливості синхронного перекладу на різні мови для учасників онлайн процесу, що сприяє розумінню та поширенню міжнародних контактів, поліпшенню взаємовідносин у діяльності людства. Електронний моніторинг сприяє отриманню достовірних рейтингів цитування актуальних ідей музейних дослідників у міжнародних та місцевих публікаціях, які можуть бути цінними, зокрема для привертання загальної уваги до важливої проблематики і залучання нових партнерів до співпраці, а в подальшому фінансування актуальних наукових винаходів, програм. Цифровізація, може допомогти підвищенню популяризації будь якої галузі. Наприклад, родинних і спадкових мистецьких колекцій, камерних музеїв. Надає більш самостійності художнику, який завдяки новітнім технологіям отримав можливість сам створити автотгалерею одного митця. Тепер творча особистість може самостійно керувати просуванням свого творчого продукту на міжнародні сайти з продажу та виставкової діяльності.

Також цікавими є приклади зміни смакових орієнтирів у візуальному мистецтві та подальший вплив цих трансформаційних процесів на свідомість, як художника, так і поціновувача, зокрема таких явищ, як кіч та форми мистецтва, які сприймалися раніше провокаційними та епатажними, а зараз набрали ваги центральних творів у приватних та музейних колекціях світу.

Наука й у минулому була близькою до живопису та малювання (хімія, математика, геометрія, перспектива, анатомія), відтепер і в майбутньому штучний інтелект, машинне навчання й алгоритмічне прийняття вирішення тощо стануть інструментами перетворень й ще більшого споріднення мистецтва й науково — технічного прогресу. Мистецтво потребує платформ де свідомо створюють позитивні умови не тільки для його збереження, а й для розвитку. І постає важливе питання підготовки загалом до сприйняття та розуміння нового у мистецтві. Людству потрібно визначитись у розумінні що зароджується і розвивається абсолютно новий своєрідний сплав науки і мистецтва у творах майбутніх художників. Не виключено, що з'явиться нове направлення і назва цього напрямку буде, наприклад, наукове мистецтво. Що призведе до появи абсолютно нових форм архітектури, і обладнання музеїв для демонстрації та зберігання майбутніх мистецьких творів.

Час постійно диктує зміни на всіх рівнях людського буття. Але сьогодні зміни є тиктанічними. З'являються нові ідеї, галерейні, музейні осередки нового типу, створюються умови для демонстрації актуального мистецтва. Одним з таких є музейне об'єднання УНЦК “Музей Івана Гончара у Києві — науковий центр, наукова дослідницька лабораторія, де зберігаються і вивчаються старожитності та колекція авторських творів Івана Гончара, що налічує: 443 од. зб. живопису, 700 од. зб. графіки, 220 од.зб. скульптури. Фундатором музею став Іван Гончар — скульптор, етнограф, мистецтвознавець, який наприкінці Другої світової війни розпочав експедиції Україною з метою придбання предметів для колекції. Наприкінці 60-х початку 70-х головна частина колекції була описана майстром. У 1993 році особиста колекція Івана Гончара стала музеєм, а по смерті Івана Гончара, у 2009 році музей набуває статусу національний.

В часи, коли європейські музеї тільки починали розробляти новітні концепції, ідеї і саме створення своєї колекції І. М. Гончара вже заклало принципи нового погляду на музейну справу: не тільки як на колекцію старовини, а й як на розвиваючу, просвітницьку, виховальну діяльність. З самого початку “музей був індивідуальною не на що не схожою, абсолютно новою одиницею” [1], де було закладено ті новітні тенденції, що західний світ прийме як належне пізніше. Це принципи динамічного, з інноваційними напрямками роботи й функціями музей. Заклад, що має потенціал для зацікавлення всіх вікових категорій. Така собі матриця культури нації. Сьогодні справу успішно продовжує директор музею Петро Гончар — нащадок, послідовник Івана Гончара, також художник, митець і в справі створення музею. Науково-творчий колектив музею працює у культурно-історичному мистецькому просторі: організовує та проводить численні художні виставки вітчизняних та зарубіжних мистців, конференції на актуальну тематику сьогодення, редагує альбоми “енциклопедій” з колекційного матеріалу, що зібрав фундатор музею Іван Гончар. Працюють гуртки з малювання та співу для дорослих та дітей тощо. Активно проводяться онлайн конференції. Примітним є те, що новітні технології прислужилися музею у важкі часи вірусної пандемії, що вже триває кілька років поспіль.

Цифровізація має і свої ризики і вимоги, які торкнуться кожного. А саме різниця в доступі до недорогих цифрових технологій й обмеженість їх ефективного використання можуть привести до обмеженого кола присутніх онлайн. В стороні можуть лишитись люди з низькими технічними можливостями (сільські мешканці)

через нерівні умови, що знижує культурний рівень людей. Проте, Іван Гончар мріяв і волів, приклав багато зусиль щоб його колекція народного українського вбрання та побуту, у першу чергу була досяжною для кожного громадянина. Сьогодні відбувається абсурдна ситуація. Тобто, саме мешканці села, звідки вийшло і сформувався народне мистецтво обмежені при здійсненні бажанні відвідати музейну колекцію старожитностей з вище зазначених причин. Отже, потрібен час для того, щоб технології стали доступними до всіх прошарків населення задля культурного та освітнього зростання суспільства. На даний момент не тільки населення, а й державні установи в Україні (не говорячи вже про музеї) не мають технічного забезпечення, як того вимагає сучасність. Потрібен тривалий період до етапу поступового розгортання масової цифровізації. У майбутньому складається оптимістична картина, тобто можливості вибору подвоюються, а саме онлайн можливість потрапити до музею, і реально прийти оглянути експозицію у доброзичливому колі музейних співробітників.

Що стосується фахового рівня працівників — вже постають важливі вимоги до подвижників музейної справи. Кожна державна інституція (музейна та мистецька зокрема) відчує необхідність створення умов для освіти працюючого колективу протягом всього життя, щоб бути в змозі встигати за стрімким розвитком комп'ютеризації, використовувати можливості комп'ютера (від простих новітніх методів до цифрової і медійної грамотності) у своїй професійній діяльності, що має цінність в умовах цифровізації. Наприклад, у музеї Івана Гончара, в якому поступово готується технічна трансформація наукових відділів, можливо, в майбутньому з'явиться можливість відвідати музей онлайн і прослухати лекцію з онлайн екскурсоводом чи отримати відповіді на свої запитання від докторів мистецтвознавства з питань історії того чи іншого експонату. Готується цифрова навчальна база працівників музею. Існує сучасний сайт, що анонсує актуальні музейні події [4]. Запускається новий державний проект онлайн програм для дітей та дорослих, які мають психічні особливості мозкової діяльності аутичного спектру, музей невідмінно долучиться до цієї програми та в такий гуманний спосіб поширить коло своїх поціновувачів, поступово охоплюючи, різні прошарки населення.

Якщо показ творів мистецтва до недавнього часу був орієнтований на вертикально-опосередковане сприйняття, то вже є очевидним те, що в недалекому майбутньому він буде орієнтований ще й на віртуальне. За використання новітніх технологій з метою освіти

та впливу на розвиток культури ми побачимо на екранах домашніх моніторів, а на відео моніторах, що розташовані на вулицях міст, свята та сцени буденності українського народу з “оживших” світлин, які перетворюються завдяки новітнім технологіям на кінострічки [3, 76]. Таким чином, цифровізація поступово розширить можливості музейного осередку низкою потужних інструментів (програм) для культурно — мистецької діяльності на базі традиційної культури українського народу, що є надзвичайно важливим питанням актуальним питанням полегшення адаптування людини у цифровому світі. Особливо це стосується культурно-мистецького простору, тому що творчі особистості, мають в основі гуманітарну освіту та мислення, тому далеко не завжди мають хоча б початкові технічні навички. А сьогодні вимагає технічної освіти і навичок не залежно від здібностей до аналітичного складу мислення людини.

Найскладніше жити у період трансформації та змін, але й найцікавіше, бо стаєш свідком та учасником закладання програми не на одне століття вперед. Так мрії Івана Гончара щодо створення та розвитку музею старожитностей, де поєдналися б наука, професійне мистецтво та творчість народних майстрів і майстринь, творився цілісний образ України [2, 126] здійснилися: НКМЦ “Музей Івана Гончара” своїм розвитком ілюструє помітну різницю між станом колекції Івана Гончара на початку її заснування (середина ХХ ст.) та сучасним завдяки потужній праці колективу співробітників та його натхненника Петра Гончара, що полягає у розширенні музейної колекції завдяки придбанню музеєм експонатів сучасних майстрів та художників, науково-дослідницькій діяльності, участі музею у державних та міжнародних актуальних програмах цифровізації. Але, на думку автора публікації, епоха технологічного прогресу сьогодні домінує над ідеєю духовності в культурному та мистецькому просторі. Є відчуття і розуміння того, що технології не мають бути пріоритетними в житті та творчості людини — це тільки засіб відтворення ідей, звичайно за умови наявності ідейного змісту твору. Прикладом високої мети, невичерпної кількості життєздатних ідей є культурно-мистецька спадщина Івана Гончара [3, 76] і таким сьогодні є мистецький та науковий центр, культурний осередок — “Музей Івана Гончара”.

Література:

1. **Гончар І. М.** Одержимість. // Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара / Упоряд. та авт. Щоденникових нотаток Н. Поклад. — К.: МАУП, 2007. — 708 с. — С. 39–165.

2. **Дубаківська-Кальненко Л.** Краєвиди в експедиціях Івана Гончара : Чернігів і Чернігівщина (1957–1959) // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. — Вип. 25.2017. — С. 125–135.

3. **Коваленко Н. І.** Гончар та його мистецько — етнографічний альбом “Україна й українці // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — вип. 8. 2012. — С. 76.

4. Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://honchar.org.ua/zasnovnyk/>

5. **Тоффлер Е.** Третя Хвиля / З англ. пер. А. Євса. — К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. — 480 с.

Коновалова Вікторія,*аспірантка КНУТКиТ імені І. Карпенка-Карого*

Технічні досягнення в кінематографі сучасності

Будь-яке мистецтво в тій чи іншій мірі звертається до почуття реальності у аудиторії, кіно — в найбільшій мірі, технічний прогрес завжди допомагав в досягненні цієї мети кінематографу. Адже, ще з витоків кіномистецтва рухоме зображення на екрані викликало у глядача фізіологічне почуття жаху (кадри з потягом, що наїжджає) або фізичної нудоти (кадри, зняті з висоти). Емоційно глядач не розрізняв зображення і реальність. Бо розуміючи свідомістю ірреальність того, що відбувається, емоційно він ставився до цього, як до справжньої події. Емоційна віра глядача в справжність показуваного на екрані робить кінематограф однією з найбільш істотних культурних явищ в історії.

Кінематограф як технічний винахід, став мистецтвом, в першу чергу, завдяки “фотографії, яка має можливість відобразити рух”, яка ще в більшій мірі підвищила довіру до документальної достовірності фільмів. Слід, однак, підкреслити, що мова йде не стільки про безумовну вірність відтворення об’єкта, скільки про емоційний довіру глядача, та технічні досягнення, які переконують його в автентичності того, що він бачить власними очима.

Незаперечною віхою кінематографа ХХІ століття можна назвати створення 3D технологій, популярність нововведення прослідковується понад два десятиріччя.

Вважається, що першою в історії ігровою стерео стрічкою була “Сила любові”, яку в 1922 році зняв американський кінорежисер Гаррі Фейролл (Harry K. Fairall). Це була німа короткометражна картина. Для того часу це стало новизною: фільм був знятий на подвійну плівку, зображення на якій було пофарбовано в червоний і зелений кольори. Щоб побачити об’єм, глядачі одягали спеціальні анагліфічні окуляри. В результаті перед ними було однотонне чорнобіле, але об’ємне зображення. Однак через загальний економічний спад у світі (в США, зокрема, через Велику депресію) до початку 1930-х років виробництво анагліфічних фільмів для широкого прокату припинилося, режисери переключилися на звичайне кіно, адже воно було дешевше і не вимагало для демонстрації спеціальних технологій.

Справжня революція в розвитку стереокінематографа відбулася в наш час — її зробив на початку 2000-х Джеймс Кемерон (James

Francis Cameron), який після “Титаніка” захопився вивченням океанських глибин, разом з кіноінженерами розробляв на основі передової на той момент моделі камери Sony HDC-F950 нові цифрові двухоб’єктивні кінокамери, які, по-перше, повинні були знімати високоякісне стереозображення, яке б не викликало у глядача запаморочення і різі в очах, і, по-друге, працювали б під водою. Завдяки Кемерону (James Francis Cameron) та компаніям Sony і IMAX з’явилася камера Fusion Camera System — та сама, яка поклала початок ері масового 3D-кінематографа. Саме на неї Кемерон (James Francis Cameron) згодом зняв свій “Аватар”, після божевільного успіху якого Голлівуд практично повністю переорієнтував свої блокбастери на тривимірну проекцію.

Поступово 3D технології почали впроваджуватись в авторське кіно, одними з успішних прикладів є стрічки Віма Вендерса “Піна” (Wilhelm Ernst “Wim” Wenders) та “Печера забутих снів” Вернера Херцога (Werner Herzog Stipetic).

Перший повнометражний фільм IMAX-формату вийшов на екрани американських кінотеатрів, адаптованих для цього формату, в 2003 році — це були “Привиди безодні” (камеру для їх зйомки Кемерон і розробляв). До цього формат IMAX застосовувався епізодично — так, наприклад, в концертному фільмі групи Rolling Stones “At the Max” у 1991 році можна було виявити технологію “об’ємної” зйомки, але це було в порядку експерименту. У 1995 році був знятий 40-хвилинний короткометражний IMAX-фільм “Крила відваги” Жан-Жака Анно (Jean-Jacques Annaud), який розповідає про життя Антуана Де Сент-Екзюпері. У 2000 році відбулась прем’єра першого в історії спеціально створеного для IMAX-кінотеатрів короткометражного мультфільму “Старий і море”, який зняв режисер Олександр Петров, згодом отримавши за нього премію “Оскар”.

Після першого заходу з “Примарами безодні” компанія IMAX почала активно просувати ідею створення IMAX-кінотеатрів і спонсорувати створення 3D-фільмів і мультфільмів. У 2004 році вийшов повнометражний стереомультфільм Роберта Земекіса (Robert Lee Zemeckis) “Полярний експрес” — це була перша ластівка тривимірних повнометражних анімаційних фільмів. Майже чверть всієї каси “Експресу” була отримана завдяки IMAX-кінотеатрам, хоча в США їх тоді було всього 66. В цей момент кіностудії зрозуміли, що формат 3D має величезний потенціал для отримання прибутку. Однак, це усвідомлення поставило нову проблему перед кінотеатрами: потрібно було терміново придумати технологію, що дозволила б показувати стереокіно в звичайних кінотеатрах, щоб крім 3D згодом можна було

демонструвати і 2D. Необхідні для цього види екранів і проекторів вже були в розробці, тому, як тільки студії надіслали сигнал, їх поставили на конвеєрне виробництво. Так що прем'єру "Аватара" Джеймса Кемерона (James Francis Cameron) кінотеатри світу зустрічали у повній технічній готовності. Зараз формат IMAX підтримують як мінімум 80% кінотеатрів у будь-якому великому населеному пункті.

Технології IMAX, дозволивши знімати 3D-фільми на спеціальні камери і потім демонструвати їх в кінотеатрах, зробили крок ще далі. Завдяки цьому в 2004 році з'явилася технологія IMAX DMR і стало можливо переводити в 3D "звичайні" картини, зняті в традиційній техніці. Першим фільмом, який отримав "друге життя", став бойовик Рона Ховарда (Ronald William "Ron" Howard) "Аполлон 13", потім в IMAX-формат перевели "Матрицю" (Lana Wachowski, Laurence Wachowski), кілька частин "поттеріани" (мав обмежений прокат), перший "Парк Юрського періоду" та багато інших ігрових фільмів. Але слід зауважити, що студії і режисери досить довго обходили 3D-IMAX стороною, вважаючи за краще працювати з "звичайними" цифровими камерами, влітаючи в загальне полотно фільму, хіба що дві-три "об'ємні" сцени. Багато в чому це залежало від високої вартості необхідного обладнання, а також через труднощі з процесом зйомки (шум, великий обсяг інформації тощо). Однак після експерименту Крістофера Нолана (Christopher Jonathan James Nolan), який ввів в першого "Темного лицаря" 30 хвилин IMAX-кадрів (тоді глядачі одягали 3D-окуляри в певні моменти), Голлівуд став активно освоювати нововведення і вже 60 хвилин IMAX-кадрів увійшло у фільм "Інтерстеллар" того ж К.Нолана (Christopher Jonathan James Nolan). Зараз деякі режисери користуються 3D-IMAX-камерами на протязі всього процесу зйомок.

За останні декілька років в світі вийшло понад 80 фільмів, знятих із застосуванням технології IMAX: "300 спартанців: Розквіт імперії" Зака Снайдера (Zachary Edward "Zack" Snyder), "Перший месник: Інша війна" Джо та Ентоні Руссо (Joseph Vincent Russo, Anthony J. Russo), "Світ Юрського періоду" Коліна Треворроу (Colin Trevorrow), "Хоббіт: Битва п'яти армій" Пітера Джексона (Peter Robert Jackson), та інші.

Справа дійшла до того, що виробники техніки почали випускати телевізори, що дозволяють дивитися кіно з тривимірним зображенням просто дома. 3D — це майже вікно в реальність, знищення дистанції між об'єктом і глядачем, адже саме до цього і прагне зараз кінематограф. І, напевно, саме тому на 3D технічний кінематографічний прогрес не зупинився.

5D — це тривимірна реальність, що доповнена рухом в просторі і комбінацією нових спец ефектів, які створюють ефект повного занурення в сюжет фільму. В кінотеатрі це виглядає так: тривимірне зображення доповнюється рушійною платформою, своєрідною акустикою, поривами вітру і бризками води в тих випадках, коли це передбачається сюжетом фільму.

Ще більше занурення у фільм надають глядачеві окуляри віртуальної реальності, вони створюють акустичний і зоровий ефект присутності людини в заданому просторі. Окуляри передають кожному оку окреме зображення, що створює об'ємну картинку, дозволяють людині бачити зображення з усіх боків, повертаючи голову на 360 градусів. Але поки по-справжньому традиційних фільмів на 360 градусів (VR-кіно) так і не було створено.

З часів презентації високотехнологічних окулярів Oculus Rift у 2012 році кіноменеджери активно думають про створення повноцінного повнометражного віртуального фільму. Однак, появу такого продукту затримують як мінімум дві проблеми. По-перше, багато із сучасних шоломів віртуальної реальності не здатні скорочувати лаг при русі головою не більше 20 мілісекунд. В результаті, після їх тривалого використання у людини виникає нудота і головний біль. По-друге, зображення на 360 градусів викликає проблеми з фокусуванням уваги глядача. За таких умов звичайні кінематографічні методи не працюють і режисерам достатньо складно дати зрозуміти глядачеві, на що саме йому варто звернути увагу. Але використання формату відео 360 набирає популярності саме при створенні короткометражних фільмів та промороликів. Свої матеріали у форматі VR вже надали режисери фільмів “Дюнкерк” К.Нолана (Christopher Jonathan James Nolan) та “Воно” Андрес Мускетті (Andrés Muschietti).

Але разом з технічними нововведеннями у кіно постає проблема з формуванням побудови кінооповіді, так як сьогодення вносить в “синтаксис сучасного кіно” принципово нові виклики, де глядач стає не читцем, а співавтором. Якщо доповнити їх іншими гаджетами, наприклад, спеціальними рукавичками, то з віртуальною реальністю навіть можна контактувати.

Інтерактивне кіно кидає кінематографу ще один виклик — тепер на кіно можна впливати. Інтерактивне кіно — це навіть не кіно в звичному сенсі слова, а скоріше ігровий жанр: глядач тепер може самостійно змінювати сюжет фільму. Працює це за допомогою спеціальних гаджетів або звичайного смартфона: в переломні сюжетні моменти глядачеві дається можливість вплинути на дії головного

героя — наприклад, обрати напрям руху, погодитися зі співрозмовником або посперечатися. Залежно від глядацького вибору показується той чи інший фрагмент відео.

Нещодавнім прикладом став перший інтерактивний епізод серіалу “Чорного дзеркала” від Netflix, що вийшов у кінці 2018 року. Творці проекту “Чорне дзеркало: Брандашмиг” пропонують глядачеві вибирати, як саме вчинити герою в тому чи іншому моменті фільму. Аби зробити свій вибір, глядачам знадобиться комп’ютерна мишка, трекпад або пульт управління.

Куди ще заведе технічний прогрес кінематограф поки невідомо. Зрозумілим є одне: творці фільмів намагаються зняти бар’єри між тим, що відбувається на екрані і глядачем. Це означає не тільки занурення у віртуальну реальність, а й тотальну Гейміфікація. Глядач йде всередину кіно, бере участь в його створенні і в ньому самому, приміряючи на себе маску актора, режисера і сценариста.

Можливо, одною із технологій сучасності, що активно підкорить собі кінематограф стане Штучний інтелект (ШТ). Нейронна мережа є базою штучного інтелекту, а одна з її головних особливостей — багаторівневе глибоке навчання (deep learning) шляхом аналізу задалегідь підготовлених варіантів. Наприклад, розпізнаючи об’єкти, нейромережа поступово вчиться їх класифікувати. Розглянемо, як це вміння застосовується в кінематографі. Є кілька випадків, коли люди наважилися екранізувати творіння нейромереж. У 2016 році Оскар Шарп (Oscar Sharp) зняв “Sunspring” — короткометражний фільм в жанрі наукової фантастики. Незважаючи на те, що нейромережу навчали на фільмах на кшталт “Зоряні війни” і “Люди в чорному”, вийшла досить дивна картина про майбутнє з незрозумілими діалогами. У 2007 році білоруська кіностудія RitZEED зняла 4хвилинний нейрофільм “Завод верстатобудівних верстатів” в межах 40-годинного Хакатона What the Hack. Як і в попередній спробі, люди не втручалися в роботу машини, що і призвело до цілковитого абсурду. Розробник Зак Таут створив нейронну мережу, яка написала п’ять розділів книги “Вітра зими” Джорджа Мартіна (George Raymond Richard Martin). Робота, звісно, не була ідеальною. Зак Таут починав кожний розділ, задаючи перше слово — ім’я персонажа, а потім говорив мережі, скільки слів їй треба згенерувати, прагнучі, щоб кожна глава йшла від імені одного з персонажів, як це відбувається в книгах. Більше ніякого редагування з його боку не було.

Напевно, найвідоміше застосування нейронних мереж — Deepfake. Ця технологія дозволяє всляко маніпулювати із зобра-

женням і відео. Цю технологію можна недооцінювати. Як мінімум, вона може викликати серйозний скандал, якщо хтось почне замінювати особи людей і видавати якісь кадри за реально існуючі. Сьогодні особлива увага прикована до можливостей нейромереж при заміну обличь. Ці можливості активно вивчають, наприклад, користувачі сервісу Reddit, замінюючи головних героїв відомих фільмів, таких як “Індіана Джонс” та “Людина зі сталі” на Ніколаса Кейджа. Також зараз у багатьох акторів беруть цифрові копії обличь для подальшого використання. Але процес відтворення особи людини і впровадження його в фільм вимагає багато часу. Нейромережі ж зможуть це робити набагато швидше. Що стосується голосу — нещодавно Тимур Бекмамбетов презентував новий проект veravoice.ai, що дозволяє синтезувати голоси. Якщо Deepfake вирішить питання візуального появи героя в кадрі, то ШІ, що вміє говорити його голосом, зможе ще й озвучити це зображення.

Сучасні алгоритми ШІ можуть омолоджувати персонажів, як наприклад, в новій стрічці “Ірландець” Мартіна Скорсезе (Martin Charles Scorsese) постали омолоджені Роберт Де Ніро, Джо Пеші та Аль Пачино. Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація щодо “воскресіння” Мерлін Монро та Джеймса Діна завдяки новітнім технологіям, проте, це викликало хвилю обурення. Окрім “омолодження” акторів, сучасні алгоритми ШІ можуть змінювати обличчя, перетворювати малорухливих акторів на чудових танцюристів, і досягати інших досить ефективних результатів на екрані.

Однак, деякі спеціалісти уявляють кінотеатр майбутнього як місце, де транслюється відеоконтент, що буде сумішшю сучасного кінофільму та відеогри з реальними тактильними відчуттями, надто — з віртуальною та доповненою реальністю. Понад це, імовірно, коли-небудь запанує момент, коли мультимедійні технології зможуть маніпулювати відчуттями глядача, передаючи повний спектр відчуттів від перегляду фільму у людську нервову систему.

Світ технологій раз у раз підкорює собі кінематограф чи не тому, що сам кінематограф виник на гребні хвилі технічного прогресу? Що буде далі, як зміниться світ та його закони? Навіть засновник 3D камери Джеймс Кемерон стверджує: “А далі штучний інтелект зможе сам знімати кіно — і воно буде поганим. Тому що штучний інтелект насправді не існує у плоті і володіє людським досвідом. Це буде кінематографіст, який знає інші фільми, але не розуміє, що значить бути людиною”.

Література:

1. **Мелконян К. Ю.** “Киноискусство как фактор формирования социокультурного пространства современного общества” // Вестник Ставропольского государственного университета. 2010: зб.: Наука. Инновации. Технологии, С. 3–5.

2. **Усманова О. С.** Производство киноискусства как пространство межкультурного диалога: автореф. дис. канд. філософських наук: 24.00.01. — Теория и история культуры / Казанский государственный университет культуры и искусств. Казань, 2012. 17 с.

3. “Кино XXI века: тенденции и перспективы”. 2 января 2017 <https://www.rewizor.ru/cinema/reviews/kino-xxi-veka-tendentsii-i-perspektivy/>.

4. **Новиков Павел** “Как нейросети могут изменить кинематограф”. 8 ноября 2019 <https://tvkinoradio.ru/article/article16610-kak-nejroseti-mogut-izmenit-kinematograf>.

Кузнецова Інна Володимирівна

*доктор філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцент,
вчений секретар Інституту культурології НАМ України
заслужений працівник культури України
<https://orcid.org/0000-0002-4292-2092>*

**Realis virtus reality:
що затемнюють вітчизняні маніпулятори
від культурології
під “завісою” неокомунізму**

Пошук істини в гуманітарному просторі повік було предметом зацікавлення наукової спільноти, що наразі складність визначеної гносеологічної ситуації пояснює відсутністю чіткого співвідношення статусів абсолютної та відносної істини, суб'єктивної і об'єктивної. Привабливим сучасним інструментом вивчення проблеми істини є методологія філософії віртуальної реальності, що своєю основою має принцип поліонтичності, за яким визнається існування множинності рівноправних об'єктивних реальностей. Серед дослідників, які відмічають подібність феномену віртуального простору до ідей постмодернізму, філософ Майкл Хейм розглядає розвиток філософії як шлях від переконання щодо екстраординарної реальності єдиного незмінного світу до ідеї системи безлічі світів. Тобто сучасне розуміння відкритості науки допускає/вивчає її множинність, а отже — і невизначеність, що породжує різні види інформаційної культури як відображення особливостей багатоманітних фізичних та віртуальних світів, тобто, інформаційної культури віртуального простору. М. Хейм наголошує на важливості озброїти людину знаннями щодо пастки “м'якості і поцейбічності” віртуальної реальності на шляху нескінченного вдосконалення останньої [6]. Найбільшу загрозу становить деформація інформаційної культури віртуального простору хибними навчаннями та приписами, що знецінюють існуюче розуміння морально-етичних норм та заважає людині відрізнити реальне від віртуального та розуміти наслідки своїх дій у фізичному світі.

Сучасне знання фіксує присутність різних реальностей віртуального характеру за первинним відчуттям зовнішньої реальності, зокрема, реальності, сформованої засобами мови, оскільки саме слова, твердження, системи висловлювання складають соціокультурну реальність щоденного існування людини. У цьому випадку система послідовних доведених тверджень розглядається як самостійна реальність, що підтверджує коректність застосування когерентної

концепції істини при визначенні проблеми істини в межах віртуальної реальності.

Правомірно сказати, що сучасна людина все більш чітко осягає віртуальний характер творчості та наукового пізнання, що обґрунтовує більш усвідомлене нами розуміння сутності пізнання, тобто, — досягти істину можливо внаслідок процесу, що відбувається в віртуальній реальності (від лат. *virtus* — можливий, потенційний и *realis* — існуючий, дійсний; англ. *virtual reality*, VR). Світовий інтелектуальний обмін ґрунтується на усвідомленні такого здобутку сучасності як інтенсивний технодетермінізм, що пришвидшено змінює суспільні процеси, епістемологічні можливості культури, понад це — звички/пріоритети людини. Новочасний світ створюють мобільні й гнучкі віртуальні єдності, що перебувають у взаємодії, трансформуючись через інтерактивні обміни.

Зазначене надає знаковості цифровій культурі як ознаці інформаційно-віртуальної форми соціалізації новочасного суспільства. Інновації кінця ХХ ст. — кіберпанк-фільм, кіберпанк-література, кіберпанк-музика, цифрові інсталяції, віртуальний музей, софт-арт тощо — засвідчили фундаментальні зміни у творчості та пізнанні людиною актуальної культури як рушія системних процесів. Цифрові телекомунікації уможливають постійні потоки інформації, чим створюють окрему гіперреальність, що локалізує фізичну реальність. Генерування системи цифрового суспільства (формування віртуальних спільнот та соціальних груп поза вікових, культурних тощо обмежень) відбувається швидкими темпами за сприяння соціальних мереж та месенджерів — YouTube, Instagram, Facebook, Viber, Telegram, Twitter, Google+ тощо, що все частіше супроводжується інфодемією. Так, 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала несамолюбне зростання брехливих та маніпулятивних текстів про COVID-19, посилені конспірологічними теоріями (Всесвітня змова ВООЗ і ЗМІ, смертоносні вишки 5G, чіпування вакциною тощо) та фейками щодо лікування. Оцінку зазначеному надали дослідники Оксфордського інституту інтернету та визнали відповідальними за 92% дезінформації Росію і Китай, зокрема засвідчили націленість російських нарративів на весь світ, частина з яких скерована адресно проти України.

Останні відстежив Центр протидії дезінформації, створений 2019 року для захисту інформаційної сфери України задля національної безпеки, зокрема, для виявлення інфодемійних атак московських маніпуляторів на українське суспільство за всіма напрямками. У Центрі були проаналізовані показники, зібрані і надані

недержавними аналітичними осередками: Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, ГО “Інтерньюз-Україна”, Всеукраїнською громадською організацією “Громадянська мережа “ОПОРА”, Інформаційною кампанією “По той бік новин”, Центром свободи ЗМІ (ЕСРМФ, Лейпциг — за підтримки МЗС Німеччини), ГО “Детектор медіа”, ГО “Український інститут медіа та комунікації”, VoxCheck, TEXTY.org.ua (“Тексти”), аналітичного центру Atlantic Council Вашингтон, США), Представництва Європейського Союзу в Україні, що дозволили виявити 5 кардинальних напрямів дезінформаційних наративів кремлівських менторів.

Зокрема, конспірологічні теорії (коронавірус — всесвітня змова, міжнародні структури збагачуватимуться на українцях, спроба світових урядів контролювати кількість населення заради його зменшення тощо); наративи, спрямовані на дискредитацію нашої держави в проросійських медіа (МОЗ Україна не може надати вакцину та не здатне захистити громадян від пандемії; “соросята” втручаються в охорону здоров’я; на українцях тестують європейську вакцину, а кращої за Sputnik V РФ вакцини не існує; Уряд маніпулює коронавірусною статистикою тощо); антивакцинальні наративи (замовчування правди щодо неякісної вакцини, що спричиняє “мутації” та загрожує здоров’ю/життю, що спонукає медиків здебільшого відмовляються від вакцинування; контролювання людей через вакцинацію від COVID-19 тощо); брехливі наративи щодо лікування коронавірусу (маски, антисептики, не допомагають, а шкодять; імунітет є тільки у людей, які перехворіли; ПЛР-тести хибні і не налаштовані визначити вірус; фейкові методи профілактики та лікування коронавірусу тощо); дискримінаційні наративи щодо штучного виготовлення китайцями вірусу тощо).

Аналіз гібридних загроз, що лунають на адресу України, підтверджує авторство не тільки Кремля, але і ватних сибаритів-блогерів, серед яких науковці та освітяни українських навчальних та науково-дослідних інституцій. Останні використовують COVID для істеричного просування наративів Кремля щодо “зовнішнього управління” та “русобобію” в Україні. Зазначене ілюструє виключно некритичне мислення активних промоутерів “руського міру” на платформі Facebook, що живуть за схемами патерналізму і тяжіють до повернення змови — “срр” з його атрибутами: Голодомором-Голокостом-Департацією. Будь-які позитивні зміни в сучасній Україні активізують намагання інституту “московського боярства” посилити свій вплив на українське суспільство через московську п’яту колону — модель компрадурської еліти, що піклується лише

про свій зиск та спричинює граничну загрозу для інформаційної національної безпеки України.

Неефективна посередницька позиція компрадора, тим більше — культуролога, ширше — гуманітарія, дарує йому статус субдомінанта, залежного від ресурсів та волі зовнішнього домінанта (РФ, “руській мір”) — посередника між іноземним/анексіоністським суб’єктом (РФ) та внутрішньою наукою, культурою й соціальною структурою.

Компрадори-культурологи / манкурти / посланці “російської цивілізації” — вигодованці депресивного кремлівського шовінізму та носії концептуальної ксенофобії щодо права України на українську мову силкуються за “завісою” неокомунізму (тотального примату суспільства над людиною) замаскувати свої українофобські настрої, свою неспроможність критично мислити та продукувати мотивації до творчої праці. Так, згаданий Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” горе-культурологиня назвала “фашистським”, що є “лише ланкою в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворого американської колонії”; викладач цивільно-правових дисциплін розглядає Севастополь як частину московії; псевдовчений у спілкуванні зі студентами стверджував, що терористичні організації ЛДНР не є визнаними терористичними організаціями, і “проорокував” Україні руйнування. Втім, ці представники тоталітарної моралі (за відсутності стратегічного мислення) не в змозі проаналізувати простий інформаційний ряд.

Пропонуємо манкуртам невеликий перелік прикладів законодавств інших держав, якими регулюються статус державної мови. Почнемо з РФ — найбільш близької для любителів “руського міру”, законом якої (“О государственном языке Российской Федерации” от 01.06.2005 N 53-ФЗ) було закріплено право громадян РФ на використання, захист та розвиток російської мови (далі — мовою оригіналу): “Ст. 1. “Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Ст. 5. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации: получение образования на русском языке в государственных и муниципальных образовательных организациях; получение информации на русском языке... Ст. 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации: Принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, направленных на ограничение использования русского языка

как государственного языка Российской Федерации, а также иные действия и нарушения, препятствующие осуществлению права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.”

Законодавства Литви, Латвії, Естонії, Хорватії, Польщі, Франції, Угорщини підтверджує те, що державна мова має окремий статус, який регулюється окремим законом, а застосування мов національних меншин відбувається в рамках захисту прав національних меншин — носіїв таких мов.

Країни Балтії мають успішний досвід подолання постколоніальних проблем зі схожими до наших стартові умови та складну історію протидії “руському міру”. Отже, питання мовної політики Литви регулює Конституція і Закон Литовської Республіки “Про державну мову”; функціонує Комісія з питань мови, що здійснює нормативну діяльність та нагляд за виконанням законів, рішення якої є обов’язковими для всіх організацій, установ, підприємств. Кодексом адміністративних порушень Литовської Республіки передбачено адміністративний вплив за невиконання законодавства щодо мови. Конституцією Латвії (1988 р., ст. 4) закріпленій державний статус латиської мови, який з 2002 року повинні зберігати члени Сейму — “як єдину державну” (ст. 18); ст. 14 гарантується право людини отримувати відповіді на свої звернення латиською мовою від будь-якої установи. В 1991 році в Естонії створили департамент мови при міністерстві освіти, що з 1998 року став інспекцією задля захисту естонської мови на державному рівні та права людини, яка розмовляє естонською мовою, всюди вимагати спілкування рідною мовою.

У країнах Центральної Азії (які також входили до “сім’ї п’ятнадцяти щасливих сестер” розмовляють національною і російською мовами. Проте, в Узбекистані 1995 року прийняли закон про державну мову, де узбецька названа єдиною державною мовою, а статус російської, як і в Туркменістані, не зауважений; у Киргизстані та Казахстані визнали російську як офіційну, але не державну; Конституція Таджикистану за російською засвідчено статус “мови міжнародного спілкування”.

У Франції діє Закон Тубона (повна офіційна назва: “Закон 94-665 від 4 серпня 1994 року стосовно використання французької мови”) — яким закріплено за французькою мовою статус основної офіційної в державних документах, у побуті, професійних контрактах, ділових комунікаціях та в інших контекстах. Покарання за по-

рушення та невиконання закону (штрафи) передбачені Декретом 1995 року щодо контролю за застосуванням закону про використання французької мови.

У сучасній Німеччині багато уваги приділяється захисту та популяризації німецької мови з боку державних установ і громадських організацій. У Німеччині німецька мова має статус державної. Питання щодо мовної політиці чітко окреслила Ангела Меркель: “У Німеччині державною мовою є німецька, тому її вивчення є гарною інвестицією для тих, хто хоче жити в цій країні” Освіту в Німеччині здобувають німецькою мовою, тому її знання обов’язкове.

Отже, намагання української компрадорської наукової еліти представити вітчизняний Закон про мову як щось несумісне із сучасним цифровим світом має нескінчену кількість заперечень. Ознакою цієї псевдоеліти — псевдо, оскільки повноцінна еліта акумулює надважливі складові: інтелект і розум; творчість як складова саморозвитку; моральні чесноти, завдяки чому до еліти дослухаються — є нульове знання історії (виключно за підручниками срер з численними купюрами) та намагання/бажання відродити мораль будівника комунізму — “злорякісної утопії людства” [4] (непримиренність до інакомислення, оцінка всіх подій в координатах — “вороги оточили” тощо), що викриває завісу їх українофобських настроїв та лють безсилля.

“Товаришам поборникам руського міру” варто познайомитися із феноменом української історії: від доби козаччини розруб на “зверхників” і “достойників” — поділ і характеристика представників еліт ґрунтується не на професійних чи фінансових критеріях, а на етичному [1, 44]. До перших відносили тих, хто волею випадку, у кращому — власних зусиль “управляв народом і землями”. “Достойниками” визнавали/ставали моральні авторитети, хто визначав головною подією особистого життя — самозречення за волю і долю українського народу та землі, за право Людини бути вільною особистістю, серед них і наші сучасники: В. Чорновол, Л. Костенко, В. Стус, С. Кримський, учасники Ініціативної групи “Першого грудня”: В. Брюховецький, Б. Гаврилишин, В. Горбулін, кардинал Любомир Гузар, І. Дзюба, В. Єрмоленко, Є. Захаров, Й. Зісельс, І. Козловський, М. Маринович, В. Панченко, М. Попович, Є. Сверстюк, В. Скурятівський, Ю. Щербак, І. Юхновський, Я. Яцків і, на щастя, число їх незліченно.

Ціннісні орієнтири “достойників” — перевага свободи та людської гідності, правда, верховенство права, справедливість, спроможність до самоорганізації, добродієство і взаємодопомога в сус-

пільстві (напротивагу деструкції патерналістських і авторитарних проявів ідолів прибічників кремлівського трону), прагнення до української культурної/політичної незалежності від імперських настроїв московії з її колоніальними цінностями тощо гарантують право голосу кожного у фаховій, чесній, продуктивній дискусії щодо життєво важливих проблем завдяки сформування критичної маси громадян, “які здатні жити у свободі та правді, брати відповідальність за свої вчинки й утверджувати моральну політику” [3]. “А... шлях до свободи починається з внутрішнього вибору, нерідко, всупереч пристосовництву своєї власної позиції. ...саме у виборі реалізується перший крок до свободи” [1, 106].

Ф. Фукуяма у праці “Кінець історії. Остання людина” визнав високий (“приголомшуючий уяву”) рівень складності завдання, що мають вирішувати посттоталітарні країни. Ціннісно-світоглядна позиція української компрадорської наукової еліти якнайкраще ілюструє її статус пізньосовєтської номенклатури: “ті, хто найбільше отримують від України благ, ставши її представницькою елітою, ... переступають всі межі елементарної людської порядності, коли демонструють презирство і зневагу до мови, культури, цінностей народу, державності, яку вони так безсовісно намагаються використати в своїх особистих інтересах” [1, 109].

Прикро спостерігати ганебну моральну кризу частини культурологічної галузевої наукової спільноти України, що імітують активний дослідницький пошук, “збагачуючи” науковий простір України “запозиченнями” досягнень ідеологів країни-агресора (так, ідеї самоорганізації культури пропонується дати не за синергетичною теорією “нелінійних динамічних середовищ”. (Г. Хакен, І. Пригожин, І. Стенгерс, А. Свідзинський та інших, а за П. Крпоткіним), або “надцінними” ідеями екзистенційної сповіді розчарованого у власному житті українофоба, що “не мають жодного наукового обґрунтування й можуть викликати фаховий інтерес хіба у психіатрів” [5, 49]. Зазначена заангажованість ряду культурологів дослідженнями власних проблем через призму зневаги до Іншого, безпервне насичення інформаційного поля нашої країни агресивним культурним, освітнім, науковим продуктом, демонструє низький моральний рівень опричників “руського міру”, що лише “підкреслює крайню вразливість наукових спільнот саме від внутрішніх кризових явищ” [5, 51].

Стратегія дій для науковців, здатних до віднайдення/повернення правди — наукової, історичної, суспільної — аксіологічне здійснення демократичної суверенної України як найбільш опти-

мального (з відомих) взірця колективного буття і одночасного самовираження, самоорганізації самодостатньої особистості (яка стратегічно мислить) в сучасному складному світі. Не безповоротно пережита/подолана українським суспільством аксіологічна мотивація постколоніальної фази з фактом існування “компрадорської еліти”, зугарної впливати на реальне культурне, медійне політичне життя країни та на тяму (свідомість потребує праці мозку) “ватного” прошарку суспільства — шкодить громадянській солідарності та заважає здійсненню консолідованого проекту ефективної держави. Проте, позитивною ознакою сучасного етапу розвитку України є зростання затребуваності цінностей громадянського суспільства, що означено волонтерським рухом, численними добровільними організаціями та здатністю/готовністю до національної солідарності перед екзистенційними, зокрема воєнними, загрозами українській політичній нації: протистояння корупції, авторитарно-патерналістським промосковським політичним конструкціям, свідоме обрання Європейських цінностей, чому доказом стала персональна відповідальність суб’єктів Революція Гідності, добровольчих батальйонів, волонтерського руху.

Імплементатії доказів агресора щодо розуміння історії і культури України за “професорами” Петром Романовим (Кошкіним) та В. Путіним (що має нульові, а частіше — негативні наслідки навіть для мешканців теремів) має повсякчасно бути спростованою посиленням науково-дослідної діяльності вітчизняних гуманітарних інституцій, що, безперечно, підвищить роль культури в успішній реалізації стратегії наскрізного розвитку України [2]. Отже, суттєво на розвиток країни впливає її науковий й освітній потенціал. Цифрова культура в цьому процесі виступає матрицею, чия оперативність, гнучкість, мобільність дозволить українському суспільству системно покращити свої можливості у змаганнях конкурентноспроможності як такої. “Цифрове перезавантаження” культури, культурномистецької освіти, гуманітарних досліджень дозволить за умов військової агресії РФ проти України адекватно і на випередження знімати “цифровий” шум “руського міру”, послідовно змінювати ціннісно-смыслову орієнтацію користувачів соцмереж України — із російської на західну, чим знешкоджувати масштабні Інтернет-війни проти свободи і незалежності українського суспільства.

Література:

1. **Бичко А.** Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. Київ : Український Центр духовної культури, 2000. 186 с.

2. Горбулін: Як перемогти Росію у війні майбутнього. Сім кроків. URL: <https://gordonua.com/ukr/publications/gorbulin-jak-peremogti-rosiju-u-vijni-majbutnogo-sim-kroktiv-1528798.html>.

3. Декларація Ініціативної групи “Першого грудня” URL: <http://1-12.org.ua/deklaratsiya>.

4. **Свідзинський А. В.** Синергетична концепція культури. — Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2009. — 696 с.

5. **Хома О.** Ефективний опір науковця за умов морального розпаду наукових спільнот. Філософська думка, 2018. № 1. С. 47–51.

6. **Michael R. Heim** Virtual Realism / M. Heim. — New York, Oxford: Oxford University Press, 2000. — 264 p.

Мельник Тетяна,

аспірантка 4 курсу навчання,

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

(Київ, Україна)

orcid.org/0000-0002-1667-9383

Аспект жіночої образності в відео-арті України періоду незалежності

Жіноча емансипація вимагає створення нової мови, яка формуватиме наше мислення, в розрізі культури — це битва за смисли. Художниці твори показують, наскільки іншими й різноманітними є смисли жіночності в сьогоденні.

Ми звикли бачити жінку як об'єкт, красиве тіло для споживання. Однак, змістовне, ідейне навантаження цього контексту сьогодні змінюється. Сьогодні феміністична стратегія роботи з тілом має подвійну природу: з одного боку, відбувається спроба відстояти право тіла на розмаїтість, відкинути репресивні стандарти краси, вічної молодості та здоров'я, з іншого, відмовитися від ролі об'єкта погляду й стати суб'єктом дії, через показ акту цієї дії.

Пропонується розглянути тематику тілесності в аспекті жіночої образності на прикладах деяких творів відео-арту, що відображають важливий пласт в візуальній культурі України періоду після здобуття незалежності, адже образ оголеної жінки в окреслених змістовних межах, часто містить не тільки культурно-естетичну, але й політичну та соціальну складову.

Одна із яскравіших робіт з осмислення теми насилля, “*нової*” інтерпретації тематики тілесності — “Хроніки від Фортінбраса” — український фільм-перформенс режисера Чепелик Оксани і Оксани Забужко, за мотивами однойменної книги Оксани Забужко, що викриває проблему гендерних стереотипів і тоталітарних заборон минулого. За сюжетом відео, жінка у костюмі з текою в руках приходить на територію діючого заводу, де віддана на заклання двом виродкам, що підвішують її ланцюгами у повітрі. Протягом усього фільму вони різноманітними способами глумляться над нею: роздягають, використовують оголене тіло як стіл для картярської гри, обмазують її фарбою, обливають водою, ріжуть волосся, заклеюють рота й замазують його губною помадою, катають по тілу героїні іграшкову залізницю, штампують тіло бюрократичними печатками і вилизують штампи зі шкіри, а потім скидають понівечену героїню на цементну підлогу [1, с. 143].

Усе це є метафорою плинності 70 років радянського устрою на тілі української історії. Повторно прикута кайданами у повітрі, героїня проживає наступний виток своєї історії — здобуття незалежності. На її тілі зводять паперовий макет Михайлівського собору, підпирають його у повітрі недолугими стовпами, імітуючи “відродження культури і традицій”. Завершується стрічка хронологічним 2001 роком і ритуальною ходою героїні у білих шатах із довгими косами та уквітчаною ліліями головою. Слідом за нею, прикріплені до її білих і безкінечно довгих кіс, їдуть два дерев’яні візочки із підпаленими свічками. Вони швидко займаються полум’ям за спиною героїні та стають жаским утіленням апокаліптичного мислення кінця часів, межі двох тисячоліть [1, с. 143].

Фемінний образ у фільмі Чепелик нашаровує три культурологічні українські символи уособлення жінки: монумент Батьківщини-матері на київських горах, мозаїка Оранти “Нерушимої Стіни” у консі Софіївського собору у Києві, а також етнографічний праобраз жінки — Берегині. Монументальний образ Батьківщини-матері став радянським конструктом світського й символічного уособлення Держави. Цей символ набув популярності та активно пропагувався з метою витіснення культу Богоматері як релігійного втілення ідеї жіноцтва у воєнні та повоєнні роки. Третьою, етнографічною формою стала Берегиня — національне втілення хранительки родини [1, с. 143]. До Берегині активно апелюватиме інтелектуальна еліта кінця 1980-х років з метою відродження національних, а з ними і патріархальних традицій та здобуття незалежності. Саме етнографічний образ Берегині прийшов на зміну радянській ідеологічній Батьківщині-матері та став базовою складовою пошуку нової, вже національної ідентичності українців [2, с. 60]. Через нашарування фемінних символів образ головної героїні фільму та жінки 1990-х зокрема був психологічно подавленим, економічно підконтрольним, запрограмованим на виживання мутантом трагедії радянських подвійних стандартів у питаннях гендерної рівності.

Берегині художниця подає понівеченим і знечеченим. Войовничу і статичну Батьківщину-матір трактує як пасивну й безвільну підвладність тиранії. А богоподібну Оранту десакралізує оголеністю тліного тіла [1, с. 143]. Фінальний образ героїні у білих шатах і з полум’ям за спиною втілює одночасно всі три іпостасі — хаотично зібраний конструкт української жінки нового тисячоліття. Чепелик зумисно віддає свою героїню на заклання, аби посилити міжгендерну конфронтацію. Характерний для української хutorянської традиції архетипний образ Берегині художниця подає понівеченим і знечече-

ним. Войовничу і статичну Батьківщину-матір трактує як пасивну й безвільну підвладність тиранії. А богоподібну Оранту десакралізує оголеністю тліного тіла. Фінальний образ героїні у білих шатах і з полум'ям за спиною втілює одночасно всі три іпостасі — хаотично зібраий конструкт української жінки нового тисячоліття [1, с. 143].

Суб'єктну роль у стрічці бере на себе чоловік. На відміну від жіночого образу він є збірним, але розподіленим поміж кількома дургорядними героями. Серед них найпершим з'являється батько — архетип першого чоловіка в житті жінки, — у фільмі він біжить до пологового будинку в час народження героїні фільму. Наступними, значно активнішими кіноперсонажами, є два виродки як утілення домінантного й репресивного начала. Одного з них Чепелик зобразила карликом, амбівалетним і хтонічним міфологічним символом, що може бути як благочинцем, так і шкідником. Виродки, вочевидь, граються з героїнею: сприймають її як забаву, а її тіло — як арену для розваги. Вони не лише уособлюють тоталітарних лідерів ХХ століття, які на теренах України влаштовували політичні ігрища, але й виступають символом інтимних стосунків з чоловіками, що часто стають субверсивними.

Вершник у білому є третім кіноперсонажем, що за сюжетом фільму проскакує через місце тортур саме у той момент, коли виродки на поталу випадку розкують героїню та скинуть її прямо на землю. Не помічена і не врятована вершником, вона так і залишиться лежати на землі. Вершник утілює пасивного учасника подій, що не втручається у чинний стан речей і тільки фіксуєплинність часу. Він став уособленням зовнішніх сил, на які в Україні традиційно звикли перекладати відповідальність за долю держави та очікувати героїчного порятунку від того, чия роль бути хроністом.

Герой, що його Чепелик виносить за дужки життя конкретної героїні, — літературний і символічний образ престольного принца Фортінбраса. Цей герой трагедії Шекспіра з'явиться наприкінці, його роль — зберегти у хроніках перебіг історичних подій [3]. У Шекспіра цей персонаж є героєм, котрий акумулював пафос пристрастей шекспірівської трагедії, заземлив їх до рівня буденності.

Проте Забужко і Чепелик трактують Фортінбраса як посттрагічну постать, що “приречена одночасно і діяти й фіксувати події, переводячи їх у розряд хронік”. За думкою Забужко, саме це і вирізняє посттрагічну добу на противагу трагічній, якою стало для України ХХ століття. Адже у новому тисячолітті кожен із нас став “фортінбрасом”, відповідальним одночасно і за щоденне творення майбутньої історії, і за неперервність її хроніки [1, с. 143].

У “Хроніках від Фортінбраса” художниця розгортає перед глядачами спектр буквального і метафоричного насилля над жінкою, що показано у стрічці продуктом історії, похідним від багаторічної тоталітарної жорстокості й покори. Тіло у фільмі є і тілом голітичним, і тілом культури. Його мордування стає найдієвішим засобом до ослаблення саморефлексії народу, здатності осмислювати власну історію, та як підсумок — поступовим “випаданням із пам’яті історичної цивілізації” [1, с. 145].

Ще однією темою, яка освітлюється в розрізі відео-арту є тема непомітної хатньої роботи, так званого, “домашнього рабства”, материнства.

Художниці Аліна Якубенко і Ксенія Гнилицька представили на виставці “TEXTUS. Вишивка, текстиль, фемінізм” (2017), відео-роботу “Life-time game”, у якій материнство і домогосподарство (які часто супроводжують одне одного в житті жінки) представлені як тема комп’ютерної гри. Жінки, що знялися у відео, — художниці, які змушені певний період свого життя займатися не творчістю, а доглядом за дітьми і домашньою працею. Ми бачимо завдання, які стоять перед ними (готування, прибирання, шопінг, прогулянка, прання, ін.), і бонуси, які вони начебто отримують, правильно і вчасно виконавши його. Проте бонуси залишаються віртуальними, а не реальними, а гра програється по колу щодня, знову і знову.

Очевидним є те, що теми, які стосуються жіночої фізіології, як наприклад, менустрація чи пологи є табуйованими. Цю тему в своїх роботах висвітлює художниця Аліна Кейтман. Так, у відео “Щоденні рекорди” (2015), що було представлено на виставці “Що в мені є від жінки?”, у героїні арту, Аліни Кейтман з рота повільно висувається величезний язик, що нагадує жіночі пологи і руйнує کلیшийований та разом з тим, недосяжний образ чаруючої, звабливої, недосяжної жіночої сутності. Тематика є актуальною не тільки для творів зазначеної виставки, а й яскраво ілюструє презентацію жіночої образності в сучасному українському мистецтві загалом.

Ще один цікавий відео-арт стосується теми прийняття, розуміння власного тіла, очищення в сучасному світі “ідеальних канонів”, авторства художниці Марії Куліковської, що мав назву “Омовлення/Lustration”.

Він представляв собою холодну ванну в якій знаходилася художниця та мильний зліпок її тіла. Вона пояснює свій проект так: в “Люстрація — це очищення за допомогою жертвопринесення. Протягом двох годин я приймала ванну з крижаної води на сцені “Мистецького Арсеналу”, але разом зі мною в ванні перебувала і змилю-

валася точна копія мого тіла, мій клон. Змивати власне обличчя з самої себе — це дуже боляче: і фізично, і морально” [4].

Такий підхід є характерним для мистецтва середньовіччя, коли популярності набуло зображення монахів-столпників (свідчення про подвиги стояння на стовпі заради благочестя зустрічаються ще раніше IV століття), що обирали такий вид самопожертви, заключивши себе в стовп та читаючи молитви, поки їх тіло страждало і зазнавало смертельних мук та зображення розп'яття в найбільш яскравих рисах, адже в ті часи потворне вважалося частиною гармонійного задуму Всевишнього, з тих часів самопожертва набула розповсюдження в різних напрямках.

Незважаючи на фізичний дискомфорт, який завдає втілення цього проекту художниці, виглядає цей процес дуже ніжно та еротично, Марія Куліковська пестить свою мильну копію, обіймає, поливає її з золотого глечика, — це викликає відчуття несвідомої алюзії до сюжету омовення, зачіпає табуовано в пострадянському суспільстві тему любові до себе та її фізичних проявів, а також, несе в собі вуаеристський ефект взаємодії з глядачем.

Але, незважаючи на те, що ця тантрична процесія сповнена любові до себе, художниця каже, що в основі подібних пошуків, спроба прийняття себе в клішейованному патріархальному світі, що обмежує, а іноді і морально катує жінку, через жорсткі естетичні ідеали і очікування. Вона критикує потужне обожнювання жіночої краси, об'єктивація краси і її патріархальне сприйняття. Художниця каже, що це ображало її та стало причиною таких доволі радикальних маніфестацій, аби для себе визначити, хто вона така та чи має право на власне тіло, на те, яке є.

Після перформансу в “Арсеналі”, мисткиня вирішила зробити його ще 88 раз в різних країнах, локаціях і контекстах. Другий раз вона повторила його для українського журналу “Vogue”, де він був збережений на відео, зйомка якого, тривала більше 8 годин поспіль.

Література:

1. Чому в українському мистецтві є великі художниці/ Герман Л., Глеба Г., Ралко В., Аполлонова Л., Бадянова К., Годенко О., Жмурко Т., Кочубинська Т., Міщенко К., Шиллер В., Яковленко К. Київ: Publish Pro Ltd., PinchukArtCentre. 2019. 224 с.

2. **Скуратівський В. Т.** Русалії. — К.: Довіра, 1996. — 734 с.

3. **Кочубинская, Татьяна.** Истерзанное тело Украины в работах Оксаны Чепелик // Bird in Flight [Електронне джерело]. — 21 лютого 2019. — Режим доступу: https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20190208-

chepelik.html?utm_source=push&utm_medium=chepelik&fbclid=IwAR28PyuW4yI-0OANitSs-FtnC3BPIHSOrOrON0E9_WeEZzVMECHxe3ху6jo (доступно 23.02.2021).

4. “Vogue Ukraine” [Електронне джерело]. — 18 липня 2018. <https://vogue.ua/article/culture/art/art-proekt-marii-kulikovskoy-dlya-vogue-ua.html> (доступно 13.09.2021).

Мищенко Марина Олексіївна,

кандидат юридичних наук,

завідувач відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи

Інституту культурології НАМ України

Цифровий вимір сучасної культури: прояви та смисли

Нині наше суспільство перебуває на етапі посиленої, всебічної взаємодії з цифровими технологіями, що призводить не лише до його глибинних науково-технологічних та соціально-економічних трансформацій, зазнає суттєвих змін і гуманітарна сфера загалом, зокрема національна культура. Навіть пізнання світу переходить з реальної в інформаційно-віртуальну площину, однак це не виключає можливість паралельного проходження пізнавальних процесів у межах кожної з них. Таким чином людина соціалізується базуючись не суто на власних відчуттях або набутому досвіді, а на інтерактивному обміні як індивідуальними, так і груповими здобутками інших, гнучкій віртуальній взаємодії у системі соціальних мереж.

Отже, цифровізацію, як процес насичення цифровими технологіями усіх сфер життя, можна вважати невід'ємною частиною складних цивілізаційних процесів, показником змін у структурі пізнання людиною себе реального та бажаного ("Іншого" себе), а також результатів власних або ж сторонніх творчих пошуків. Вона, за своєю сутністю, є трендом, який докорінно змінює напрями розвитку сучасного соціуму — починаючи від особливостей його соціальної стратифікації, включно з побутовими звичками, вподобаннями людей.

Варто зауважити, що протягом останнього десятиліття зміна формату інформаційних потоків з матеріального на цифровий стає характерним не лише для державного управління та сектору надання адміністративних послуг, але й культурно-мистецької сфери. Разом із цим, у царині культури використання інформаційних технологій нині вже не є чимось інноваційним, адже творення і подальша реалізація більшості сучасних творчих практик пов'язане виключно з певними цифровими складовими. Так, не можуть існувати поза межами простору екрану онлайн-музеї та мистецькі інтернет-галереї, віртуальні цифрові інсталяції, а також значна частина інших популярних витворів мережевого мистецтва — нет-арт. Більшість з них за своєю суттю заперечують головні ідеї традиційного мистецтва, оскільки за результатами творчого процесу не можна виокремити культурний продукт як певний матеріальний об'єкт — у фізичному просторі він не існує, лише в мережевому середовищі.

Завдяки очевидній доступності та поширеності цифрових технологій формується нова культурна реальність, в якій уся активна діяльність, пов'язана з творенням, використанням та передачею відповідного контенту вже не має тих фізичних та часово-просторових меж, які характерні для умов реальної дійсності. Найбільш вагомим обмеженням, які можуть завадити повноцінному долученню до неї, мають технологічну природу — відсутність Інтернет-з'єднання, фізичне чи механічне пошкодження електронних пристроїв для обробки інформації тощо.

Разом з формуванням нової культурної реальності в межах простору екрану зростає зовсім відмінне, нове покоління творців та споживачів віртуального культурного продукту. Вони є вільними у своїх творчих та особистісних проявах, мають доступ до вагшого об'єму різноманітної текстової та образної інформації, значної цільової аудиторії. При цьому, ці люди наділені додатковими можливостями для приховання своєї реальної особистості — можливість зберегти власне “інкогніто” у процесі пошуку інформації, віртуального спілкування або ж оприявлення результатів власної творчості. Також вони у будь-який час спроможні змінювати простір навколо себе — “втекти”, дистанціюватися від впливів зовнішнього світу у всесвітній мережі або ж повернутися до буденної реальності, лише вимкнувши свій цифровий пристрій.

У цьому контексті варто враховувати, що незважаючи на очевидність існування цифрового виміру сучасної культури — його проявів, складових та активних суб'єктів/учасників, на рівні базового національного законодавства відсутня реальна підтримка державними інституціями процесів цифровізації гуманітарної сфери.

Зокрема, попри формальне закріплення основних засад та пріоритетів державної політики у сфері культури (ст. 3-4 Закону України “Про культуру” від 14 грудня 2010 року), а також стратегій її розвитку та реформування (Довгострокова стратегія розвитку української культури — стратегія реформ, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 року) відсутні жодні вказівки стосовно дійсного чи майбутнього процесу цифровізації або ж взагалі використання означеного терміну або його змістових синонімів.

Безумовно, є зауваги щодо потреб підтримувати сучасні інновації та креативні індустрії, формувати єдиний культурний або ж інформаційно-культурний простір, розробляти комп'ютерні технології для забезпечення доступу та залучення представників громадських об'єднань до діяльності у сфері культури, однак без будь-якої

конкретизації стосовно способів для їх запровадження, очікуваних здобутків/реальних досягнень та відповідальних виконавців.

Отже, з огляду на все вищезазначене, варто зауважити, що цифровий вимір сучасної української культури об'єктивно існує. На підтвердження цього можна назвати значну кількість як вже опри-явлених, так і аносованих в засобах масової інформації мережєвих проєктів, культурно-мистецьких ініціатив, що характеризують його не лише як майбутню віддалену перспективу.

Відверте ігнорування цифрової складової, не лише гальмує подальший розвиток та трансформації національної культури, але й перешкоджає долученню її здобутків до ноосфери загальносвітової культури.

Новікова Людмила Євгеніївна

кандидат мистецтвознавства

наукова співробітниця

відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ

ORCID iD 0000-0001-6771-2908

Кінофестивальна парадигма Валентина Васяновича

За два десятиліття ХХІ сторіччя кінооператор, режисер і продюсер Валентин Васянович зібрав 29 нагород на 22-х міжнародних кінофестивалях. За статистикою перемог на кінофорумах він поступається тільки Мирославі Слабошпицькому, який має 32 нагороди на 39ти міжнародних кінофестивалях. Беручи до уваги, що переважну кількість відзнак Слабошпицькому приніс фільм “Плем’я”, співпродюсером і оператором-постановником якого виступив Васянович (і які не включено до числа його власних відзнак, оскільки фестивалі, як правило, нагороджують за фільм персонально режисера), останнього можна цілком обґрунтовано вважати найуспішнішим у фестивальному сенсі українським кінематографістом сучасності. Унікальний досвід підкорення міжнародної кінофестивальної мережі вітчизняним кіномитцем зумовлює актуальність дослідження практик і стратегій, які він розробляв і застосовував для досягнення своєї мети. Метою нашої розвідки є виявлення основних засад ефективної взаємодії української кіноспільноти зі світовою фестивальною індустрією.

У 2021 році Валентин Васянович став другим після Кіри Муратової вітчизняним режисером доби незалежності, чий фільм було включено до основного конкурсу одного з найвпливовіших кінооглядів світу — Венеційського міжнародного кінофестивалю. Муратова змагалась за венеційського “Золотого лева” у 1992 р. зі стрічкою “Чутливий мільйонер”. І минуло майже три десятиліття до показу “Відблиску” Васяновича у Венеції.

Свій шлях до міжнародного визнання Валентин Васянович почав прокладати ще в роки навчання у Національному університеті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого де закінчив операторський (1995) і режисерський (2000) факультети. Його короткометражний неігровий фільм “Проти сонця” у 2005 р. отримав спеціальний приз журі ХХVІІ Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів у Клермон-Феррані — головного світового огляду короткого метру. З одного боку, оригінальний авторський стиль режисера був оцінений міжнародною кіноспільнотою. З іншого, 2005 ро-

ку, одразу після Помаранчевої революції увагу світового співтовариства було прикуто до України. Тоді Ігор Стрембицький завоював “Золоту пальмову гілку” Каннського МКФ у короткому метрі із фільмом “Подорожні”. А 2006 року майстер вітчизняної анімації Євгеній Сивокінь був відзначений головним призом Клермон-Феррану за екзистенційну драму “Засипле сніг дороги”.

Збіг сприятливих геополітичних обставин і власна мистецька обдарованість дали вдалий старт молодому режисерові, який вибудував власну стратегію взаємодії зі кінофестивальною мережею. На відміну від більшості інших вітчизняних призерів рейтингових кінооглядів, яких страх поразки після успіху гальмував у реалізації наступних проєктів, Васянович поклав собі за правило незмінно рухатись вперед: “У мене є щеплення не зовсім вдалих фільмів, тому я знаю смак поразки і завжди до цього готовий.”

На відміну від того ж М. Слабошпицького, Васянович не намагався будь що представляти свої роботи винятково на головних кінофорумах. Він точно прорахував, який фестиваль буде найрезультативнішим для його твору. “Рівень чорного” (фільм висувався на премію “Оскар” від України) представив на 32-му Міжнародному кінофестивалі у Фрібурзі. Журі вшанувало його гран-прі із формулюванням: “За оригінальність і художній ризик”.

За сім років війни на сході України було знято чимало стрічок. На відміну від всіх інших, “Атлантида” досліджує не саму війну, а її наслідки. Події фільму розгортаються в 2025 році, через рік після перемоги України у протистоянні з Росією. Макабрична реальність української Атлантиди, якою її візуалізує Васянович — автор сценарію, режисер, оператор і продюсер в одній особі — римується із зображенням перетворення на руїни європейських країн під час Першої світової у війсьній драмі британця Сема Мендеса “1917”. Те, що світові прем’єри обох картин відбулись у 2020 р. зовсім не випадковий збіг. Обом авторам йдеться про світову війну: тільки Мендес оповідає про подію, яка вже належить історії, а Васянович — про потенційну загрозу. Зламані в квіту вишні на окупованій французькій землі на початку ХХ століття і випалена земля України на початку ХХІ-го — явища одного порядку, а мистецька місія Валентина Васяновича виходить далеко за межі національних кордонів. Режисер наголошує, що фільм — це канал комунікації з усім світом і що він прагнув зробити універсальну історію насамперед для фестивалів, для міжнародної аудиторії. В інтерв’ю на Одеському МКФ британський кінокритик Ніколас Елліот зазначив, що “Атлантида” — це саме те, як уявляється українське кіно зараз на Заході.

У вересні 2021 року воєнну драму Валентина Васяновича “Відблиск” було представлено в основному конкурсі 78-го Венеційського кінофестивалю в єдиному контексті зі стрічками класиків сучасного світового кіномистецтва: іспанця Педро Альмодовара, італійця Паоло Соррентіно новозеландки Джейн Кепміон та ін. Десятихвилинні овації до українського фільму засвідчили його цілковите сприйняття міжнародною кіноспільнотою.

Можливість включити “Відблиск” до свого конкурсу виборювали Каннський і Венеційський фестивалі. Конкуренція між Канном, Берліном і Венецією вже традиційна і щоразу засвідчує високий мистецький рівень автора, чий твори кожен з цих форумів вважає важливим маркером розвитку екранних мистецтв сучасності. Разом із тим, досвід прокату стрічок Васяновича в Україні далекий від широкого визнання. “У мене немає очікувань щодо моїх фільмів з українською аудиторією, — визнає режисер. Аудиторія моїх фільмів — фестивальна.” Проте далекий він і від думки продовжити кар’єру за кордоном, бо “відчуває країну, де живе” і не бачить сенсу “розповідати в кіно історії іншої країни”. Ця коротка розвідка дозволяє зробити наступні висновки: успіх вітчизняних режисерів на міжнародних кінофестивалях залежить від багатьох чинників: вміння зробити універсальну історію насамперед для міжнародної аудиторії, синхронізація з актуальною проблематикою світового мистецтва, власна художня обдарованість, прагматичні стратегії взаємодії з фестивальною мережею і сприятливі геополітичні обставини.

Література:

1. Valenty Vasyanovych Awards. URL: https://www.imdb.com/name/nm5024832/awards?ref_=nm_awd.
2. Myroslav Slaboshpytskyi Awards. URL: https://www.imdb.com/name/nm2990632/awards?ref_=nm_awd.
3. **Ясинська В.** В “Атлантиді” я показую перемогу людини над ПТСТР, над розрухою та смертю, перемогу України над Росією”, — режисер Валентин Васянович. URL: <https://censor.net/ru/resonance/3234126>.
4. **Толокольнікова К.** Васянович: В “Атлантиді” ми випалили землю навколо героя, а у “Відблиску” зруйнуємо його душу. URL: <https://suspilne.media/147085-vasanovic-v-atlantidi-mi-vipalili-zemlu-navkolo-geroa-a-u-vidblisku-zrujnuvali-jogo-dusu/>.
5. **Кудрик Н.** Наше завдання — розповісти світу про катування в Європі, у Донецьку — режисер “Відблиску” Васянович. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ukrayinskim-rezhysyrom-valentynom-vasyanovychem/31449344.html>.

Овчарук Ольга Володимирівна,
*доктор культурології, професор,
в. о. завідувача кафедри культурології та
міжкультурних комунікацій
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (м. Київ)
ORCID: 0000-0001-5540-3286*

Методологічні аспекти осмислення людини як творчої особистості

Трансформація сучасних цивілізаційних процесів суттєво вплинула на різні сфери соціокультурного буття, що спонукає до пошуку нових сутнісно-змістових властивостей культурного континууму, вироблення відповідних ціннісних орієнтирів соціокультурного мислення. Відбувається становлення нової парадигми гуманітарного розвитку, в межах якої усвідомлення значення особистісного начала в культурі посилює можливості досягнути поліструктурний характер людського буття, який проявляє себе в процесах пошуку засобів вирішення життєвих колізій через конструювання власної індивідуальності. Це спричиняє активізацію гуманітарного наукового дискурсу, в межах якого проблема культури та людини як її суб'єкта постає у різних вимірах осмислення — філософсько-антропологічному, філософсько-освітньому, культур-філософському, культурологічному тощо.

Оскільки саме культура відіграє ключову роль у формуванні певного типу особистості, яка у процесі соціалізації набуває певних світоглядно-пізнавальних настанов, навичок інтерпретування та оцінки різноманітних інформаційних повідомлень, ідеалів та цінностей, сформованих на засадах конкретної культурної традиції, осмислення її основного суб'єкта — людини стає важливим, спираючись на методологічні позиції постнекласичної гуманітаристики.

Зауважимо, що культурологічна теорія здійснює кореляцію між різними науковими сферами знань й таким чином виконує роль транслятора та ретранслятора між об'єктивними дискурсами та інтелектуальними формами усіх різновидів, насамперед, між раціональністю науки та формами художнього мислення. У цьому зв'язку, ефективним методологічним засобом, який залучається в пізнавальну сферу культурології, є поняття “парадигма”. В проблемному полі культурології, смисловим та дослідницьким центром якого є такі унікальні системи як людина та культура, парадигмаль-

ність, з одного боку, виступає як їх суттєва ознака (відкритість, здатність до самоорганізації тощо), втім, може бути застосована в якості метаметодології. Це обумовлено методологічним синтезом культурологічної науки, в якому поєднуються принципи пізнання різних сфер постнекласичного гуманітарного знання. Саме через їх взаємодію, виявлення наукових пріоритетів стає можливим осмислення будь-якого явища культури з позицій різних ракурсів багатьох парадигмальних площин, адже наукова картина світу змінюється не стільки під впливом досягнень в одній науковій дисципліні, скільки через “парадигмальне щеплення” ідей, що транслюються з інших наук. Відтак, парадигмальність в культурології стає основою для інтеграції різних наукових парадигм, сформованих в їх межах теорій, методів, спрямованих на вивчення складних культурних явищ, розкриття їх багаторівневості, варіативності та історичної змінності. Відтак, в контексті культурологічного осмислення творчої особистості як суб’єкта культури виокремлюємо наступні парадигмальні виміри, які можна вважати універсальними: міжнауковий, гуманітарний, суб’єктно-ціннісний, діяльнісно-творчий.

Міжнауковий парадигмальний вимір в осмисленні творчої особистості ґрунтується на взаємодії культурології з більшістю гуманітарних наук, що залучаються в процес дослідження певної конкретної проблеми або явища. Серед найпотужніших “гуманітарних складових” культурології є філософія, яка з перших кроків свого становлення робила культуру своїм безпосереднім предметом, і це було можливим передовсім тому, що феномен культури конституювався в людській історії як феномен, котрий генералізував, узагальнював різнобічні форми відношення людини до світу. Разом з тим, внутрішній зміст культурології формує філософська та культурна антропология, філософія та історія культури, етнологія, психологія, соціологія, мистецтвознавство тощо. Така інтеграція різних сфер наукових знань створює масштабний людинознавчий дискурс, за допомогою якого стає можливим якнайглибше досягнути феномен творчої особистості, виявити зміни домінантних підходів щодо його цілісного вивчення. Міжнауковий парадигмальний вимір дозволяє систематизувати напрями еволюції наукових поглядів на феномен творчої особистості з позицій різних сфер наукового знання, враховуючи зміни теоретико-методологічних засад та наукових підходів її осмислення. Разом з тим, методологічний синтез культурології дозволяє акумулювати наявні наукові досягнення та виробити власну методологічну стратегію дослідження творчої особистості як суб’єкта культури.

В аспекті культурологічного осмислення творчої особистості найбільш концептуальним можна вважати гуманітарний парадигмальний вимір, в межах якого на передній план виступає людина в контексті екзистенціальних та трансцендентальних проблем — життєвого вибору, смислу, свободи, крізь призму яких вона постає як особистість, активний самодетермінований суб'єкт, здатний до творення власного життя та культурного продукту. З позиції гуманітарного парадигмального виміру важливим є процес трансформації людини, становлення її як особистості, перетворення її в культурний об'єкт. Особистість формується за умов формування людиною власної поведінки, що потребує відповідної самоорганізації психіки, вибудовування опозицій “Я-світ”, “Я-інші” тощо.

Гуманітарний парадигмальний вимір в культурології дозволяє розглядати людину як творчу особистість в межах феноменологічної герменевтики, де внутрішня свобода здійснюється через смислове переживання особистістю своїх відносин зі світом; в контексті дискурсивних технологій самопроектування особистості, володіння якими стає може стати важливим життєтворчим ресурсом у процесі становлення зрілої особистості, важливою умовою її успішної творчої самореалізації; в рамках діалогічного відношення, де культура утворює другий план буття особистості. Відтак, вони постають як самостійні цілісності, які визначають одна одну.

В суб'єктно-ціннісному вимірі ключовим постає питання становлення творчої особистості саме як суб'єкта культури. При цьому само поняття “суб'єкт” до Нового часу зберігало значення речі і лише у філософії І. Канта, який ввів поняття “трансцендентальний суб'єкт”, опозиція суб'єкт-об'єкт отримала зміст бінарності — розуму, що пізнає і реальності, що пізнається. При цьому трансцендентальний суб'єкт, що визначально був заданий як єдність сприйняття та свідомості, починає трактуватися не тільки як річ, він виступає, перш за все, як джерело активності. Відтак, поняття суб'єкт набуває стійкого зв'язку із духовною діяльністю — сприйняттям, свідомістю, мисленням — і стає позначенням головної духовної субстанції людини — людини як розумної істоти.

Культурологічне дослідження творчої особистості в своєму базовому — діяльнісно-творчому парадигмальному вимірі розглядає феномен творчості як культурно-історичне явище. Творчість виступає фундаментальною характеристикою творчої особистості, її найважливішою потребою та засобом реалізації. У свою чергу, ключовим компонентом творчого процесу є діяльність, яка поєднує творче та репродуктивне, креативне та традиційне. Саме через діяльність лю-

дина стає діючою істотою, яка не пристосовується до середовища, а пристосовує його до себе. Таким шляхом відбувається перевтілення самої особистості — від істоти діючої до істоти, здатної до творення й, відтак, до культуротворення. З огляду на це, діяльнісно-творчий парадигмальний вимір виступає в якості концептуального у культурологічному дослідженні творчої особистості як суб'єкта культури.

У зазначеному вимірі принципово важливого значення набувають проблеми як самого феномена творчості та творчої діяльності, так і особистості самого митця — індивідуальні риси його творчої суб'єктивності, внутрішній духовний світ, що як своєрідний семантичний центр генерує думки, образи, смисли. Саме винятковість митця дозволяє бачити йому глибше та ширше за інших, проникати у принципи універсальної філософії. Суб'єктивний світ митця тяжіє до ідеалів істини, добра, краси, гармонії, що визначають пошукові напрямки власної творчої діяльності та становлять ціннісну систему координат людської світобудови. Цим пояснюється тяжіння митця до своєрідної дослідницької діяльності, адже саме митцями досягнуті визначні здобутки у царині гуманітарного знання.

Відтак, залучення парадигмальності як ознаки сучасної постнекласичної гуманітаристики та провідного методологічного принципу культурології, стає можливим обґрунтувати відповідні виміри осмислення творчої особистості, спираючись на дискурсивність, множинність інтелектуальних форм наукового пізнання, а також інтерпретаційну варіативність культурологічного мислення.

Олійник Олександра Сергіївна,

кандидат культурології,

завідувач відділу теорії та історії культури

Інституту культурології НАМ України

Етика художнього і соціальна відповідальність: cancel culture

Сумбурні визначення культурної праці в дослідженнях за різними підходами одноставно сходяться у переліку характерних її ознак: передвизначеність тимчасовості, непостійність і прекарність робіт, тривалість робочого часу, колапс або розмитість меж між робочим часом і іграю, невідповідна або незначна оплата, високий рівень мобільності, пристрасна прихильність до роботи і до особистості творчого працівника, мислення, яке є сумішшю богемізму та підприємництва, неформальність робочого середовища і самобутні форми соціальності, значний досвід невизначеності і тривожності при пошуках роботи, достатнього заробітку і не відставати в швидкозмінюваних сферах. (Gill, 33).

Культурна праця, творчість, що на перший погляд здається оазою індивідуальної свободи і самостійності, на практиці значно обмежується соціальними і етичними очікуваннями — часом відчутно вищими за очікування від представників інших сфер діяльності. Соціальні і зокрема етичні очікування посилюються більшою відкритістю спілкування митця із аудиторією. Критиці й оцінці або ж схваленню піддаються не тільки результати роботи — творчості, а й персональні якості, особистість, політичні висловлювання і переконання, що зрештою сформувалося в феномен культури відміни (cancel culture). “Культуру відміни” називають продиктованою протилежними і часом взаємовиключними цілями: від означення “культури відміни” як сучасної форми остракізму, цензури, маніпуляцій і знецінення інакших поглядів, наступ на свободу слова, спроб переписати історію і заперечити те, що відбулось раніше, але зараз не відповідає новій моралі, і до інструменту соціального впливу на “зіркову”, ангажовану, снобістську і в деяких випадках злочинну персональну поведінку митців, нову форму соціальної справедливості — і відповідно наслідки зростаючої популярності цієї форми соціальної взаємодії.

Феномен “культури скасування” є проявом переважно мережевої комунікації (в соціальних мережах) і варто зауважити, що скасування стосується не тільки культурної сфери, а й політичної, на-

укової й інших спільнот. Чи культура скасування є загрозою свободі слова, чи все ж інструментом виражати незгоду визначити одностайно поки що не наважуються, однак беззаперечно, що культура відміни несе із собою репутаційні ризики. Резонанс, пов'язаний зі “скасуванням” руйнує кар’єру, дає поштовх судовим справам і загалом має вплив на особисте і професійне життя об’єкта відміни. З відомих кейсів в американській кіноіндустрії, книговидаванні та музичній індустрії проглядає загальна тенденція “скасування” закликає до нового рівня відповідальності за приватне життя, не продиктована життям професійним, але змінює саме професійне життя, що, можливо, прокладає шлях до невідворотніх змін у етиці культурного — художнього — виробництва.

Водночас свобода творчості, в тому числі руйнація будь-яких етичних меж, епатаж і шок є небувало недоторканою. Чи можна вважати це своєрідним парадоксом етики художнього? Ще одним зворотом до цього парадоксу є зауваження Єгора Кошелєва, висловлене в іронічному есе за темою художнього виробництва і етики митця (Кошелєв), дошкульна критика неетичних або ж протизаконних дій і висловів митця — на жаль — зводиться до ненависницької риторики до особистості більшою мірою, ніж до вчинка, тобто акцент переноситься передусім на психологічну відповідальність, не юридичну або професійну. Це, на нашу думку, може вважатися симптомом комунікаційної соціальної кризи між продуцентами і споживачами, між митцем, його аудиторією, кризою соціального контексту.

Культура скасування вважається відносно новим явищем, потужність якого безпосередньо пов’язується з розвитком соціальних мереж. Хоча витоки явища асоціюють з бойкотами часів руху за громадянські права, називають “новим інструментом розподілу сил, що з’явився завдяки соцмережам” (Савина, 2020), але так чи інакше пов’язують з “інститутом репутації, тобто соціальними та особистими наслідки для особи, якій атрибуують певні погляди, висловлювання чи дії” (Гриценко, 2021), зокрема прояви расизм, відсутність толерантності до ЛГБТ+ тематики, заклики до насилля або ж насильницькі дії. Слушною є думка Ганни Гриценко (Гриценко, 2021), що феномен культури скасування — це економічний і соціальний тиск на базі репутації до розвитку соціальних мереж відбувся офлайн.

Відтак для України культура скасування може сприйматися більш гостро: і через незрілість інституту репутації як такого, і через соціокультурні, політичні загострення, підживлені анексією Криму і військовою агресією Росії на Сході України. В нещодав-

но проведеному дослідженні інституту репутації в книговидавничій справі України (Авраменко, 2021) проаналізовано репутаційні кризи української книговидавничої спільноти, визначаючи коло негативних для репутації позицій: антиукраїнські заяви, дії, що загрожують безпеці України, публікація книг на болісну для українського суспільства тематику та/або контроверсійність поглядів автора, негативізм (знецінення, гейтерство, образа) по відношенню до учасників спільноти (колег, читачів чи працівників видавництва), якість виданої продукції, цензура, порушення авторських прав, фінансова недоброчесність тощо. Хоча аналіз проведено виключно у сфері книговидавництва, перелік негативних позицій є справедливим і до інших культурних індустрій України. Особливу роль, на нашу думку, відіграє особиста позиція українських представників творчих професій щодо мовного питання, зокрема посилені реакціями на мовні закони 2021 року, конфронтація про- і антиукраїнських поглядів, взаємовиключне протиставлення традиційних цінностей — ліберальним. Характерним для культури скасування або ж інституту репутації в Україні є те, що за неспроможності (чи то загальної, об'єктивної, чи випадкової ситуативної) державного апарату зреалізувати в належному обсязі виконання законодавства, не тільки посилюється і гіперболізується тиск на публічних осіб з боку мережевої аудиторії, а й радикалізуються інструменти цього тиску в суспільстві оффлайн (зриви художніх виставок, концертів, переслідування і побиття артистів захисниками так званих “традиційних цінностей”).

Іншою характерною особливістю інституту репутації України, є комунікативна модель, до якої звертається професійне середовище культурних індустрій для захисту від мережевого тиску. Приміром, мережева дискусія за участі книговидавничої спільноти, що спалахнула у відповідь на обурення і подальше цькування автора дитячої літератури Сашка Дерманського через незначну деталь в іронічному описі ледащих героїв казки, запропонованої програмою НУШ для прочитання 3-іми класами (рекомендованої, а не обов'язкової) ілюструє незрілість комунікаційну модель в кризових вогнищах культури скасування. Зрозуміло, що швидко стирається межа між літературним твором і особистими якостями чудово ілюструє відразу декілька етичних невідповідностей. По-перше, читач-критик, що гостро реагує на зміст дитячої літератури (через умовну шкоду дитячому світогляду) беззастережно залишає за собою право некоректних, образливих висловів про особистість автора книги, висловів поза межами сучасної етики і толерантності, зокрема, і до людей з проблемами ментального здоров'я. По-друге, реакція автора Сашка

Дерманського, а далі і літературної спільноти, оприявлює комунікаційний розрив. За словами автора, причина мережевого переслідування — “інший світ, інший світогляд, інші цінності. Буває”, а висновок — “у багатьох наших громадян, серед яких є, щонайстрашніше, тисячі вчителів, немає ані почуття гумору, ані жодного поняття про літературу в цілому, сучасну українську літературу, художні образи, прийоми зокрема (само)іронії тощо; багато з наших громадян готові атакувати інших просто за компанію, “по приколу”, навіть не розбираючись що до чого (так весь текст казки там же ніхто не читав) (Укрінформ, 2021).

Звичайно, годі й порівнювати цей комунікаційний кейс (від початку і до завершення) зі спробою “скасувати” Дж. Роулінг за трансфобні вислови і подальшим резонансом, в тому числі публікацією програмних листів критиків і пропонентів “культури скасування”, однак у випадку з книгою Сашка Дерманського (та й інших прикладів мережевого булінгу української творчої спільноти), комунікація можлива й мала б бути більш артикульованою з масовим читачем, а не тільки проговореною в професійному літсередовищі та серед їх прихильників, оскільки теза про відсутність “жодного поняття про сучасну українську літературу” видається не докором пересічному масовому читачеві, а симптомом недовіри до сучасного літсередовища та сучасної освітньої моделі.

Повертаючись до етики художнього виробництва і культурної роботи, зміни в яких відбуваються через ущільнення культури скасування, зміни, зауважимо, що риторика з критиків і пропонентів цього інструменту впливу стає тільки більш запальною, Дискусії про культуру скасування, зрештою, зводиться до культури ставлення один до одного і (вимагаючи толерантності, моральності або законності дій від іншого, чи не порушуємо ці вимоги власною поведінкою), і має присмак розчарування через відсутність дійсних відчутних наслідків для впливових людей. Ціннісні розбіжності виглядають все більш і більш непереборними, межа між особистим і соціальним зникає, і попри нетривалі наслідки, тенденції залишаються тривожними: нездатність прощати і рухатись далі, з одного боку, та посилення невизначеності і обмежень свободи творчості, загроза художньої автономії і критичній функції, з іншого.

Література:

Авраменко, Р. (2021) Закономірності формування репутації на українському книжковому ринку <https://ukrcontent.com/reports/chi-isnue-reputaciya-na-knizhkovomu-rinku-prezentaciya-rezultativ-doslidzhennya.html>.

Гриценко Г. (2021) Що таке “культура скасування” і чи нова вона <http://www.korydor.in.ua/ua/stories/shcho-take-kultura-skasuvannia-i-chy-nova-vona.html>.

Кошелев Е. О творческой этике и художественном производстве. Відновлено з <http://xz.gif.ru/numbers/79-80/koshelev/>.

Савина С. (2020) “Культура отмены”: Как она устроена и надо ли её бояться <https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/252731-cancel-cancel-culture>.

Укрфінформ. Издатели поддержали писателя Сашка Дерманского, которого “хейтили” в соцсетях <https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/3191513-izdateli-podderzali-detskogo-pisatela-saska-dermanskogo-kotorogo-hejtili-v-socsetah.html>.

Gill, R. (2008) “Precarity and Cultural Work In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work”, *Theory, Culture & Society* Vol. 25 No.7–8, December 2008, pp. 1–30.

Оспіщева-Павлишин М. А.

аспірант 3-го року навчання

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

orcid.org/0000-0002-8278-8799

Вплив цифрових технологій на муралізм сьогодення

Актуальність дослідження обумовлюється змінами в житті сучасної людини у зв'язку з неймовірно швидким розвитком цифрових технологій та їхнім впровадженням у буденність. Крім того, упродовж останніх двох років через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 звичне для нас мистецтво перейшло у віртуальний онлайн-формат. Віртуалізація як феномен сучасного мистецтва, з одного боку, робить його доступним кожному, а з іншого — позбавляє суспільство можливості “живого спілкування” з творами.

Мета дослідження: виявити наслідки переходу сучасного мистецтва від реального до віртуального формату на прикладі муралізму.

Тези доповіді. Розвиток сучасних технологій завжди мав вплив на всі сфери діяльності людини, особливо на культуру та мистецтво. Під впливом сучасних культуротворчих процесів та технічного прогресу виникає такий феномен, як цифрове мистецтво, що змушує різні види художньої діяльності перейти у віртуальне середовище. На віртуалізацію сучасного мистецтва вплинули також умови пандемії, які змусили населення усєї планети опинитися в ізоляції та зануритись у цифровий світ. Тому віртуальна реальність, інтерактивні екскурсії та тривимірні експозиції вже стали звичним явищем для сучасної людини і просто життєвою необхідністю за умов вимувлених обмежень.

Муралізм, як вид мистецтва, що найшвидше рефлексує та стає відображенням культурних процесів, що відбуваються у суспільстві, теж почав переходити в цифровий онлайн-формат, проте цей процес є поступовим.

У 2018 році в Україні з'явився перший цифровий мурал у місті Рівне площею 350 квадратних метрів із зображенням слонів. Мурал “оживає” завдяки спеціальному додатку, який можна встановити на смартфон. Такі цифрові технології, поєднані з монументальним живописом, одразу привернули увагу суспільства і пожвавили туристичний інтерес до регіону. Крім того, цей мурал став частиною цілого проекту під назвою “Перше digital-сузір'я муралів на карті України”, який було закінчено в 2019 році. В межах проекту на Рів-

ненщині та Волині було створено 9 муралів з ефектом доповненої реальності AR. Проект було реалізовано за фінансової підтримки Українського культурного фонду та громад Дубенського, Рівненського, Здолбунівського районів і Луцька, а також ГО “Платформа взаємодій “Простір” з метою поширення цифрових технологій у сфері культури і мистецтва та популяризації сучасного муралізму. І мета була досягнута — всі мурали, об’єднані потужною спільною тематикою (глобальні цілі сталого розвитку ООН), стали основними пунктами туристичних вело- та автомаршрутів, а цифрові технології відкрили новий простір для транслявання певних сенсів глядачам з усього світу.

Ще одним прикладом впливу цифрових технологій на монументальне мистецтво публічного простору став стінопис з доповненою реальністю “Портрет міста” (автор — Олесь Базюк) в Івано-Франківську. Щоб побачити, як фрагменти рухаються, потрібно просканувати QR-код, після чого з Інтернету завантажується програма, завдяки якій можна побачити відео.

Таке поширення практики віртуального доповнення муралів здійснює вплив на світогляд глядача, адже відбувається контакт через ті самі канали сприйняття, якими ми розуміємо реальний світ, і встановлюється “зворотній зв’язок”, створюючи інтерактивність.

Віртуальна реальність змінює аспекти життя і впливає на соціокультурну складову існування мистецьких творів у просторі. Крім того, сприйняття твору у новому тривимірному середовищі, завдяки ефекту гіперреальності, надає більшого сенсу, закладеного автором, а тому — потужніше впливає на глядача.

Поступово муралізм заповнює не лише реальний простір вулиць, їхній віртуальний простір, а й переходить на терени Інтернету. Особливого поштовху цьому процесу надала ізоляція під час пандемії коронавірусної хвороби, що триває. Якщо раніше мурали з’являлись в Інтернеті у вигляді зображень на мапах, для створення екскурсійних маршрутів, то зараз вже існують і продовжують створюватись віртуальні тури муралами міст. Репрезентація творів публічного простору в Інтернеті набуває все більшої ваги не лише тому, що оригінали руйнуються, а їхні цифрові копії залишаються назавжди, а й тому, що люди в умовах пандемії не можуть переглянути твори мистецтва наживо і змушені занурюватись у цифрову реальність.

Коли планета ніби зупинилась, і кордони країн закрились, подорожувати стало можливим лише віртуально завдяки цифровим технологіям та Інтернету. Наприклад, 1 травня 2020 року на

платформі Zoom Оксана Денисюк провела віртуальну екскурсію муралами Києва, Львова, Одеси, Харкова та інших міст України. Також яскравим є приклад віртуального туру муралами, створеного у березні 2021 року Народним музеєм історії Авдіївки. Цей проект дозволяє переглянути 9 муралів, створених українськими та закордонними митцями: можна подивитись роботи, прочитати опис кожного стінопису, дізнатися відомості про авторів, історію створення та місце розташування робіт.

Але є й певні недоліки такого перегляду — неможливо оцінити масштаб творів, адже на екрані вони виглядають значно меншими у порівнянні з реальними зображеннями у середмісті. Також, в Інтернеті мурали змінюють свої сенси, адже вони позбавляються того середовища, для якого були створені. А ті мурали, що одразу планувались з елементами доповненої реальності, також відрізняються від класичних стінописів, адже розраховані на використання цифрових технологій, що позбавляють деталей, змінюють колорити та диктують нові композиційні рішення.

Висновки. Отже, нові умови сучасного життя та співпраця художників з IT-технологами змінюють сучасний мистецький світ. З одного боку, залучення цифрових технологій сприяє розвитку культури і мистецтва, популяризує культурну спадщину. З іншого — змінює першочергово закладені сенси в роботі, середовищем існування яких стає Інтернет, що призводить як до позитивних, так і негативних наслідків.

Вплив цифрових технологій на розвиток мистецтва муралів трансформує їхнє функціональне призначення, а зміна реального середовища існування муралів на віртуальне обумовлює перетворення одних форм сприйняття глядачами на інші, додаючи інтерактивність до діалогу між ними та авторами. Вивчення цих впливів є надважливою складовою сучасного соціокультурного життя в умовах нових реалій існування.

Література:

1. **Вишеславський Г.** Віртуальна реальність / Г. Вишеславський, О. Сидор-Гібелінда. *Термінологія сучасного мистецтва: Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України*: словник. Париж-Київ: Terra incognita, 2010. С. 79–82.

2. **Іванов Д.** Общество как виртуальная реальность. *Информационное общество*: сб. / Сост. А. Лактионов. М.: АСТ, 2004. С. 355–427.

3. **Марков Б. В.** Человек в эпоху масс-медиа (символы эпохи Internet). *Информационное общество* / сост. А. Лактионов. М.: АСТ, 2004. С. 452–507.

Пилипенко Іван Якович

професор НАОМА

заслужений діяч мистецтв України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-3822-9674>

До питання змісту художньої освіти в умовах цифровізації

Постановка проблеми. Освітній процес сьогодення важко уявити без постійного удосконалення методологічних підходів й засобів викладання предметів. Це обумовлено в тому числі й повсюдним поширенням цифрових технологій в усіх сферах сучасного життя, й, природно що, освіта не є виключенням. Втім, розуміння “цифровізації” здебільше обмежується лише розглядом її технічної складової, в той час, як доречно було б поглянути на неї в більш широкому діапазоні, зосередившись передовсім на змістові.

Мета дослідження. Метою нашої публікації є розгляд викликів, що їх несе цифрова трансформація художнім освітнім структурам, артикулювання усвідомлених ризиків й наслідків.

Викладення основних матеріалів дослідження. Цифрові технології стали нашою повсякденністю, доступ до інформаційного ресурсу вражає. Стрімко оцифровується аналогова література, створюється хаб із раніше розрізаних матеріалів, формується величезний архів освітнього досвіду. Повсюдне впровадження дистанційної роботи вже видається перспективним напрямом навчальної процесуальності: унікальні можливості підключення необмеженої аудиторії з будь-яких географічних локацій, надширока дослідницька робота, до того ж численні програмні боти наполегливо мотивують потенційного здобувача знань до навчання. Однак теперішні уявлення про майбутні сценарії відтворення людського капіталу лише електронними засобами мають багато непрояснених моментів, через те, що технології як такі не вирішують автоматично всі освітні проблеми й не дають готові оптимальні умови навчання. Цифрова педагогіка сьогодні перебуває в об’єктивному процесі оцінки можливостей, при цьому в зв’язку із відсутністю науково обґрунтованого підходу щодо впровадження інформаційних можливостей на всіх рівнях освіти, ще не артикульованими залишаються всі ризики можливих втрат, проблем та небезпечних ситуацій.

При розгляді інноваційних впроваджень до освітнього ходу не варто забувати, що потенції, які пропонує “цифра” є лише інструментом, а сенсоутворюючим елементом є педагогіка. Так саме важ-

ливою лишається методика донесення знань викладача, емоційний зв'язок із аудиторією. Персональні методологічні уподобання ментора — чи то самостійна творча робота, фронтальна лекція, або колективне творення не залежать від використання технологій, проте при активному залученні видозмінюють загальну авторську методику. Окрім того, ніхто не відміняв такі особистісні характеристики викладача як харизма, що безпосередньо впливає на гнучкість та якість процесу навчання, адже зоровий контакт, “жива” взаємодія між лектором та студентом є надважливою. Із власного досвіду викладання предмету, можу засвідчити оформлення стійкої тенденції у “зажаданості” саме очного спілкування з боку студентів. Пройшовши фази карантину, пов'язаного із пандемією і відповідним переходом навчання у формат онлайн, студенти без усілякого зовнішнього тиску самостійно усвідомили цінність контактного спільного навчання. Відтак, наразі, вони прискіпливо ставляться до можливостей відвідування майстерні, самого перебування в Академії та безпосереднього прилучення до знань викладача.

Процес впровадження цифрових технологій в освітні програми вимагає від навчальних закладів відповідності технічного та соціального розвитку. Однак із оптимізацією умов донесення інформації він також загострює й таке явище як соціальна нерівність. Не для кого не є секретом, що доступ і користування технологіями залежить від віку, соціального середовища. Перехід на дистанційне навчання передбачає повсюдне володіння цифровим інструментарієм, проте в реальності конкретні цілі викладання та навчання навіть короточасні, неодмінно стикаються із межами цифрових засобів кожного учасника, задіяного у означений процес.

Під час онлайн навчання я, як викладач живопису й композиції, мушу постійно вирішувати складну дилему щодо оцінювання напрацьованого студентом результату у кореляції із можливостями його технічних засобів, якими він доносить до мене цю інформацію. Наприклад, знімок живописного твору фотокамерою низької здатності, не дозволяє мені, навіть, на гарному обладнанні, розгледіти принципи для живопису тонові розтягнення, кольорове вирішення, якість деталізації зображення. Окрім того не варто забувати, що для художника надважливим є наявність робочого місця, враховуючи специфіку матеріалів із якими він працює. Проте реальність нашого часу засвідчує, що при переході Академії на дистанс, більшість студентів автоматично втрачає простір для практичного виконання своїх творів, й розповсюдженою практикою є робота в житловому помешканні в кращому випадку, а проживання в гуртожитку ще

більш ускладнює самостійне виконання завдання з живопису та композиції.

Сьогодні вчені все наполегливіше акцентують увагу суспільства на серйозних наслідках, що їх несе тотальна інформатизація, й серед них “цифровий аутизм”. В контексті викладання художніх дисциплін, можемо зазначити, що творча особистість так само починає “тушішати”, через те, що втрачає ряд активних нейронів, котрі забезпечують їй необхідні професійні навички. Йдеться про те, що навчити в образотворчому мистецтві єдності здібності “бачити, розуміти, творити” не можливо лише в теоретичний спосіб. Кнопкова цивілізація окрім всіх позитивних моментів вносить в роботу художника посутню небезпеку — робота із комп’ютером напряду зменшує багатство розвитку руки, власне всіх її частин — пальців, кистей, передпліччя, плечей. Відтак, надмірне привнесення у візуальне мистецтво технічних засобів, відтісняє роботу із реальними формами, реальним простором, реальними інструментами. Позаяк робота із пензлями, фарбами, олівцями, папером, полотном є незамінним інструментом розвитку мозку, широти його мислення.

Висновки. Підсумовуючи наше дослідження, зазначимо, що на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства викладання художніх дисциплін передбачає єднання почуттів, розуму й роботи будь-яким матеріалом та інструментом. Від пензлів та олівців до комп’ютерної клавіатури. Це лише засоби практичної діяльності. А інструментом пізнання світу та творення є передовсім розвиток мислення. І саме предмет пластичних мистецтв забезпечує всі преференції відносно користування такими інструментами в єдності із завданнями надширокого кола питання життєвого пізнання.

Сучасне розуміння змісту дисципліни мистецтва (власне як й самого явища образотворчого мистецтва) є дискусійним. Воно серйозно різниться в різних наукових та викладацьких колективах, що, відповідно, відображується у різності учбових програм, навчальній літературі, не стільки за принципами технології передачі знання, скільки за їхньою самою сутністю, за розумінням ролі мистецтва в житті людини та суспільства. Цифровізація привносить в глобальне середовище освіти не тільки позитивні ефекти підключення до обширу людського знання й виступає доступним інструментом освоєння сучасності. Вона також загострює соціальну нерівність, а в вузькопрофесійному плані несе небезпеку нівелювання робочих навичок.

Робочек Вікторія Ігорівна,

*аспірантка Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*

Засоби протидії маніпулятивним технікам ЗМІ

Сприяє поширенню маніпулятивних дій і той факт, що люди часто схильні сприймати інформацію навіть не намагаючись її проаналізувати.

“Жертвою маніпуляції людина може стати лише в тому випадку, якщо вона виступає як її співавтор, співучасник. Тільки якщо людина під впливом отриманих сигналів перебудовує свої погляди, думки, настрої, цілі — і почне діяти за новою програмою — маніпуляція відбулася. А якщо особистість засумнівалася, захистила свою духовну програму, вона жертвою не стає. Маніпуляція — це не насильство, а спокуса. Кожній людині дана свобода духу і свобода волі. А це означає, що вона навантажена відповідальністю — встояти, не впасти у цю спокусу” [1].

Для того, щоб зберегти свою особистість від впливу медіа-маніпулювання, потрібно захистити свідомість від нього. Існує ряд методів захисту від дій маніпуляторів і кожна людина може свідомо захиститися від маніпуляцій ззовні ставлячи або знімаючи бар'єри на шляху інформації, що надходить із зовнішнього світу. Для цього необхідно пройти три етапи роботи з інформацією:

1. Усвідомити — признати необхідність захисту від потокової інформації

2. Свідомо-Несвідоме — це рівень де індивід має почати свідомо аналізувати будь-яке інформаційне повідомлення, слідкувати за кількістю і якістю інформації;

3. Автоматично-Несвідоме це рівень несвідомого відсіювання недоброчесної інформації. Тобто людина переходить на рівень де маніпуляціям протидіє несвідоме і проходить це в автоматичному режимі.

На третьому етапі, у спокійному стані, психіка сама буде здійснює цензуру на шляху інформації з зовнішнього світу. Це буде відбувається несвідомо, але людина має спчатку за допомогою контролю навчитися робити це свідомо, виводячи цю навичку на рівень умовного рефлексу, тобто на рівень автоматичного-несвідомого. Тоді людина зможе дивитися будь-які передачі по телебаченню, читати

будь-які газети, журнали, комунікувати на будь-яких платформах та сприймати будь-яку інформацію, і при цьому не піддаватися її маніпулятивному впливу.

Для закріплення умовного паттерну поведінки необхідно:

- Скорочення контактів, тобто, свідоме скорочення перебування в інформаційному полі маніпуляторів.

- Аналіз. Отримавши інформацію її потрібно самостійно проаналізувати, а потім співвіднести з інформацією ЗМІ з позиції своїх переконань.

- Відсіювання інформаційного шуму. Для впливу у процесі маніпуляції на суб'єкт здійснюється кількісна атака яка не дає можливості зосереджуватися на важливих речах. Тому слід навчитися виділяти головну інформацію і пропускати скрізь себе “інформаційний шум”.

- Свідома відмова від емоційної реакції до аналізу інформації. У більшості впливів використовується не логіка, а емоційна компонента. Відчувши, що відбувається тиск саме на людські почуття, слід відірвавшись від інформації проаналізувати на які дії підготують інформатори. Не зважаючи на всі емоційні заклики мас-медіа висновок потрібно робити спираючись лише на логіку та розум.

- Свідомий пошук альтернативного рішення. Зазвичай технологічний маніпулятор представляє вигідне йому рішення як єдине, яке не має іншої альтернативи. Визначивши декілька варіантів розвитку подій, можна зупинити маніпуляцію.

- Переказ повідомлення — це найефективніший спосіб уникнення лінгвістичних маніпуляцій. Не потрібно зачаровуватися незрозумілими термінами та поняттями. Краще переказати те ж саме, але зрозумілими, “простими” словами тоді маніпулятору буде значно важче заплутати псевдоекспертністю.

Кожна людина усвідомлює, що піддається інформаційному впливу, але не кожен вміє правильно з цим боротися. Медіа-маніпулювання набуває зараз жахливих розмірів, і якщо нічого глобально не змінити, то більшість людей перетвориться на керовану біо масу. Все що ми зараз отримуємо з мас-медіа не можна приймати на віру, потрібно розкладати на факти і аналізувати. Важливо навчитися мислити критично, а головне необхідно перестати мислити готовими штампами та стереотипами і почати думати самостійно.

Література:

1. **Кара-Мурза С.** Манипуляція сознанием. М.: Алгоритм, 528 с.
2. **Варій М. Й.** Специфічні форми і методи впливу на електорат. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології: навч. посіб. — Київ. Ельга, Ніка-Центр. — 2003.
3. URL // <http://www.ltv.com.ua/about/press/06/11/14/16/56.html>. Телебачення — смачно чи корисно?
4. **Руда О. Г.** Мовне питання як об'єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія / О. Г. Руда. К., 2.

Сурнін Микита Сергійович

*магістр режисури., молодший науковий співробітник
відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України (м. Київ, Україна)*

Голлівудський кіно-контент як феномен сучасного мистецтва

Актуальність полягає у тому, що за останні десятиліття Голлівуд перейшов на новий тип фільмейкерства. Блокбастери, через бум по 70–80-тим почали робити з сиквелів, приквелів, ремейків, ребутів та спін-оффів знайомих всім картин. Але роблять їх дуже мало якісними, навіть для блокбастерів.

Студії Marvel Studios та DC Films роблять супергероїчні фільми з планкою для дітей, бо логіки там немає. Так само як франшиза “Зоряні Війни”: епізоди 7, 8, 9, роблять персонажів не цікавими для публіки, зламуючи минулий канон. І як би ж було продемонстровано щось нове, цікаве, і не ламаючи минулі фільми.

Коли студія Дізнає робить лайв-екшен ремейки своїх минулих вдалих робіт, переробка виходить жахливою.

Мета показати на прикладах сучасного Голлівудського кінематографа, трансляцію контрфактологічного наративу, пропаганду насилля, та...

Герої, яких показують Дізнає і Брати Ворнер (далі — WB), їх дочірні кіностудії Marvel Studios (далі — Марвел) і DC Films (далі — DC), супергерої, є виявом культурного коду американського індивідуалізму. Як то супергерої зі х\ф. “Месники” 2012 р., яких вважають класичними (нижче побачимо, чому це не так), режисера Джозефа Відона, так і антигерої Джокер зі х\ф. “Темний лицар” 2008 р. режисера Крістофера Нолана, х\ф. “Вартові” 2009 р. режисера Закарі Снайдера, х\ф. “Джокер” 2019 р. режисера Тодда Філіпса...

Щодо індивідуалізму: по-перше, костюми. Неможливо уявити супергероя без костюма, який би не кидався у вічі. Щоб одразу було зрозуміло оточуючим, якою оригінальною особистістю він є насправді. Не дивлячись на те, що це не є практичним у використанні, бо багато супергероїв борються з криміналом вночі.

По-друге: Супергерої (надлюди) не можуть спілкуватись у звичний для людей спосіб. Їм треба завжди сперечатись хто з них найсильніший, не дивлячись не дивлячись на те, що можуть загинути багато людей, яким не пощастило у житті народитися супергероем або просто так отримати надздібності, не прикладаючи до цього

жодних зусиль (високий інтелект Залізної людини та великі гроші дістались від батька по факту народження, Тор просто народився богом; Халк та Капітан Марвел отримали свої надздібності через нещасний випадок...). Лас-Вегас не просто так став ігровою столицею США, бо багато людей гадають, що їм просто не щастить стати мільонером у звичайній роботі, і треба їхати до Лас-Вегасу.

По-третє (та по-перше щодо класичності тих героїв): нехтування правилами заради примарного щастя для всіх. Вище згадані персонажі не можуть вважатися класичними героями, бо такий герой законами захищає загальне людство. Некласичний герой робить це незаконним шляхом, як Джокер зі х\ф. “Темний лицар”, котрий повбивав найкорумпованіших чиновників Готему, виграв всі гроші мафії та спалив; деяких мафіозі також ліквідував. Наразі Темний і Світлий лицарі (Бетмен та Гарві Дент) Готему весь фільм бігали за жінкою.

Якщо згадати той факт, коли у х\ф. “Месники” 2012 р. напали на Нью-Йорк прибульці, уряд США наважився на те, аби скинути атомну бомбу на Мангеттен, тому що покладатися на некерованого та агресивного велетня, бога, який також прибулець, шшигунку з ворожої країни з двома пістолями, чоловіка з луком, та ще двох більш-менш зрозумілі їх наміри і можливості, не дуже гарна ідея, бо чим вони можуть допомогти не зрозуміло. Супергерої не слухають уряд та роблять як їм здається правильним. У х\ф. “Месники: Війна нескінченності” ми дізнаємось, що могло статися на планеті Земля. Титан Танос вбив би половину населення планети.

Коли вийшов цей фільм у 2018 р., брати Руссо, режисери зробили Таноса головним героєм, глядачі дуже полюбили Таноса, чия мотивація полягала у площині мальтузіанства. Маючи Рукавицю нескінченності спроможний на все (і щоб у цілому Всесвіті було недостатньо ресурсів теж дивна думка від сценаристів), Танос не робить ресурси для всіх у вдосталь, а проводить децимацію всього живого у Всесвіті.

Схожий на Таноса персонаж був показаний у х\ф. “ТенеТ” 2020 р. режисера К. Нолана, котрий через те, що помирає від хвороби, збирається відмотати час до моменту Великого Вибуху.

Голлівуд транслює ідею того, що заради власної примхи можна піти на все.

Продовжуючи говорити про “просто пощастило”, звернімо увагу на той факт, що за останні роки, стала популярна ідея Ненсідрюїзму. У пріквелах “Зоряних Війн” глядачу показували, що майбутніх джедаїв вчать з трьохлітнього віку; і дев’ятилітнього Енакіна

Скайуокера не приймали на навчання до Храму Джедаїв, бо дуже дорослий. Після, все ж таки прийняття, навчався 10 років і йому не хотіли давати ранг майстра. Його син в оригінальних трилогії, Люк, припиняє навчання у магістра Йоди, коли той каже, що Люк дуже імпульсивний і не вмє керувати емоціями. Якись трюки він вивчив, але до завершення навчання було далеко.

Рей у трилогії сіквелів, якій стільки ж приблизно, років, що і Люку, вчиться всьому дуже швидко. Стріляти в яблучко, перший раз взявши бластер, чаклувати, хоча нам до цього не показували, щоб вона бачила, що так можна робити, і перемагає у бою на світлових мечях людину, яка все життя вчилась і використовувати Силу і світлові мечі.

Ненсідрюїзм також є в Дізнея у вигляді персонажа Мулан з од-ноименних кіно-робіт. Порівнюючи Мулан з а/ф. 1998 р. з Мулан лайв-екшен ремейку 2020 р., можна побачити, що в оригіналі ді-вчина йде на війну заради батька і вимушена одягатись у чоловіче плаття, бо жінка не має права знаходитись у війську. Вона вчиться як всі, і неї багато чого не виходить як у всіх новобранців. В адап-тації 2020 р. Мулан володіє енергією Ці від дитинства у великому обсязі. Їй вдається все з дитинства. Неймовірні акробатичні трюки, майже не літає. Що ж тоді їй (Рей та ін.) потрібно робити у фільмі, якщо і так є ідеальною ?

Дізней показово бореться з старими кліше про ідеальних жінок, але виходить навпаки. Старий жіночих персонажів можна впізна-вати, а тих, які вийшли з лайв-екшен адаптацій, нажаль ні. Нові всі борються за право вибору, але тим самим у них вибору немає. Всіх показують ідеальними і правильними. І навіть злидні. Якщо рані-ше глядач міг насолоджуватися ненавистю до хитрих, жорстоких, запальних, то зараз вони показуються, як ті, котрих незрозуміли чи образили.

До кіно-контенту відноситься така важлива річ як хизування інтелектуальною власністю. Втрата можливості використання дра-матургії у створенні фільмів, призвела до того, що тепер у художніх фільмах треба показувати не боротьбу героя, який перемагає пере-шкоди зростаючі за складністю, доводиться заманювати до кіноте-атрів/стрімінг-сервісів за допомогою великої кількості знайомих і улюблених глядачами персонажів на екрані.

У х/ф. “Першому Гравцю Приготуватися” 2018 р. навіть схитру-вали, показали аватари, в яких гравці одягались у віртуальному світі гри, а не самих персонажів, яких бажали побачити глядачі, як то було у х/ф.: “Хто підставив Роджера Кролика” 1988 р., “Космічний

Джем” 1996 р., “Пригоди Роккі і Буллвінкля”, 2000 р., “Луні Тюнз: Знову в справі”, 2003 р., де анімаційні персонажі були як драматичні герої у драматичному становищі; фільми розповідали історії. Про спортивні змагання і злагодженість команди, про те, як перемагати страх діючи; про перемогу над горем не алкоголем, а сміхом... Коли одним пропливаючим кадром, знятим одним дублем, показано, що головний герой (Едді) мав брата, якого любив, вони разом працювали детективами; лялька на стороні столу брата Бетті Буп, пояснює добре до неї ставлення, бо інших мультяшек Едді ненавидить, і в цьому ж кадрі зрозуміло чому. Мультяшка вбила брата Едді.

“Космічний Джем: Нове покоління” 2021 р. приділяє увагу спорту через час після початку фільму, і зовсім не пояснює правила гри героям. Натомість, весь цей час, глядач дивиться просто на інтелектуальну власність WB.

У WB є х/ф. “ТенеТ”. Який позиціонує себе як драму, на справді є — в кращому випадку поганою комедією; або ж просто погано зробленим фільмом.

По-перше: у головного героя немає імені. Весь фільм оточуючі, і він сам себе називає Протагоніст. Про героя відомо лише те, що він є агентом ЦРУ. Якби “ТенеТ” був зроблений у жанрі стилів сюрреалізму чи абсурдизму, тоді добре. Але в класичній драматургії робити героя просто функцією неможливо, бо без мотивації глядачу нецікаво дивитись.

По-друге: катування Протагоніста показують, а що від нього вимагають ні. І як пояснюють далі, катували його за для того аби упевнитися у лояльності до ЦРУ. Як ми зазначили, у нього нічого на запитували, Протагоніст з’їв отруту для того аби припинити біль. Інший приклад: коли Сатор із жінкою Кет та Протагоністом плавають, Кет намагається вбити свого чоловіка, який сховав їхнього сина від неї, котра хоче сина повернути. Навіщо? Як вона буде повертати сина, якщо тільки Сатор знає де він? Кет відстєбає Сатора від транспорту, на якому їздили по воді, він падає обличчям у воду вдягнутий у рятувальний жилет, і зовсім не борсається у воді, допоки Протагоніст не підплив до Сатора.

Висновки: Голлівудські студії все більш чітко припиняють користуватись логікою. Як формальною, так і драматургічною.

Фільми з художніх перетворюються на довгу за хронометражем рекламу продукції інтелектуальної власності студій. Пропагуючи ідеї мальтузіанства, невідкорення уряду країни, громадянином якої ти є; нічого не робити для покращення свого життя, адже вам повинно просто коли-небудь пощастити.

Харченко Поліна Вагіфівна,

*кандидат наук, старший науковий співробітник,
учений секретар відділення теорії та історії мистецтв*

НАМ України

ORCID 0000-0001-9466-5350

Трансформація реального в культурному просторі сучасності: особистісний аспект

Сьогодні ми є свідками цікавих і непередбачуваних за своїм кінцевим результатом соціокультурних процесів: завдяки розвитку технологій відбуваються суттєві трансформації реального, оточуючого людину середовища, які до недавнього минулого не можна було собі уявити й спрогнозувати. Сказане повною мірою стосується також і мистецької складової культури. Як зауважив В. Бичков, домінування в сучасному суспільстві посткультурних тенденцій здійснило помітний вплив на процеси створення, функціонування і подальшого буття мистецьких творів.

Вищезгадані процеси зовнішніх трансформацій зумовили перетворення, що відбуваються у внутрішньому світі сучасної людини. Адже нині відбулися і продовжують відбуватися суттєві трансформації уявлень людини про оточуючий світ, її роль і місце в ньому. Зміни торкнулися таких важливих понять, як головні життєві завдання особистості, здатність до саморозвитку впродовж життя, прагнення самоактуалізації, зорієнтованість на духовний розвиток. Активно відбуваються процеси переосмислення таких, як здавалося б, усталених явищ, як традиції, норми і правила суспільної поведінки, моралі, мету і завдання людського життя.

Значну роль при цьому відіграє дедалі більше зростання обсягів інформації, доступної для сприйняття й засвоєння. Щільність і швидкість інформаційних потоків впливає на сприйняття людиною часових параметрів — відчувається помітне пришвидшення останнього. Помітними є впливи результатів науково-технічного прогресу на перебіг процесів життєдіяльності особистості, адже вона не може уявити себе без різноманітних технічних засобів, гаджетів, що уможливають доступ до світових інформаційних мереж, відчуває дискомфорт за умови позбавлення можливостей здобуття необхідних відомостей у найкоротші терміни тощо.

Цікавим вважаємо також той факт, що наразі в культурі переважають візуальні форми, яким поступилися логоцентричні, які панували до недавнього минулого. Окрім того, в наш час істотно

зросла швидкість художньої рецепції і культурного діалогу: за даними сучасних досліджень, переважна більшість сучасної молоді не налаштована на тривалий процес естетичного сприйняття, основою якого є складний дієгезис — співвідношення авторського слова з власним культурним досвідом. Натомість можна констатувати істотне зростання показників щодо інтересу аудиторії до тих чи інших зовнішніх ефектів, які застосовуються в мистецьких творах і здатні шокувати, значно підвищити рівень емоційного збудження, епатувати.

Так, наприклад, здійснені експерименти дозволяють констатувати наявність позитивних реакцій реципієнтів на посилення звукового впливу екрану, підвищення гучності звуку, шумів тощо.

В той же час, розвиток технік і технологій, які можуть використовуватися у нинішніх творчих процесах, збагатив палітру виразових засобів мистецьких мов, зумовив зміну уявлень сучасної аудиторії і креаторів щодо можливостей вираження художніх ідей, став підґрунтям плюралізму жанрів і стилів, уможливив появу новітніх форм і методів їх втілення в практику майже у всіх галузях актуального мистецтва.

У цьому контексті згадаємо тенденцію до інтерактивності та відкритості мистецьких творів, прагнення творців залучити аудиторію до співтворчості, створити такі умови експозиційного простору, де глядач виступав одночасно в ролі як автора, так і експоната. Невипадковим вважаємо й те, що саме креатори художніх творів намагаються за допомогою інтерактивного мистецтва привернути суспільну увагу до гострих завдань нашої буденності.

Згадаймо творчість відомого нідерландського художника Даана Розегаарде, зокрема один з його найбільш резонансних мистецьких проєктів — інтерактивну інсталяцію під назвою “Presence”, що була представлена у 2019–2020 роках у приміщенні Гронінгемського музею. Проєкт зібрав кількість відвідувачів, рекордну для останнього. І одним з важливих чинників популярності виставки було те, що присутні могли здійснювати безпосередній вплив на експозиційний простір і самі експонати, трансформувати реальність шляхом власної присутності, своєї поведінки, тих чи інших дій, усвідомити невід’ємний зв’язок свого існування із зовнішнім світом і наслідки власних дій в ньому.

Отже, як бачимо, ми є свідками унікальних процесів соціокультурних трансформацій, радикальних змін, що стосуються як людської особистості, так і процесів творення, самовираження людини в мистецькому просторі. З одного боку, значний розвиток технік і

технологій відкриває особистості широкі можливості трансформації навколишньої дійсності, когнітивного і креативного розвитку, а з іншого — зумовлює її відчуження, спричиняє появу певної залежності від зовнішніх чинників того комфорту, що став можливий завдяки розвитку технологій, доступності й відкритості світового інформаційного простору.

Хоптинець Євгенія Андріївна

*аспірантка кафедри організації театральної справи ім. І. Д. Безгіна
Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
ORCID iD 0000-0002-3472-1119*

Нові виклики сучасності: цифровий світ, як аспект діяльності театральних колективів Франції

Можна було б подумати, що театральний сектор відстає від інших видів мистецтва, коли справа доходить до цифрового світу. Однак, театри вже розпочали технічну революцію. Звісно, ще є значні можливості для вдосконалення, але театр адаптується до нових очікувань глядачів. **Актуальність** даного дослідження полягає в тому, що французький досвід організації театральної справи та розбудови організаційно-творчої діяльності приватних театрів може сприяти покращенню організації театральної справи в українському театральному просторі, і не менш важливим є використання досвіду саме цифрових технологій. **Метою** даної роботи є висвітлення особливостей застосування інформаційних технологій в організації театральної справи Франції на сучасному етапі.

Як і у випадку з музеями, цифрові технології в театрах відкривають нові можливості для створення та зміцнення зв'язку з глядачем. Від електронних банерів до просування в соціальних мережах, включаючи ведення квиткового господарства у театральних підприємствах Франції. Також сюди можна віднести запис відеовистав, які продаються у сувенірних крамничках театрів, зокрема, це здійснюють національні театри, а їх у Франції п'ять: Комеді Франсез, Національний театр Ля Коллін, Національний театр Одеон, Національний театр Шайо та Національний театр Страсбурга та театри музичного мистецтва — Гранд-опера і Опера Бастилії.

Загалом галузь культури може отримати багато переваг від інформаційних технологій. З розвитком такого явища економіки, як пропозиція та бажанням завоювати нову аудиторію у театрів немає іншого вибору, окрім як застосувати новітні можливості, щоб полегшити повсякденне управління та організацію театральної справи, і театри Франції активно цим користуються. Це стосується як і повністю автоматизованих систем продажу квитків, так і реклами у вигляді електронних банерів.

Якщо ж говорити про переваги застосування цифрових техноло-

гій в управлінні та організації, то можна виокремити такі як: спрощена система продажу квитків на заходи театральних-видовищних підприємств, календарне планування, як заходів, так і репетицій, або ж підготовка паспорту вистави, тим самим покращується якість командної роботи, а також автоматизація більш повторюваних завдань, які ставляться перед колективом театру.

Щоб залучити більшу кількість глядачів, театри зрозуміли, що важливо вдосконалити візуальний підхід, адже кінотеатри вже давно використовують яскраві рекламні афіші, і тим самим вони залучають більшу кількість глядів до своєї глядацької зали.

Цифрові афіші є важливим засобом комунікації між театром та глядачем. Замінивши традиційні плакати екранами, театри можуть:

1. регулярно змінювати афіші вистав, адже театри Франції протягом сезону грають від трьох до чотирьох постановок. Вистави грають доти, доки не зменшується їх відвідуваність, або ж театри за пів року до початку сезону планують перелік вистав, які будуть виконуватись;

2. рекламувати вистави за допомогою відеокліпів;

3. швидко внести зміни, у випадку форс-мажорних ситуацій, наприклад замінити відеоролик, афішу або навіть розклад, що було і є актуальним у час пандемії, яка розпочалась у 2020 році.

Крім того, екрани також корисні та цікаві для глядача при вході в заклад або для продажу квитків. В Україні також це застосовують, в деяких театрах встановлені екрани, де транслюють відеоролики вистав, або біля кас встановлені екрани з глядацькою залогою, для зручності вибору місць у залі, адже не всі ще використовують онлайн покупки квитків. Тому це є цікавим та корисним засобом, який слід враховувати при побудові відносин з аудиторією.

Тим не менш реклама повинна бути доцільна. Чи можете ви уявити собі, що коли прийдете до театру, налаштуєтесь на виставу, сидючи у глядацькій залі і замість початку вистави, ви побачите рекламу? А от у 2017 році деякі приватні театри Парижа прийняли рішення транслювати рекламу перед початком вистави.

Використовувати театри, як рекламний майданчик запропонувало агентство ODW Régie. Поки на такий крок зважилися сімнадцять приватних театрів — 12 в Парижі та 5 театрів в інших містах Франції. Вони запевняють, що такий досвід буде першим в світі.

Ролики демонструватимуть перед виставами за п'ять хвилин до їх початку, приблизно так само, як і в кінотеатрах, повідомляє агентство ODW Régie. При цьому агентство наголошує на тому, що

аудиторія театрів (жителів міст із високим рівнем освіти) є унікальною та викликає інтерес у рекламодавців.

Рекламний блок буде поділений навпіл: дві хвилини реклами отримають бренди, решту часу займатиме власна реклама театру, тобто тизери вистав та інша інформація. Покази відбуватимуться на екрані перед завісою. В агентстві сподіваються, що реклама не буде дратувати, а навпаки, розважатиме публіку під час очікування початку вистави.

Багато власників театрів налаштовані позитивно, вважаючи, що це дасть їм можливість рекламувати себе, не витрачаючи величезні кошти.

Тим часом деякі директори театрів критикують нововведення, вважаючи що реклами в житті й так забагато, і треба від неї відпочивати хоча б в театрі.

У багатьох закладах сектору культури, репутація та усна інформація значною мірою впливають на “життя театру”. Тому важливо працювати над взаємовідносинами з аудиторією та знати, як правильно використовувати цифрові технології, щоб покращити ці стосунки. І може трансляція тизерів вистав, ще є доречною, але ці ролики можна розмістити на екранах, які розташовані при вході в заклад.

Інтернет-мережа безпосередньо впливає на відвідуваність театру, тому важливо мати можливість встановлювати зв'язок з глядачами та створити зручні умови для обговорення та отримання інформації: соціальні мережі, веб-сайти. Також на просторах інтернету є можливість здійснювати онлайн показ вистав. Це стало більш актуальним під час пандемії, коли вулиці Парижа стали безлюдними, театри почали здійснювати трансляції вистав, зокрема театр “Комеді Франсез” безкоштовно показував вистави у соціальних мережах, також з обмеженими термінами показу здійснювались трансляції на сайті Гранд Опера.

Використання цифрових та веб-ресурсів робить театр більш інклюзивним та доступним. Це стало можливим, зокрема, завдяки цифровим архівам. Вони полегшують доступ до інформації для населення. Це створило дієві бази даних, підтримуючи найпопулярніші ініціативи. Франція давно вже крокує цим шляхом, на відмінну від України. У 2016 році у Литовському посольстві в Україні був проведений семінар “Театр у третьому тисячолітті”, де основною темою було саме створення цифрового архіву вистав. Крок в цьому напрямку відбувся у вересні 2020 року коли Національна спілка театральних діячів України запропонувала всім театральним ко-

лективам України різного спрямування та різних форм власності долучитися до створення національного цифрового архіву, з більш детальною інформацією про нього можна ознайомитись на офіційному сайті.

Так само розвиток новітніх технологій відкрив театр для більшої аудиторії, і тим самим зробив театр більш доступним для глядів завдяки: засобам субтитрів, створенням вистав для людей з обмеженими можливостями зору, віртуальні тури театрами, а записи вистав дозволили театрам отримати додатковий прибуток. В Києві також в час пандемії були зроблені записи вистав та продавались квитки на онлайн вистави, зокрема так практикували такі колективи Театру на Подолі, Київського академічний театру драми та комедії на лівому березі Дніпра, Театру “Золоті ворота”. В Україні також є практика використання субтитрів і це вже давно використовує Національна опера України імені Т. Г. Шевченка для легшого сприйняття вистави. Також відповідно до пункту 4 Статті 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” — публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб, але це вже зовсім інша історія. У Франції практикують показ вистави з субтитрами англійською мовою. Ще у 2015 році компанія “Театр в Парижі” запропонувала театрам під час вистави використовувати субтитри, для залучення іноземців до театру, адже туристи для знайомства з культурою країни відвідують музеї та театри з універсальним видом мистецтва, а саме музичне та хореографічне, а з введенням субтитрів стає і драматичне мистецтво доступним, а це в свою чергу дає більше доходу для театру.

Хоча цифрові технології змінили спосіб спілкування театрів з глядачами, вони також вплинули на саму концепцію вистав. Першими експериментував світ музики, але театр не залишається осторонь. Фактично, сценічне мистецтво навіть набуває іншого виміру. Доповнена реальність та віртуальна реальність дозволили театру вийти на новий рівень, а саме створення спецефектів (3D, яскраві проєкції). Прийоми, призначені раніше для кіно, тепер використовуються і на сцені.

Висновки. Використання інформаційних технологій, як спосіб покращити управління та організацію театральної справи є позитивним аспектом в діяльності театрів як у Франції так і в Україні, також їх використання є цікавим для художників та глядачів, але

все повинно бути в міру, глядач приходять до театру “за високим мистецтвом”, а може отримати картинку, як в кіно, і тоді постає питання яка ж різниця між театром та кіно?

Література:

1. Закон Україна “Про забезпечення функціонування української мови як державної” від 25 квітня 2019 р. №21 // Відомості Верховної Ради, 2019. — №21. — С. 81.

2. Французские театры начнут показывать рекламу перед спектаклями // Adindex. — 15.09.2017. — Режим доступу: <https://adindex.ru/news/adyummy/2017/09/15/165783.phtml>.

3. Як долучитися до створення архіву // НСТДУ. — 11.09.2020 — Режим доступу: <https://theatre.com.ua/yak-doluchitsya-do-stvorennya-arhivu>.

4. Les sous-titres débarquent au théâtre // Europe1. — 01.06.2015. — Режим доступу: <https://www.europe1.fr/culture/les-sous-titres-debarquent-au-theatre-1349372>.

5. Théâtre nationaux // Ministère de la Culture. — Режим доступу: <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Le-theatre-et-les-spectacles-en-France/Theatres-nationaux>.

Чепелик Оксана Вікторівна

кандидат наук, с.н.с.,

провідний науковий спеціаліст

відділу мистецтва новітніх технологій ІПСМ НАМУ.

ORCID ID: 0000-0002-2836-8611

Роль мистецтва новітніх технологій у взаємодії з навколишнім середовищем, людиною і суспільством

Актуальність. За коронавірусної кризи і процесу тотальної дигіталізації, в якому мистецтво новітніх технологій демонструє здобутки, втім, загострення питання суспільних пріоритетів призводить до того, що культура та мистецтво вкотре відходять на маргінеси. В Україні профільними чиновниками неодноразово висуваються тези, щодо скорочення видатків на культуру, зокрема, відмови від фінансування кіно в коронакризу на користь масштабного будівництва та охорони здоров'я, мовляв "нас зрозуміють". Натомість, Федеральний уряд Німеччини в часи пандемії виділяє 1 мільярд євро з метою підтримки культурного життя з програмою відновлення економіки "Neustart Kultur". Міністерка культури Німеччини Моніка Грюттерс наголошує, що: культура є основою наших суспільств.

Якою ж є роль мистецтва в епоху урізаного фінансування та очевидного посилення соціальної нерівності, за відсутності досвіду колективного долучення до мистецького контенту? Пошук відповіді на такі болючі для мистецького поля питання є найактуальнішим завданням для дослідників мистецтва новітніх технологій і культури.

Цілі статті. Метою статті є дослідження ролі мистецтва новітніх технологій у взаємодії з навколишнім середовищем, людиною і суспільством, еко-арту і саєнс-арту та особливостей формування імерсивного середовища і практик створення проєктів VR.

Викладення основного матеріалу дослідження. Досліджувати взаємодію мистецтва новітніх технологій з навколишнім середовищем можна дуже уважно на прикладі колаборативних проєктів між відділеннями мистецтва нових медіа і науковими підрозділами в університетах США та ЄС, як от Art | Sci Center & Lab Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса, створені Вікторією Весною, та ЄС, чи проєкти "Болотне радіо", представлений на Венеційській архітектурній бієнале, або "Biotricity. Час бактерій" Раси Сміте і Райтіса Сміте, професорів відділення мистецтва нових медіа університету в

Лієпая (Латвія). Щож, доводиться констатувати, що відсутність на 30 році Незалежності відділень дизайну та медіа арту в державних мистецьких вузах України віддає подібні практики на відкуп ентузіастів. Так, Яніна Пруденко 2016 року організувала в Харкові science-art резиденцію-школу, та брак фінансування завадив розвитку цієї ініціативи.

А доцент Нью-Йоркського університету Наталі Єремєнко, освіта якої поєднує образотворче мистецтво, біохімію, фізику, нейронауки та інженерію, 2012 року представила проект “MUSSELxCHOIR” / “МІДІЯxХОР” на Венеційській архітектурній бієнале. В проєкті художниця досліджує способи комунікації з іншими видами, аби створити наш майбутній світ, з постановкою питання — чи може мистецтво допомогти нам наблизитися до мідій(ності)? Мисткиня наголошує на медіаторстві мідій щодо забруднення навколишнього середовища. Якщо виникає забруднення води — мідії негайно “замикаються”. Твір поєднує біологічне життя та аудіо технологію, аби запропонувати нові концепції спііснування. Її хорове товариство мідій “виступало” в галереях та на відкритому повітрі в Мельбурні та Нью-Йорку, відкриваючи “завісу” щодо стану води в навколишньому середовищі. За допомогою датчиків Єремєнко отримувала дані розмірів зазору і кутів розкриття стулок (іл. 1). Ці дані перетворювались у аудіо сигнали, в яких висота звуку відповідала глибинам у товщі води, ареалу розповсюдження мідій.

Концептуальні підходи мисткині та технічний рівень реалізації надає можливість усвідомити роль мідій як активних учасників спільних соціальних світів. Як вважає Єремєнко, текстовий опис, чи графічна репрезентація статистичних даних не унаочнює динаміку, складних і непередбачуваних змін в екосистемах. Натомість, мідії роблять це безпомилково і чесно. Адже мідіям притаманий більш високий рівень поінформованості щодо інтегральної кількості доказів з більшою кількістю параметрів. Її проєкт спонукає до радикального повороту для осмислення нашого ставлення до природи, вказуючи на мудрість, закладену в екосистемі, які ми розуміємо як комплекс живих організмів, їх фізичне середовище та всі їх взаємозв'язки.

Я мала досвід співпраці з міжвидовим саунд-митцем Ріком Граупнером в мистецькій резиденції Арт-поселення Шаулонг в роботі над моїм мультимедійним проєктом “Мета-фізичний часо-простір”, що демонструвався в галереї A13 Культурного Парку Шаулонг в Тайвані в серпні-вересні 2018 року (іл. 2). Проєкт апелював до мислячого Океану екзопланети “Соляріс” Станіслава Лема, і робота з

живими видами Ріко Граупнера, який створив музичний супровід для просторів проекту, проявляла цю ідею.

В центрі “Ізоляція. Платформа Культурних Ініціатив” у Києві 10–29 березня 2018 року відбулася програма Американський Арт Інкубатор (ААІ) — Україна за участі гавайсько-американської медіа-художниці і кураторки Тіари Рібо, де була створена і представлена виставка “Нові притоки” 29 березні — 12 квітня 2018 року. ААІ використовує громадсько-орієнтовані дигітальні арт проекти і проекти нових медіа, що працюють з соціальними і екологічними викликами, аби провокувати діалог, задля розбудови спільноти, локальної економіки і подальших соціальних інновацій. Робоча група, до якої входили Юлія Беляєва, Оксана Чепелик, Умка Естебанова, Богдан Мороз, Ірина Проскуріна, Ольга Терещенко, Алла Сорочан, що в рамках ААІ працювали над проектом “Обійняли мене води до душі моєї”, досліджуючи феномен “цвітіння Дніпра” через забруднення води в Україні. Фосфор, азот та фосфати збудовують стоки, які потрапляючи у води Дніпра, викликають інтенсивний ріст синьо-зелених водоростей (ціанобактерій).

В авторській інсталяції “Обійняли мене води до душі моєї” (Оксани Чепелик), що демонструвалася і на виставці в галереї “Лавра” з назвою “Середовище існування. Маніфест 2020”, був задіяний відеомешінг на два об’єкти 3D-друку, що представляють футуристичні моделі, але не очисних споруд, а організмів очищення води, для чого наутилус помп’їлюс із характерною зовнішньою спіральнотакрученою черепашкою слугує прототипом. Молюск має м’язовий орган, що виглядає як воронка, і слугує своєрідним водометним рушієм, за допомогою якого він рухається. Інсталяція — це запрошення вчитися у природи — принцип спіральнотакрученої черепашки використано у формуванні 3D-моделі організму очищення води (іл. 3).

Тіара Рібо, використовуючи колбу із водою з Дніпра з синьо-зеленими водоростями як біореактор, дослідила можливість перетворення забрудненої води з ціанобактеріями в енергію (іл. 4), в даному випадку для освітлення.

Галерея V4VEL4B в Окленді (США) вже показала результати експериментів, започаткованих у Києві: “імерсивний фотобіореактор” та “експонати ціанобактерій”. Проект в дослідженні різних рівнів характеристик ціанобактерій намагається перемістити фокус з антропоцентризму (і людини як єдиної сутності) на симбіотичні утворення, так само як ціанобактерії є інтегрованими в клітини тварин. Це пошук можливості передбачити стале майбутнє, коли ми

визнаємо мікропопуляцію, яка існує всередині людини. Оскільки кисень, яким дихає людина, створений вперше давньою життєвою формою — ціанобактерією, людина, у свою чергу, генерує забруднення, що стимулює безупинний ріст токсичних ціанобактерій.

В арт-резиденції IMéRA в Марселі в розробці була тема “Мертві зони”, так як цвітіння води є токсичним і може утворити мертву зону, позбавлену життя із-за нестачі кисню, спричинену ціанобактерією, стародавнім типом морських бактерій, що отримує та зберігає сонячну енергію за допомогою фотосинтезу, як рослини. Парадоксом є той факт, що завдяки їм ми отримали атмосферу на Землі, але сьогодні їхній токсин знижує рівень кисню до найнижчого рівня за останні 1500 років, що викликає масові замори риб та отруєння людей і тварин. У 2018 році супутник НАСА надіслав з космосу зображення гігантського спірального віру водоростей у Балтійському морі. Токсичність водоростей призводить до регулярного закриття пляжів Балтійського моря. Це явище виявилось проблемою не лише для Дніпра та Балтики. Мертві зони вже поширилися в Аравійському морі, в Китаї, в Мексиканській затоці, в гирлі річки Міссісіпі. Скидання брудних стоків в річки провокує ріст ціанобактерій.

В арт-резиденції IMéRA відбулася співпраця з Середземноморським інститутом океанографії, з дослідженням структури різних мікроорганізмів, в створенні яких природа вже напрацювала конструктивні рішення, аби збагатити прийоми архітектурного формотворення і дизайну (іл. 5). Ця робота слугувала поштовхом, аби розглядати симбіотичне майбутнє та виводити на перший план етику партнерства біологічних видів vs боротьби видів за виживання.

А започаткована співпраця з дослідницькою лабораторією CNRS Середземноморського інституту морського і наземного біорізноманіття та екології переросла в довготерміновий дослідницький проект з фокусом на метаболоміці як систематичному вивченні унікальних хімічних “відбитків пальців”, що характеризують процеси, що відбуваються в живих клітинах. Ці знання необхідні для розуміння функціонування і підтримки біорізноманіття та як біомаркерів суттєвих екологічних процесів. Лабораторія CNRS досліджує морські губки, надзвичайно чутливі до негативних змін навколишнього середовища організму.

Взаємодію між геном організму та його середовищем відображає метаболом, дослідження якого може слугувати відмінним зондом його фенотипу — продукту його генотипу та навколишнього середовища. За допомогою методології вимірювання метаболому (іл. 6) надходять дані, що формують метаболомічний профіль, який

візуалізується як параболічна структура. У мистецькому творі задіяні такі елементи наукового інструментарію, як хроматографія та спектроскопія. Проект “Метаболомічної” керованої даними інсталяції робить видимими та аудійованими дані щодо екологічних змін та загрози біорізноманіттю в результаті забруднення навколишнього середовища.

Альтернативою до взаємодії з навколишнім середовищем є практики створення імерсивного середовища як у фізичному просторі, так і у VR. Під імерсивністю ми розуміємо властивості середовища, що творяться з використанням новітніх технологій, здатні трансформувати психологічний стан людини таким чином, що взаємодія з дигітальним середовищем гарантує потік стимул-реакцій і “Я” людини сприймає себе включеним в цей досвід. І сенсоріум став однією з основ теорій Маршалла Маклуена, Едмунда Карпентера (Carpenter & McLuhan, 1960) і Волтера Онга (Ong, 1991). Втім, як вважав Маклуен, медіа відсторонилися від роботи з часом і простором, і тому імерсивність зосталася відкладеною перспективою.

3–5 травня 2019 року був реалізований український варіант проекту “Мета-Фізичний Часо-Простір” в Музеї мистецтв Прикарпаття (бувшому Колегіальному костелі Пресвятої Діви Марії), кураторка Наталя Сухоліт, в рамках Міжнародного фестивалю “Карпатський простір” в Івано-Франківську. Світлана Стоян наголошує, що в проекті “Мета-Фізичний Часо-Простір” центральна просторова інсталяція “Портал. Нейронна мережа” (іл. 7) “унаочнює складність будови людського мозку, що на відміну від тваринного світу здатний до породження символічної реальності, яка вже із часів первісності створює неповторний, своєрідний світ людської культури” (Стоян, 2020).

Тетяна Кочубинська так характеризує проект “Мета-Фізичний Часо-Простір”: “Пропонуючи глядачу унікальний досвід, Оксана Чепелик своєю роботою ставить питання інтуїції і контролю, чим керовані наші дії — божественним замислом чи невидимими владними структурами, чи взагалі здатна людина контролювати власні дії та протидіяти алгоритмам, яким підпорядковується наше суспільство” (Кочубинська, 2021).

Ці пошуки віднайшли своє продовження в авторському проекті “Рефракція реальності” (Оксани Чепелик), реалізованому в МСУМК — Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків в Луцьку 12 лютого — 8 березня 2021 року. Проект з просторовими інсталяціями, начебто, відштовхуючись від кресленника Леонардо, апелює до суспільства в контексті науки, технології та сучасних ви-

кликів. Рефракція — це заломлення, поняття, що використовується у фізиці, в астрономії і у фізіології, при цьому йдеться про короткозорість (міопію). Всі три іпостасі рефракції представлені в проекті, нашаровуючись і піднімаючи низку взаємопов'язаних питань крізь соціальну оптику: як уникнути соціальної міопії та “зберегти здатність до критичного мислення у надзвичайно складному, трансформованому й іноді ірреальному світі маніпулятивних технологій” (Стоян, 2021).

Ідею “плинної сучасності” Зигмунта Баумана (Бауман, 2008) в епоху алгоритму опрацьовує проект “Рефракція реальності”, проблематизуючи сьогодні і майбутнє — цього “прекрасного нового світу” (Гакслі, 1994), коли невизначеність стає константою, а плинність — новою сталістю.

За виразом Світлани Стоян “...авторка використовує поняття “рефракція”, що у різних галузях науки пов'язана із заломленням, зміщенням фокусу сприйняття, в більш узагальненому сенсі, в контексті даного проекту, рефракція ніби стає метафорою викривленого сприйняття реальності, що більше набуває ознак симулятивності, аніж справжності” (Стоян, 2021). Робота, що проблематизує темну матерію свідомості — це запрошення в середину континіума Девіда Лінча до оприявленого простору. З точки зору філософії Девід Лінч оперує проблемою великої свідомості — це коли ми усвідомлюємо, що простір навколо нас — не зовсім зала, що переміщення в цьому просторі — це подорож/паломництво, і що за кожним об'єктом і подією стоїть якийсь ритуал — певний символ. Просторовий квант музею вимірюється відштовхуючись від інсталяцій; музейна подорож, як квантові стрибки; хронотоп, що вирізняє часопростір ХХІ століття. Імерсивне середовище в проекті “Рефракція реальності” функціонує як своєрідна параболічна подорож (іл. 8), де потрібно зтишувати швидкість, щоб, натомість, прискорювалася думка, як один з методів інтенсифікації мислення.

У вищезгаданих роботах імерсивні середовища, хоча і створюються за допомогою комп'ютерних технологій, але людина може зануритися в реальний простір і отримати всі стимул-реакції від перебування у фізичному середовищі.

Якщо ж розглядати занурення у VR і відчуття “найвищого рівня присутності”, то Джейсон Джеральд доводив у своїй праці “Книга VR”, що така присутність вимагає чотирьох умов: а) ілюзії перебування в стабільному просторі; б) ілюзії самовтілення (тілесної присутності); в) ілюзії фізичної взаємодії; г) ілюзії соціальної комунікації (Jerald, 2015).

Перша, ілюзія перебування в стабільному просторі, з'являється з досліджень того, що Мел Слейтер назвав “місцем ілюзії” (Slater, 2009) “на противагу цілковитій поінформованості, що ти — не там” (Slater, 2009, с. 15). Але головний елемент VR є так звана ілюзія самовтілення — сенс стати більш присутнім завдяки можливості занурення у симуляційний світ.

В імерсії задіяна ключова концепція “поєднання” руху голови, чи тіла з віртуальною репрезентацією всередині 3D простору для найбільшої достовірності. Імерсивність, таким чином, є менш радикальним зсувом власного “Я”, а, натомість, конструюванням віри в те, що світ дає тобі, свободу дій, “можливих в межах системи” (Slater, 2009, с. 11).

По-суті, цей концепт віри, не є чимось новим — так зване “добровільне припинення недовіри” (як “віра в запропоновані обставини”) є головним елементом театру, чи то традиційного, чи експериментального. Ключ, тим не менш, до імерсії — це використання “комп'ютерного дисплея, здатного створити інклюзивне, обширне довкілля і яскраву ілюзію реальності для сенсоріуму людини” (Slater & Wilbur, 1997).

Швидкий розвиток технологій захвату рухомого зображення в реальному часі і комп'ютерного моделювання складної кінематики за останні роки, здається, подолали критику Марка Гансена та інших теоретиків щодо “безтілесного існування” у VR (Hansen, 2012, с. 117).

“Фундаментальна ідея є такою, що присутні учасники, мають отримати досвід віртуального середовища як більш залучаючої реальності, ніж середовища фізичного світу і розцінювати довкілля, визначене дисплеєм швидше як місця відвідування, аніж як побачені зображення” (Slater, 1997, с. 605). Все ж таки, присутність працює з сенсом надзвичайної правдоподібності, одразу поєднуючи рух власного тіла з рухом віртуального безтілесного аватара.

Занурюючи тіло у дигітальний світ симуляцій, людина навіть через аватара, може отримати цілковите призупинення недовіри, як втілення своєрідної ідеальної справжньої подорожі, що, дійсно, може забути про навколишній світ.

Проект Artefact Chornobyl 34 + MADATAC 2020 року за підтримки УКФ одразу був планований як частина Міжнародного фестивалю сучасного аудіо-візуального і нового медіа мистецтва MADATAC, де мають демонструватися проекти, реалізовані в рамках Artefact Chornobyl 33 2019 року, доповнені новими творами 2020 року.

Втім, пандемія Ковід-19 та ізоляція 2020 року призвела до пе-

реформатування проєктів з виставкових на онлайніві версії, спро-вокувавши освоєння митцями технологій веб-VR, запропонованих різними платформами, і MADATAC реалізує віртуальний музей Transmadatac, розроблений засновником фестивалю Юрієм Лехом, куди як окрему секцію залучає українські проєкти Artefact Chornobyl 33 і 34, втілені на платформі Mozilla Hubs. Це вже мистецькі пошуки, що реагують на нову реальність.

Вивчення можливостей нових онлайн-платформ VR, таких як Mozilla Hubs, WebXR, AltspaceVR, artspace.kunstmatrix, Cryptovoxels, віртуальний музей Transmadatac та інших сприяло формуванню навичок як для розробки проєктів так і для аналізу розвитку технологій веб-VR на даному етапі.

Проєкт Artefact Chornobyl+MADATAC (іл. 12), куратори Валерій і Світлана Коршунови, на платформі Mozilla Hubs відтворив площу перед ДК Енергетик в місті-привиді Прип'ять. В усіх приміщеннях ДК розмістилися простори з проєктами різних авторів.

В просторі, створеному Оксаною Бузяк, знаходився типовий житловий блок, якими забудовувались атомні міста в Україні, із нього була виокремлена спальна ячейка і настроєна на понівечені графітові стрижні реактора. В кімнаті її мешканець споглядав жахливий сон, який 26 квітня 1986 року в одну мить став реальністю.

В проєкті Сергія Ніжинського та Володимира Ковбаси "Mimosa/Багатолика" серед водної гладі постає фігура небогині медійної псевдореальності та інформаційної війни (іл. 9).

В просторі інфографічної аудіовізуальної інсталяції "Атомна реакція / Інтерактивна карта" Євген Ващенко опрацьовував модель поведінки атома урану на початкових стадіях розщеплення з динамічною картою поширення забруднення.

Тимофій Воронкін створив проєкт "Наратив катастрофи", в якому архітектура Чорнобильської атомної станції з рухом камери розгортається як просторова структура із газетних статей, в лабіринтах якої можна дослідити інформацію для населення, що з'являлася в пресі (іл. 10).

Мультимедійний проєкт "Генезис" Оксани Чепелик апелює до природи репродуктивної системи, залучаючи історичні ретроспекції із Чорнобильською катастрофою, сьогодення і відповідно деформації майбутнього. Проєкт демонструє кімнату, загублену у всесвіті, зі стінами-екранами з 2D і 3D УЗД плоду та тілом вагітної, в якій над головою зависла повітряна куля із зображенням немовлят в променях УЗД, що працює як моніторинг народжуваності в реальному

часі (іл. 11). Форма кулі для інсталяції була обрана не випадково — бінарність опозиції мікро-макро виявляється сутнісною, коли відео проєкція на повітряну кулю трансформує Біологічну клітину в Платету Людей.

В іншому просторі “Мета-Фізичний Часо-Простір” Оксани Чепелик анімований об’єкт із зображенням Нового сучасного укриття зависає над водоймою-охолоджувачем, як приборкувач радіації, яка пручається і не знає кордонів (іл. 18). Через просторові ідеї проєкт звертається до пошуку розуміння Всесвіту, що стосується як квантової фізики, так і людської свідомості, адже він розглядає Чорнобильську трагедію, як приклад найбільшої інформаційної катастрофи, коли замовчування, маніпуляції, фейки та пропаганда радянської влади призвели до жертв. Наскрізне пронизування мікро-, макро-світу не тільки оприявнює панораму знакових знань, але й зони трансцентентного.

В проєкті “Ковчег. Чорнобиль” фотографа Дениса Кошилова, Чорнобильська зона відчуження без людей стала своєрідним рятивним Ноевим ковчегом для тварин. Фотограф робив фото тварин з усього світу під час подорожей до Антарктиди, Арктики, Африки та України і розмістивши їх як біг борди розміром 2×3 метри в Чорнобильській зоні, зафіксував цю інтервенцію і на знайдену в Чорнобилі плівку “Свема”. У VR просторі проєкту можна побачити як кит пропливає над площею перед ДК Енергетик, а жирафи, зебри та слони ходять центром Прип’яті, що теж виглядає аж не надто фантастично з огляду на швидкі зміни клімату.

Тая Кабаєва під час свого VR перформансу створила у програмі віртуальної реальності Tilt Brush дигітальну інсталяцію “Слід попелу” на тему Чорнобильської катастрофи як дигітальний острів пам’яті у VR.

Прикладом онлайнної VR реалізації, підтриманої УКФ, слугує проєкт “Колайдер” Оксани Чепелик, що мав бути втілений як імерсивне середовище в ZK/U — Центрі мистецтва і урбаністики в Берліні, та в результаті пандемії Covid-19, постав у віртуальному просторі як “VR Collider”. “VR Колайдер” вибудований, як архітектурна структура, що складається 4 платформ, які зависли як космічна станція на орбіті планети Земля, вловлюючи і декодує вибрації часопростору (іл. 12).

У просторі Платформи Піраміда представлені Даллас (1963), Лос-Анджелес (1992), Москва (1991), Київ (2004), адже він фокусується на урбаністичних просторах, де відбувалися події, що сформували наш сьогоднішній світ і впливають на майбутнє. Простір

Піраміда, накритий пірамідою (відсилка до луврської піраміди архітектора Пея). Проект постав фактично як віртуальний музей.

Платформа Колайдер формує простір, в якому як у Великому андронному колайдері досліджує не стільки як фізичні елементарні частки стикаються, а як стикаються людські частки. В просторі Платформи Колайдер поєднуються Київський Колайдер 2013–2014 років, Алматинський з протестними подіями в Алмати 1986 року, що сталися ще до відомої різни в Тбілісі 1989 року і до Кривавої неділі у Вільнюсі 1991 року, і Сараєвський Колайдер з фокусом на 1914 році, йдеться про сторіччя між Київським Колайдером і Сараєвським, коли був убитий Ерцгерцог Фердинанд і почалася Перша світова війна з розпадом Австро-Угорської Імперії, з виникненням нових держав. Друга подія — це 1992 рік, по розпаду Югославії — Сербсько-Боснійська війна, обстріл Національної Бібліотеки в Сараєво.

Цей простір досліджує тему “міста і кордони” тому на винесених платформах праворуч знаходиться Маріуполь і Слов’янськ, міста найближчі до східного “гарячого” кордону України, до лінії фронту. Слов’янськ з двома постіндустріальними териконами, обернутими зображенням подій біля міськради і в зруйнованій Семенівці, де стояли війська бойовиків. А ліворуч — на заході — Луцьк і Берлін з 3D-анімацією стіни, що руйнується. Всі ці структури свідчать, що Україна опинилася за стіною Європейського Союзу, ізольованою, сам-на-сам з нинішньою агресією РФ і окупацією.

Приємом калейдоскопу відсилає до цивілізаційних розломів, а архітектурна Роза на фасаді, як в середньовічних храмах, свідчить про повернення в середньовіччя, коли цивілізаційні норми не працюють, а сила виявляється превалюючою. Архітектура VR проекту вирішена не просто як виставкові зали для демонстрації відеоінсталяцій, її структура візуалізує сам часопростір, так Платформа Подвійного Мьобіусу як свідчення, що час не є лінійним.

Кімната Прип’яті з фрагментом проекту “Генезис”, як виокремленого міста в дослідженні “міст і кордонів”, яке 34 роки тому опинилося покинутим в Чорнобильській Зоні. В контексті полишеного міста Прип’ять, видається важливим говорити про майбутнє і про моніторинг народжуваності в Україні.

Одним із цікавих експериментів останнього часу — цифрові роботи в між-секторальному проекті “Студія дигітальної арт терапії” у співпраці з Карбон для нової форми арт-терапевтичного способу лікування.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному

напрямку. Мистецтво, задіяне в довготерміновому моніторингу за навколишнім середовищем та когнітивних практиках, сприяє формуванню суспільства, відповідального за стале майбутнє. Мистецтво та технологія можуть виявити приховані невидимі шари, що об'єднують віртуальне та природне, глобальні дані та місцеву екосистему.

Культура не тільки формує ідентичність, слугує вакциною проти тоталітаризму, нетерпимості, насильства, напрацьовує колективний імунітет щодо порушення прав людини і будує мости та сприяє порозумінню та зв'язку. Вектор розвитку мистецтва новітніх технологій є надзвичайно перспективним, аби цю перспективу ми знову не розглядали як вагон, що зникає за горизонтом, необхідно вже сьогодні укласти дорожню карту, трьома китами для якої є освіта, інфраструктура, фінансування і поетапно втілювати в життя її конкретні пункти.

Література

1. **Carpenter, Edmund and McLuhan, Marshall (1960). eds.** Explorations in Communication. Boston: Beacon Press. 202 pages.
2. **Ong, Walter J.** (1991). The Shifting Sensorium. In *The Varieties of Sensory Experience*. David Howes, ed. Toronto: University of Toronto Press. Pp. 47–60.
3. **Стоян, С. П.** (2020). Європейські коди сучасного українського символізму. Українські культурологічні студії. Збірник наукових праць. К.: КНУ ім. Т. Шевченка. Випуск № 1 (6). 94–98 стор.
4. **Кочубинська, Т.** (2021). Проект “Мега-Фізичний Часо-Простір”. 30 років присутності. К.: ArtHuss.
5. **Стоян, С. П.** (2021). Технократичний світ у візуальній “оптиці” арт-проекту Оксани Чепелик “Рефракція реальності”. *Образотворче мистецтво*. К.: Національна спілка художників України. 32–35 стор.
6. **Бауман, З.** (2008). *Текущая современность*. [Liquid modernity]. Санкт-Петербург: СПб.: Питер. 240 с
7. **Гакслі, Олдос** (1994). Прекрасний новий світ. Переклад з англійської: Сергій Маренко; малюнки: Олег Блащук. *Всесвіт*, № 5–6 — с. 64–119; № 7 — с. 96–135.
8. **Jerald, J.** (2015). *The VR Book: Human Centered Design for Virtual Reality*. Morgan & Claypool, 2015. 635 pages.
9. **Slater, M.** (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 364.1535: 3549-3557. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2781884/> (access date: 21.07.2021).

10. **Slater, M. & Wilbur, S.** (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*. 6.6: 603–616.

11. **Hansen M.** BN. (2012). *Body in Code: Interfaces with Digital Media*. Routledge.

Ілюстрації:

1. Наталі Єременко “МІДІЯХОР”, Венеційська архітектурна бієнале, 2012.

2. Оксана Чепелик “Мета-фізичний часо-простір”, звук Ріко Граупнер, галерея А13 Культурного Парку Шаулонг, Тайнань, Тайвань, 2018.

3. Оксана Чепелик “Обійняли мене води до душі моєї”, виставка “Нові притоки”, “Ізоляція. Платформа Культурних Ініціатив”, Київ, 2018.

4. Тіара Рібо “Біореактор”, Виставка “Нові притоки”, “Ізоляція. Платформа Культурних Ініціатив”, Київ, 2018.

5. Зображення планктону (*Porospathis-holostoma*), Mobydick–2018, МІО, Середземноморський інститут океанології.

6. Ядерно-магнітно-резонансний спектроскоп і мас-спектрометр, CNRS, Марсель.

7. Оксана Чепелик проєкт “Мета-Фізичний Часо-Простір”, Музей мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківськ, 2019.

8. Оксана Чепелик проєкт “Рефракція реальності”, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, Луцьк, 2021.

9. Сергій Ніжинський, Володимир Ковбаса “Mimosa / Багатолика”, “Artefact Chornobyl+MADATAC”, Mozilla Hubs, 2020.

10. Тимофій Воронкін “Наратив катастрофи”, “Artefact Chornobyl+MADATAC”, 2020.

11. Оксана Чепелик “Тенезис” за участі Mult VR, “Artefact Chornobyl+MADATAC”, Mozilla Hubs, 2020.

12. Оксана Чепелик проєкт “VR Колайдер”, Mozilla Hubs, 2020.

Лл. 1

Лл. 2

Лл. 3

Лл. 4

Лл. 5

Лл. 6

Лл. 7

Іл. 8

Іл. 9

Іл. 10

Іл. 11

Іл. 12

Чібалашвілі Асматі Олександрівна

кандидат мистецтвознавства,

учений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва

НАМ України

ORCID ID: 0000-0003-1001-4273

Штучний інтелект в композиторських практиках початку XXI століття

Розробки, пов'язані з технологією штучного інтелекту було розпочато у 1940–1950-х роках. На сьогоднішній день, їх результати активно впроваджуються в різних сферах, зокрема й в мистецькій. У 2012 році опубліковано перший альбом Iamus, з музикою, повністю створеною штучним інтелектом. Метод еволюційного підходу до музичної композиції, який використовується системою Melomics дозволяє програмі складати оригінальну музику. Участь людини в цьому випадку передбачається лише на етапі презентації твору. Так, виконавцем альбому Iamus виступив Лондонський симфонічний оркестр.

Інші програми, керовані штучним інтелектом можемо розподілити на дві групи. До першої групи належать програми, створені з метою імітації стильових рис конкретного композитора або певного історичного періоду. Так, програма Choral здатна імітувати стиль І. С. Баха, а саме генерувати партитуру гармонізованого хоралу на основі хорової мелодії. Більш рання спроба подібного використання штучного інтелекту здійснена Д. Коупом. Його програма Emily Howell складається з двох компонентів. Перший з них аналізує завантажені до неї твори, а інший ґрунтуючись на результати аналізу генерує музичну композицію в заданому стилі.

Друга група програм створює музику на основі аналізу численних творів. Серед них, створена у 2016 році програма AIVA (The Artificial Intelligence Virtual Artist), база якої налічує більше 30 0000 партитур, що переведено в матричний вигляд задля подальшого опрацювання матеріалу. Програма на основі проаналізованого тезауруса має певні стильові, темброві, інтонаційні та інші шаблони, ґрунтуючись на які формує твір. Користувач може обрати жанр, темп, метр, тривалість твору та його інструментальний склад.

За подібним принципом генерує музику програма Amper, розроблена у 2014 році. В залежності від обраного користувачем жанру, настрою та складу інструментів створюється трек, який може бути відредагований після завершення генерації. Сферою застосування

музики, створеної програмами AIVA та AMPER можуть бути ігрова та рекламна індустрія.

Таким чином, одним з основних переваг технології штучного інтелекту, є здатність аналізувати великі масиви інформації. Це визначає основний метод його роботи при створенні музики а саме виявлення закономірностей на основі наявної бази для їх подальшого використання під час генерації музики. Зазначимо, що кінцевий результат у великій мірі залежить від того, які твори складають тезаурус програми.

Еллен Перлман в опері “Emotionally intelligent” Artificially Intelligent Brainwave Opera застосовує стратегічно більш ширший підхід до застосування штучного інтелекту. Нейронна мережа зчитує мозкові сигнали та емоції головної героїні опери Єви, модифікуючи їх на спектр кольорів її костюму а також впливаючи на вибір зображень та відео фрагментів, що транслюються на екрани під час дії. Частина лібрето, що належить іншому головному персонажу AIBO, якого презентує штучний інтелект, генерується в реальному часі у відповідь на слова Єви. Для цього проаналізовано 47 текстів книг, сценарії фільмів тощо. Відповідно до ідеї опери, персонаж AIBO намагається перехоплювати та наслідувати людські почуття від Єви, але це не вдається, адже AIBO — це штучний інтелект, і він не вміє бути людиною.

Наведені приклади свідчать про активну взаємодію науки та технологій в композиторських практиках. Разом з тим, виникає дискусійне питання щодо мистецької цінності творів, згенерованих штучним інтелектом. Відмітимо, що кілька з зазначених вище творів пройшли тест А. Тьюрінга. Це означає, що слухачі сприйняли музику, не знаючи, що вона створена комп'ютером, як твір мистецтва. Стрімкий розвиток технологій, пов'язаних із штучним інтелектом суттєво трансформують механізми творчості, розширюючи традиційні уявлення про авторство та творчий процес. Завдяки численним програмам та відкритому коду, музику можуть створювати інженери та програмісти, а роль комп'ютера розширюється, перетворюючись із категорії інструмента в категорію творця.

Чміль Ганна Павлівна,

академік НАМ України,

доктор філософських наук, професор

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-6569-1066>

Смерть реального в екранному наративі

Не зазіхаючи на якісь надскладні та недоречні з огляду на характер нашої розвідки завдання, зосередимось на нюансуванні онтологічної специфіки новітніх форм екранної віртуальності. Розмову ж про ці форми ми почнемо зі згадки про творчість Джона Ф. Саймона-молодшого, адже саме вона, на наш погляд, є ідеальною ілюстрацією синтезу мистецьких, філософських, культурних і естетичних практик, водночас являючи собою виклик царині усталених естетичних канонів, які сьогодні начебто мають якось приборкувати експансію до своїх теренів технологій VR, AR і MR (англ. Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality). Використовуючи дигітальні алгоритми, згаданий “митець новітніх медіа” оживляє абстрактні середовища: “алгоритмічні формули диктують естетичний вигляд творів: код і зображення складають дуальність, яку можна описати як віртуальну і актуальну” [Zdebik, 2019, p. 107].

Розмірковуючи над такими (пост)сучасними феноменами, як творчість Джона Ф. Саймона-молодшого, можна дійти думки про те, що розвиток технологій, з одного боку, уможливив появу нової форми естетичної реальності, а з іншого — створив вигідні умови для емпіричної перевірки філософських уявлень про природу віртуального, що ґрунтувалися на ствердженні “дуальності віртуального й фактичного” [Zdebik, 2019, p. 107].

І сучасний стан взаємозалежності між глядачем і технологіями VR, AR і MR змушує, на наш погляд, відмовитися від неодмінної прив’язки до різноманітних теоретичних аспектів згаданої дуальності. Саме тому, як видається, деякі дослідники феномену екрану пропонують наразі диференціювати онтології віртуального й реального без їх протиставлення, але з урахуванням природи процесу обміну контекстами, який безперервно здійснюється між віртуальним і реальним: “віртуальна реальність є онтологією завдяки відносинам, які існують між акторами й спостерігачами систем” [Forte, 2007, p. 404]. Отже, буття сучасного екрану/дисплею не є обмеженим самою лише формою інтерфейсу — воно накопичує смисли, “примножує змісти” й привертає до них увагу нових аудиторій, зберігаю-

чи прив'язку до соціально сформованої смисло-образної системи як до свого конститутивного ядра [Forte, 2007 p. 401].

Відзначимо також, що окрім критики диференціації віртуально-го і реального теоретики (пост)сучасних екранних форм пропонують перегляд усталених понять тіла, організму та спільноти. Роблять це вони з тієї причини, що, по-перше, для сьогоденного суб'єкта дигітальний вимір є частиною середовища, у якому він існує (тож практики взаємодії із собою та Іншим також доповнюються новими гранями), а по-друге, елементи, з яких формується ідентичність, одночасно співіснують, на думку зазначених теоретиків, не у двох, а у трьох вимірах: “органічному, техніко-віртуальному й текстуально-культурному” [Forte, 2007 p. 404].

Характерною особливістю візуальної культури (пост)сучасності також є те, що можливості, якими дигітальна культура забезпечила (пост)сучасне мистецтво, фактично сприяють зникненню класичного зв'язку між художником, мистецьким артефактом, який він створює, і тим, хто долучається до споглядання мистецького артефакту в акті сприйняття односпрямованого потоку “художнього повідомлення”. Тому нові естетичні концепції описують художні процеси, де кожна фігура зі згаданої трійці є автономним утворенням. Художник, який створює навколишнє середовище, вже не є “власником” творів мистецтва: він займається радше переносом свого “генеративного простору” до нових культурних і творчих полів. Спостерігачі ж (або “споживачі” мистецького “продукту”), починаючи з віртуальних мистецьких платформ, потенційно мають можливість будувати власні творчі шляхи на цій основі (причому ці шляхи іноді можуть бути зовсім несподіваними й встановлювати нові творчі відносини з творами мистецтва, що становили своєрідну “точку відліку”) [Zdebik, 2019].

Беручи до уваги низку вагомих змін, які супроводжують доповнення мистецтва дигітальною складовою, дослідники екрану пропонують критичний перегляд концепцій, що описують нові мистецькі практики. І це цілком зрозуміло, адже дигітальні естетичні теорії сьогодні мають аналізувати обумовленість екранних продуктів залежністю від інформації (образи екрану є “вибірковим розкриттям неявної інформації, а інформація є вибірковим розкриттям неявного досвіду”, Лора У. Маркс), їхню “аніконічність” (репрезентація образів, що не містять впізнаваних символів), а також динаміку, яка народжується на екрані в точці зустрічі віртуальних ідей і реальних феноменів [Zdebik, 2019, p. 108].

Дослідники впливу, який VR, AR і MR чинять на інтелектуаль-

не життя, також підкреслюють: “Дещо дуже важливе відбулося у світі мистецтва наприкінці ХХ століття. У свідомості споживача інформації часові й просторові осі інформації деформують зміст і форму художнього твору. [Глядач], сприймаючи художній твір, звільняється від умовностей аудіовізуальної форми. Вони починають вільно переміщатися в його уяві завдяки дивовижній здатності людського мозку об’єднувати ретельно розроблені елементи предметів, змісту й форм у фантастичний і невидимий патерн думок, снів й уяви” [Thwaites, 2001, p. 268]. Враховуючи з’ясовані нами раніше характеристики віртуальності, підкреслимо, що не екран уможливив появу віртуальності: вона завжди супроводжувала розвиток західної культури й суспільства загалом, але екран створив “інтерактивну версію віртуальності” [Mirzoeff, 1999, p. 91].

Література:

Forte, M. (2007). Ecological Cybernetics, Virtual Reality, and Virtual Heritage. In F. Cameron, S. Kenderdine (Eds.), *Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse* (pp. 389–407). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Mirzoeff, N. (1999). *An Introduction to Visual Culture*. London: Routledge.

Thwaites, H. (2001). Fact, Fiction, Fantasy: The Information Impact of Virtual Heritage. In VSMM 2001. *Virtual Systems and Multimedia. Enhanced Realities: Augmented and Unplugged* (pp. 263–270). Berkeley, Los Alamitos: IEEE.

Zdebik, J. (2019). *Deleuze and the Map-Image. Aesthetics, Information, Code, and Digital Art*. New York: Bloomsbury Publishing Inc.

Шарапанюк Ілона Сергіївна
аспірант КНУТКиТ ім І. К. Карпенка-Карого

Провідна роль шумів в концепції інтегрального звукоряду

Інтегральний звукоряд фільму цікавий і складний у відтворенні тим, що будь які елементи звуку мають належати кадру або могли б прозвучати поряд з часо - простором кадру. Поява та розвиток у кінематографії концепції інтегрального звукоряду була продиктована технологічною можливістю портативних апаратів запису та прагненням наближення аудіовізуального простору фільму до реалістичності, пошуку більш вдалих творчих рішень та прагненням “відійти” від “замузичування” фільмів. Технології сьогодення дозволяють проводити настільки різні маніпуляції з тембром, монтажем та обробкою звукових ефектів та атмосфер, що їх використання у фільмі становить гідну альтернативу функції музики, важливе вирішення практичних та художніх питань при творенні звуко-зорової образності та драматургічного розвитку за допомоги синхронних та атмосферних фактур.

Інтегральна теорія передбачає кілька точок зору, або призм сприйняття, через які ми можемо усвідомлювати, переживати і інтегрувати багатопланові виміри нашого існування.

Наприклад, холархічна інтегральна призма дозволяє нам побачити все, що ми сприймаємо, як холон — цілісну структуру, яка одночасно є частиною іншої цілісної структури. У кінематографії захоплюючий сюжет, тонко промальовані характери, переконливий візуальний ряд для залучення глядачів потребують звуко-шумового розгортання. Хід кіно-оповіді подібний до безперервного ланцюга, в якому кожне слово, подія, образ або звук проявляється з того, що було до нього, одночасно породжуючи щось нове — і при багатшій і глибшій, більш імерсивній фільми.

Оскільки сприйняття звуку цьому зберігаючи відбитки всього того, що йому передувало, тим створюючи так званий “кінопортал”. До того ж, цей ланцюг повинен виходити за рамки самого кіно-твору. Завдяки використанню призми інтегральної теорії і більш точного і повного відтворення кінематографічних структур в межах тексту, способу і звукоряду кінематографічних творів, митці можуть створювати індивідуальне для кожної людини і це суб’єктивні відчуття, тому для кращого розуміння людських відчуттів науковці проводять дослідження та опитування щодо впливу звуку та його функції в кіно.

У кіно діє принцип рівноваги між шумовими ефектами, музикою і мовою; перевага одного із елементів — це ознака окремих кіножанрів. За теорією інтегрального звукоряду музика, шуми, мова та всі необхідні звукові ефекти мають повністю чи частково (в залежності від задуму автора) належати кадру; з його натуралістичністю, деталізацією, об'ємом простору, почуттям часу та фактурним звучанням. Таке позиційне мислення з закріпленням та усвідомленням звукових ліній дає можливість автору створювати, а глядачу сприймати новий жанр звукового “формату” — звукове аранжування в реальному часі, де звук цілісна об'ємна складова, яку можна відчутити та бачити, з точки зору художнього осмислення.

Аудіовізуальне мистецтво існує у часі і просторі, де звук відіграє найбільш суттєву роль, а у сучасному світі кінематограф має колосальне значення в житті суспільства. В інформаційному просторі активно обговорюються технічні новинки і технологічні вдосконалення — зокрема, систем просторового звуку, що докорінно змінили і продовжують змінювати мистецтво кінематографа, тим самим створюючи нове покоління кіно.

Інтегральний звукоряд, як звукове рішення фільму, передбачає відмову від закадрового музики і відповідно має реалістичне активне аранжування екранного простору, з його деталізацією, створенням вражаючих ефектів (політ птаха, звук літака, свист кулі і т.п.).

Для компенсації відсутності музики автор має працювати над масштабними багатоскладовими картинками звукового простору залу, змінами фактури і динаміки заповнення емоційно-психологічною інформацією, можливостями занурення глядача в атмосферу дії, розширюючи рамки кадру, переносити дію з екрану в простір глядача [1]. Наприклад, ми бачимо очі героя на екрані, а чуємо дію яка в них віддзеркалюється за допомогою шумових ефектів.

Психофізична концепція звукового рішення фільму націлена на використання умовних та безумовних рефлексів, що стимулює психологічну активність глядача, у зв'язку з цим, особливе місце відводиться використанню низькочастотних ефектів, аби підвести глядача до стану тимчасового стресу від очікування, напруги, страху.

Але у сучасному житті зростає тенденція до того, що глядач орієнтований на навколишній світ, сповнений реальними життєвими вчинками, емоціями, конфліктами та вирішенням близьких йому проблем. За допомогою художніх інструментів необхідно передати настрій, визначити координати звукового географічного положення сцени. Особливість та актуальність акустичного середовища, існування багатьох вимірів кіно. Всі ці аспекти створюють нам необ-

хідність посилити або послабити реалістичність одного з світів. Ми вже давно відійшли від того часу, коли кіно було атракціоном та розвагою, все частіше глядач орієнтований на кіно яке є близьким чи відносно суміжним з реальним життям. Навіть фантазмагоричні фільми та ілюзорні кіноказки знаходять відгук у глядацької аудиторії в тому випадку, коли через призму ілюзорності відображаються реальність та проблематика сучасного соціуму, з його кипучою енергією та несподіваним проявом. Перед сучасним автором постає вибір між відображенням або створенням бурхливого, хаотичного потоку і необхідністю управління ним, балансує від реального до створеного уявою світу. Глядач, не знаходячи в реальному світі відповіді на вирішення питань, шукає досвід у кіно - від сплеску адреналіну в ілюзії до знаходження підказок у фільмах з художньо-реалістичним підтекстом. “Шумова фактура” таких складних та цікавих у створенні та відтворенні картин є невід’ємним елементом та ключовим допоміжним засобом режисера у творенні “новітньої реальності” для глядача. Якщо зробити порівняння у використанні шумових фактур в концепції інтегрального звукоряду та функціональної музичної теорії у звуковому вирішенні фільму, то можна зазначити, що шуми в інтегральній теорії існують більш організовано, можуть виступати лейтмотивом чи лейттембром героя. За функціональною теорією музикознавця З Лісса в праці “Естетика кіномузики” використання реальних шумів може вступати в тісну взаємодію з музикою; мати музичну обробку реальних шумів що є протилежним явищем у інтегральній концепції. У складному синтезі всіх компонентів, шуми у функціональній теорії, можуть наповнювати звукову фактуру різноманітним матеріалом.

На відміну від функціональної теорії інтегральний звукоряд фільму передбачає використання музики, що належить кадру, а саме іманентний звук.

У фантастичних складних картинах в інтегральному звуковому вирішенні помічається тенденція до створення та відтворення звуків штучного походження. Щоб створити простір у фільмах таких жанрів та тим самим викликати довіру у глядача треба відтворити ілюзію натуралістичного середовища, щоб глядач не замислювався над тим що цей світ існує чи ні. Шуми відіграють основну роль і несуть в собі “драматургічне навантаження” та вирішення окремих сцен. Наприклад вражаючі звуки переміщення об’єктів, деталізація у звучанні характерних шумів для фантастичних звірів, прикладом одного із таких характерних шумів представлено у фільмі “Фантастичні звірі”, від творців саги про “Гаррі Поттера”, на мій

подив фільм був вирішений у концепції інтегрального звукоряду. Звук, а саме шумові ефекти виступали, як лейтшум одного із фантастичних звірів. Коли всі ці пласти поєднувались у цілісну звукову гаму шуму, це створило ефект натуралістичності дійства і тим самим приголомшило глядачів, змусивши певний проміжок часу “прийняти” екранну історію за дійсність. В цьому і полягає “магія” шумових фактур, їх можливості розкривати відомості про персонажа, його прихованих характерних рис, що не завжди відображаються візуально.

Науковець Еван Грант, розглядає інтегральний звукоряд з точки зору “кіматичного” звуку, що “візуалізує” звукові хвилі. Його гіпотеза представляє собою шлях до створення фільму з іманентним звуком. За його власним переконанням, саме шум і характерний звук дає автору підґрунття для створення відеоряду і конструювання шумів та звукових ефектів, які належать кадру. Такий вектор дає можливість зовсім під іншим кутом розглянути поетику шуму та “мистецтво” його впливу на побудову сюжетної лінії. Для мене кіматика - це як магічний інструмент. Як дзеркало для прихованого світу. І оскільки існує багато способів застосування кіматики, ми можемо починати відкривати суть речей, які сховані від очей.

Звичайно, використання тільки шумової фактури у кіно, не робить його вирішеним у концепції інтегрального звукоряду. Автор постає перед складним завданням при відтворенні екранного простору, оскільки йому потрібно створити ілюзію, аби вирішення у даній концепції для глядача було цікавим і слухач не занудьгував. Припустимо, що ми вирішили зняти картину, саме з такою концепцією у звуковому вирішенні і завданням максимально реально відтворити події. Нам потрібно створити максимально “насичену звукову сферу”, тим самим створити ілюзію, так як певний порядок дій і співставлення подій не можливе в реальному житті.

Тому автор створює ілюзію реальності, а не відтворює реальний хід подій.

Шуми, звичайно, є чи не найголовнішими у даному контексті, оскільки зробити ілюзію і дійсно реальністю для глядача важке, але цікаве завдання. Вони надають предметам деталізації, “натуралістичного ефекту” подіям. Адже тільки за допомогою звукового оформлення предметів, середовища, дії що відбувається на екрані слухач отримує інформацію і “загальне враження” достовірності, шуми викорінили поняття із сфери кіно-“атракціон” та докорінно змінили роль кінематографу, додавши йому органічних властивостей.

Шуми у концепції інтегрального звукоряду представляють со-

бою основне поле для міркувань, аналізу та характеристик кіногероя для слухача, вони мають чітко належати кадру, для них властива плановість та позиційність у звучанні, окреслені рамки в яких вони існують з зображенням. Основну функцію яку вони виконують це так звана “документальність” та інформативність звучання. Однак сучасні технології дозволяють нам маневрувати та трансформувати сталі поняття про шум. Тісна взаємодія із зображенням, атмосферні фактури які відповідають дійсності на екрані надають шумовим фактурам особливої виразності та нового інтегрального звучання. Не виключено, що в майбутньому відео монтаж картини на пряму буде відштовхуватись від звуку, щоб у своєму синтезі створити новий “вимір” існування інтегрального кіно, де шум темпо — ритмічно відтворює, постає аналогом мелодії, має свій “драматичний” розвиток, та побудований по принципу форми музичного твору.

Література:

1. **Бут О. В.** Звук як компонент образної структури фільму: дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.04 /Бут Оксана Василівна. — К., 2007. — 196 с.
2. **Бут О. В.** “Драматургічні функції та концепції кіномузики” // Кіно-Театр, 2010. — N2 (88). — С. 24–26.
3. **Воскресенська М. Н.** “Звукове рішення фільму” М.: Мистецтво, 1978. — 123 с.

Ширман Роман,*кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України,
професор, член-кореспондент НАМ України*

Стара кінохроніка в цифрову епоху

Документальний фільм *всесвітньовідомого новозеландського режисера Пітера Джексона “Вони ніколи не стануть старшими” (2018)* крім того, що став подією у світовому кіномистецтві, актуалізував численні питання щодо режисури документального кіно. Він знову спричинив дискусію про межі дозволеного в екранній документалістиці, зокрема у роботі з архівною кінохронікою. Фільм Пітера Джексона не лише ставить запитання, а й дає переконливі відповіді. Він став серйозним аргументом для тих режисерів, хто вважає за правомірне активно втручатися у документальний матеріал, маючи для цього переконливі ідеї та вагомі творчі аргументи.

Пітер Джексон належить до тих кінорежисерів, які плідно працюють у різних видах екранного мистецтва. Перший успіх майбутньому автору кінотрилогії *“Володар кілець” (2001–2003)* і лауреату *“Оскара”* приніс ще зроблений у Новій Зеландії у співпраці з режисером Коштою Боутсом псевдодокументальний фільм-мок'юментарі *“Забуте срібло” (1995)*.

Ця ігрова робота була стилізована під документальний фільм і розповідала про вигаданого родича режисера, який нібито був одним з піонерів світового кіно. За сюжетом фільму, Пітер Джексон знаходить стару валізу з коробками кіноплівки. І з'ясовує, що нікому до того часу не відомий новозеландець Колін Маккензі був першим кінематографістом у світі, який використовував у своїх екранних творах рухома камеру, колір і звук. Вигаданий Колін Маккензі нібито став і першим автором блокбастерів, випередивши самого Девіда Гріффіта. Для підкріплення переконливості фантастичних історій, викладених у фільмі *“Забуте срібло”* режисер Пітер Джексон не тільки власноручно відзняв декілька стилізованих під початок ХХ століття *“фільмів Коліна Маккензі”*, а й зафільмував свідчення сучасних експертів. І на екрані з'являються відомі історики та практики кіно, які підтверджують існування Коліна Маккензі і його видатний внесок у розвиток світового кінематографу. Серед цих експертів був і дуже популярний тоді кінопродюсер Харві Вайнштейн.

Фільм *“Вони ніколи не стануть старшими”*, де Пітер Джексон є автором сценарію і режисером — це справжній документальний

твір, присвячений подіям Першої світової війни. Щоправда, зроблений у вкрай незвичний спосіб.

Режисер і велика команда фахівців з комп'ютерних технологій, реставруючи кадри хроніки, досягли нечуваної для старої кіноплівки якості зображення. Дивний парадокс: безліч режисерів намагаються відзняти свої ігрові фільми у такий спосіб, щоб на екрані виникло відчуття документальності. А тут режисер демонструє справжню кінохроніку у такому вигляді, що вона сприймається як ігровий блокбастер найвищого гатунку. Іноді здається, що це кадри з ігрового фільму Сема Мендеса "1917" (2019).

Фільм вражає глядача як неймовірною якістю зображення, так і звуком. У цьому документальному фільмі персонажі старої кінохроніки на екрані розмовляють. Хоча, як відомо, синхронний звук у кіно з'явився значно пізніше Першої світової війни. За півтора десятиліття до Джексона була зроблена інша вражаюча спроба озвучити стару кінохроніку. Кінорежисер Сергій Лозниця у документальному фільмі "Блокада" (2005) здійснив звуковий експеримент. Документальні кадри фільму про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни він озвучив синхронними шумами. Кадри набули ще більшої виразності. Фільм "Блокада" не містив жодних інтерв'ю, коментарів та музики. Він складався лише з зображення та синхронних шумів. Такий режисерський прийом одразу зробив дуже незвичним навіть знайоме зображення і міцно захоплював увагу глядачів. У фільмі Пітера Джексона "Вони ніколи не стануть старшими" продемонстрований трохи інший підхід. Автор не обмежився лише ретельно зробленими синхронними шумами, а й озвучив репліки героїв. Спеціалісти розшифрували багато слів і фраз, якими обмінюються на екрані реальні люди і синхронно їх озвучили. Один з солдатів, наприклад, передає вітання мамі. Офіцер робить останні настанови перед боєм. Вражаючий епізод фільму розповідає про те, як між боями солдати розважаються, граючи в аматорському оркестрі. Цей епізод синхронно озвучений спеціально написаною музикою. Майстерно зроблено соло солдата-дотепника, розташованого на першому плані. Усе це надає візуальному ряду стовідсоткову достовірність і переконливість.

Фільм "Вони ніколи не стануть старшими" розпочинається більш-менш традиційно. Спочатку ми бачимо стару чорно-білу кінохроніку. Британія напередодні війни. Останні мирні дні. Мобілізація до армії. Тренування новобранців. Армія відбуває до Європи. Перші бої на території Бельгії. Все це більш-менш відоме і знайоме. Візуальний удар по глядачах режисер наносить не одразу, а після

цього довгого, дещо відволікаючого вступу. На двадцять шостій хвилині фільму відбувається несподіване. Раптом, зображення починає збільшуватися, заповнює всю площину екрану. І стає кольоровим. Замість звичних метушливих кадрів старої хроніки, перед ошелешеним глядачем проходять довгі кадри з незвично вишуканими, як для старої кінохроніки, рухами камери і — головне! — з нормальною швидкістю рухів персонажів на кіноекрані. Усе це справляє невідпорне враження. І не дає змоги ні на мить відволіктися від екрану.

Письменник і оглядач часопису “Ньюйоркер” Адам Гопник, рецензуючи фільм “Вони ніколи не стануть старшими” зауважив, що після першого захоплення цим твором настає час для аналізу. І тоді виникають запитання: а чи можна взагалі таке робити? Адже режисер значно трансформував відзнятий більше ста років тому кіноматеріал. Додав колір, озвучив репліки, змінив швидкість плівки, за допомоги новітніх технологій надав зображенню сучасної якості, зробив кожен рух камери математично і художньо довершеним і пластичним. Глядач на початку двадцятого століття бачив зовсім інші кадри. І враження від побаченого у нього було іншим. На думку рецензента, тодішня кінохроніка як дзеркало відбивало саме ту епоху. Ті старі кадри хроніки надихнули, зокрема, і Чарлі Чапліна на створення фільму “На плече!” (1918), що був стилізований під справжню фронтову кінохроніку, а не під вишукане кольорове і звукове зображення Пітера Джексона. Тобто, сучасний режисер свавільно трансформував документальну основу свого твору. А чи треба і можна таке робити? Якщо діяти за логікою Джексона, то можна навіть старовинні гобелени часів вікінгів, де зображені справжні лицарі, перетворити на об’ємні анімаційні твори і теж видавати за документальний твір.

Кінорежисер-документаліст Андрій Осипов, віддаючи належне сміливому і талановитому експерименту Джексона, критично зауважує, що чорно-біле зображення мало свою невідпорну силу, воно додавало обличчям героїв певну просвітленість, а давнім подіям атмосферу суму і тлінності буття.

Попри усі теоретичні дискусії та дотепні аргументи, будь-який режисер чудово розуміє: те, що вражало і захоплювало глядачів сто років тому, сьогодні сприймається зовсім інакше. Технічна недовершеність старих кадрів стає бар’єром між екраном і глядачем. Сучасна публіка має робити величезні зусилля, аби емоційно долучитися до людей, що смішно метушаться на екрані. Оригінальна хроніка, яку нібито нищить Джексон з численними подряпинами та іншим технічним браком, із збереженням нестабільної швидкості

зйомки (10–17 кадрів на секунду) заважає сучасній людині безпосередньо і широко сприймати життя на екрані. Незграбні рухи солдатів викликають посмішки. Стара техніка здається кумедною і недолугою. Між екраном і сучасними глядачами виникає дистанція, яку важко подолати. Бо на екрані дуже не схожі на нас люди. Напевно, дурніші, бо виглядають і поводять себе кумедно. У фільмі Пітера Джексона танки першої світової війни, які ми побачили у кольорі з нормальною швидкістю і відповідним звуком викликають не більше посмішок, ніж сучасні танки “Абрамс”. І люди на екрані — це точно такі самі люди, як глядачі в залі. Це вже не смішно, не кумедно. Будь-які бар’єри між екраном і глядацькою залогою зникають. Усе це нібито відбувається сьогодні. Кадри, що колись могли зацікавити лише професійних істориків та вузьке коло поціновувачів давнини, у фільмі Джексона несподівано перетворюються на вражаючі портрети людей, які є точним відбитком нас самих. Давні події набувають загрозливої актуальності. І на це вже не можна дивитися зверхньо і відсторонено. Неквапливі кадри фільму дозволяють придивитися до пейзажів та невеликих містечок, що колись стали ареною військових дій. Пітер Джексон особисто відвідав і зафільмував багато місць у Бельгії, аби зрозуміти і відчутти кольорову гаму, яку треба було надати відповідним кадрам фільму. Відповідаючи на закиди деяких критиків, Джексон наголошує на тому, що оператори часів Першої світової війни із задоволенням знімали би у кольорі, синхронно записували звук, користувалися стабілізуючими пристроями під час зйомки, якби у них були такі можливості.

Звуковий ряд фільму “Вони ніколи не стануть старшими” складається не лише з синхронних шумів, музики і озвучених реплік героїв.

Один з найважливіший елементів фільму Пітера Джексона — це архівні аудіосвідчення ветеранів Першої світової війни, що були записані у шістдесяті роки минулого століття і постійно звучать поза кадром. Сотні годин аудіозаписів про Першу світову війну, що зберігалися в архіві, були ретельно досліджені режисером, певним чином скомпоновані і змонтовані. Це надзвичайно щирі, позбавлені будь-якого пафосу свідoctва літніх людей про війну, про свою молодість. Американський дослідник Річард Брод взагалі вважає, що попри масове захоплення візуальними ефектами фільму “Вони ніколи не стануть старшими”, головне в ньому саме ці спогади. На його думку, саме вони є найбільш вражаючим елементом фільму і доносять до глядачів справжній сенс того, що хочуть сказати автори. Річард Брод полемічно наголошує на тому, що ті, хто надмірно за-

хоплюються саме візуальними досягненнями фільму, не помічають, як “хвіст починає вихляти собакою”. Дослідник наполягає на тому, що фільм “Вони ніколи не стануть старшими” тримається на “головах, що розповідають”, хай їх і немає на екрані. Але саме в їхніх спогадах, а не в розмальованому зображенні — справжня правда про війну.

“Це було пекло!” — каже за кадром один воїн. “А я був радий, що потрапив туди!” — каже інший. “Я готовий ще раз пройти крізь усе це, бо мені подобалося служити” — згадує третій. “Нас вчили вбивати німців, і я щасливий, що потрапив туди” — каже четвертий. Один з ветеранів поза кадром згадує, що по закінченню війни, він повернувся додому. Зайшов у сусідній магазин. Продавець його привітав і каже: “Давно тебе не бачив. Ти весь час у нічну зміну працював?”

Суперечки, щодо тієї межі, яку не мають переступати справжні кінодокументалісти лунають протягом багатьох років. Відповідаючи на запитання кореспондента “Голосу Америки” щодо правомірності трансформації зображення в документальному кіно Пітером Джеконом, Сергій Лозниця відповів, що режисер має право і повинен втручатися у будь-який архівний матеріал. В іншому випадку не буде жодного фільму. Лише кілометри окремо існуючих кадрів.

Колись прихильники високого мистецтва закидали Сергію Параджанову, що він понівечив Джоконду, використавши її фрагменти у своїх колажах. А він відповів, що нічого поганого їй не зробив. Лише дав три карбованці племіннику, той купив для нього репродукції Джоконди. І він з них дещо вирізав, щось склеїв. А сама Джоконда висить у Луврі, ціла і неушкоджена. Можна поїхати і перевірити.

Безцінні архівні кадри кінохроніки, які використав Пітер Джексон, назавжди залишилися в архівах у своєму оригінальному вигляді і кожен може побачити оригінал.

Але, за словами кінорежисера-документаліста Олега Дормана, завдяки цьому фільму, мільйони наших сучасників, отримали шанс побувати на Першій світовій війні і наочно все побачити. І це вкрай важливо для людства, що завжди балансує на порозі Третньої світової війни.

Наукове видання

ЛЮДИНА. ДІАЛОГ. ЦИФРОВА КУЛЬТУРА

Збірник

наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами
наук. круглих столів та Всеукраїнської науково-практичної конференції:
у 3 частинах

Частина I

**“КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ:
ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ”**

(круглий стіл, 20.05.2021 р.)

Частина II

**“ДІАЛОГ КУЛЬТУР
У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ**

(круглий стіл, 27.05.2021 р.)

Частина III

**“ЛЮДИНА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ.
Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального
як феномени сучасного мистецтва”**

(Всеукраїнська наук.- практ. конф., 04.06.2021 р.)

Художньо-технічне оформлення
та верстка

Наталія Загоскіна

Редагування

Ольга Зінченко

Технічний супровід

Олег Безродний

Підписано до друку 05.10.21. Формат 60х90/16.
Гарнітура Century Schoolbook. Ум. друк. арк. 24. Обл.-вид. арк. 24,2.
Наклад 150 пр. Зам. №

Інститут культурології

Національної академії мистецтв України

б-р Т. Шевченка, 50-52, к. 710, Київ, 01032

Свідоцтво про внесення до Держреєстру

ДК №3329 від 09.12.08.

Надруковано

ФОП Панов Андрій Миколайович

61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10